

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 1: Стратегическое управление развитием
экономики**

6-7 июня 2018 года

г. Донецк
2018

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы II международной науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2018, г. Донецк. Секция 1: Стратегическое управление развитием экономики / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 369 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- | | |
|-------------------------|--|
| Захарченко А.В. | – Глава Донецкой Народной Республики |
| Трапезников Д.В. | – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, начальник Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР |
| Горохов Е.В. | – Министр образования и науки ДНР |
| Костровец Л.Б. | – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» |

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- | | |
|-----------------------|--|
| Пушили Д.В. | – Председатель Народного Совета ДНР |
| Матющенко Е.С. | – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, Министр финансов ДНР |
| Никитина И.П. | – Председатель Центрального Республиканского Банка ДНР |
| Романюк В.В. | – и.о. Министра экономического развития ДНР |
| Оприщенко А.А. | – Министр здравоохранения ДНР |
| Громаков А.Ю. | – и.о. Министра молодежи, спорта и туризма ДНР |
| Кулемзин А.В. | – и.о. Главы администрации города Донецка |
| Букреев А.М. | – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ |
| Полухин О.Н. | – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» |
| Худин А.Н. | – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» |
| Каменская Н.В. | – директор Департамента управления проектами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области |

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиенко В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непромышленной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета ДНР
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки ДНР
- Тарапата Н.В.** – заместитель Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Егорова М.В.** – начальник отдела методологии и стратегического развития департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малиненко В.Е.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Смирнова Е.А.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Уважаемые участники конференции!

Актуальность проведения II Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» определяется необходимостью формирования наиболее эффективных подходов к стратегическому управлению развитием экономики на завершающей стадии государственного строительства.

В частности, требуется разработка рациональных решений по реализации на государственном уровне системных организационно-правовых и экономико-управленческих мероприятий для стимулирования социально-экономического развития административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики – как обязательного условия обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики и сохранения производственного потенциала нашего государства.

Проведенная в рамках конференции аналитическая и экспертная работа применительно к ее тематике **позволяет сделать вывод о том, что для успешного развития экономической и социальной сфер Республики необходимо обратить внимание на следующие основные аспекты:**

– активное развитие научно-практического сотрудничества научных и учебных заведений высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, занимающихся исследованием проблем стратегического управления развитием экономики, а также российских и зарубежных научных и учебных заведений, с целью развития научной дискуссии и выработки действенных подходов к повышению эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики;

– поддержку диалога между органами государственной власти с одной стороны, и научным и учебным сообществом, с другой, – по вопросам эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Донецкой Народной Республики, своевременного реагирования на динамично меняющийся набор современных вызовов, угроз, рисков, нейтрализации деструктивных тенденций в экономике и социальной сфере Донецкой Народной Республики;

содействие становлению стратегического партнерства органов государственной власти, бизнес-структур, профильных организаций системы

образования и науки, общественных, политических организаций и средств массовой информации, ответственного за формирование благоприятного инвестиционного имиджа Донецкой Народной Республики.

Уверен, результаты работы конференции станут еще одним действенным инструментом развития государственности. Желаю всем участникам конференции плодотворной и интересной работы!

А.В. Захарченко

Глава Донецкой Народной Республики

СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

БАЛАБЕНКО Е.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры менеджмента строительных организаций

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

В связи с осуществлением в Донецком регионе экономических преобразований, большое значение приобретают вопросы взаимоотношений государства и его регионов. В таких условиях особое значение приобретает современная экономическая наука, политика государства по реализации практических разработок в необходимых направлениях, отечественный и зарубежный опыт. Необходимость преобразований определяет новые подходы к организации системы управления функционированием и регионально-инвестиционным развитием жилищного комплекса. Однако такие подходы характеризуются осложнением производственной структуры и инфраструктуры региона, существенным ростом территориальных взаимосвязей, предусматривают мобильность трудовых ресурсов, привлечение иностранных инвестиций, обеспечение высоких темпов валового внутреннего продукта, дальнейшее наращивание эффективности производства и достижение на этой основе высокого уровня и качества жизни населения [1, с. 5].

Строительство – это совокупность отраслевых видов деятельности, которые в определенном временном и пространственном сочетании способны удовлетворять потребности народнохозяйственного комплекса в объектах строительной недвижимости производственного и непроизводственного назначения [2, с. 6].

Жилье является одной из базовых ценностей, обеспечивающих гражданам ощущение стабильности и безопасности, стимулирует к эффективному труду и в значительной степени формирует отношение граждан к государству, поскольку именно государство является гарантом реализации конституционного права граждан на жилье. Жилье удовлетворяет многочисленные нужды человека, служит ему в течение долгого времени; защищает человека от негативных природных явлений, способствует сохранению здоровья и т.д. [2, с. 72].

Жилье прежде всего должно соответствовать минимальным функциональным требованиям по безопасности эксплуатации (ветхий или аварийный жилой фонд), отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам (экологические требования, зоны радиационного поражения, низкое качество строительных материалов, влияние электромагнитных излучений) [3].

Идеи и взгляды на то, какие жилищные отношения должны складываться в обществе, определяются жилищной политикой государства. Кроме того, она формирует и создает условия развития основных элементов жилищной системы, определяет уровень социального обеспечения, количество и качество предоставления жилищных услуг, механизм определения их оплаты и т.п. Наиболее распространенными в мире являются системы, которые сочетают в себе все элементы, учитывающие уровень экономического и социального развития государства. Одним из основных элементов жилищной политики является жилой фонд.

Жилой фонд – это совокупность жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специальные дома (общежития, приюты, интернаты и т.п.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в зданиях, пригодных для проживания [4].

Структуризация жилого фонда предусматривает разделение его на отдельные виды по форме собственности:

- частный жилой фонд;
- государственный жилой фонд, который состоит из объектов жилого фонда, принадлежащих государственным предприятиям, учреждениям, организациям на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
- коммунальный жилой фонд, принадлежащий на правах собственности территориальным общинам.

При этом жилые дома, квартиры, другие помещения могут находиться в общей собственности нескольких субъектов различных форм собственности на жилье.

По функциональному назначению жилой фонд подразделяют следующим образом:

- жилой фонд общего назначения, состоящий из жилья всех форм собственности и используемый гражданами на общих основаниях;
- жилой фонд социального назначения, состоящий из жилья всех форм собственности и предоставляемый на определенный срок органами местного самоуправления гражданам, которые нуждаются в социальной защите в соответствии с законодательством;
- жилой фонд специального назначения, состоящий из жилья всех форм собственности и предоставляемый работникам предприятий, учреждений, организаций на основании соответствующего договора, а также отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Изменение общей площади жилого фонда области, города или поселка может происходить по двум основным направлениям:

- первое направление – это увеличение площади жилого фонда за счет нового строительства жилья. Кроме того, увеличение площади жилого фонда может осуществляться благодаря проведению определенных видов работ по реконструкции;
- второе направление – это уменьшение площади жилого фонда из-за износа и вывода из эксплуатации аварийных и старых домов, дальнейшее проживание в которых невозможно из-за угрозы жизни и здоровью людей [2, с. 72-74].

Данные ввода в эксплуатацию жилья в Донецкой области и в г. Донецке представлены в табл. 1 [5].

Таблица 1

Введение в эксплуатацию жилья, тыс. м²

№	Регион	Год						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Донецкая область	437,4	173,0	293,1	289,1	346,4	415,6	190,7
2	г. Донецк	265,1	111,0	173,9	159,4	165,0	270,7	-

Из выше приведенных данных видно, что объем введенного в эксплуатацию жилья после резкого падения строительства в 2009 г. постепенно восстановился.

Однако при сложившейся особо тяжелой ситуации в регионе в первом квартале 2014 г. резко сократились объемы введенного в эксплуатацию жилья в Донецкой области – на 54,1% [6].

В связи с ситуацией, которая сложилась с середины 2014 г., в городах Донецкой Народной Республики введение в эксплуатацию нового жилья практически приостановлено. Из-за постоянных обстрелов происходит разрушение инфраструктуры ДНР и ее жилого фонда. За весь период военных действий было разрушено более 40000 объектов инфраструктуры.

Статистика разрушенных и восстановленных объектов представлена в табл. 2.

Таблица 2

Статистика разрушений и восстановлений инфраструктуры, ед.

№	Город	Разрушено				Восстановлено			
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Донецк	4073	6322	6673	6842	-	236	108	2
2	Макеевка	956	1018	1066	1113	-	42	20	1
3	ДНР	7159	10245	11065	11406	-	1693	1083	278

Донецкая область испытывает сегодня наибольшую социально-экономическую и политическую нагрузку – почти все макроэкономические показатели демонстрируют негативные тенденции, в состоянии нестабильности находится финансовая система региона. В условиях стремительного изменения геополитических реалий и ведения боевых действий на территории Донецкой области особую актуальность для экономики приобретает поиск путей и механизмов реформирования региональных экономических комплексов, определение перспектив диверсификации региональной экономики [8].

За время боевых действий по состоянию на 20.10.2016 г. на территории ДНР повреждено:

- 19365 частных домов,
- 4480 многоквартирных домов.

Незначительные повреждения получили:

- 10325 частных домов (из них восстановлено 2592),
- 3474 многоквартирных домов (из них восстановлены 817).

Значительные повреждения получили:

- 6197 частных домов (из них восстановлены 396 за счет республиканского бюджета, за счет местных ресурсов и средств собственников),
- 844 многоквартирных домов (из них восстановлены 134 дома).

Признаны не подлежащими восстановлению:

- 1853 частных домов (из них отстроено заново 119 домов)
- 66 многоквартирных домов (1 дом отстроен заново) [7].

Только в городе Донецке было разрушено 8454 домов, из них 6307 – в частном секторе, 2147 многоквартирных домов [8]. На рис. 1 представлена статистика разрушений жилого фонда ДНР.

Рисунок 1. Статистика пострадавших домов городов ДНР

На рис. 2 отображена статистика разрушенных объектов инфраструктуры городов Донецкого региона по состоянию на 7 сентября 2017 года. На рис. 3 представлены данные о разрушениях в разрезе отраслей.

Согласно официальным данным, по состоянию на 27 июля 2017 года в Донецкой Народной Республике из 2823 ед. поврежденных государственной и коммунальной форм собственности объектов восстановлено 531 ед. [10].

Исходя из плачевной статистики, на текущий момент восстановление и модернизация жилого фонда, а также объектов жилищного строительства должно быть одним из приоритетных заданий и направлений социально-экономического развития города для руководства региона.

Рисунок 2. Статистика разрушенных объектов инфраструктуры по городам Донецкого региона

Рисунок 3. Данные о разрушениях в разрезе отраслей

В планах руководства ДНР сотрудничество с международными гуманитарными фондами, при поддержке которых планируется дополнительно отремонтировать приблизительно от 250 до 950 частных домов. Сотрудничество предусматривает комплекс мер: от выдачи стройматериалов до оплаты работ ремонтных бригад. При этом строительство будет вестись по всей Республике на пропорциональной основе – в Донецке, Дебальцево, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах.

Также прорабатываются пригодные участки для нового строительства, где присутствует вся необходимая для жилых домов коммуникация и инфраструктура: больницы, школы, детские сады, транспортная развязка.

Строительные работы по частному сектору обходятся дороже, чем в многоквартирных домах, поэтому возникла идея о реконструкции зданий общежития университета по улице Розы Люксембург 2 и 2а под жилье. Это позволило обеспечить квартирами 137 оставшихся без жилья семей – в этом случае гораздо больше, если бы на эти средства велось строительство в частном секторе.

Также сейчас ведется рассмотрение ряда других программ по объектам, которые можно использовать под жилой фонд, прежде всего тех, которые находятся в муниципальной собственности. Пути развития жилого фонда в ДНР представлены на рис. 4.

Рисунок 4. Перспективы развития жилого фонда в ДНР

Внедрение запланированных мероприятий позволит в ближайшее время решить часть острых проблем, связанных с нехваткой жилого фонда.

Литература

1. Управління регіонально-інвестиційним розвитком будівельного комплексу України: монографія / Є.В. Горохов, В.М. Ращупкіна, В.Г. Сєвка. – Макіївка: ДонНАБА, 2011. – 263 с.
2. Розвиток економіки будівництва та міського господарства Донецької області в контексті трансформаційних перетворень в Україні: монографія / О.І. Амоша та ін. – Донецьк: ТОВ «Друкінфо», 2001. – 316 с.
3. Железнякова І.Л. Сучасний стан та перспектива розвитку житлових умов населення на прикладі Харкова, Донецька, Одеси // Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://eprints.kname.edu.ua/29761/>
<http://www.ibl.ru/konf/130510/8.html>
4. Гіда О.С. Державне управління будівництва і житлово-комунального господарства / О.С. Гіда // Науково-технічна та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві і житлово-комунальному господарстві: зб. тез доповідей III міжнар. конф., ч. II, 12-13 квітня 2012 р., м. Макіївка. – С. 184-186.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
6. Колтунович А. Разрушать – не восстанавливать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vybor.ua/article/economika/razrushat-ne-vosstanavlivat.html>
7. Проект Стратегии экономического и социального развития Донецкой области на период до 2020 года / Официальный сайт Донецкой областной государственной администрации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://donoda.gov.ua/?lang=ru&sec.04&iface>
8. Информация о разрушениях жилого фонда в Донецкой Народной Республике с начала боевых действий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.tradeshows.com.ua/news/russia/96601-informatsiya-o-razrusheniyah-jilogo-fonda-v-donetskoj-narodnoy-respublike-s-nachala-boevyih-deystviy-.html>
9. Обзор социально-гуманитарной ситуации, сложившейся вследствие военных действий на территории Донецкой Народной Республики с 1 по 15 сентября 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ombudsmandnr.ru/obzor-sotsialno-gumanitarnoy-situatsii-slozhivsheysya-na-territorii-donetskoj-narodnoy-respubliki-vsledstvie-voennyih-deystviy-v-period-c-9-po-15-sentyabrya-2017-goda/>

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,

д-р экон.наук, доцент, заведующий кафедрой;

ЧЕРНОБАЕВА С.В.,

аспирант;

ГНУСАРЕВА В.А.,

студентка бакалавриата

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

На современном этапе экспортный потенциал региона является основной, органической частью экономики Республики. Его стратегическое предназначение – инструмент активизации имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ экономики в международном разделении труда, а также средство содействия выхода страны на путь стабильного, ускоренно качественного экономического роста. В современной экономической науке отсутствует конкурентный механизм, стимулирующий развитие экспортного потенциала региона. Но существует международный опыт в сфере координации и стимулирования экспортоориентированных предприятий, который необходимо адаптировать под особенности развития Донецкой Народной Республики.

Экспортный потенциал региона – это средство активизации экономики, включающее в себя инструменты производства, торговли товарами и услугами, которыми управляет механизм развития экспортного потенциала.

Категория «экспортный потенциал региона» предполагает наличие не только способности, но и возможности для продвижения региональной продукции на международные рынки, при наличии условий стимулирования экспорта Донецкой Народной Республики (ДНР).

Рассматривая международный опыт, нужно обозначить, что большая часть стран осуществляет регулирование и стимулирование ВЭД, создавая национальную систему государственной поддержки. Механизм управления экспортной деятельностью Российской Федерации содержит не только функции планирования, организации и контроля, но и координации и стимулирования. Для ДНР это те 2 функции, которые на данный момент не выполняются, но задекларированы в направлениях деятельности отдела ВЭД (в Министерстве экономического развития Донецкой Народной Республики в Департаменте стратегического развития экономики) (рис.).

Необходимо отметить направления деятельности отдела внешнеэкономической деятельности [1]:

- проводит анализ системы показателей объемов, структуры, динамики внешней торговли, участвует в обеспечении проведения единой государственной политики в сфере внешнеторговой деятельности, стимулирования экспорта, расширения и укрепления внешнеторговых связей, в разработке основных направлений внешнеэкономического развития Донецкой Народной Республики в

формировании основных показателей внешней торговли, а также в совершенствовании валютной и таможенно-тарифной политики, разрабатывает предложения по расширению и укреплению внешнеторговых связей;

- вносит предложения о введении количественных ограничений на экспорт и импорт товаров, а также порядке применения защитных, компенсационных, антидемпинговых и иных мер в отношении ввоза-вывоза товаров.

Рисунок. Структура департамента стратегического развития экономики

Направления деятельности отдела ВЭД разнонаправленные, поэтому выполняются только те функции, которые в первую очередь обеспечивают деятельность субъектов ВЭД в ДНР, стимулирование экспорта не осуществляется. Но также стоит отметить, что одним из последних значимых событий в ДНР стало возобновление работы торгово-промышленной палаты (ТПП), которая совместно с Министерством экономического развития и Министерством промышленности и торговли налаживает экономические связи с ТПП Российской Федерации, ведет

переговоры с иностранными инвесторами, а также предоставляет консультационные услуги и выдает сертификаты происхождения товара [2].

Исходя из вышеизложенного, целесообразно изучить, насколько развито стимулирование ВЭД на примере Ростовской и Липецкой областей РФ. Функция стимулирования в данных областях возложена на АНО «Центр поддержки экспорта». Проведенный анализ определил необходимость создания подобной структуры в ДНР.

В рамках действующего законодательства необходимо создать Ассоциацию «Центр координации и стимулирования экспорта» («ЦКиСЭ»). Ассоциация является неприбыльной организацией, которая объединяет на добровольных началах юридические лица различных организационно-правовых форм, деятельность которых связана с экспортом (торговля товарами или предоставление услуг) в независимости от сферы деятельности предприятия. Ассоциация не имеет права самостоятельно вести хозяйственную деятельность, направленную на получение прибыли.

Целью деятельности Ассоциации является:

- содействие развитию экспорта Республики;
- содействие становлению, развитию и совершенствованию законодательства в сфере правового регулирования экспорта Республики;
- объединение (консолидация) интеллектуальных, финансовых, материальных, профессиональных возможностей и опыта участников экспортоориентированного рынка для его развития;
- представление и защита законных общих интересов членов Ассоциации;
- создание эффективных организационных и правовых условий для осуществления хозяйственной деятельности членов Ассоциации;
- пропаганда и популяризация прогрессивных идей мирового опыта среди членов Ассоциации и общества;
- гармонизация отношений между государственными регуляторами и участниками экспортоориентированного рынка.

Одно из направлений деятельности Ассоциации – это содействие государственным органам Республики:

- в подготовке и совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей экспорт Республики;
- в разработке и реализации проектов и программ, связанных с развитием экспорта.

Ассоциация «ЦКиСЭ» также берет на себя обязательства по взаимодействию с высшими учебными заведениями для предоставления следующих услуг членам Ассоциации:

1) бизнес-образование – налаживание связей между предприятиями и учебными учреждениями для повышения кадрового потенциала в сфере ВЭД;

2) бизнес-тренинги, например, «Управление изменениями. Как сделать бизнес эффективным в условиях непризнанности», «Инструменты проектного менеджмента для предприятий, занимающихся ВЭД», «Особенности управления на предприятиях-субъектах ВЭД непризнанного государства», «Учет продукции. Хранение на складе. Реализация продукции на международном рынке», «Работа малых и средних предприятий по продвижению своих товаров и услуг на внешние рынки».

Ассоциация имеет право представлять и отстаивать интересы участников, а также:

- быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики;
- нанимать на работу работников на основании трудовых или гражданско-правовых отношений;
- представлять и защищать свои законные интересы и законные интересы членов в государственных и негосударственных органах;
- получать финансирование за счет взносов членов (разовых, периодических, дополнительных и любых других взносов), пассивных доходов в соответствии с законодательством, а также дотаций или субсидий, полученных из государственного или местного бюджетов, государственных целевых фондов или в пределах благотворительной, в том числе гуманитарной помощи или технической помощи, из других источников, не запрещенных действующим законодательством Донецкой Народной Республики;
- запрашивать и получать от государственных органов, общественных организаций, членов Ассоциации, иных юридических и физических лиц информацию, необходимую для реализации целей и задач Ассоциации;
- вносить предложения в органы власти и управления;
- направлять в установленном законодательством порядке своих работников в командировки, в том числе за границу, в целях, связанных с реализацией экспортного потенциала Республики;
- пропагандировать свои идеи и цели;
- издавать собственные печатные издания;
- учреждать или вступать в международные (неправительственные) организации, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения, а также принимать участие в осуществлении мероприятий, не противоречащих международным обязательствам Донецкой Народной Республики;
- создавать филиалы, комитеты, представительства или другие обособленные подразделения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Донецкой Народной Республики, законодательством соответствующих государств и нормами международных договоров.

Создание Ассоциации необходимо, т.к. самостоятельно реализовывать экспортный потенциал предприятиям Республики не удастся, а некоторые производители, которые ранее были активными участниками экспортной деятельности региона, на данный момент производят продукцию, ориентированную только на внутренний рынок.

Учитывая приведенные аналитические данные и принимая во внимание теоретические основы управления экспортным потенциалом региона, можно отметить несколько главных препятствий для его развития в Донецкой Народной Республике:

1. Административные барьеры и невысокая результативность государственной поддержки экспортеров. При экспорте промышленной и свертехнологичной продукции появляются проблемы с таможенным законодательством, оформлением сертификатов происхождения и иными разрешительными документами. Помимо этого, компании-экспортеры имеют налоговую нагрузку на уровне стран Запада и нестабильные экономико-политические условия, вызванные напряженными внешнеэкономическими отношениями стран. Для преодоления данных трудностей необходимо внедрять в практику новые модели организации работы представителей

власти и бизнеса в сфере оформления и получения нужных документов для реализации экспортной деятельности.

2. Низкая конкурентоспособность. Чтобы выйти на внешние рынки, недостаточно владеть товаром надлежащего качества с приемлемой ценой. В современных условиях параллельно с развитием высокотехнологичной и инновационной продукции доля высокотехнологичной, инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции по-прежнему в ДНР очень низкая, следует уделять внимание в первую очередь обновлению старого оборудования, а также выявлению конкурентных преимуществ, таких как быстрая адаптация к изменениям спроса и предложения, развитие логистической и маркетинговой инфраструктуры. Исходя из вышесказанного, для увеличения уровня конкурентоспособности республиканской продукции нужен комплексный подход, который включает создание информационной среды и высокотехнологичных производств.

3. Управленческая инфантильность. Создание конкурентного товара на мировом рынке является одним из множества элементов для реализации экспортного потенциала страны, отрасли или отдельного предприятия. Сбыт продукции на внешнем рынке существенно отличается от сбыта на внутреннем, тем самым обуславливает необходимость применения большого арсенала управленческих методов мирового уровня.

Необходимо отметить, что самые распространенные проблемные аспекты, сопутствующие развитию экспортного потенциала, не могут рассматриваться отдельно, так как административное и государственное регулирование напрямую оказывает влияние на финансовую, логистическую, сбытовую деятельность предприятия, а наличие высококвалифицированного управленческого персонала, способного обучаться и применить опыт в организации мировой деятельности, обеспечивает использование инструментов поддержки со стороны государства. Отсюда и возникает необходимость создания Ассоциации «Центр координации и стимулирования экспорта».

Выводы. Механизм управления экспортным потенциалом подразумевает наличие основных управленческих функций: планирование, организация, координация, мотивация (стимулирование), контроль. Но на современном этапе в ДНР прослеживается полное отсутствие некоторых ключевых функций, что и влечет за собой снижение доли экспорта, а также низкий уровень активности ВЭД Республики в целом. Исходя из проведенного анализа опыта РФ, очевидна необходимость внедрения изменений в управленческий механизм, который бы активизировал ВЭД Республики, а как результат – стабилизировал социально-экономическую ситуацию в ДНР.

Литература

1. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=101

2. Деловой Донбасс. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://delovoydonbass.ru/news/nashi_materialy/the_dnr_started_its_work_chamber_of_commerce/.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

БЕЛЕЦКАЯ И.А.,

*ассистент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко*

На современном этапе в педагогике значительное внимание уделено вопросам профессиональной подготовки и ее содержанию, профессионально-технической информационной системе обучения, разработке учебно-программной документации для подготовки квалифицированных специалистов в учебных заведениях, интенсификации теоретического обучения, дидактических особенностей процесса производственной подготовки и т.д.

Социальная, педагогическая, психологическая сущность подготовки проявляется в ее практических функциях. Среди них наиболее существенная – образовательная функция. Основной смысл образовательной функции состоит в вооружении учащихся системой научных знаний, умений, навыков и её использование на практике. Научные знания включают в себя факты, понятия, законы, закономерности, теории, обобщенную картину мира. В соответствии с образовательной функцией они должны стать достоянием личности, войти в структуру её опыта. Реализация этой функции должна обеспечить полноту, систематичность и осознанность знаний, их прочность и действенность на пути подготовки будущих специалистов сферы туризма. Именно эти вопросы изучали такие ученые, как W. Catesby, W. Richards, Ю.К. Бабанский, А.В. Глузман, И.А. Мосичева, Л.В. Сакун, Т.Г. Сокол, И.Я. Лернер. Однако профессиональная подготовка будущих специалистов сферы туризма как педагогический процесс изучена не в полном объеме, поэтому требует дальнейших исследований.

На сегодняшний день выделяют два подхода в подготовке к профессиональной деятельности. Согласно первому подготовка рассматривается как психическая функция, формирование которой считается необходимой для достижения высоких результатов профессиональной деятельности. В соответствии со вторым подходом подготовка рассматривается с точки зрения личностных предпосылок, которые обеспечивают эффективность профессиональной деятельности [3, с. 22].

В философском плане профессиональная подготовка рассматривается как объективный процесс, в основе которого лежат определенные закономерности [11, с. 174]:

1) обусловленность системы профессиональной готовности потребностям социально-педагогического и духовного развития общества, задачам в области формирования личности;

2) соответствие содержания, форм и методов профессиональной подготовки уровню развития науки и практики, характеру и содержанию профессиональной деятельности;

3) воспитание и развитие будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки;

4) взаимосвязь целей, функций, содержания и методов профессиональной готовности студентов;

5) зависимость качества профессиональных знаний, умений и навыков от характера, содержания, форм и методов организации учебно-познавательной, учебно-практической, самостоятельной практической деятельности студентов;

6) зависимость содержания и методов профессиональной готовности от индивидуальных способностей студентов.

Философский аспект можно выделить и в содержании профессиональной подготовки студентов высшей школы, говоря о взаимосвязи общего, особенного и индивидуального [6, с. 28]:

1) компонент содержания, его ядро – это фундаментальные знания в той или иной области, которые приобретаются в процессе изучения нормативных, обязательных педагогических дисциплин. В структуре этого ядра ведущее место занимают знания о закономерностях, принципах и методах обучения, о путях научной организации учебно-воспитательного процесса;

2) процесс обучения в вузе только тогда будет способствовать развитию творчества будущих специалистов, когда будет представлена большая возможность самостоятельного выбора;

3) самостоятельная работа студентов по интересам, направленная на развитие индивидуальных творческих способностей, индивидуального стиля деятельности.

Профессиональная подготовка, по словам И.А. Мосичевой, рассматривается как процесс, который отражает научно и методически обоснованные мероприятия высших учебных заведений, направленные на формирование в течение срока обучения уровня профессиональной компетентности личности, достаточного для организации дальнейшей профессиональной деятельности с учетом современных требований рынка труда [7, с. 21].

В.С. Бутенко отмечает, что профессиональная подготовка – это владение системой профессиональных знаний, которую образуют:

1) общекультурные знания (знания о человеке, его становлении, развитии реальной социокультурной действительности; специальные знания по культурологии, социологии, этики, эстетики, экономики, права);

2) психологические знания (знание общих характеристик личности: направленность, характер, темперамент, способности и др.; особенностей протекания психологических процессов – мышление, память, воображение и др.); методов психологического исследования закономерностей обучения и воспитания; особенностей усвоения учебного материала в соответствии с индивидуальными и возрастными характеристиками; умение применять приобретенные знания в профессиональной деятельности;

3) педагогические знания (знание основных теорий формирования и развития личности, принципов педагогики и психологии; профессиональная подготовка, положительные и отрицательные стороны своей профессиональной деятельности и др.) [2, с. 24].

В целом подготовка будущих специалистов по туризму к профессиональной деятельности рассматривается как:

- 1) активное состояние личности, вызывающее деятельность;
- 2) следствие деятельности;
- 3) качество, определяющее установки на профессиональные ситуации будущих специалистов сферы туризма и задачи;
- 4) предпосылка к целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости у будущих специалистов сферы туризма;
- 5) форма деятельности будущих специалистов сферы туризма как субъекта [10].

Современный научный уровень изучения вопросов, связанных с формированием профессиональной подготовки будущих специалистов сферы туризма, содержит ряд аспектов: философско-социальный, социологический, педагогический, дидактический, исторический, экономический и прочие.

Эти аспекты закладывают фундамент в формировании целостной системы будущей деятельности, а ее основами будущий специалист туристской индустрии овладевает, прежде всего, в процессе изучения общественных дисциплин и специальных по туризму, и чем выше научный уровень их преподавания, тем шире осуществляется профессиональная подготовка.

Для этого необходимо определить стратегические направления, методы и механизмы реализации профессиональной подготовки будущих специалистов сферы туризма с целью повышения эффективности их будущей профессиональной деятельности.

Профессиональная подготовка будущих специалистов сферы туризма детерминирована целями и потребностями общества, а также дальнейшим развитием системы национального образования на территории ЛНР, ДНР, ближнего и дальнего зарубежья.

Анализ актуальных исследований показал, что понятие профессиональной подготовки будущих специалистов по туризму употребляется в нескольких значениях, а подчас отождествляется с профессиональной готовностью будущих специалистов по туризму [9; 10].

Ю.К. Бабанский в структуре профессиональной подготовки как педагогического процесса обучения выделяет следующие компоненты: целевой; стимулирующе-мотивационный; содержательный; операционно-действенный; контрольно-регулирующий; оценочно-результативный. Эти компоненты отражают весь педагогический процесс взаимодействия педагога и обучаемых от постановки цели обучения до анализа его результатов деятельности [1, с. 157].

Профессиональная подготовка как педагогический процесс (учебно-воспитательный процесс) представляет собой специально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников (педагогическое взаимодействие) с использованием средств обучения и воспитания (педагогических средств) с целью решения задач образования, направленных на удовлетворение потребностей общества и самой личности в ее развитии и саморазвитии.

Профессиональная подготовка как педагогический процесс реализует цели образования в условиях педагогических систем, в которых организовано взаимодействие педагогов и воспитанников. Она является главной структурной единицей образования и контролирует систему педагогического взаимодействия [4, с. 12].

Профессиональная подготовка будущих специалистов сферы туризма как педагогический процесс отображает в себе сложную систему связей и взаимных

отношений, непосредственно выражающихся между средствами, методами и непосредственными организационными формами [10, с. 57-60].

Предложено также авторское определение понятия «профессиональная подготовка будущих специалистов сферы туризма как педагогический процесс» – это социокультурная проблема, которую необходимо решить в соответствии с новыми социально-экономическими условиями туристской индустрии, приоритетными направлениями образовательной политики, стратегии и тактики действий в зависимости от потребностей общества и ресурсов государства в создании туристских образовательных программ, необходимых для последовательного экономического и социального развития общества, а также индивидуального культурного самовыражения личности и будущего специалиста сферы туризма в целом.

Таким образом, во-первых, важный знак профессиональной подготовки – производство цели. Профессиональная подготовка как педагогический процесс выражает формы и содержание в учебе. Во-вторых, строение профессиональной подготовки и целостность ее содержания считается важным направлением разработки и внедрения в педагогический процесс. В-третьих, значимость процесса профессиональной подготовки будущих специалистов сферы туризма в том, что он имеет в виду опережающее проектирование педагогического обучения. В-четвертых, целью и результатом профессиональной подготовки будущих специалистов сферы туризма как педагогического процесса является состояние готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности. Этим подчеркивается диалектический характер готовности как качества и состояния, а также динамического процесса в туризме. Вышеизложенное позволяет анализировать и толковать понятие, а также определять значение профессиональной подготовки будущих специалистов сферы туризма как педагогического процесса.

Направления дальнейших разработок будут заключаться в исследовании мониторинга профессиональной подготовки специалистов туристической специальности.

Литература

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения / Ю.К. Бабанский. – М.: Март, 1977. – 256 с.
2. Бутенко В.С. К определению понятия непрерывного образования в современном мире / В.С. Бутенко // Северо-Кавказский психологический вестник. – 2011. – № 3. – С. 22-27.
3. Глузман А.В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов университета: теория и опыт исследования: монография / А.В. Глузман. – К.: Поисково-издательское агентство, 2009. – 252 с.
4. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: дис. доктора пед. наук. – М.: Мысль, 1983. – С. 10-15.
5. Кулиева Ш.Х. Учебный процесс как педагогическая система в процессе подготовки учителей профессионального обучения / Ш.Х. Кулиева, Х.Ю. Хамроева, З.Д. Расулова // Молодой ученый. – 2013. – № 9. – С. 383-385.

6. Михайлычев Е.А. Терминология педагогической диагностики / Е.А. Михайлычев. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ИПК и ПРО, 2009. – 136 с.
7. Мосичева И.А. Высшая школа и дополнительное профессиональное образование: проблемы и решения / И.А. Мосичева. – Ставрополь: СтавГУ, 2011. – 120 с.
8. Педагогический энциклопедический словарь. Большая Российская энциклопедия / под ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: Научное издательство, 2013. – 162 с.
9. Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/sakun12.htm. – (Дата обращения: 13.03.2017).
10. Сокол Т.Г. Педагогічні аспекти створення моделі спеціаліста туристичного менеджменту та методичного забезпечення його підготовки / Т.Г. Сокол // Вісник Черкаського Національного університету ім. Богдана Хмельницького. – 2008. – Вип. 137. – С. 57-60.
11. Философский словарь: библиография / под ред. И.Т. Флорова. – М.: Политиздат, 1987. – 840 с.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ НА ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВАСИЛЕНКО Е.В.,

ст. преподаватель;

АВETИСЯН П.А.,

студентка бакалавриата

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»

Туристская индустрия развивается под сильным воздействием внешних факторов, влияние которых зачастую ставит под угрозу само существование малых предприятий сферы туризма, а средним и крупным наносит значительный урон в результате уменьшения туристского потока, снижения дохода и прибыли. Кроме того, усиливающаяся конкуренция на туристском рынке требует применения эффективных подходов к управлению туристскими предприятиями, а именно грамотного использования методов менеджмента и маркетинга [1].

Фактор изменчивости внешней среды на туристском рынке определяет многообразие используемых методов управления, в том числе нетрадиционных. Одним из таких способов является метод МВО – Management by Objectives – управление по целям. Метод управления по целям представляет собой системный подход, предусматривающий максимальный эффект деятельности предприятия и определение путей его достижения, что дает возможность концентрироваться на реализации конкретных целей, получении наилучшего результата на основе оптимизации использования имеющихся ресурсов [5].

С учетом вышесказанного одной из важнейших целей менеджмента туристского предприятия, на наш взгляд, является формирование лояльности клиентов.

По одному из известных определений, лояльность – это корректное, благонадежное отношение к кому-либо или чему-либо. По мнению исследователей

проблемы формирования приверженности клиентов определенному бренду, продукту, фирме, персоналу, лояльный клиент дает туристскому предприятию определенные преимущества, в частности:

- является покупателем не только привычного продукта, но и интересуется новинками и приобретает их;

- не реагирует на предложения предприятий-конкурентов, сохраняя преданность фирме;

- мало подвержен влиянию внешних факторов, в частности, изменениям цен;

- охотно делится важной информацией, активно участвует в анкетировании, предлагает идеи по улучшению качества обслуживания и усовершенствованию продукта;

- лояльно относится к трудностям предприятия и незначительным недостаткам в обслуживании [4].

Лояльный клиент, таким образом, лучше всякой рекламы и PR-мероприятий формирует положительный имидж туристского предприятия.

По данным исследований Гарвардской школы бизнеса в области программ по работе с клиентами, 10% клиентов, являющихся «лучшей» ее частью, дают в 5-10 раз больше прибыли, чем 10% «худших» клиентов. Очевидно, что основные усилия менеджмента туристских предприятий должны быть направлены не только на приобретение новых клиентов, прибыль от которых предприятие будет получать через длительное время, но и приоритетно на удержание существующих, приносящих более значимую прибыль. Маркетинговые исследования показывают, что компания, сокращающая потери своих клиентов только на 5%, обеспечивает прирост прибыли на 25-80% [4].

Для формирования приверженности клиентов на современных предприятиях туристской сферы используются такие методы инновационного менеджмента как прогнозирование и анализ. Реализация этих методов предполагает широкое применение методов предварительных исследований, подразумевающих выявление потенциальных клиентов; системный анализ деятельности предприятия; экспертные оценки специалистов и создание имитационной модели, которая позволит реализовать концепцию маркетинга в части изучения нужд и потребностей клиента и улучшить работу по их удовлетворению [2].

Внедряя инновации, предприятие может создавать в своей организационной структуре новые специальные подразделения, например, отдел формирования лояльности клиентов, основной функцией которого является разработка уникальных программ лояльности.

Результаты исследований, полученные в ходе изучения наиболее эффективных методов работы организаций, ориентированных на клиентов, позволили сделать вывод о том, что успех этих предприятий обеспечен благодаря внедрению трех важных составляющих [4]:

- 1) организационная культура с убеждениями, ценностями и типами поведения, направленными на повышение покупательской ценности продукта, и непрерывный поиск новых источников преимуществ;

- 2) прогнозное стратегическое мышление, позволяющее лучше знать рынок и устанавливать долгосрочные отношения с клиентами;

3) конфигурация – такое соотношение составляющих организации, которое позволяет ей реагировать на изменение потребностей покупателей и условий рынка. Все аспекты конфигурации подчиняются одной цели – повышению удовлетворенности клиентов.

Эти три составляющие формируют отношения с клиентами, информируют о стратегии фирмы и усиливают ее внимание к изменениям потребностей рынка. Таким образом, важной задачей инновационного менеджмента туристских предприятий является создание системы адаптации к постоянно изменяющимся потребностям клиентов.

На формирование лояльности клиентов оказывает свое влияние и маркетинговая деятельность. Многие туристские организации полагают, что привлечение клиента – это работа отдела маркетинга или продаж. Однако передовые компании пришли к выводу, что работа отдела маркетинга может быть эффективна только в том случае, если все отделы и все сотрудники объединены целью формирования высокой конкурентной системы предложения товаров и услуг, имеющих ценность для потребителя [2].

Потребители покупают товары и услуги у туристских предприятий, так как надеются, что им предоставят продукт высшей потребительской ценности. Клиент получает ценность (пользу) из основных товаров, системы обслуживания и имиджа предприятия. Эти компоненты составляют для туриста как потребителя туристского продукта полную ценность. Издержки потребителя включают время, деньги, физические усилия и психологические затраты. После производства и потребления услуги клиент соотносит свои затраты к полученному совокупному качеству предоставленных услуг и сформированному имиджу предприятия. Удовлетворение или неудовлетворение покупкой и есть та «прибыль, или польза» для потребителя.

Многие туристские компании, успешно развивающиеся в наши дни, поднимают уровень ожиданий своих клиентов и работают так, чтобы ему соответствовать.

Результаты исследований показывают, что клиенты туристских предприятий выбирают определенную фирму и активно участвуют в программах лояльности по следующим причинам: предложение неожиданных подарков, например, экскурсия в подарок, дополнительная ночь в гостинице, бесплатная дополнительная услуга и др. (34%); накопительная система бонусов (24%); скидки (20%); престиж фирмы, продукта (15%); выгода в перспективе (7%) [3].

Каждое предприятие туристской индустрии формирует собственные программы лояльности, применяя для этих целей разнообразные инструменты, исходя из своего опыта, маркетинговой политики, рыночной ситуации, репутации, стадии жизненного цикла и др.

В частности, туроператоры разрабатывают программы лояльности не только для туристов, но и для туристских агентств. Примером могут служить программы туроператора ООО «SUNMAR TOUR» (табл.1, 2).

В программе учитывается количество всех туристов, исключая детей до двух лет, по всем забронированным и оплаченным турам по всем направлениям кроме: рекламно-информационных и аннулированных туров, турам по специальным ценам (для групп туристов, скидки сотрудникам агентств и т.д.), заказов на авиабилеты.

Таблица 1

Программа базовых скидок в ООО «SUNMAR TOUR»
для туристских агентств

Базовая скидка/ вознаграждение	Вылет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга	Вылет из региона
7%	от 0 до 19 туристов	от 0 до 9 туристов
8%	от 20 до 49 туристов	от 10 до 24 туристов
8,5%	от 50 до 99 туристов	от 25 до 79 туристов
9%	от 100 до 149 туристов	от 80 до 124 туристов
9,5%	от 150 до 249 туристов	от 125 до 199 туристов
10%	от 250 туристов	от 200 туристов

Для клиентов туристских предприятий интерес представляют программы лояльности, предлагаемые авиакомпаниями.

Так, программа лояльности авиакомпании UTair «Статус» существует с 2001 г. В соответствии с ее условиями клиенты могут выбрать один из двух вариантов: 1) индивидуальная программа накопления баллов; 2) «Статус семья». Заработанные баллы зачисляются либо на персональный счет, либо на общий счет семьи из 7 человек. В программе лояльности можно докупить недостающие мили для приобретения наградного билета или зарабатывать мили, пользуясь услугами компаний-партнеров, а также повысить свой статус до «бронзового», «серебряного» и «золотого».

Программа лояльности авиакомпании «Уральские Авиалинии» предлагает широкий спектр возможностей для клиентов: за полёт в день рождения пассажиру начисляется 250 баллов; при налете свыше 40 000 км - 10 тыс. бонусных рублей в подарок; при покупке авиабилетов на сумму свыше 50 тыс. руб. – дополнительные бонусные рубли зачисляются на счет; 500 бонусных рублей в подарок при регистрации; начисление бонусных рублей за покупки кредитными картами банков-партнёров и др. Авиакомпания предлагает также семейный счёт «Семья в небе», дополнительные бонусы за приглашённых друзей.

Но самые выгодные для клиентов программы лояльности среди отечественных авиакомпаний предлагают авиалинии, входящие в альянсы, - «Аэрофлот Бонус» и «S7 Prioritet».

Программы лояльности разрабатывают и гостиничные предприятия, среди которых наибольшие возможности реализации этих программ имеют, в первую очередь, мировые гостиничные цепи, прилагающие усилия к тому, чтобы привлекать и удерживать туристов в своих отелях по всему миру [3].

Например, программа Marriott Rewards включает 4 уровня: стартовый,

Таблица 2

Акции ООО «SUNMAR TOUR» для туристов

Название акции	Условия акции
Акция «Отель дня»	Каждый день SUNMAR TOUR предлагает для продажи один или несколько отелей с дополнительной скидкой от 5% до 25% от стоимости тура.
Акция «Позднее бронирование»	На все туры SUNMAR, забронированные за один или два дня до начала поездки в Турцию, Тунис, Марокко, Таиланд, Доминиканскую республику и Вьетнам действует дополнительная скидка 4%.

SUNMAR ACTION 111	Понедельник – день тяжелый? SUNMAR разрушает стереотипы! Ведь каждый понедельник SUNMAR дарит 1 бесплатный день отдыха в одном конкретном отеле! Уже в субботу – будьте внимательны – мы сообщим Вам отель, на который будет действовать SUNMAR ACTION 111. В итоге – при бронировании тура на 7 ночей, заявка будет пересчитана и подтвердится по цене 6 ночей
SUNMAR ACTION 444	Не сидите в четырех стенах, лучше забронируйте 4 конкретных отеля, обозначенных иконкой и скидка - 4%.
SUNMAR ACTION 555	Пятница – счастливый день не только потому, что впереди – выходные, но и потому, что в этот день любой турист имеет уникальную возможность получить скидку на будущую поездку от SUNMAR. Принцип акции прост – при покупке тура в один из 5 отелей, участвующих в SUNMAR ACTION 555, турист получает скидку 5% на следующий тур от SUNMAR. Возвратившись из поездки, туристу необходимо обратиться в агентство, где был приобретен тур, и получить скидочный купон на следующую путевку от нашего туроператора. Как только турист вновь соберется в путешествие от SUNMAR, ему необходимо будет лишь предъявить в агентстве купон, и стоимость его путевки уменьшится на 5%.
Раннее бронирование	Компания SUNMAR TOUR рада предложить Вам туры по акции «Раннее бронирование Лето 2018». Это отдых в Турции, Греции, Тунисе, Болгарии, Марокко и Испании. Акция «Раннее бронирование» действует на любые даты летнего сезона 2018 г. по направлениям Турция, Греция, Болгария, Тунис, Марокко и Испания, и является идеальным способом приобрести туры по низким ценам в любой интересующий отель со скидкой на проживание до 50%, с выбором удобного авиаперелета. До 31 марта 2018 г. Вы можете получить скидку до 50% на весь сезон с 01.04.2018 до 31.10.2018 г. Помимо высоких скидок до 50%, мы предлагаем гибкие условия оплаты туров с рассрочкой платежей до пяти этапов и первым взносом – 10% от первоначальной стоимости тура.

Silver Elite, Gold Elite и Platinum Elite. С повышением уровня клиент может получить более дорогие и статусные бонусы. Гостям начисляются баллы за проживание, пользование услугами партнерских авиакомпаний, которые можно обменять на бесплатное проживание, улучшение номера и другие бонусы от отеля и партнеров сети.

Программа Club Carlson Rewards позволяет клиентам получать бонусы во всех отелях сети Carlson Rezidor в разных странах. Согласно условиям программы гостю начисляют по 20 баллов Gold Points® за каждый доллар, потраченный на проживание и питание в отелях. Кроме того, баллы начисляются за пользование услугами проката автомобилей, винного клуба, магазинов и др. Потратить их можно на бесплатное проживание и другие услуги. В зависимости от уровня карты гостя (красная, серебряная, золотая или консьерж) различаются и бонусы.

Анализ центра исследований гостиничного бизнеса Корнелл показал, что 51% покупателей доверяют персонифицированным системам лояльности, поэтому российские гостиничные предприятия также активно участвуют в формировании лояльности клиентов, применяя индивидуальный подход к каждому из них.

Руководитель отдела маркетинга Nevsky Hotels Group подчеркивает: «Постоянным гостям программа лояльности интересна. При этом в понятие «программа лояльности» гости вкладывают такие вещи, как специальные акции, закрытые предложения искидки. Они готовы возвращаться в один и тот же отель, пусть даже через год. И программа лояльности может послужить для этого дополнительной мотивацией» [3].

Например, в сети «АМАКС Hotels&Resorts» гости, дата рождения которых попадает в период проживания в отеле сети, получают подарки.

Программа лояльности российской сети отелей AZIMUT Hotels дает возможность ее участникам получать привилегии: бесплатный ранний заезд и поздний выезд; скидку на проживание и услуги ресторана и баров отеля.

Московский отель «МИЛАН» предлагает для бизнес-туристов сниженную цену на проживание, а также скидки на проведение мероприятий корпоративным клиентам. Организаторы мероприятия проживают в отеле бесплатно. Кроме этого, корпоративные клиенты могут заключить договор на год по фиксированным ценам с преимущественным правом бронирования.

«Ирис Конгресс Отель» (г. Москва) особое внимание уделяет персональным подаркам лояльным гостям: ваучеры на различные услуги отеля (ужины; посещение фитнес-центра; проживание в день рождения; праздничные мероприятия в отеле); кулинарные изделия от шеф-повара и др.

Практика российского турбизнеса на сегодняшний день имеет множество примеров продвижения программ лояльности с целью формирования преданности клиентов своему предприятию и его услугам.

Таким образом, применение различных методов менеджмента и маркетинга способствует достижению целей формирования лояльности клиентов, что дает возможность привлекать их и удерживать, предлагая те ценности продукта и обслуживания, за которые они готовы платить. А это, в свою очередь, повышает доходность и эффективность деятельности предприятий сферы туризма.

Литература

1. Василенко, Е. В. Влияние внешних факторов на динамику туризма в России / Е. В. Василенко, В. Г. Минченко // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. – 2017, т.1.1. – С. 127.

2. Василенко, Е. В. Ориентация на потребителя как маркетинговый актив туристских предприятий / Е. В. Василенко // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. – 2016, т.1. – С. 62-64.

3. Все о программах лояльности отеля - обзоры, лучшие практики и рекомендации: [Электронный документ] URL<https://ngmsys.com/review/hotel-loyalty-programs-review>

4. Коновалова, Е. Е. Клиентоориентированность как ключевой фактор эффективной деятельности туристского предприятия / Е. Е. Коновалова // Сервис в России и за рубежом. – 2015, т.9. – С. 118-125.

5. Семенюк, Е. В. Управление по целям в менеджменте социально-экономической системы / Е. В. Семенюк // Вопросы экономики и управления. — 2017. — №3. — С. 27-29.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ЗАКУПОК: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ВОЗНЯК Л.Н.,

*Директор департамента стратегического развития экономики
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики*

ЯШИНА Е.А.,

*Начальник отдела регулирования закупок за бюджетные средства и мониторинга
ценообразования*

Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики

ПЕТРОВ М.Ю.,

*Начальник отдела информационного и программного обеспечения организационно-
правового департамента*

Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики

С 31 мая 2016 года в Республике вступил в силу Временный порядок о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства. С этого момента начался отсчет времени нового этапа становления и развития республиканской системы бюджетных закупок. На Минэкономразвития как на Уполномоченный орган были возложены функции по реализации государственной политики и регулированию отношений в сфере бюджетных закупок, в том числе путем стимулирования здоровой конкурентной среды, содействия в эффективном и рациональном использовании бюджетных средств, способствования открытости и прозрачности проводимых закупок. Задача глобальная, амбициозная, требующая ответственного, а главное – комплексного, системного подхода.

Ни для кого не секрет, что в современном мире одним из важных и ценных ресурсов, используемых для решения конкретных задач экономического и социального развития, является информация. Информация выступает «сырьевым материалом» для мониторинга, проведения экспертной оценки, глубокого многоступенчатого анализа, и все это ложится в основу принятия своевременных, грамотных, взвешенных управленческих решений хоть на уровне отдельного предприятия, хоть на уровне целого государства. Недаром фраза Натана Ротшильда «Кто владеет информацией – тот владеет миром» уже давно стала аксиомой.

Поэтому Министерством особое внимание было уделено созданию Единой информационной системы в сфере закупок, предназначение которой – стать платформой для продуктивного взаимодействия регулятора, заказчиков закупок за

бюджетные средства, участников рынка. Одной из центральных задач Единой информационной системы является информирование всех заинтересованных сторон о состоянии сферы бюджетных закупок. В кратчайшие сроки с нуля был создан веб-портал Министерства по вопросам закупок, который начал работу с октября 2016 года. К настоящему моменту на веб-портале зарегистрировано более 1600 заказчиков, из которых за 2017 год активную закупочную деятельность путем размещения информации о закупках на веб-портале вели около 600 заказчиков.

Функционал веб-портала обеспечивает получение, обработку, формирование, хранение и обнародование всей информации о закупках, а также пользование сопутствующими сервисами с доступом через сеть Интернет. В то же время, работа по оптимизации и наращиванию его функциональных возможностей продолжается. Одной из востребованных инноваций в бюджетных закупках, реализованной через веб-портал, стал переход от предоставления и обработки бумажных форм документов о закупках к работе с их электронными аналогами.

Аналитическая часть веб-портала реализована в виде дополнительного аналитического модуля, посредством которого выполняется автоматический сбор, группировка и консолидация информации о плановых закупках, о проводимых процедурах в разрезах бюджетных периодов, заказчиков и участников, сфер их деятельности и территориальной принадлежности, предметов закупки, результатов процедур закупок с возможностью формирования шаблонных аналитических отчетов.

Модуль аналитики успешно применяется Министерством при выполнении как аналитического, так и избирательного мониторинга закупок. Обобщенные данные, представленные с помощью функций модуля в требуемых разрезах и агрегированные по интересующим показателям, позволяют проанализировать состояние в сфере бюджетных закупок, оценить эффекты осуществления бюджетных закупок с точки зрения сложившейся экономии, результативности процедур, показателей конкурентности и динамичности рынка. Так, например, по итогам 2017 года общая экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур, составила 18,86%, при этом наиболее эффективной в данном отношении процедурой ожидаемо стал открытый конкурс (общая экономия 17,27%). Востребованность видов процедур закупок в 2017 году в виде удельного веса от общего количества проведенных процедур: открытый конкурс – 80,46%, запрос ценовых предложений – 0,35%, закупка у одного участника – 19,19%. Средняя конкурентность по состоявшимся процедурам открытого конкурса и запроса ценовых предложений составила 2,48 участников на 1 закупку. Данный показатель свидетельствует о необходимости стимулирования конкурентной среды в закупках.

Хотя мы вынуждены строить экономику и формировать законодательство в условиях военного времени, которые вряд ли способствуют лёгкому старту какого-либо начинания, тем не менее, деятельность Министерства ведётся в режиме постоянной сверки часов с общемировыми тенденциями. Такой подход позволяет держать курс на устойчивое развитие. Мы прекрасно понимаем, что остановиться сейчас в реализации собственного потенциала значит быть отброшенными назад на годы, а то и на десятилетия, в то время как экономика не стоит на месте. Именно в рамках такого подхода была начата разработка следующей ступени эволюции Единой информационной системы. Ею стала Электронная торговая площадка (ЭТП), начало существованию которой в виде концепции было положено в конце 2017 года, а к маю

2018 года уже проходит её тестирование перед запуском в рабочую эксплуатацию. С 21 февраля 2018 года ЭТП работает в тестовом режиме в открытом доступе на сайте Минэкономразвития ДНР.

ЭТП – общедоступный интернет-ресурс, предназначенный для комплексной автоматизации деятельности, обеспечивающей взаимодействие всех сторон бизнес-процесса. На этапе разработки концепции и технического задания были изучены лучшие практики и опыт функционирования подобных действующих площадок с целью взять на вооружение успешные апробированные наработки и отбросить то, что объективно не отвечает нашим реалиям и вызовам времени.

Основными целями ЭТП является создание единого информационного пространства, которое реализует непосредственное прямое общение всех заинтересованных субъектов хозяйственной деятельности, независимо от формы собственности, а также предоставление сервисов, повышающих качество, результативность и безопасность сделок. Одной из приоритетных миссий создания и развития ЭТП является обеспечение возможности выгодного взаимодействия органов исполнительной власти, государственных, коммунальных и муниципальных предприятий (организаций, учреждений) и субъектов хозяйствования, а также содействие развитию бизнеса. На ЭТП возлагается решение такой важной задачи, как способствование проведению эффективных и рациональных закупок, в том числе за бюджетные средства.

С принятием соответствующей нормативной базы на ЭТП будет запущен в работу автоматизированный сервис по проведению электронных аукционов, что позволит субъектам хозяйствования осуществлять, в том числе, быстрый поиск потенциальных покупателей и рынков сбыта в условиях прозрачной стимулирующей конкуренции. Среди других преимуществ проведения закупок через ЭТП следует отметить, в первую очередь, повышение оперативности и качества взаимодействия всех участников рынка, а также возможности мониторинга спроса и предложения, представленности и ассортимента, среднерозничных, минимальных и максимальных цен.

Интерес всех сторон бизнес-процесса к преимуществам, которые предоставляет ЭТП, растет с каждым днем. Для участников и потребителей рынка товаров, работ и услуг в приоритете быстрый поиск аукционов и предложений, не менее важны возможности экономии средств на рекламной кампании, выгода от сотрудничества с надежными партнерами и выбор оптимального предложения на основе объективной информации. У поставщиков и производителей особый интерес вызывает перспектива получения целевых рассылок с последующим участием в закупках бюджетных заказчиков, государственных и коммунальных предприятий, а также других юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

На данный момент работа по подготовке к запуску проведения электронных аукционов на ЭТП находится в активной стадии как с точки зрения программно-технической реализации, так и с позиции формирования нормативной базы, регламентирующей правовые основы осуществления закупочной деятельности через ЭТП. А именно:

- разрабатывается Регламент работы ЭТП;
- разрабатываются Правила проведения электронных аукционов на ЭТП;
- разрабатывается новая редакция Временного порядка проведения закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике с учетом электронных аукционов.

В апреле 2018 года представители Минэкономразвития ДНР посетили Всероссийский форум-выставку «ГОСЗАКАЗ – За честные закупки» для аккумуляции перспективных идей и обмена накопленным профессиональным опытом в контексте форвардной темы форума – передовых инноваций и цифровых технологий с применением к сфере государственных закупок. По итогам участия в форуме мы убедились в своевременности и актуальности реализуемых Министерством возможностей, при том, что отдельные разработки, обсуждаемые на форуме как перспективные, уже реализованы Министерством (например, электронный документооборот) или планируются к реализации на практике в ближайшее время (расширенная аналитика, система адресных рассылок, электронных оповещений и уведомлений о закупках).

Старт рабочей эксплуатации ЭТП не означает прекращение работы над улучшением Единой информационной системы в частности и системы бюджетных закупок в целом. Ключевыми вехами её дальнейшего развития в качестве базиса осуществления в Республике высокоэффективных конкурентных закупочных процедур в электронной форме является последовательная адаптация правового поля под новые реалии, минимизация «бумажных потоков» в закупках, осуществление разумного контроля в данной сфере. В ракурсе оптимизации системы бюджетных закупок Министерством будут сделаны акценты на необходимость усиления конкуренции, потребность в разработке эффективных механизмов стимулирования бизнеса к участию в госзакупках и предоставлению выгодных предложений. Учитывая мировые тренды в направлении кластеризации экономики, Министерство рассматривает возможности межрегиональной интеграции при проведении закупок, содействия малому инновационному предпринимательству.

Приоритетными векторами совершенствования системы госзакупок в Республике являются интеграция, унификация, контроль и цифровизация.

Интеграция – создание единого многопрофильного информационно-экономического пространства, ядром которого является Единая информационная система в сфере закупок (ЭТП и веб-портал). Интеграция в единое информационное поле обеспечивается путем сопряжения Единой информационной системы с официальными ресурсами и сайтами компаний и включает в себя:

- взаимодействие с базами данных налоговых органов, республиканских органов и служб, Пенсионного фонда и фондов социального страхования в целях обмена информацией для осуществления мониторинга и контроля в сфере бюджетных закупок;
- формирование отраслевых потребностей с целью оптимального планирования и эффективного осуществления процедур закупок;
- обеспечение проведения совместных электронных аукционов;
- внедрение функционала закупок малого объема (совместно с профильными, отраслевыми министерствами определить понятие закупок малого объема) с активным привлечением к участию в процедурах субъектов малого предпринимательства;
- внедрение доступа к электронным банковским сервисам через ЭТП;
- в перспективе – возможность объединения в Единой информационной системе действующего информационного обеспечения в сфере закупок Донецкой и Луганской Народных Республик. В рамках данного направления – разработка мультиплатформенного мобильного приложения «Госзакупки: Объединение Донбасса».

Унификация – создание универсальных сервисов взаимодействия сторон закупочного процесса, стандартизация и унификация информационного обеспечения и документального сопровождения закупок. Данное направление предполагает:

- составление технологических карт закупок с predetermined ключевыми этапами и установленными стандартными действиями;
- создание типовых объявлений и шаблонов документации по предметам закупки с минимальным участием покупателя при формировании объявлений и документации на базе шаблонных;
- разработку шаблонных требований к предмету закупки и участникам во избежание применения недостаточных или избыточных условий, не имеющих практической обусловленности, а также для исключения применения требований, прописанных под определенного участника
- дополнительные службы и сервисы («умный календарь», автоматические торги с возможностью предварительной настройки участником предельной минимальной ставки и поэтапных ставок).

Целевые эффекты реализации изменений в данном направлении:

- систематизация, упорядочение и ускорение процесса закупки;
- простота и удобство организации процедур;
- минимизация влияния «человеческого фактора», установление своеобразного стандарта качества проводимых закупок;
- содействие свободной конкуренции.

Контроль – автоматизация функций и расширение возможностей мониторинга и контроля закупок с применением блокирующих, уведомительных и аналитических сервисов:

внедрение в Единую информационную систему точек автоматизированного контроля закупок:

- запрет выбора процедуры, отличной от электронного аукциона, в отношении предметов закупки, включенных в обязательный перечень для проведения электронных аукционов;
- блокировка формирования новых объявлений о закупках в отсутствие заполнения обязательной информации по предыдущим состоявшимся процедурам;
- уведомительный контроль в случае нарушения сроков проведения процедур и заключения договоров;
- уведомительный контроль в случае превышения в предложении победителя процедуры закупки цены за единицу товара над установленной предельно допустимой ценой при закупке продуктов питания и ГСМ;
- контроль исполнения планов закупок;

сравнительный анализ результатов электронного аукциона в сопоставлении с результатами аукционов по аналогичным предметам закупки в аналогичном периоде с возможностью группировки по предметам закупки, заказчикам, местам поставки и т.д.;

осуществление расчета экономии, эффективности закупок на основании встроенных алгоритмов вычисления и оценки аналитически усредненных показателей, характеризующих закупки, на базе разрабатываемой Методики усредненных показателей;

сигнализация о выявлении косвенных признаков картельного сговора (регулярно низкая конкурентность определенных процедур, систематическое однообразие состава участников и результатов определенных закупок);

функция анализа результатов состоявшихся закупок, которая позволяет сфокусировать внимание на процедуры и участников, подлежащих мониторингу с точки зрения применения антидемпинговых мер.

Цифровизация – трансформация процесса закупок с переходом его реализации полностью на базе цифровых технологий с применением современных инновационных ИТ-инструментов:

- внедрение и использование электронных цифровых подписей;
- внедрение многофакторной аутентификации для доступа и осуществления действий на ЭТП;
- электронная подача и обработка заявок на установление предельно допустимых цен;
- формирование электронной рейтинговой системы оценки участников закупок;
- в перспективе – поэтапный перевод всех процедур закупок в цифровую форму их осуществления с выдачей соответствующих электронных согласований и разрешений, вплоть до заключения договоров в электронном виде.

Целевые эффекты реализации изменений в данном направлении:

- уход от «бумажного» формата закупок;
- повышение уровня защиты информации и безопасности обмена данными на всех этапах процесса;
- наращивание возможностей по доступу и обработке информации о закупках с использованием программных статистических инструментов, адаптивная настройка и широкий спектр аналитических отчетов о закупках;
- возможность гибкого управления системой закупок и оперативной оптимизации.

Работа Министерства по совершенствованию республиканской системы закупок ведется и так же последовательно будет воплощаться в дальнейшем с реализацией максимального потенциала для обеспечения ее соответствия условиям современности, обеспечения предельно комфортного и безопасного взаимодействия сторон делового процесса, содействия гармоничному объединению и интеграции региональной сферы закупок с системами дружественных Республике государств.

ВКЛАД ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

ГАЛЯПА И.М.,

ст. преподаватель;

КОЛЕСНИКОВА А.С.,

бакалавр

*кафедра туризма, гостиничного и ресторанного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко»*

В статье представлен анализ вклада индустрии туризма в мировую экономику по состоянию на 2017 год. Проанализирована структура мирового экспорта и определена доля туристского сектора в нем. Выделены основные статьи вклада, а также проведено сравнение темпов роста туристского сектора с другими секторами мировой экономики.

Ключевые слова: туристская индустрия, мировая экономика, ВВП, сектор экономики.

The article presents an analysis of the contribution of the tourism industry to the world economy in 2017. The analyzed structure of world exports and determining the share of tourists in it. The main articles of the contribution were singled out, and the growth rates of the tourism sector were compared with other sectors of the world economy.

Key words: tourism industry, world economy, GDP, economy sector.

Постановка проблемы. Туризм является одним из самых быстрорастущих секторов экономики. Для многих стран туризм рассматривается как один из основных инструментов государственного развития, поскольку он стимулирует новые виды экономической деятельности. Туризм оказывает положительное экономическое воздействие на платежный баланс, занятость, валовый доход и производство. Вследствие политической реорганизации в регионе и ухода с рынков ЛНР и ДНР значительного количества объектов индустрии туризма размер вклада туристской индустрии в региональную экономику регрессировал. В связи с этим становится актуальным исследование общемирового вклада туристской индустрии в глобальную экономику для дальнейшего сравнения общемировых показателей и показателей региона с целью выявления степени отклонения от общемировых тенденций.

Анализ исследований и публикаций. В отношении изучения экономики туризма существует достаточно ограниченное количество эмпирических исследований, однако необходимость ее постоянного анализа нельзя игнорировать, поскольку мы переходим в новый и быстроменяющийся мир. Среди специалистов, изучающих связи между туристской индустрией и развитием мировой экономики, можно выделить Дж. Дикон, Д. Хичкока, Д. Макканелла, М. Танги и А. Стронза, и [1, 4, 5, 6, 7].

Каждый из ученых в разные периоды времени и с помощью различных инструментов и методик проводил параллели между индустрией туризма и развитием экономики, однако все специалисты пришли к одному выводу – темпы развития туристского сектора мировой экономики в значительной мере влияют на темпы развития мировой экономики, а также приносят значительную часть вклада в мировой ВВП.

Целью статьи является выявление и характеристика вклада туристской индустрии в мировую экономику.

Изложение основного материала. Согласно данным официальных отчетов Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), мы проанализировали объем вклада туристского сектора в мировую экономику в 2017 г., что позволило нам выявить его современное состояние и проследить тенденции развития. 2017 год характеризуется небольшим оживлением после сильного удара по мировой экономике в 2016 г. Однако низкий уровень международной торговли и инвестиционной деятельности не позволяют преодолеть тенденции к замедлению мирового экономического роста (рис. 1).

Рисунок 1. Темпы роста мирового ВВП

Несмотря на глобальный спад экономического развития, доля туристской индустрии в структуре мировой экономики продолжает расти.

Рисунок 2. Структура мирового экспорта

На данный момент мировая туристская индустрия является ключевым сектором экономического развития и основным местом создания новых рабочих мест во всем мире. В 2017 году мировая туристская индустрия принесла доход в размере 2,3 триллиона долларов США и поспособствовала созданию 109 миллионов новых рабочих мест по всему миру [2, с. 3]. Принимая во внимание его более широкое косвенное и индуцированное воздействие, сектор предоставил 7,6 триллиона долларов США мировой экономике и поддержал 292 миллиона рабочих мест, что равняется 10,2% мирового ВВП и примерно 1 из 10 рабочих мест [6, с. 12].

Индустрия туризма – это экспортно-импортный сектор, привлекающий иностранные доходы в страну в виде иностранных туристов. В 2017 году общемировой экспорт туристов составил 6,6% от общего объема мирового

экспорта (всего 1,4 трлн дол. США) (рис. 2) и 30% от общего объема мирового экспорта услуг (рис. 3) [8, с. 22].

Прямой вклад индустрии туризма в мировой ВВП в 2017 году вырос на 3,1% [2, с. 12]. Этот уровень роста превосходит глобальную экономику в целом, которая выросла на 2,5%, что свидетельствует о том, что в течение шести лет подряд скорость роста туристского сектора превосходит скорость роста мировой экономики (рис. 4).

Рисунок 3. Структура мирового экспорта услуг

Рисунок 4. Динамика роста мировой экономики и туристского сектора

Прямой вклад индустрии туризма в уровень занятости населения в 2017 году вырос на 1,8% [8, с 5]. Это привело к тому, что непосредственно сектор выделил в общей сложности около 6 миллионов новых рабочих мест, созданных в результате полной прямой, косвенной и индуцированной деятельности. Это значит, что 1 из 5 новых рабочих мест, созданных в 2017 году, были связаны с индустрией туризма.

В дополнение к опережению глобального экономического роста туристский сектор также опередил ряд других крупных секторов мировой экономики в 2017 году. В частности, прямой рост ВВП в индустрии туризма был выше, чем рост, зафиксированный в финансовых и деловых услугах, производстве, общественных

услугах, розничной торговле, а также в секторах транспорта, но был незначительно медленнее, чем рост в секторе связи (рис. 5).

Рисунок 5. Рост ВВП в секторах мировой экономики

Выводы. На основе проведенного анализа мы можем сделать вывод, что в долгосрочной перспективе скорость роста туристского сектора мировой экономики будет по-прежнему занимать лидирующие позиции среди секторов мировой экономики.

Принятие политики стимулирования роста, которая направлена на справедливое распределение финансирования между секторами мировой экономики, поспособствует созданию благоприятной среды для реализации потенциала индустрии туризма. По прогнозам аналитиков, к 2027 году туристскому сектору будет принадлежать более 380 миллионов рабочих мест.

Вследствие существующей тенденции к постоянному ужесточению санкций в области передвижения и эмбарго в отношении некоторых стран мира индустрия туризма будет выступать в качестве двигателя экономического развития, а также средства обмена культурным опытом, поддержания мира и налаживания международных отношений.

Мировому сообществу в 2018-2027 гг. важно сосредоточить внимание на разработке стратегии по получению доходов от такого сектора мировой экономики, как туризм и сопутствующие отрасли. Это может стать стимулом к восстановлению благоприятных условий для международных отношений, поспособствовать стабильному и устойчивому экономическому развитию при условии реализации политики секторальной поддержки с учетом центральной роли туризма в мировой экономике. Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в детальном изучении вклада туристского сектора в экономику региона, а также в сравнении полученных результатов с мировой статистикой.

Литература

1. Deacon J. Rock art conservation and tourism / Deacon J. // Journal of Archaeological Method and Theory. – 2006. – № 13. – С. 197-231.

2. Global Economic Outlook 2017-2021. – N. Y.: A. T. Kearney Ltd, 2017. – С. 3.
3. Gros D. The global economy in 2030 trends and strategies for Europe / Gros D, Alcidi C. – Brussel.: CEPS, 2017. – С. 76.
4. Hitchcock D. The Business Guide to Sustainability: Practical Strategies and Tools for Organizations / Hitchcock D, Willard M. – L.: Earthscan Publications Ltd, 2006. – С. 71.
5. MacCannell D. The Ego Factor in Tourism / MacCannell D. // Journal of Consumer Research. – 2002. – № 29. – С. 146-151.
6. Report of the expert consultation on aquacultural development in the Mediterranean region. – Athens.: UNEP, 1979. – С. 12.
7. Stronza A. Anthropology of tourism: forging new ground for ecotourism and other alternatives / Stronza A. // Stanford University. – 2001. – №3. – С. 261-283.
8. Travel & tourism global economic impact & issues 2017 // WTTC. – 2017. – № 1. – 27 с.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЕДЯЕВА Л.М.,

канд. экон. наук, доцент, доцент

кафедра менеджмента непродуцированной сферы

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье рассмотрены тенденции развития российского рынка консалтинговых услуг. Определены цели, задачи и методологические основы стратегического консультирования. Обоснована необходимость дальнейшего развития стратегического консалтинга как фактора повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: *управленческое консультирование, стратегический консалтинг, консалтинговые услуги, консультационная фирма, клиентская организация.*

The article examines the development trends of the Russian market of consulting services. The goals, objectives and methodological foundations of strategic counseling are defined. The necessity of further development of strategic consulting as a factor of increasing efficiency and competitiveness of enterprises is substantiated.

Key words: *management consulting, strategic consulting, consulting services, consulting firm, client organization.*

Постановка проблемы. Управленческое консультирование направлено на решение проблем, связанных с организацией управления сложными системами в различных сферах деятельности. В настоящее время консалтинг в управлении выступает как отдельный сектор услуг и характеризуется системным и ситуационным подходом к решению проблем предприятий. Важным преимуществом консалтинговых услуг является оперативная профессиональная помощь со стороны, которая отличается объективностью оценки сложившейся ситуации, независимостью экспертных мнений, возможностью применения положительного опыта других компаний.

В большинстве случаев консультанты охватывают весь спектр задач, поставленных клиентами, и помогают в устранении возможных проблем в ходе оптимизации бизнес-процессов, организационных изменений, стратегического

планирования и управления. Стратегическое консультирование традиционно рассматривается как профессиональная деятельность консультантов по оказанию услуг, направленных на изучение, разработку и реализацию перспективных проектов развития бизнеса. Своевременность и качество разработанной стратегии предприятия определяют способность бизнеса выживать в быстроменяющихся условиях.

Целью написания статьи является исследование стратегического консалтинга и его роли в системе управленческого консультирования.

Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе проблематика функционирования консалтинговых услуг освещается в трудах известных зарубежных и отечественных ученых, экономистов и практиков, среди которых М. Киппинг, М. Кубр, Д. Майстер, М. Фербер, В. Алешникова, А. Блинов, Б. Блок, В. Дорофиев, А. Посадский, А. Пригожин и другие. В публикациях рассматриваются процесс и методы консультирования, вопросы управления консультационными фирмами, повышения качества их деятельности.

Актуальность. Управленческое консультирование давно превратилось в важнейшую отрасль современного предпринимательства, развитие которого во всех странах рыночной экономики опирается на мощную инфраструктуру поддержки. Особое место в инфраструктуре поддержки бизнеса занимает система профессиональных консалтинговых услуг. Спектр услуг консалтинговой фирмы направлен на решение проблем, связанных с управлением деятельностью предприятия, включая стратегическое планирование, управление бизнес-процессами и их реорганизацией.

Однако макроэкономический спад производства, снижение инвестиционной активности, санкционные ограничения существенно тормозят развитие рынка консалтинговых услуг в России. В сложных условиях функционирования решение стратегических задач уступает место решению тактических и оперативных задач бизнеса. Но на определенном этапе развития компании собственник ощущает необходимость в изменениях, поиске тех стратегических решений, реализация которых обеспечит бизнесу долгосрочные конкурентные преимущества и позволит перейти с одного уровня на другой.

В этих условиях возникает настоятельная необходимость в профессиональной помощи специалистов по стратегическому консалтингу, которые помогут выявить и снять ограничения, тормозящие развитие компании, сформировать стратегическую идею, создать новую бизнес-модель. С помощью услуг стратегического консалтинга компания может рассчитывать на получение квалифицированных обоснованных рекомендаций относительно наиболее эффективных путей ведения бизнеса и минимизации рисков.

Изложение основного материала исследования. Возникновение стратегического консалтинга как предметной сферы управленческого консультирования совпадает с развитием стратегического управления в деятельности развитых стран мира. В 1971 года в г. Питсбург (США) состоялась расширенная конференция по вопросам стратегического управления, где были подведены итоги развития стратегического подхода в управлении компаниями и определены основные направления развития стратегического управления. Начавшиеся регулярные теоретические исследования и практическое внедрение

стратегического управления послужили толчком к развитию стратегического консалтинга.

Возникновение стратегического консалтинга стало определенной вехой развития управленческого консультирования. Становление менеджмент-консалтинга было связано с развитием научного менеджмента, а вторая волна его подъема связана с развитием инновации как стратегического инструмента и формированием стратегического направления консультирования [1].

Стратегический консалтинг – это комплексная работа, задача которой – определить направления и перспективы дальнейшего развития на основе анализа текущей ситуации на рынке и потенциальных возможностей самого предприятия. Консультант помогает предпринимателю выяснить, насколько полноценно и правильно организовано управление компанией с точки зрения её долгосрочных планов. Задача данной услуги – превратить абстрактную идею в успешную и эффективную стратегию развития бизнеса. Это одна из наиболее востребованных услуг на рынке управленческого консалтинга.

На российском рынке сложилось несколько направлений управленческого консалтинга: в области совершенствования организационных структур, создания мотивационных систем управления персоналом, эффективного управления продажами, кадрового потенциала и формирования организационной культуры, финансового менеджмента и стратегического планирования.

Специфика российского рынка консалтинговых услуг отражена в специализированных рейтингах, проводимых независимым рейтинговым агентством АО «Эксперт РА» при методической поддержке Ассоциации консультантов по экономике и управлению (АКЭУ).

Кризис в современной экономике сказывается и на развитии консалтинговой отрасли. Несмотря на существенное снижение спроса на консалтинговые услуги, эксперты отмечают тот факт, что запросы заказчиков стали более предметными и четкими. По данным 2016 г., российский консалтинг находится на пути перехода от сокращения к стагнации (прирост составил около 5%). Даже с учетом поправки на инфляцию можно сделать вывод, что рынок постепенно выходит из отрицательной зоны [2].

Наибольший объем доходов участников рэнкинга в 2016 г. (64%) приходился на IT-консалтинг. Общий объем выручки по этому сегменту составил 53,2 млрд руб., из которых 13,6 млрд руб. – доля управленческого консалтинга, а 49,6 млрд руб. – разработка и системная интеграция. Клиентов интересуют проекты построения систем технической поддержки пользователей, аудит лицензий, обследование IT-инфраструктуры. Востребованы анализ бизнес-процессов с учетом существующих и планируемых IT-сервисов, расчет экономического эффекта средств автоматизации и проектирования систем. То есть все, что позволяет быстро и с наименьшими затратами повысить эффективность работы предприятий.

В структуре объемов выручки крупнейших консалтинговых компаний по итогам рэнкинга 2016 г. значительную часть занимают финансовый консалтинг и оценочная деятельность (16%). В стоимостном выражении совокупная выручка участников рэнкинга, полученная от услуг финансового консалтинга и оценки составила 13,4 млрд руб. [2]. Руководители крупнейших консалтинговых фирм считают, что в условиях дефицита ресурсов клиенты хотят знать, как распределить свои затраты и куда эффективнее вложить средства с точки зрения соотношения рисков и потенциального эффекта. При этом возникает необходимость

выстраивания структуры управления, проведения анализа бизнес-процессов, финансовых и операционных рисков.

Замедление и неопределенность в экономике остаются главными факторами, негативно влияющими на консалтинговый рынок. Однако и частные, и государственные компании реального сектора остаются активными заказчиками консалтинговых услуг.

Совокупная выручка в секторах стратегического планирования и консалтинга в области маркетинга и PR по итогам 2016 г. составила 3,74 млрд руб. (темп роста 4%) [3]. В 2016 г. значительно повысилось внимание предприятий оборонного комплекса, к созданию и выводу на рынок продукции гражданского назначения. Это стремление привело к значительному росту спроса на услуги в области стратегического маркетинга и разработки стратегий «гражданской диверсификации» портфеля заказов промышленных предприятий.

Руководители крупных консалтинговых организаций России утверждают, что в последнее время активизировался спрос на стратегический консалтинг в государственном секторе со стороны регионов, муниципалитетов и госкомпаний. Этому способствует в определенной мере Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [4], в соответствии с которым требуется обязательная разработка стратегии социально-экономического развития на региональном уровне, а на муниципальном уровне это носит рекомендательный характер. Поэтому, если раньше разработку стратегии заказывали лишь крупнейшие или «нефтегазовые» города, которые не испытывали недостатка средств, то теперь стали появляться заказы и от проблемных муниципалитетов, которые пытаются сформировать долгосрочный план по выходу из кризиса [3].

Опираясь на данные рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), можно выделить пятнадцать крупнейших по объему выручки российских компаний, осуществляющих стратегический консалтинг. Объем выручки консалтинговой фирмы «Альянс Консалтинг Инвестмент Групп» в 2016 г. превысил 1,2 млрд руб., что свидетельствует об успешной деятельности в области стратегического консультирования этой компании (таблица). Анализ показывает, что почти половина компаний параллельно выполняет консультации и по другим направлениям – в области оценочной и маркетинговой деятельности, управления персоналом, где показатели в основном ниже, что свидетельствует об определенной специализации консультантов и высокой востребованности стратегического консалтинга среди клиентов.

Таблица
Выручка российских компаний по направлениям консалтинга в 2016 г.,
тыс. руб.

№	Группа компаний (компания)	Стратегический консалтинг	Консалтинг оценочной деятельности	Управление персоналом	Консалтинг в области маркетинга и PR
1	2	3	4	5	6
1	«Альянс Консалтинг Инвестмент Групп»	1200180	-	29050	236055
2	ЦНИИ «Электроника»	442867	-	-	-

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
3	«АйТи»	291000	-	176000	-
4	«Административная технология менеджмента»	143432	-	-	-
5	«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (AGN International)	113017	-	-	-
6	«АФК-Аудит»	98522	449875	-	40006
7	«Финансовый и организационный консалтинг»	96096	-	-	-
8	«Нексия СиАйЭс»	57028	539596	-	-
9	«Эккона УНУ»	56159	-	-	-
10	ИНСЭИ	44996	-	-	-
11	Холдинг «Люди Дела»	40967	-	34072	-
12	«ПАКК»	40853	-	-	-
13	«ЭмСиДжи»	38085	-	-	-
14	Swiss Consulting Partners	30641	277024	-	30950
15	«Консалтинговая Группа ЛАИР»	24566	376895	-	-

Источник: рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) [3].

Ключевыми задачами стратегического консалтинга являются определение и формулирование долгосрочных целей компании, разработка единой корпоративной стратегии и постановка конкретных задач для отдельных подразделений, улучшение коммуникаций между разными отделами и службами организации для достижения желаемых результатов.

Услуги стратегического консалтинга носят комплексный характер и поэтому методика работы консультантов по его осуществлению должна включать следующие этапы:

- формулирование и конкретизация бизнес-целей;
- анализ проблемных зон, препятствующих их достижению;
- составление плана по решению текущих проблем;
- анализ внешней и внутренней среды;
- разработка стратегии развития предприятия на определённый срок с детализацией различного уровня;
- определение миссии и создание системы ценностей предприятия;
- совершенствование организационной структуры и взаимодействия между подразделениями;
- формирование слаженной команды менеджеров высшего и среднего звена;
- анализ и оптимизация основных бизнес-процессов.

Компания в данном случае рассматривается как единый организм, все элементы которого связаны между собой. Именно системный подход позволяет наилучшим образом согласовать цели и реальные действия консультантов.

В современном управленческом консультировании существуют два подхода – проектный и процессный. В первом случае бизнес-консультант предлагает клиенту некое готовое решение на основе собственного опыта и

знаний. Данный метод не требует больших затрат времени и идеально подходит для решения локальных задач.

Однако если в организации существуют глубинные системные проблемы, затяжные кризисные явления, проектный вариант не подходит. В таких случаях целесообразен процессный подход, когда независимые специалисты помогают сотрудникам компании выработать свой собственный способ устранения текущих проблем. Кроме того, выделяют разные направления консультирования в зависимости от масштабов объекта консультирования и специфики его деятельности. Так, региональный стратегический консалтинг потребуется для разработки плана социально-экономического развития на определённой территории.

Выбор методов и инструментов стратегического консалтинга во многом зависит от конкретной ситуации и целей, которые ставят перед собой собственники и руководители бизнеса. Среди самых популярных можно выделить SWOT-анализ, «мозговой штурм», метод создания экспертных оппонированных групп, который совмещает методы самостоятельного научного познания и «мозгового штурма», коучинг, деловые игры, тренинги.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Появление стратегического консалтинга на международном рынке консалтинговых услуг связано с необходимостью обеспечить помощь менеджменту компаний в процессе оценки конкурентной среды и определения направлений их развития.

Стратегический консалтинг можно охарактеризовать как комплекс услуг по преобразованию бизнес идеи в успешную стратегию бизнеса. Основная задача современного стратегического консалтинга – оказание помощи клиентам в разработке и реализации сбалансированной успешной стратегии бизнеса.

Консалтинговые компании предлагают комплекс услуг по разработке стратегии предприятий и помощи в ее внедрении. Большинство компаний предлагают сотрудничество в определении возможностей, разработки миссии, видения, стратегических целей, направлений развития клиентских организаций. Одним из ключевых направлений в этой области является проблема эффективности взаимодействия консультантов с клиентскими организациями в течение всего стратегического процесса. Дальнейшее развитие стратегического консалтинга как фактора повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий на современном этапе развития экономики является настоящей необходимостью.

Механизм развития рынка консалтинговых услуг, базирующийся на реализации инновационного потенциала, может обеспечить не только рост спроса на консалтинг, но и существенно разнообразить его структуру, оказывая эффективное воздействие на развитие других отраслей экономики.

Литература

1. Кленін О.В. Стратегічний консалтинг в системі управління розвитком підприємства: ретроспектива та перспективи / О.В. Кленін, М.Г. Білопольський // Вісник економічної науки України. – 2017. – № 1. – С. 134-165.

2. Российский консалтинг, 2016 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://raexpert.ru/ratings/consulting/2016>

3. Ханферян В. Рынок консалтинга перешел от спада к стагнации // Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2017/05/23/rossijskij-rynok-konsaltinga-pereshel-ot-spada-k-stagnacii.html>

4. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 г., № 172-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

КОРОВКА Е.А.,

*канд. физ.-мат. наук, доцент,
первый заместитель директора*

*ВУЗ «Республиканский институт последипломного
образования инженерно-педагогических работников», г. Донецк*

В условиях быстро меняющихся требований рынка труда руководителю образовательной организации необходима трансформация культуры управления, обеспечивающая оптимальное развитие образовательного процесса, составляющей которого в образовательной организации любого профиля, в том числе и системы профессионального образования, является инновационная деятельность, позволяющая последовательно и результативно изменять структуру, содержание и организацию образовательного процесса в целом.

В Законе «Об образовании» Донецкой Народной Республики (ст. 18, ч.1.) сказано, что «экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития... Республики» [1].

Степень эффективности внедрения инноваций в образовательный процесс зависит, прежде всего, от уровня профессиональной компетентности руководителя, в решении различных задач образовательной практики, от степени мобильности использования способов организации учебного процесса, от уровня готовности организации к созданию целостной инновационной информационно-образовательной среды.

Эффективность и результативность осуществления исследовательской работы в образовательной организации возможна только при систематическом повышении уровня профессионально-теоретической подготовки, развитии навыков поисковой деятельности, умения осуществлять прогноз перспектив и последствий внедрения той или иной инновации в процесс обучения.

Решение этой задачи лежит в плоскости изучения и понимания специфики и технологий целенаправленного научно-педагогического исследования, методологии и технологии организации педагогического эксперимента, оценки и интерпретации полученных результатов. Как руководителю, так и педагогам образовательного учреждения необходима разносторонняя комплексная практико-ориентированная подготовка в области педагогики, психологии, управления,

информационных технологий, необходимы стремление и готовность к восприятию, экспертизе и реализации инноваций в педагогической практике.

Система дополнительного профессионального образования как раз и направлена на создание условий для овладения новыми актуальными знаниями и умениями, на совершенствование имеющихся профессиональных качеств, на обеспечение необходимого вектора профессионального развития, на оказание помощи в приобретении всех вышеперечисленных профессиональных навыков, способствующих совершенствованию образовательного процесса.

Большую роль в развитии профессиональной компетентности, формировании управленческой и психолого-педагогической готовности к осуществлению инновационной деятельности, к внедрению научно-педагогических результатов в образовательный процесс ОУ СПО играет освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, которые реализуются в высшем учебном заведении «Республиканский институт последипломного образования инженерно-педагогических работников».

Но данной формой работы удовлетворить все профессиональные потребности достаточно сложно, т.к. целенаправленное обучение, во-первых, ограничено во времени и, во-вторых, имеет утвержденный учебный план, отразить в котором профессиональные интересы и запросы *каждого* не представляется возможным.

Руководителю образовательной организации профессионального образования необходима помощь в создании таких условий в рамках системы дополнительного профессионального образования, которые могли бы предоставить возможность максимально эффективно строить индивидуальный маршрут профессионального развития как отдельного сотрудника, так и организации в целом.

С этой целью в 2017 году в высшем учебном заведении «Республиканский институт последипломного образования инженерно-педагогических работников» введена новая форма научно-методической деятельности – научно-педагогическая лаборатория.

Преимущество данной формы организации научно-методической деятельности – мобильность, что очень значимо для учреждений, работающих в режиме развития, которыми в период введения новых Государственных образовательных стандартов являются практически все образовательные организации.

При кафедрах нашего института функционируют пять научно-педагогических лабораторий, основными направлениями работы которых являются:

- анализ и обобщение эмпирических данных об образовательном процессе в образовательных организациях профессионального образования, определение типовых затруднений;

- анализ и обобщение имеющихся в образовательных организациях педагогических практик, перспективного и инновационного педагогического опыта;

- поддержание в актуальном состоянии и руководство развитием инновационного опыта образовательных организаций профессионального образования, создание инновационного продукта;
- создание экспериментальных площадок для проверки новых научных концепций и гипотез, апробация и внедрение новых систем управления образовательным учреждением, технологий обучения, воспитания, профориентации и других направлений педагогического процесса;
- научно обоснованное прогнозирование развития педагогического процесса.

Одной из лабораторий, осуществляющих свою деятельность при кафедре управления образованием и педагогики, является *лаборатория качества профессионального образования* (руководитель Коровка Е.А., канд. физ.-мат. наук, доцент).

Целью деятельности лаборатории качества профессионального образования является оказание действенной помощи руководителям ОУ СПО в разработке научной проблематики, проектных работ и осуществление конкретных практических разработок, способствующих повышению качества профессионального образования и совершенствованию педагогических практик в образовательных организациях системы среднего профессионального образования [2].

Исходя из цели деятельности лаборатории, определены основные направления работы:

- теоретико-методологический анализ научных исследований по вопросам повышения качества профессионального образования;
- анализ и обобщение эмпирических данных о качестве образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального образования, определение типовых затруднений.

Что касается кадрового состава лаборатории, то лаборатория не является отдельным структурным подразделением института и на каждом этапе деятельности лаборатории для решения определенной задачи привлекаются различные специалисты. Это могут быть специалисты как из числа сотрудников института, так и специалисты образовательных, научных и других организаций, а также организации в целом, что и обеспечивает вышеназванную мобильность деятельности.

Деятельность лаборатории осуществляется по двум направлениям: теоретико-методологическому (долгосрочные исследования) и практико-ориентированному.

Что касается первого, то в рамках него проведен анализ информационных источников по проблемам качества профессионального образования, проанализированы основные составляющие и факторы, влияющие на повышение эффективности образовательного процесса.

Сотрудниками лаборатории рассматривались вопросы управления качеством как одним из факторов стратегического развития учреждения профессионального образования, развития лидерского потенциала руководителей образовательных учреждений, как фактора повышения эффективности их деятельности (профессор кафедры, доктор пед. наук, профессор Алфимов Д.В.); роль и место образовательной организации дополнительного профессионального образования в совершенствовании качества профессионального образования, учебно-

исследовательская работа студентов образовательных учреждений СПО как условие формирования компетентного и конкурентоспособного специалиста среднего звена (доцент кафедры, канд. физ.-мат. наук, доцент Коровка Е.А.); педагогический мониторинг процесса и результатов воспитания студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (доцент кафедры, кандидат пед. наук Кидина Л.М.), а также проведен анализ путей совершенствования качества профессионального образования.

Результаты данной работы нашли отражение в публикациях сотрудников лаборатории, которые представлены в периодической печати и апробированы на научно-практических конференциях и профессиональном педагогическом форуме работников среднего профессионального образования, а также используются в учебном процессе института при работе с руководящими кадрами ОУ СПО.

Второе направление – практико-ориентированное – предполагает разработку и апробацию актуальных научно-методических материалов, рекомендаций, обобщение опыта по теме деятельности лаборатории, работу с отдельными образовательными организациями, касающуюся узких конкретных вопросов образовательного процесса.

В прошлом году таким актуальным вопросом было повышение качества проведения аттестации руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального образования.

Как известно, основными принципами проведения аттестации является гласность, открытость и объективность. Экспертная оценка результатов практической деятельности руководящих работников является достаточно сложной и многоплановой задачей, поэтому с целью максимальной объективности оценивания и соблюдения вышеназванных принципов, необходимо было разработать экспертный инструментарий оценки результатов практической деятельности руководящих работников образовательных учреждений среднего профессионального образования.

В рамках деятельности лаборатории качества профессионального образования разработаны критерии оценивания, показатели и количественная оценка результатов практической деятельности руководящих работников ОУ СПО (Заболотная М.Н., Коровка Е.А., Глобина Ю.В.)

Данные критерии включали в себя общие подходы к процедуре изучения профессиональной деятельности: оценивание уровня профессиональных достижений руководителей, уровня управленческой компетентности, качества выполнения должностных обязанностей, уровня и результатов управления образовательным процессом, уровня общего и финансово-хозяйственного менеджмента, личностные достижения.

Разработанный инструментарий оценки практической деятельности полезен не только экспертам при проведении аттестации, но и самим аттестуемым, т.к. позволит им провести предварительную самооценку результатов своей практической управленческой и профессиональной деятельности, наметить пути ее совершенствования.

Дополнительно был разработан тестовый инструментарий для оценивания уровня управленческой, психолого-педагогической, информационной компетентности руководителя, а также знаний общих вопросов охраны труда в ОУ

СПО, включающий в себя от 22 до 40 тестов по каждому направлению деятельности, сопровождающихся шкалой оценивания.

Тестовый инструментарий прошел апробацию на группах слушателей курсов повышения квалификации директоров и заместителей директоров образовательных организаций среднего профессионального образования (апробационное тестирование проводилось Кидиной Л.М., доцентом кафедры управления образованием и педагогики, к. пед. н.).

Предложенная система экспертной оценки практических результатов деятельности руководящих работников образовательных организаций системы среднего профессионального образования реализована и поддерживается на электронном образовательном ресурсе высшего учебного заведения «Республиканский институт последипломного образования инженерно-педагогических работников» (<http://donripo.com> или <http://moodle.donripo.com>)

Результаты тестирования сохраняются в обобщённом виде в таблице на СДО Moodle, что дает возможность глубже проанализировать на предмет качества и валидности как тестовый инструментарий, так и систему оценки практической деятельности руководящих работников ОУ СПО.

Разработанный в рамках деятельности лаборатории экспертный инструментарий полезен не только участникам экспертных групп по аттестации, но и самим аттестуемым, т.к. позволит им провести предварительную оценку своей деятельности.

На основании данных материалов разработаны, согласованы с профильным отделом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и утверждены методические рекомендации и методическое пособие под общей редакцией Е.А. Коровки [3, 4].

Дальнейшее направление развития лаборатории качества профессионального образования лежит в плоскости создания базовых площадок для апробации результатов деятельности лаборатории, требующих экспериментальной проверки.

Выводы. Научно-педагогические лаборатории как форма научно-методической работы с руководящими кадрами в системе дополнительного профессионального образования позволяют системно и планомерно проводить научные исследования как долгосрочного теоретико-методологического характера, так и реализовывать краткосрочные проекты в определенной области педагогической практики, гибко формируя кадровый состав лаборатории и, тем самым, обеспечивая непрерывное профессиональное развитие как работников системы профессионального образования, так и образовательных организаций по индивидуальной образовательной траектории.

Литература

1. Об образовании [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики № 55- ИНС от 19.06.2015. – Режим доступа: <http://dnr-sovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii>.

2. Положение о научно-педагогической лаборатории высшего учебного заведения «Республиканский институт последипломного образования инженерно-педагогических работников», принято на заседании ученого совета 26.01.2017 г. протокол № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.donripo.com/images/docs/P-labs.pdf>

3. Методические рекомендации по применению экспертного инструментария оценки результатов практической деятельности руководящих работников ОУ СПО / М.Н. Заболотная, Е.А. Коровка. – Донецк: РИПО ИПР, 2017 – 53 с.

4. Тестовый инструментарий оценки профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального образования: методическое пособие / под общ. ред. Е.А. Коровки. – Донецк: РИПО ИПР, 2017 – 124 с.

ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В СЕВЕРНОМ ПРИАЗОВЬЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

МИШЕЧКИН Г.В.,

канд. ист. наук, доцент, доцент;

ГОЛУБНИЧАЯ С.Н.,

канд. биол. наук, доцент, доцент

кафедры туризма ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Военно-политическое противостояние, начавшееся в Донбассе в 2014 году, замедлило и приостановило развитие разных направлений деятельности в регионе, в т. ч. и туристской сферы. Специфика Северного Приазовья как уникальной территории, кроме хорошо известных природно-географических характеристик, состоит в полиэтничности и поликультурности, так как в довоенный период только в Донецкой области проживали представители 133 национальностей и народностей. К слову, во всей Украине общая численность этнических групп и общностей составляла 134 единицы.

В общем плане к проблемам развития этноэкологического туризма обращались специалисты из различных научных отраслей. Теоретические аспекты развития этноэкологического туризма рассматривались в трудах А.Н. Дунца и М.А. Индюковой, О.И. Литвиновой, К.А. Чумакова и др. [2, 6, 11, 12]. Зарубежные специалисты анализировали теоретические аспекты указанной проблематики в контексте концепции прогрессивного развития устойчивого туризма [13, 14]. Развитие тех или иных направлений и составляющих этноэкологического туризма в региональном практическом разрезе освещалось в исследованиях Н.С. Кудокоцева, О.В. Ивлиевой и Л.И. Помахиной, Е.Н. Трофимова, С.Н. Голубничей и Г.В. Мишечкина [1, 3-5, 7-10]. Анализировались различные регионы и территории: Крым, Северный Кавказ, Алтайский край, Кольский полуостров, Забайкалье, Приазовье и т.д. Однако комплексного освещения проблема развития этноэкологического туризма в Северном Приазовье в ее теоретических и практических аспектах, к сожалению, не получила.

Учитывая актуальность данной проблемы и краткий историографический обзор, а также принимая во внимание небольшой объем работы, авторами была поставлена *цель*: проанализировать этноэкологический туризм в Северном Приазовье в теоретическом и практическом аспектах, определив потенциал, основные проблемы и очертив перспективы его дальнейшего развития.

Этноэкологический туризм, по нашему мнению, не только приоритетен и актуален для Северного Приазовья, но мог бы способствовать качественному системному подходу к развитию туризма в регионе. Этнографическое (этнологическое) и экологическое направления туризма не только имеют потенциал и востребованы, но и по своей интегральной сути составляют системное единство для устойчивого прогрессивного развития туризма. Не пытаюсь углубиться в отдельные аспекты старого еще советского научного спора между Ю.В. Бромлеем и Л.Н. Гумилевым о природе этноса, заметим, что любая этническая общность занимает определенную экологическую нишу (биосоциогееместность). Тем более, когда это касается представления традиционной культуры того или иного народа в туристской практике. Исходя из этого, этнологический туризм в подавляющем большинстве случаев, немислим без экологического. Два направления образуют одно, проявляя новые интегральные свойства.

На сегодняшний день нет общепринятого определения этноэкологического туризма. В данном исследовании под последним понимается путешествие в места традиционного проживания этнических групп, сохранивших культурную самобытность, и функционирующих в определенной экологической нише (среде). Главным критерием отнесения той или иной поездки к этноэкологическому туризму является неразрывная связь традиционной системы жизнедеятельности этнических групп и общностей с окружающей природной средой.

Среди основных признаков этноэкологического туризма можно выделить:

- ознакомление с культурой и традиционным образом жизни этнических групп и общностей, уважительное отношение к ним;
- локализация этнических групп и общностей в конкретных природно-территориальных комплексах (экологической среде);
- тур, как правило, включает в себя посещение экотроп, музеев, национальных праздников, историко-культурных памятников, ознакомление с нематериальным культурным наследием;
- местный бюджет пополняется доходами от данного направления турбизнеса;
- туристские группы, как правило, небольшие;
- снижение негативного воздействия на природу.

Северное Приазовье – перекресток исторических судеб многих народов и цивилизаций. И сегодня регион представляет собой полиэтническую территорию, на которой проживают представители многих национальностей и народностей. Преобладают русские и украинцы. Донские казаки составляют особую группу в этнонациональном составе населения Юга России. Кроме того, в регионе живут греки, белорусы, армяне, евреи, азербайджанцы, грузины, молдаване, болгары, немцы, поляки и др. Важной вехой становления полиэтничности края стало переселение греков из Крыма в 1778-1780 гг., причем вместе с греками переселялись армяне, грузины, валахи.

Следует отметить, что среди греческого населения Северного Приазовья специалистами выделяются две субэтнические группы румеи (эллинофоны) и урумы (тюркофоны). В настоящее время насчитывается 5 румейских и 7 урумских диалектов. Несмотря на языковые отличия, обе группы имеют много общих черт материальной и духовной культуры.

В составе Ростовской области в этническом плане выделяется Мясниковский район. По переписи 2010 года 56,1% населения района составляют этнические армяне. Это единственный в России район, где армяне составляют более половины населения. Всего в нем проживают представители около 20 национальностей. Армяне компактно

проживают в сёлах Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан Салы, Несветай и др. Говорят на диалекте западноармянского языка, что отличает их от восточно-армянского языка прочих групп армян России. История и положение донских армян в регионе имеет много подобных моментов с приазовскими греками. В низовьях Дона они проживают с 1779 г., после переселения с Крыма.

Заметим, что в работе рассматривалось не все Северное Приазовье, не учитывалась его «украинская» часть (приазовские районы Запорожской области и приазовские районы Донецкой области, контролируемые Украиной), поэтому исследуемый регион условно локализован в пределах Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов Донецкой Народной Республики, Неклиновского, Азовского, Мясниковского районов и городов Таганрога и Ростова-на-Дону Ростовской области Российской Федерации.

Природные ресурсы и особенности играют важную роль в развитии этносов. Климат оказывает влияние на язык, который является одним из важнейших признаков этноса. Например, в речи у северных народов большее количество согласных, чем у южных. Изменяется и темп речи: как они сами шутят: «мы так быстро говорим, чтобы зимой язык не замерзал, а летом комары не залетали». Кроме того что климат влияет на фонетическую структуру – природа влияет на лексику. Как указывал К. Паустовский, у азовских рыбаков более десятка названий ветров: трамонтан, бору, горишняк, гирловой, сгонный, низовка, верховка, керчак, левант, азовец.

С природой связано возникновение мифов, легенд. Влияние природной среды на другие проявления культуры и быт народов так же несомненно. Китайская адаптивная практика феншуй, сегодня очень популярная во всем мире, возникла в тех районах, где природные условия были сложнее, чем в других регионах. За сотни тысяч лет в Северном Приазовье сложились свои собственные адаптивные практики. Например, обычай строить жилище с окнами на восток, или юго-восток, позволял продолжить световой день, экономить топливно-энергетические ресурсы, улучшал самочувствие человека. Наши предки не знали, что существует эргономика, но умело использовали ее правила. Деревянный стол трапез даже сейчас используют греки Приазовья для приготовления традиционных блюд. В то же время очень многие такие адаптивные практики уже безвозвратно утрачены. В ходе экологоэтнографических туров туристы могут познакомиться с традициями и обычаями, что, в свою очередь, будет стимулом для местных жителей в их сохранении и приумножении.

В условиях сильной антропогенной трансформации окружающей среды в Северном Приазовье не сохранились природные территории, кроме особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Их состав и разнообразие нами проанализировано. Знакомство с природными достопримечательностями, красотами этих регионов позволит туристам лучше понять самобытность традиций и обычай народов Приазовья. Кроме этого позволит отдохнуть в благоприятных условиях, что особенно важно в условиях высокой плотности населения и высокой антропогенной нагрузки в современных условиях.

В Донецкой Народной Республике расположено 38 особо охраняемых природных территорий, общая площадь их составляет 30 тысяч гектаров.

Старобешевский район занимает первое место в Донецкой Народной Республике по количеству объектов природно-заповедного фонда, их здесь насчитывается 9, это составляет 24% всех ООПТ ДНР – общей площадью 152 гектара.

Из них три заповедных урочища: «Гречкино 1», «Гречкино 2» и «Васильевка», государственный природный геологический заказник «Раздольненский», геологические памятники природы «Стыльское обнажение», «Новокакатериновское обнажение», «Обнажение нижнего карбона», Пещера 1» и «Пещера 2».

В Новоазовском районе находится один объект: Биосферная особо охраняемая природная территория республиканского значения (БООПТРЗ) «Хомутовская степь – Меотида», но в ее состав входит 6 объектов. Общая площадь 16551, 75 га, что составляет 55% от площади природно-заповедного фонда ДНР. В состав БООПТРЗ вошли заповедники «Хомутовская степь», старейший заповедник в Донбассе, созданный в 1926 г., заповедник «Меотида», три государственных природных орнитологических заказника «Бакай Кривой Косы», «Кривокосский Лиман», «Еланчанские Бакай, где охраняется уникальная орнитофауна, зоологический памятник природы «Кривая Коса», геологический памятник природы «Новоазовская пещера».

В Тельмановском районе один гидрологический памятник природы – источник в с. Коньково. Также здесь находится часть БООПТРЗ «Хомутовская степь – Меотида» заповедник «Кальмиуский», в котором охраняется экосистема правого берега реки Кальмиус: уникальный ландшафт, выходы гранита, петрофитная растительность и своеобразный животный мир.

Природно-заповедный фонд Ростовской области состоит из 95 объектов площадью около миллиона гектаров.

В Мясниковском районе Ростовской области расположен участок «Дельта Дона» природного парка регионального значения «Донской» (40955 га), раскинувшегося также на землях Неклиновского и Азовского районов. Также как и БООПТРЗ «Хомутовская степь – Меотида» этот объект славится своей уникальной орнитофауной. Также в Мясниковском районе расположены памятники природы. «Тузловские склоны» (297 га) созданы для охраны участков байрачных лесов, «Степь Приазовская» (11,72 га) – это степной участок, важный для изучения сукцессионных процессов. В понижениях рельефа расположены памятники природы «Каменная балка» (84,4 га) и «Чулеская балка» (235.36 га) – это места произрастания редких эндемичных растений.

В Неклиновском районе расположены памятники природы «Беглицкая коса» (396 га), это песчано-ракушечниковая намывная коса Азовского моря, единственная на северном побережье в пределах Российской Федерации. Насаждения грецкого ореха со степными фрагментами «Миусский склон» являются местом произрастания редких растений и обитания беспозвоночных животных.

На территории Азовского района расположен ландшафтный памятник природы «Коса Долгая». Архитектоника косы приводит к ее большой изменчивости, на косе расположены соленые лиманы с лечебными глинами. Интересна также орнитофауна: большой баклан, черноголовый хохотун, шилоклювка, морской зуёк.

Несколько лет назад власти Ростовской области предприняли попытку изъять из природно-заповедного фонда часть объектов, аргументируя их нецелесообразность. Например, говорилось, что Степь Приазовская когда-то была пашней, а «Тузловские склоны» – вырождающееся и низкобонитетное сообщество. Этот вопрос в декабре 2017 решил суд, который постановил вернуть все объекты в состав природно-заповедного фонда.

Выводы. Подводя итоги, следует подчеркнуть, что Северное Приазовье – полиэтничным и поликультурным регион. Данный факт необходимо особо учитывать при разработке стратегии развития туризма создателями турпродукта и

региональными властями. Одним из самых востребованных видов туризма имеет все основания стать этноэкологический, развитие которого будет подчеркивать специфические черты региона. Безусловно, только полное окончание военно-политического противостояния и разрешение всех юридических коллизий сможет создать прочные основания для развития разных сфер жизнедеятельности в Северном Приазовье, будет способствовать развитию всех национальностей и народностей края, а вместе с тем и устойчивому функционированию экосистемы региона. Мировой опыт свидетельствует, что обязательными условиями для устойчивого прогрессивного развития туризма должны стать заинтересованность и координация действий в данной сфере со стороны региональных властей, а также реальное привлечение местного населения в туристскую практику.

Этноэкологический туризм создаст предпосылки для полноценного и эффективного экономического развития в Северном Приазовье, так как в общую систему взаимоотношений будут включены региональные власти, разработчики турпродукта, турагенты, местное население и туристы. Надеемся, что представленная работа будет способствовать дальнейшей научно-теоретической и практической разработке исследуемой проблематики и развитию указанного вида туризма.

Литература

1. Голубничая С.Н. Развитие туризма в Приазовском регионе: опыт, проблемы и перспективы / С.Н. Голубничая, Г.В. Мишечкин // Туризм в современном мире. Проблемы и перспективы: сб. работ по материалам IV междунар. заочной науч.-практ. конф., (г. Тула, 8 ноября 2016 г.). – Тула: ТулГУ, 2016. – С. 81-86.

2. Дунец А.Н. Теоретические аспекты развития этноэкологического туризма / А.Н. Дунец, М.А. Индюкова // Использование потенциала особо охраняемых природных территорий для развития экотуризма: материалы науч.-практ. конф. – Барнаул, 2014. – С. 77-80.

3. Ивлиева О.В. Предпосылки создания приграничного туристского кластера в Ростовской области / О.В. Ивлиева, Л.И. Помахина // Россия и ее регионы в полимасштабных интеграционно-дезинтеграционных процессах: материалы междунар. науч. конф. в рамках VIII ежегод. науч. ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов, Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2017. – С. 510-514.

4. Кудокоцев Н.С. Этнографический потенциал и развитие этнотуризма в Донецкой области / Н.С. Кудокоцев // Вестник ДИТБ. Серия: Экономика, организация и управление предприятиями туристской индустрии и туристской отрасли в целом. – 2009. – № 13. – С. 219-224.

5. Культурно-историческое наследие России в контексте культурно-познавательного проекта «Великий шелковый путь»: отчет / рук. проекта Грусман В.М., рук. авт. кол. Дмитриев В.А. – СПб.: Министерство культуры РФ; Российский этнографический музей, 2013. – 574 с.

6. Литвинова О.И. Оценка ресурсного потенциала территории для развития этноэкологического туризма [Электронный ресурс] / О.И. Литвинова // Научный вестник МГИИТ. – 2010. – № 5. – С. 19-23. – Режим доступа: [//elibrary.ru/download/elibrary_16272432_88420083.pdf](http://elibrary.ru/download/elibrary_16272432_88420083.pdf). – (Дата обращения: 24.04. 2018).

7. Мишечкин Г.В. Экологический туризм на урбанизированных территориях / Г.В. Мишечкин, С.Н. Голубничая // Сервис в России и за рубежом. – 2017. – Т.11. – Вып. 7. – С. 85-98.

8. Мишечкин Г.В. Туристско-рекреационные ресурсы побережья Азовского моря: опыт использования и перспективы / Г.В. Мишечкин, С.Н. Голубничая // Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: сб. науч. трудов. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016. – С. 120-123.

9. Савенко В.Н. Возможности развития туристической деятельности в Северном Приазовье / В.Н. Савенко // Проблемы информатизации рекреационной и туристической деятельности в Украине: перспективы культурного и экономического развития. – Трускавец, 2000. – С. 238-243.

10. Трофимов Е.Н. Развитие этнографического туризма в России / Е.Н. Трофимов // Вестник Российской международной академии туризма. – 2013. – № 4. – С. 3-13.

11. Чумаков К.А. Этноэкологический туризм в сохранении природного и культурного наследия / К. Чумаков // Новая жизнь. – 2006. – № 5. – С. 15-16.

12. Шестакова Е.С. Функции экологического туризма / Е.С. Шестакова, А.Н. Рудык, Т.Г. Бутова // Сервис в России и за рубежом. – 2016. – Т. 10. – Вып. 2. – С. 239-252.

13. Eriksson F., Lidström M. Sustainable development in ecotourism. Tour operators managing the economic, social and environmental concerns of sustainable development in Costa Rica. Sweden, Umeå School of Business and Economics, 2013. 68 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [//www.divaportal.org/smash/get/diva2:642300/FULLTEXT0.pdf](http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:642300/FULLTEXT0.pdf). – (Дата обращения: 11.04.2018).

14. Tourism and Environment, Principle for Sustainable Tourism (Special Issue). Enviro (International Magazine of Environment). June 1994. – № 17. – P. 3-5.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА БАЗЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ОВЧАРЕНКО Л.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В условиях затянувшегося военного конфликта подавляющая часть населения ДНР лишена одного из важнейших прав человека – права на достойный отдых и оздоровление (рекреацию). Финансово-экономические и политические причины обуславливают трудности или невозможность выезда жителей Республики за ее пределы с целью отдыха. Имеющийся в ДНР природный потенциал достаточен для того, чтобы сформировать собственный туристско-рекреационный комплекс и решить важнейшую социальную задачу. Вопрос заключается в том, как привлечь необходимые инвестиции в его создание и максимально эффективно использовать имеющийся природный потенциал региона.

В настоящее время подавляющая часть имеющейся в ДНР рекреационной инфраструктуры сконцентрирована в Новоазовском районе, при этом она способна принять на отдых лишь незначительную часть жителей Республики. Так, на территории Новоазовского района расположены 45 учреждений отдыха разных типов. Подавляющее большинство – это пансионаты и базы отдыха (рис. 1).

Рисунок 1. Количество рекреационных учреждений в Новоазовском районе ДНР (по типам)

Доминирующим типом рекреационных учреждений в ДНР являются пансионаты (61%), вторую позицию занимают базы отдыха (29%), остальные четыре типа рекреационных учреждений в совокупности занимают 10% от общего количества учреждений отдыха (рис. 2).

Рисунок 2. Доля разных типов рекреационных учреждений в общем количестве

Большая часть рекреационных учреждений была построена еще в советский период, и с тех пор мало что изменилось. Материально-техническая база рекреации в регионе морально и физически устарела, состояние учреждений отдыха не позволяет оказывать рекреационные услуги населению на высоком уровне (рис. 3).

Рисунок 3. Состояние рекреационных учреждений Новоазовского района

В летний сезон 2017 г. 30 рекреационных учреждений Новоазовского района получили разрешение (паспорта) соответствующих органов ДНР на осуществление деятельности по приему и обслуживанию рекреантов (рис. 4).

Рисунок 4. Осуществление / неосуществление деятельности рекреационными учреждениями Новоазовского района ДНР в 2017 г.

Проанализируем вместимость рекреационных учреждений Новоазовского района. По данным Главного управления статистики ДНР она составляет 1646 койко-мест. В то же время согласно данным, полученным от Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР, вместимость действующих или потенциально готовых к осуществлению рекреационной деятельности учреждений отдыха составляет 4314 койко-мест. Если же коснуться тех учреждений, которые не функционируют по причине того, что нуждаются в серьезных ремонтно-строительных работах, их потенциальная вместимость (на перспективу) составляет 4137 койко-мест. Таким образом, при условии максимального использования потенциала существующих рекреационных учреждений Республики (в том числе

нуждающихся в серьезных ремонтно-строительных работах), совокупная проектная вместимость учреждений отдыха составит 8451 койко-место (рис. 5).

Рисунок 5. Вместимость рекреационных учреждений Новоазовского района ДНР

Таким образом, существующие в Республике рекреационные учреждения одновременно способны принять на отдых менее 0,1% от численности населения ДНР (а это 2,3 млн. человек).

С учетом сезонности деятельности рекреационных учреждений Новоазовского района и временной ограниченности пребывания отдыхающих (в среднем 6-7 дней), вместимость учреждений отдыха за сезон составит приблизительно 56 тыс. чел. (не считая частного сектора) или 2,4% от численности населения ДНР.

Таким образом, сложившаяся ситуация острого дефицита на койко-места в рекреационных учреждениях ДНР подтверждается расчетами, в частности, в Новоазовском районе.

Курортные зоны Донбасса на протяжении последних двух десятилетий находились в состоянии глубокого кризиса. Моральный и физический износ материальной базы рекреации, дороговизна услуг и потеря многими учреждениями рекреации своего функционального предназначения (переход в частную собственность для личного пользования) явились предпосылкой социальной напряженности в регионе. Современный ритм жизни требует от человека большой физической и моральной отдачи. Однако, если среднестатистическому работнику хотя бы раз в год не дать отпуск, то и результат его работы будет соответствующим. Потребность населения региона в рекреационных услугах объективно возрастает. Это связано с экологической проблемой в Донбассе, ростом заболеваемости, а также высоким уровнем стресса среди населения по причине продолжающегося военного конфликта и социальной напряженности (отсутствие работы, потеря жилья, близких и

т.д.). Объективная потребность в санаторно-курортном лечении и оздоровлении возрастает по мере роста заболеваемости населения, в том числе детей.

Общая нормативная потребность (ОНП) в санаторно-курортном обеспечении определяется по следующей формуле:

$$\text{ОНП} = \text{НП}/10\,000 * \text{ЧН} \quad (1)$$

где НП – удельный (на 10 тыс. чел. населения) норматив научно-обоснованных потребностей; ЧН – численность населения страны.

Например, для России этот показатель будет соответственно равняться (по состоянию на 1 января 2018 года) 5,82 млн чел. мест (396,6/10 000*146,8).

При этом следует учитывать, что данная нормативная потребность в санаторно-курортном обеспечении заведомо занижена, так как не учитывается влияние целого ряда факторов (например, количество инвалидов или нуждающихся в реабилитации после перенесенных заболеваний в стране).

В ДНР ОНП в санаторно-курортном обеспечении соответственно будет составлять (по состоянию на 1 января 2018 года) 0,091 млн чел. мест, или 91 тыс. чел. мест (396,6/10 000*2,3).

В будущем данная потребность при условии восстановления и рациональной организации функционирования имеющегося санаторно-курортного фонда ДНР (который таковым может считаться лишь условно по критериям состояния материально-технической базы рекреации и качеству предоставляемых услуг) может быть удовлетворена. Но в настоящее время в республике имеет место дефицит «чел. мест» в рекреационных учреждениях в период сезона и 100% простой учреждений отдыха в другое время года. Если, например, учесть население ЛНР, которая не имеет собственного выхода к морскому побережью, дефицит «чел. мест» в период высокого сезона достигнет критического уровня. Такая ситуация сложилась не только по причине морального и физического износа материально-технической базы рекреации, но и нерационального использования функционирующих учреждений.

В существующих условиях актуальность приобретает освоение новых природных образований, в том числе особо охраняемых природных территорий ДНР, в целях формирования туристско-рекреационного комплекса ДНР.

По состоянию на начало 2018 г. природно-заповедный фонд ДНР насчитывал 41 особо охраняемый природный объект (ООПО) [1]. Специалисты Госкомэкополитики при Главе ДНР отмечают целый ряд проблем их функционирования, например, отсутствие четко установленных границ ООПО, полномочий у службы государственной охраны ПЗФ, механизма по взиманию специальными администрациями платы за посещение и услуги научно-исследовательского и учебно-просветительского характера. В связи с этим Госкомэкополитики подготовил изменения в Закон ДНР «Об особо охраняемых природных территориях» и ряд проектов Постановлений Совета Министров ДНР [1]. Особое значение ООПО имеют для развития рекреационных зон, экологического и познавательного туризма, проведения коллективных выездов художников, слетов и международных форумов [1]. Понимание рекреационной значимости ООПТ и недостатка зон рекреации в ДНР побудило Госкомэкополитики заявить о планах по расширению сети ООПТ, в том числе, за счет байрачных лесов, раскинувшихся вдоль рек, степных участков, не используемых в сельскохозяйственных целях, а также по

созданию объединенной дирекции по управлению ООПО [1]. Кроме этого, были озвучены предложения по образованию многофункциональных ООПО, где природоохранная и рекреационная функции будут дополнены краеведческой, исторической и научной за счет представления археологических, палеонтологических и этнокультурных особенностей территорий [1].

Уже существует план перспективных для расширения ПЗФ ДНР новых природных территорий. С точки зрения формирования рекреационных зон наибольший интерес представляют национальные природные парки и ландшафтно-рекреационные парки, особенности использования которых в целях рекреации и туризма регламентируются Законом «Об особо охраняемых природных территориях». Настоящим Законом предусмотрено выделение на их территориях зон регулируемой рекреации и стационарной рекреации, имеющих целевое рекреационное использование:

1. Зона регулируемой рекреации предназначена для проведения краткосрочного отдыха и оздоровления населения, осмотра особенно живописных и памятных мест. Здесь разрешается обустройство и соответствующее оборудование туристических маршрутов и экологических троп.

2. Зона стационарной рекреации предназначена для размещения средств размещения (отелей, мотелей, кемпингов, пансионатов, баз отдыха) и других объектов обслуживания посетителей парков.

Однако странным выглядит тот факт, что в существующих границах ДНР нет ни одного национального природного парка, и ни один из существующих объектов Природно-Заповедного Фонда ДНР не отвечает критериям национального природного парка. Если же разработчики Закона имели в виду территорию бывшей Донецкой области, подконтрольную в настоящее время Украине, то объект такого ранга в регионе действительно имеется (НПП «Святые горы»), но учет вышеупомянутой территории в законодательном и нормативно-правовом поле ДНР не совсем корректен.

Использование ландшафтно-рекреационных парков для целей рекреации регламентируется главой 9 статьями 38-39 настоящего Закона. В настоящее время ни один из ООПО не имеет данного статуса. Однако, по заявлениям представителей Госкомэкополитики при Главе ДНР, к ним приравниваются региональные ландшафтные парки, статус которых на текущий момент нельзя изменить на вышеупомянутый по той причине, что необходимо провести зонирование территории парков. И действительно, пока такое зонирование не будет проведено, и не будут обозначены границы зон стационарной рекреации парков, планировать рекреационные зоны, проектировать инфраструктуру и привлекать инвестиции для формирования рекреационного комплекса ДНР – преждевременно. Поэтому такое зонирование должно быть проведено в первую очередь.

В отношении других территорий, традиционно используемых для целей рекреации, но не являющихся объектами ПЗФ (например, пгт Седово, многочисленные водные объекты на территории региона, используемые населением для сезонного летнего отдыха), следует принять закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», который позволит сохранить имеющиеся рекреационные ресурсы, в том числе и природные лечебные ресурсы, улучшить их качество за счет мер антропогенного характера (искусственного

озеленения, мер по очистке и др.). Принятие данного закона позволит территориям, располагающим одним или несколькими видами рекреационных ресурсов (например, водоем, лесная зона, минеральные источники, живописные пейзажи) получить статус курорта или лечебно-оздоровительной местности, а далее за счет полученных инвестиций сформировать современную туристско-рекреационную инфраструктуру.

Расширение сети рекреационных территорий, в первую очередь, в виде лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также ООПО, имеющих рекреационный статус использования, будет способствовать решению целого ряда острых экономических, социальных и экологических проблем:

диверсификации экономики региона, развития перспективных отраслей экономики, отличающихся относительно низкой капиталоемкостью и высокой капиталоемкостью;

отдыха населения Республики, создания рабочих мест на территориях, относящихся к депрессивным или «проблемным»;

формирования экологической сети региона за счет роста количества ООПО, а также территорий, имеющих статус курортов и лечебно-оздоровительных местностей.

Не менее важным для улучшения экологии городов ДНР и для решения задачи эффективного использования рекреационного потенциала региона представляется использование в целях рекреации зеленых зон вокруг городов и промышленных поселков, которые определяются как разновидность рекреационных зон. В таких зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. В Донбассе остро стоит проблема отсутствия таких зеленых зон вокруг промышленных городов, что отрицательно сказывается на уровне заболеваемости и смертности в регионе, в том числе, по причине онкологических заболеваний. Задача формирования зеленых поясов вокруг городов, в том числе и с целью формирования рекреационных зон для кратковременного и длительного отдыха, стала одной из самых актуальных в регионе в контексте обеспечения его устойчивого развития. Предложения о создании таких зеленых зон неоднократно выдвигались автором и другими исследователями для решения целого ряда проблем городов Донбасса, однако масштабных мер в данном направлении так и не было предпринято.

Вопрос инвестиционного обеспечения развития рекреационной сферы предлагается решить за счет принятия Закона «Об особых туристско-рекреационных экономических зонах». Проект данного Закона формировался на базе российского аналога – Федерального Закона от 30 ноября 2011 г. № 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вместе с тем экономические, социально-политические, инфраструктурные особенности сферы рекреации в ДНР внесли существенные коррективы в систему управления и организационно-экономические условия функционирования особых туристско-рекреационных экономических зон ДНР.

Данный Закон рассматривается как базовый для формирования в ДНР рекреационной отрасли экономики. Законом предусмотрено создание Республиканской управляющей компании «Санатории Донбасса», которая на основе государственно-частного партнерства должна решить задачу формирования в Республике развитого санаторно-курортного комплекса для оздоровления и отдыха как населения Республики (в том числе социально незащищенных слоев общества), так и гостей. В Законе прописаны условия, порядок создания и функционирования,

вопросы управления, правовое положение резидентов, порядок выделения и пользования земельными участками в границах особых туристско-рекреационных экономических зон. Вместе с тем проект закона требует дальнейшей проработки с учетом особенностей формирующегося в ДНР законодательного и нормативно-правового поля. Принятие данного закона станет необходимым этапом на пути формирования в Республике конкурентоспособной рекреационной отрасли экономики и решения важных социальных проблем отдыха и оздоровления населения.

Литература

1. Госкомэкополитики при Главе ДНР подвел итоги работы за 2017 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gkecopoldnr.ru/news_201217-1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОАО «БЕЛФА»

РАКИТСКАЯ А.А.,
ст. преподаватель кафедры инновационной экономики;
АФАНАСЕНКО А.А.,
студентка 3 курса,
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»,
г. Гомель, Республика Беларусь

В современных условиях важной областью стало информационное обеспечение, которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Передача информации о положении и деятельности предприятия на высший уровень управления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными подразделениями фирмы осуществляются на базе современной электронно-вычислительной техники и других технических средств связи.

Эффективность механизма информационного обеспечения предприятия играет немаловажную роль в том, насколько успешно функционирует данное предприятие на рынке [1, с. 8].

С одной стороны, информация способствует решению множества задач, стоящих перед предприятием, в том числе направленных на исследование запросов целевых потребителей, создание продукции/услуг, превосходящих по качеству продукции или услуги конкурентов и сравнительно лучше удовлетворяющих потребности целевых сегментов, минимизацию издержек и установление цены на продукцию или услуги на более низком, чем у конкурентов, уровне.

И с другой стороны, организация эффективной работы с информацией на предприятии, направленная на обеспечение предприятия всей необходимой информацией, но с минимально возможными затратами, способствует снижению затрат предприятия.

Основной целью механизма информационного обеспечения является обеспечение своевременного получения руководителем и службами предприятия максимального объема качественной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений, разработки рекомендаций и предложений. Увеличение

используемых предприятиями ПК и широкого спектра программ, предлагаемых на рынке программных продуктов, создало предпосылки улучшения процесса организации информационного обеспечения планирования предприятия. Программное обеспечение для разных целей представлено в табл. 1.

В целях минимизации затрат производства и максимизации выпуска продукции предприятия осуществляют информационные затраты, необходимые для принятия решений о выборе поставщиков материальных ресурсов и технологий, о привлечении и обучении кадров, об осуществлении финансовых операций, об оптимизации управленческой деятельности и т.д.

Таблица 1

Программное обеспечение для разных целей

Цель	Категория	Имеющийся образец
Текстовой процессор	Вводит, запоминает, редактирует, переставляет, стирает, формирует и печатает	Word Star Easy Writer Word Master
Широкие электронные таблицы	Позволяют пользователю разрабатывать большие финансовые рабочие ведомости, рассматривать вопросы типа “что, если”	VisiCals Multiplan Exel
Управление базой данных	Содержит списки наименований, счетов, предметов хранения, и т.д. Сортирует в любой последовательности имеющуюся информацию	dBASE Paradox Oracle Informic
Составление графиков	Представляет цифровую информацию в виде линейных графиков, секторных диаграмм и специальных графиков	Auto-Graph Masterplot Graph&Calc
Бухгалтерский учет	С помощью электроники ведет финансовый учет, например, счетов дебиторов, амортизации, налогов, заработной платы и т.д.	AccountingGeneral Leader
Управление запасами	Прослеживает уровни запасов, их размещение, издержки, объем продаж, доходы, окупаемость и резервы	INFOTORY TheStoreManager
Коммуникации	Передает и принимает информацию из других компьютеров, коммерческих баз данных и электронной почты	Data Link Visi Term Data Comp
Управление проектами	Разрабатывает календарные планы, координирует ресурсы и контролирует программы	Estimacs JobCost PERT

Примечание. Источник: собственная разработка на основе изученных данных.

Наиболее разнообразны и многофункциональны информационные технологии, предназначенные для хранения информации, организации к ней доступа и выполнения справочно-информационной работы. Наиболее простая технология, не требующая специального программного обеспечения, базируется на возможностях, предоставляемых системой Windows, которая установлена на всех ПК ОАО «БЕЛФА». Она позволяет создать систему папок для хранения документов в соответствии с номенклатурой дел организации, организовать доступ к документам.

Установление программного продукта на складе преследует следующие цели:

1) управление потоками товаров. В данном случае учитывается не только склад, но и транспорт;

2) программное обеспечение должно обеспечивать простой доступ к логистической информации, записанной в унифицированные базы данных, из любого звена логистической цепочки. Этот подход позволяет быстро отвечать на запросы клиентов, например, при организации ответственного хранения товаров, определении конкретных сроков поставок и так далее;

3) программное обеспечение позволяет оперировать только достоверной информацией о складском хранении грузов. То есть, оно гарантирует ее быстрое обновление и актуализацию;

4) база данных дает возможность сортировать поставки и перевозки по различным критериям: географическое положение, определенный магазин, сроки поставок, виды товаров, их цены, складские услуги, оказанные конкретному клиенту или оказанные за определенный период.

Для решения данной задачи в ОАО «БЕЛФА» необходимо внедрение компьютерных систем и ввод новой штатной единицы (оператор), который будет вести мониторинг по остаткам на складе и качественному состоянию товара (так как мех имеет свойство становиться твердым из-за долгого его хранения). При этом план затрат проекта будет складываться из затрат на заработную плату, затрат на материалы, затрат на оплату электроэнергии:

1. Расходы по заработной плате исполнителя (оператора) определим по формуле 1:

$$\text{Фзп} = \text{Зосн} \cdot (1 + \text{Кдоп}) \cdot (1 + \text{Кс.ф.}), \quad (1)$$

где Зосн – основная заработная плата работников;

Кдоп , Кс.ф. – коэффициенты, учитывающие дополнительную заработную плату и отчисления в ФСЗН, $\text{Кс.ф.} = 0,01$, а $\text{Кдоп} = 0,05$ от основной заработной платы.

Тогда расход на заработную плату за 1 год составит:

$$\text{ФЗП} = 420 \cdot 1,01 \cdot 1,13 \cdot 12 = 5752,15 \text{ руб.}$$

2. Затраты на энергоносители Зэн определим по формуле 2:

$$\text{Зэн} = \text{Р} \cdot \text{Тдн} \cdot \text{Граб} \cdot \text{Wэ}, \quad (2)$$

где Р – суммарная мощность потребителей электричества, кВт;

тдн – продолжительность работы в течение дня, час;

Граб – продолжительность работы в рабочих днях;

Wэ – тариф на электроэнергию, руб. кВт/ч. В настоящее время для предприятий тариф составил: $\text{Wэ} = 0,78$ руб.кВт/ч.

Тогда затраты на энергоносители равны:

$$\text{Зэн} = 2,3 \cdot 8 \cdot 247 \cdot 0,78 = 3544,94 \text{ руб.}$$

3. Стоимость эксплуатационных расходов представим в табл. 2.

Таблица 2

Стоимость эксплуатационных расходов на год

Наименование затрат	Кол-во	Сумма, руб. за 1ед.
1. Бумага, пач.	4	8
2. Канцелярские товары, компл.	4	3
3. Расходные материалы (картриджи), шт.	6	12
Всего	-	142

Примечание. Источник: собственная разработка на основе изученных данных.

Таким образом, плановые расходы в первый год на содержание рабочего места оператора составят:

$$5752,50 + 3544,94 + 142 = 9439,44 \text{ руб.}$$

Создание рабочего места оператора будет состоять из единовременных затрат на закупку компьютерной техники (системный блок, монитор, МФУ), а также будет задействован имеющийся, но не используемый инвентарь и офисная мебель (осветительные приборы, факс, стол офисный, стул, шкаф для хранения документов).

Покупку компьютерной техники осуществляем исходя из анализа поставщиков посредством участия их в тендере.

Сравнительный анализ поставщиков аналогичного оборудования представим в табл. 3.

Проанализировав данные табл. 3, выявлено, что покупка оборудования на более выгодных условиях предложена фирмой ЧТУП «ДИНАМИТ-МАРКЕТ». Компьютерное оборудование предназначено для облегчения составления количества остатков на складах и контроля сроков их хранения и определения качества.

Амортизация для целей бухгалтерского учета будет начисляться линейным способом, соответственно, сумма каждого года начисления амортизации составит: $2200,0 \text{ руб.} \cdot 16,667\% = 366,67 \text{ руб.}$

Таблица 3

Сравнительная характеристика поставщиков оборудования

Показатели (руб.)	ООО «Компания МИПС плюс»	ЧТУП «ДИНАМИТ-МАРКЕТ»	ООО «ТрайдексБелПлюс»
Цена	2202.80	2161.97	2282.00
Доставка	23.20	25.61	37.00
Установка	20.00	12.42	**
Сервисное обслуживание	30.00	*	**
Итого	2276.00	2200.00	2319.00

Примечание. Источник: собственная разработка

* *Примечание.* Данная организация (ЧТУП «ДИНАМИТ-МАРКЕТ») в течение 1 года после покупки их оборудования предоставляет данные услуги бесплатно.

** *Примечание.* Данная организация (ООО «ТрайдексБелПлюс») не предоставляет данные услуги.

Экономия проекта формируется в процессе его реализации. Экономия денежных, материальных или людских ресурсов возникает за счет автоматизации процесса обработки потока входящих, исходящих и внутренних документов. За счет внедрения информационных систем на складе предполагается сокращение трудоемкости рабочего процесса.

Время, необходимое для обработки запросов от административно-управленческого персонала и организаций (контрагентов), до и после внедрения компьютерных систем представим в табл. 4.

Таблица 4

Время для обработки запросов на склад готовой продукции ОАО «БЕЛФА» до и после внедрения компьютерных систем

Наименование	До внедрения, мин.	После внедрения, мин.
Время на обработку внутренних документов	60	52
Время на обработку запросов от поставщика	80	66
Время на оформление документов для отпуска продукции со склада	120	94
Время на формирование заявки от организаций	70	55
Время на формирование заявки на материалы в зависимости от остатков на складе	140	105
Итого	470	372

Примечание. Источник: собственная разработка на основе изученных данных.

По данным табл.4 можно сделать вывод, что установка компьютерного оборудования позволит существенно сократить время и ускорить процесс обработки поступающих документов и запросов. Время обработки наиболее частых запросов сократится на 98 мин. или 25%.

Экономический эффект от снижения трудоемкости обработки документов представим в табл. 5.

Таблица 5

Экономический эффект от снижения трудоемкости на обработку документов за счет внедрения информационных систем

Показатели	До внедрения	После внедрения
1. Тарифная ставка работника (первого разряда), тыс. руб.	0,0027	0,0041
2. Заработная плата работника за год, тыс. руб.	6,92	8,10
3. Расходы на электроэнергию за год, тыс.руб.	-	3,54
4. Время на обработку запросов в смену, ч.	7,83	5,48
5. Фонд рабочего времени за год, дн.	247	247

Примечание. Источник: собственная разработка.

Из данных табл. 5 представим расчет снижения трудоемкости на обработку документов за счет внедрения информационных систем:

1) экономия затрат времени на выполняемые оператором запросы за смену: 7,83 ч. – 6,20 ч. = 1,63 ч.;

2) годовая экономия рабочего времени: $1,63 \text{ ч.} \cdot 247 \text{ дн.} = 420,61 \text{ ч.};$

3) годовая экономия за счет уменьшения трудоемкости:

$$(4,1 \text{ руб.} \cdot 8 \text{ ч.}) \cdot 420,61 \text{ ч.} = 13796 \text{ руб.}$$

Таким образом, внедрение программного обеспечения в деятельность работников склада позволит уменьшить время обработки документов, расходы на оплату площадей для хранения документов, снизить трудоемкость процесса. Кроме того, в дальнейшем ожидается снижение потребности в дополнительных сотрудниках, т.е. экономия фонда оплаты труда.

Сумма экономии с учетом текущих затрат составит:

$$13796 - 9439,44 = 4356,56 \text{ руб.}$$

Данная экономия может рассматриваться как источник возврата инвестиционных затрат, а затем являться суммой дополнительной прибыли предприятия, которая с учетом амортизационных отчислений составит:

$$4356,56 + 366,67 = 4722,23 \text{ руб.}$$

Тогда сумма чистой прибыли, с учетом налоговых отчислений, составит:

$$4722,23 \cdot 0,82 = 3873 \text{ руб.}$$

Простой срок окупаемости предлагаемого мероприятия составит:

$$2200 / 3873 = 0,56 \text{ года или } 6,8 \text{ мес.}$$

Таким образом, срок окупаемости свидетельствует об эффективности предложенного мероприятия, кроме того, внедрение программного обеспечения в деятельность ОАО «БЕЛФА» позволит:

- минимизировать или полностью исключить бумажный документооборот;
- сократить пересортицу или залеживание товаров на складе;
- снизить зависимость от человеческих ресурсов, новые сотрудники быстро адаптируются;
- рост эффективности работы сотрудников, возможность оперативного контроля;
- повышение лояльности клиентов за счет увеличения скорости сборки и отгрузки заказов.

Литература

1. О предприятии // БЕЛФА – открытое акционерное общество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belfa.by/manufacture/technology>. – (Дата обращения: 20.02.2017).
2. Хранение товаров на складе // Логистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://znaytovar.ru/s/Xranenie_tovarov_na_sklade.html. – (Дата обращения: 22.02.2017).
3. Панасенко Е.В. Автоматизация, управление складами – ошибки и их решения / Е.В. Панасенко // Логистика. – 2013. – №6. – С. 15-19.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

СЕРДЮК В.Н.,

д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры учёта, анализа и аудита;

ДИБРОВА Е.Н.,

*магистр кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Современная экономическая ситуация характеризуется стремительным изменением условий хозяйствования, высоким уровнем нестабильности и неопределенности. Поэтому становится весьма актуальным исследование понятия устойчивого развития предприятия.

Первые упоминания термина «устойчивое развитие» (англ. *sustainable development*) относятся к 1960 году, когда создавался устав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), целью которой является экономическое и социально-политическое сотрудничество между странами-членами данной организации. Повторно данное понятие было использовано в работе «Изучение критических экологических проблем» исследователей Массачусетского института технологии в 1972 году.

В широкое употребление термин «устойчивое развитие» был введен чуть более тридцати лет назад, в 1987 году, после публикации доклада премьер-министра Норвегии Гру Харлем Брундтланда «Наше общее будущее» международной комиссией по окружающей среде и развитию [1, с. 21-22]. Устойчивое развитие в докладе рассматривалось как развитие, удовлетворяющее потребности настоящего без риска для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [2, с. 188]. Данное определение включает два базовых элемента:

- элемент потребностей, которые сфокусированы на развивающихся странах мира, чьи нужды должны быть приоритетом;

- элемент устойчивого производства и потребления, который определяется используемыми технологиями и социальной организацией общества.

Практической реализации концепции устойчивого развития в мире уделяется все больше внимания. Этим вопросам была посвящена Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1991). На ней международным сообществом был принят программный документ по реализации концепции устойчивого развития.

Формирование и реализация концепции устойчивого развития, имеющей фундаментальное значение, не может происходить без определенных, в том числе существенных, трудностей. Однако, несмотря на это, мировое сообщество, осознавая ее позитивное и перспективное назначение, принимает меры к последовательному развитию и совершенствованию данной концепции и обеспечивающих механизмов, включая правовые. Вследствие того, что мировое сообщество стало уделять все больше внимания вопросам устойчивого развития, во многих государствах начали появляться законодательные акты, регламентирующие переход к данной концепции.

В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию данный термин рассматривается как сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей [3].

Несмотря на то, что термин «развитие» рассматривается преимущественно с точки зрения экономического роста, «устойчивое развитие» является многоаспектным понятием. Состоявшийся в 2002 году Мировой саммит по устойчивому развитию расширил стандартное понимание устойчивого развития, выделив в данном процессе три взаимосвязанные составляющие: экономическую, социальную и экологическую [4]. Устойчивое развитие представляло собой своеобразный процесс поиска баланса между данными элементами с целью улучшения качества жизни населения. На данный момент в ходе эволюции терминологии и углубления понимания устойчивого развития как категории ученые-исследователи из ЮНЕСКО выделяют, помимо вышеуказанных элементов, также политическую составляющую (рис.).

Рисунок. Элементы и основные измерители устойчивого развития [5]

Устойчивое развитие корпоративного сектора неразрывно связано с устойчивым развитием в целом: предприятия оказывают влияние на экономику путем создания рабочих мест и уплаты налогов; на экологию – через используемые технологии и инвестиции в защиту окружающей среды; на общество – через обеспечение равного доступа к рабочим местам и справедливую оплату труда; на политику – через государственные инвестиции и забастовки.

Рассматривая устойчивое развитие с точки зрения широкой перспективы, любой хозяйствующий субъект заинтересован в том, чтобы внешняя среда, в которой он функционирует, характеризовалась стабильной экологической и экономической ситуацией. Само существование предприятия напрямую связано с окружающей средой, а также с обществом, на котором оно базируется. Еще в начале прошлого века стратегии предприятий были преимущественно направлены на максимизацию выручки, без ориентации на другие социальные или экологические цели.

В настоящее время предприятия в развитых странах функционируют в более сложной и регулируемой среде, чем ранее. Многочисленные законы и подзаконные акты регулируют их деятельность, в результате чего предприятие отвечает перед более широким кругом заинтересованных лиц, а в рамках реализации механизма устойчивого развития этот круг заинтересованных лиц дополняется путем включения будущих поколений.

В странах с развивающейся экономикой внедрение механизма устойчивого развития на предприятии по образцу развитых стран не представляется возможным, что связано со сложностью ведения бизнеса. Данная особенность определяет дифференциацию подходов к пониманию устойчивого развития предприятия в развитых и развивающихся странах, которая заключается, соответственно, в универсальном и критическом подходах.

Универсальный подход делает упор на единстве методов, применяемых по всему миру, и отвергает тот факт, что влияние культурных особенностей может оказаться далеко идущим. Первостепенным элементом устойчивого развития предприятия становится защита прав человека и установление власти закона, т.е. с точки зрения сторонников данного подхода, глобализация мирового сообщества диктует правила установления единого механизма устойчивого развития предприятия для всей глобальной экономики.

Критический подход отличается своей неоднородностью, так как в рамках каждой экономической системы выбирается отдельный целевой ориентир механизма устойчивого развития, что связано с ориентацией предприятий, функционирующих в развивающихся странах, в первую очередь, на собственные ресурсы. В современных условиях глобализации и интернационализации мировой экономики критический подход, по мнению зарубежных исследователей, является нецелесообразным.

В отечественной экономической мысли существует множество работ, посвященных проблематике исследования категории «устойчивое развитие предприятия», однако исследователи до сих пор не пришли к единому мнению относительно ее сущности.

Е.Ю. Перцева определяет устойчивое развитие предприятия как деятельность, направленную на достижение бизнес-целей при соблюдении интересов стейкхолдеров, причем будущие поколения рассматриваются как одна из важных групп стейкхолдеров [6, с. 14].

В своих работах Ю.В. Карпович рассматривает устойчивое развитие предприятия как обеспечение такого его функционирования, при котором влияние факторов извне не оказывает дестабилизирующего влияния на его целостность и автономию при достижении стратегических целей [7].

А.С. Кутовая полагает, что устойчивое развитие предприятия – это многоаспектное понятие, которое объединяет производственные, финансовые, инвестиционные, социальные и другие аспекты функционирования предприятия, но при этом данная категория должна определять ориентацию на конечный результат – устойчивое экономическое развитие предприятия [8].

А.Г. Виноградов, рассматривая термины «устойчивое развитие предприятия» и «устойчивость развития предприятия», разграничивает их, определяя первое как целенаправленный процесс устойчивого развития, а второе как потенциал предприятия к устойчивому развитию, не раскрывая саму сущность понятия «устойчивое развитие предприятия» [9].

По мнению А.А. Гибадуллина, устойчивое развитие предприятия определяется комплексным воздействием факторов внешней и внутренней среды: условия, причины, параметры, показатели, оказывающие воздействие на экономические, производственные процессы и на результат производственной, экономической деятельности [10].

Н.В. Васюткина рассматривает устойчивое развитие предприятия как совокупность изменений его качественного состояния (как системы), которые происходят в результате взаимодействия функциональных элементов внешнего и внутреннего происхождения на разных уровнях реализации его потенциала с балансированием состояния предприятия на гармоничное, долговременное развитие [11].

С точки зрения Н.В. Алексеенко, сущность устойчивого развития хозяйствующего субъекта заключается в обеспечении высоких показателей социального, экономического, технического состояния предприятия на протяжении длительного периода времени. При этом особое внимание должно быть акцентировано на развитии инвестиционно-финансовой, инновационной сферы деятельности, совокупного потенциала устойчивости, системы управления качеством, системы связей и коммуникаций, обновлении ассортиментного ряда, человеческого капитала, самоорганизационного потенциала предприятия [12].

Схожих взглядов на процесс устойчивого развития предприятия придерживается в своих исследованиях и О.В. Афанасьева, которая предлагает использование интегрального определения данного понятия. Последнее заключается в трактовке устойчивого развития предприятия как непрерывного многоуровнево-иерархического, необратимого процесса качественных преобразований, основанного на предвидении, самоуправлении и самоорганизации, обеспечивающего на базе достижений современной науки и при минимизации разрушительного влияния результатов производственной деятельности на состояние окружающей среды, экономический рост хозяйствующего субъекта, его готовность к изменениям в условиях нестабильной внешней среды, не нарушающего безопасности его жизненно важных интересов (персонала, имущества, информации) и ведущего к повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции на отечественном и мировом рынках [13]. В данном контексте понятие устойчивого развития предприятия охватывает все направления деятельности предприятия, не ограничиваясь исключительно финансово-экономической стороной обеспечения стабильности его функционирования (табл.).

Таблица

Основные элементы устойчивого развития предприятия [13]

Наименование элемента	Характеристика
Финансовая составляющая	Достижение предприятием стабильности (регулярности и полноты поставок, ритмичности и загруженности производства, его прибыльности) деятельности и его финансовой устойчивости (стабильной платежеспособности и высокой доли собственных средств формирования активов предприятия в составе источников финансирования)
Интеллектуальная составляющая	Обеспечение высокого уровня квалификации сотрудников предприятия и создание условий для реализации их интеллектуального потенциала
Кадровая составляющая	Высокая эффективность системы менеджмента на предприятии
Технико-технологическая составляющая	Технологическая независимость и достижение конкурентоспособности технологического потенциала предприятия
Правовая составляющая	Обеспечение надежной правовой защищенности всех аспектов деятельности хозяйствующего субъекта
Экологическая составляющая	Экологичность работы, минимизация разрушительного влияния результатов производственной деятельности на состояние окружающей среды
Информационная составляющая	Защита информационной среды, коммерческой тайны и достижение высокого уровня информационного обеспечения работы
Силовая составляющая	Обеспечение безопасности сотрудников предприятия, его капитала, имущества и коммерческих интересов

Исходя из представленной классификации элементов устойчивого развития предприятия, можно заключить, что большинство исследователей сосредотачивают свое внимание на финансовом аспекте устойчивости предприятия, частично или полностью игнорируя остальные составляющие, таким образом практически отождествляя понятия «устойчивое развитие предприятия» и «финансовая устойчивость предприятия». На наш взгляд, подобное взаимозамещение понятий недопустимо в связи с тем, что процесс устойчивого развития предприятия является довольно многосторонним, факторы внутренней и внешней среды могут оказывать дестабилизирующее влияние на все перечисленные элементы, что в конечном итоге может привести к нарушению нормального производственного цикла деятельности предприятия. Финансовая же устойчивость подразумевает платежеспособность предприятия и его зависимость от внешних источников финансирования, а потому может рассматриваться как важный элемент устойчивого развития предприятия, но не более того.

Таким образом, основываясь на анализе литературных источников и законодательных актов, можно сделать вывод о том, что устойчивое развитие предприятия представляет собой сложный многоаспектный процесс поддержания стабильности его функционирования и обеспечения финансовой устойчивости с одновременным повышением эффективности производственно-хозяйственной деятельности в условиях неопределенности.

Под механизмом устойчивого развития предприятия принято понимать такое состояние предприятия, при котором все его основные элементы находятся в состоянии поддерживать свои параметры в определенном диапазоне [14]. Однако при использовании подобного подхода происходит замена понятия «устойчивое развитие предприятия» понятием механизма устойчивого развития предприятия, что не совсем корректно. Чтобы избежать употребления данных дефиниций как синонимов, следует обратиться к пониманию термина «механизм» применительно к экономической системе. Современная экономическая мысль рассматривает понятие механизма как совокупность взаимосвязанных элементов системы, обеспечивающих ее функционирование и приводящих к определенному результату [15].

Исходя из анализа определений, можно заключить, что механизм устойчивого развития предприятия следует толковать как совокупность мероприятий по поддержанию стабильности функционирования предприятия и обеспечения финансовой устойчивости с одновременным повышением эффективности производственно-хозяйственной деятельности в условиях неопределенности. Основным элементом механизма устойчивого развития предприятия следует признать финансовую составляющую, включающую в себя финансовую устойчивость и стабильность предприятия.

Литература

1. Урсул А.Д. Устойчивое социоприродное развитие: учебное пособие / А.Д. Урсул, Ф.Д. Демидов. – М.: РАГС, 2008. – 315 с.
2. Ziolo M. Sustainable Finance Role in Creating Conditions for Sustainable Economic Growth and Development / Magdalena Ziolo, Filip Fidanoski, Kiril Simeonovski, Vladimir Filipovski and Katerina Jovanovska // Springer International Publishing Switzerland. – 2016/2017. – P. 187-212.
3. О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440.
4. Kates R.W. What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice / Robert W. Kates, Thomas M. Parris, and Anthony A. Leiserowitz // Environment: Science and Policy for Sustainable Development. – 2005. – № 3. – P. 8-21.
5. Textbooks for sustainable development: a guide to embedding / ed. by Eckhardt Fuchs. – New Delhi: UNESCO MGIEP, 2017. – 188 p.
6. Перцева Е.Ю. Реализация концепции устойчивого развития компании на основе проектно-портфельной методологии: дис. на соискание уч.ст. канд. экон. наук / Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики. – Москва, 2013. – 228 с.
7. Карпович Ю.В. Устойчивое развитие экономики промышленного предприятия на основе здоровьесбережения: дис. на соискание уч. ст. канд. экон. наук / Пермский национальный исследовательский политехнический университет. – Пермь, 2016. – 188 с.
8. Кутовая А.С. Анализ подходов к определению понятия «устойчивое развитие предприятия» / А.С. Кутовая // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2012. – № 5. – С. 39-43.
9. Виноградов А.Г. Устойчивость развития предприятия: социально-экономический аспект / А.Г. Виноградов // Устойчивое развитие экономики промышленных предприятий: материалы междунар. науч.-практ. конф., 25 ноября 2015 г. – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2015. – С. 7-11.

10. Гибадуллин А.А. Сущность и содержание механизма устойчивого развития производственных комплексов электроэнергетики [Электронный ресурс] / А.А. Гибадуллин // Интернет-журнал «Наукovedение». – 2013. – №6. – Режим доступа: <https://naukovedenie.ru/PDF/17EVN613.pdf>.

11. Васюткина Н.В. Теоретические аспекты понимания категории «развитие предприятия» / Н.В. Васюткина // Проблемы экономики. – 2014. – №2. – С. 236-242.

12. Алексеенко Н.В. Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста региона / Н.В. Алексеенко // Экономика и организация управления. – 2008. – №3. – С. 59-65.

13. Афанасьева О.В. Исследование теоретических аспектов устойчивого развития предприятия в современной науке / О.В. Афанасьева // Интеграция образования. – 2007. – №1. – С. 127-131.

14. Кондаурова Д.С. Совершенствование механизма устойчивого развития промышленного предприятия / Д.С. Кондаурова // Экономика, управление, финансы: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). – Пермь: Меркурий, 2012. – С. 130-132.

15. Калабаева А.О. Теоретические основы разработки механизма устойчивого развития предприятия / А.О. Калабаева // ЭКОНОМИНФО. – 2012. – №17. – С. 9-13.

ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ФЁДОРОВА А.А.,

канд. пед. наук,

доцент кафедры управления образованием и педагогики,

«Республиканский институт последипломного

образования инженерно-педагогических работников»

Система образования всегда находится в фокусе внимания. Стремительные социальные, политические и экономические перемены в стране и обществе затрагивают все сферы жизни современного человека. Одной из основных задач системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров становится организация оптимальных условий для обучения, воспитания, развития, самоопределения, нравственного совершенствования, формирования управленческой компетентности, а также освоения широкого круга социокультурного опыта будущими и настоящими управленцами.

Развивающаяся личность, находясь в стремительно изменяющихся условиях своего существования, в большой степени нуждается в помощи, коучинге и психолого-педагогической поддержке. В качестве одного из инструментов для обеспечения эмоционального благополучия и упомянутой поддержки рассматривается искусство в контексте применения арт-технологий в образовательном процессе. Искусство, как особая система, занимает центральное положение и является связующим звеном между утилитарно-практическим и духовно-теоретическим типами отношений. С одной стороны, оно граничит с наукой,

философией, религией, моралью, т.е. формами общественного сознания, и через эстетическое содержание опосредует, «снимает» их проблематику посредством художественно-образной формы. С другой стороны, искусство связано с продуктами материальной деятельности человека, вносит в них эстетикодуховное содержание, имеющее относительно самостоятельное значение, однако подчиненное, в конечном итоге, функциональному и конструктивному, практическому назначению вещи. Творческая деятельность, на которой базируется арт-технология, обеспечивает повышение интереса к образовательной деятельности у обучающихся, обеспечивает ее успешность, пробуждает стремление понять себя и окружающих, помогает осознать и научиться управлять собственными эмоциональными состояниями.

Согласно А. Копытину: арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами художественного творчества [5; 6]. Кроме того, арт-технология – одна из наиболее древних естественных форм изменения эмоционального состояния, которой многие люди пользуются (осознанно или нет), чтобы снять психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Искусству принадлежит роль естественного проводника переживаний или симптомов, и всё это независимо от возраста, пола, сферы деятельности, переживаний и пр.

В настоящее время арт-технология рассматривается большинством ученых как средство прогрессивной педагогики, направленной на развитие и коррекцию психического здоровья, формирование коммуникативной культуры обучающихся, а также как средство, способствующее творческому раскрытию и активизации общения между членами коллектива. Арт-технология представляет собой систему последовательных действий педагога, направленных на решение учебно-воспитательных задач с использованием различных видов искусства.

Педагогическое и коучинговое арт-направление имеет неклиническую направленность, рассчитано на потенциально здоровую личность. На первый план выходят задачи развития, воспитания, социализации.

Согласно С. Стариковой [9]: обоснование социально-педагогического потенциала арт-технологий опирается на психоаналитическую традицию рассмотрения арт-терапии как метода освобождения посредством художественного (изобразительного) творчества от скрытых переживаний; его расширенного толкования в контексте гармонических моделей развития личности, теории, доказавшей, что творческий акт создания художественного продукта связан с изменением внутреннего опыта личности и ведет к сублимации, интеграции, синтезу. В дальнейшем получили свое развитие положения о том, что потенциал арт-технологий обусловлен самой сущностью искусства; обращение к спонтанному творчеству позволяет отреагировать инстинктивными импульсами; в форме образов и символов выражаются первичные мысли и переживания, все виды подсознательных процессов; художественное творчество повышает адекватность самооценки и оценки социальных ситуаций, адаптационные возможности личности, делает ее более сбалансированной; человек является потенциальным творцом-созидателем, что способствует успешной самореализации и стимулирует процесс личностного совершенствования.

Таким образом, в арт-процессе обучающийся приобретает ценный опыт позитивных изменений. Постепенно происходит углубленное самопознание, самопринятие, гармонизация развития, личностный рост.

Уникальность арт-технологии заключается в том, что в ее основе лежат достижения и искусства, и науки. Она образовалась на стыке таких наук, как

медицина, педагогика, культурология, социология и многих других. Методы, используемые арт-технологией, универсальны и могут быть использованы для решения широкого круга учебно-воспитательных задач в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров.

М.В. Киселева отмечает, что основными задачами арт-технологий являются: актуализация и развитие творческих способностей обучающихся; повышение самооценки и самосознания; развитие эмоционально-нравственного потенциала; формирование умения решать внутренние и групповые проблемы; формирование умения выражать эмоции; формирование умения разрешать конфликтные ситуации, снятие напряжения, релаксация; развитие коммуникативных навыков, навыков социальной поддержки и взаимного доверия.

Арт-технология предлагает различные формы работы с обучающимися. По количеству участников выделяют индивидуальную, групповую, коллективную формы, по степени активности участников – пассивную, активную, смешанную формы работы.

В основе арт-технологии лежит техника активного воображения, которая предлагает обучающимся возможность для самовыражения и самореализации через результаты своей творческой деятельности. Создавая различные образы с помощью активного воображения и переводя их в символическую форму, обучающиеся не только успешно решают различные проблемы, но и повышают свое психическое и душевное здоровье, развивают свой творческий потенциал, столь важный для личности управленца нового типа.

Возможности арт-технологии позволяют педагогу, коучу использовать различные виды работы с обучающимися. Рассмотрим основные из них.

Изотерапия – работа с использованием методов изобразительного искусства – одно из основных и часто используемых арт-направлений, причем как в пассивной (использование готовых произведений искусства), так и в активной ее форме – создании собственных творений. Представлена, в первую очередь, рисованием. В разных проявлениях отлично подходит для проработки большинства учебных тем, в т.ч. тем, касающихся персонального развития управленца, селф-менеджмента, работы с профессиональным эмоциональным выгоранием, селф-мотивацией и мотивацией персонала, планированием и пр.

Речевая креативность – работа с техниками, направленными на формирование способности быть эффективным в своем слове и максимально точно подбирать слова в необходимых (конкретных) ситуациях. Рассматриваемые техники предполагают тренировку словарного запаса, способность легко и свободно аргументировать, влиять и вести за собой.

Метафорические ассоциативные картинки (МАК) – инструмент, поднимающий из глубины подсознания обучающегося бессознательные впечатления, которые определяют его реакцию на те или иные жизненные ситуации. Использование метафорических ассоциативных картинок позволяет задействовать оба полушария обучающегося: карта-слово побуждает к мысли человека, карта-картинка обращается к бессознательному образу. Используя данный физиологический принцип, метафорические ассоциативные картинки позволяют обойти такой механизм защиты человека, как рационализация, изменив через метафору восприятие проблемы и, взаимодействуя с образами, найти нестандартные пути ее решения.

Библиотерапия – метод развития личности управленца с помощью чтения специально подобранной художественной литературы.

Сказкотерапия оказывает воздействие на обучающегося с использованием материалов (персонажей) сказок, направленное на развитие творческих способностей обучающихся, расширение их сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Образы, представленные по средствам сказок, апеллируют к двум психическим уровням – сознанию и подсознанию, что дает дополнительные возможности для развития коммуникативных навыков обучающихся. Сказки содержат информацию обо всех сторонах жизни и деятельности людей. Работая со сказками, обучающиеся рассматривают разные аспекты мироустройства, прорабатывают трудности, которые могут встретиться управленцу на его жизненном пути и пр.

Куклотерапия – использование кукол для рассмотрения и поиска решения определенных жизненных и управленческих ситуаций, а также коррекции эмоционально-личностных проблем у обучающихся.

Работа с песком/манкой – один из способов общения обучающегося с самим собой и с окружающим миром; уникальный способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что позволяет повысить уверенность в себе и открыть новые пути развития и решения беспокоящих вопросов. Кроме того, отличная возможность для разминки управленца перед осуществлением стратегической работы, основанной на включении обоих полушарий обучающегося.

Имаготерапия (театральное действие) – воздействие на обучающегося управленца через игру, драматизацию, перевоплощение в различные роли в рамках имитации всевозможных управленческих и жизненных ситуаций специалиста. Отработка разносторонних путей развития рассматриваемой ситуации, выбор оптимального исхода. Через театрализованное действие обучающийся учится выражать свое индивидуальное отношение к человеку (герою), к сыгранной роли, к ситуации, адекватно реагировать на возникновение в жизни неблагоприятных событий, подстраиваться под обстоятельства, развивать силу воли, умение общаться с другими людьми, управлять коллективом. Через перевоплощение можно отследить и скорректировать особенности личности обучающегося: неуверенность или агрессию, доброжелательность или безучастность.

Работа с пластилином/глиной – живое и мягкое арт-направление, дающее возможность обучающемуся глубже познакомиться с собой, своими ресурсными состояниями, проработать личные запросы.

Мандолотерапия. Слово «мандала» с санскрита можно перевести как «круг, центр, сущность, смысл», а суффикс «-ла» в конце слова добавляет значение, что сам процесс завершен. Техника хороша в выстраивании и проработке управленческой системы, выстраивании внутриколлективных взаимоотношений, проработке «корпоративного мира», поиске выхода из конфликтных ситуаций.

Музыкотерапия. Техника предоставляет возможность эффективно изменить душевное и физическое состояние обучающегося перед или после выполнения определенного учебного задания. Прослушивание мелодий помогает пережить, справиться со скрытыми переживаниями, тревогами, печалью. Через веселую, ритмичную музыку повышается жизненный тонус, активизируются участки коры головного мозга, отвечающие за эмоционально-устойчивые состояния. Кроме этого незаметно улучшается дыхание и кровообращение, стимулируются двигательные функции, усиливается внимание к ритму, темпу, мелодии. Что, в свою очередь,

усиливая положительный эмоциональный фон, развивает мыслительные способности и фантазию управленца

Психогимнастические упражнения / телесно-ориентированная терапия – совокупность письменных и устных, вербальных и невербальных упражнений, проводимых в малых группах, направленных на расширение возможностей сознания, открывающее новые грани восприятия, поиск нестандартных путей решения рассматриваемой ситуации.

Тканевая терапия – подразумевает создание обучающимися определенных композиций при помощи разных типов тканей в рамках заданных тем / задач.

Коллажирование – техника, соединяющая в одном произведении подчеркнута разнородные элементы (различные по происхождению, материальной природе, контрастные по стилю и т. п.). Отлично подходит в работе со всевозможной проектной деятельностью, планированием, формированием корпоративного стиля, проработкой персонального бренда организации или конкретного управленца.

Видеообсуждение / кинотерапия – это просмотр и анализ по заданному алгоритму кинофильма или видеосюжета на обозначенную тему (проблему). Просмотр видеофрагментов позволяет увидеть различные стороны реализации управленческих аспектов на практике, их сильные и слабые стороны.

Нейрографика – графический арт-метод трансформации сознания, в основу которого положена нейрографическая линия. Следуя определенным алгоритмам, обучающийся осуществляет поиск решения стратегических задач, формирует структуры коммуникации, моделирует события или развитие своей личности, работает с целями и достижением желаемых результатов, с решением снятия ограничений и выравнивания психологического ландшафта.

Выводы. Вышерассмотренное позволяет сделать вывод о том, что применение арт-технологий в процессе подготовки управленческих кадров способствует приобретению обучающимися новых навыков взаимодействия и рефлексии, повышению стрессоустойчивости, самопонимания и самопринятия, формированию и развитию личности управленца, а также его принятию и пониманию других людей.

Литература

1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000. – 608 с.
2. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учебник для вузов / Е.А. Медведева и др. – М.: Академия, 2001. – 248 с.
3. Кокоренко В.Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий / В.Л. Кокоренко. – СПб.: Речь, 2005. – 99 с.
4. Колошина Т.Ю. Арт-терапия. Методические рекомендации [Электронный ресурс] / Т.Ю. Колошина. – Режим доступа: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3750902>.
5. Копытин А.И. Основы арт-терапии / А.И. Копытин. – СПб., 1999. – 251 с.
6. Копытин А.И. Техники аналитической арт-терапии / А.И. Копытин. – СПб. : Речь, 2007. – 186 с.
7. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л.Д. Лебедева. – СПб.: Речь, 2003. – 256 с.

8. Пурнис Н.Е. Арт-терапия в психологическом сопровождении персонала / Н.Е. Пурнис. – СПб.: Речь, 2008. – 176 с.
9. Старикова С.В. Арт-технологии как средство подготовки студентов к социально-педагогической деятельности в системе профессионального образования / С.В. Старикова // Сибирский педагогический журнал. – № 8. – 2008. – С. 415-425.
10. Тарарина Е. ART-коучинг. Техники простых решений / Е. Тарарина. – М.: Саммит-Книга, 2015.
11. Тарарина Е. Практикум по арт-терапии: шкатулка мастера / Е. Тарарина. – Луганск: Элтон-2, 2013. – 160 с.

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

ЧЕРНЕЦКИЙ В.Ю.,

д-р гос. упр., доцент кафедры менеджмента непродуцированной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

ИЩЕНКО В.Д.,

ведущий специалист

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

В статье рассмотрены исторические предпосылки для возникновения и внедрения в практику государственного управления и формирования бюджетной политики государства механизмов и методов социальных медицинских программ. Выделены преимущества использования программно-целевого подхода в экономике здравоохранения.

Ключевые слова: государственная программа, программное бюджетирование, экономика здравоохранения.

The article deals with the historical background for the emergence and introduction into practice of public administration and the formation of state budget policy mechanisms and methods of social medical programs. The advantages of using the program-target approach in the healthcare economy are highlighted.

Keyword: state program, program budgeting, health economics

Постановка проблемы. Каждое государство, независимо от действующей политической системы управления, может существовать при условии обязательного соблюдения механизмов социальной сферы, одной из которых является охрана здоровья населения. По своей сути здравоохранение является одним из механизмов государственного управления и в своей экономической основе базируется на сформированный и утвержденный бюджет. Именно от правильно сбалансированной бюджетной политики зависит успех в финансируемых направлениях сферы охраны здоровья населения в целом. Вопрос эффективного расходования бюджетных средств приобретает с каждым годом все большую значимость. Любое государство сталкивается с проблемой формирования сбалансированной бюджетной политики.

Руководителям отрасли здравоохранения в первую очередь необходимо решить основной вопрос: «Какими методами и средствами в условиях ограниченного финансирования отрасли здравоохранения добиться значимых результатов?» Для современных менеджеров в здравоохранении и управленцев нового порядка в данной отрасли ответ на данный вопрос является очевидным, т.к. для реализации данных задач необходимо добиваться максимально эффективного использования имеющихся

бюджетных средств. Соответственно, полученное решение позволит не только максимально эффективно осваивать заложенные ассигнования, но и обосновать модель программного подхода в финансировании отрасли, а инструменты программирования позволят осуществлять контроль над эффективностью и полнотой исполнения расходов.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование программного подхода в сфере охраны здоровья населения показало, что особое внимание уделяется вопросам, которые связаны с применением программно-целевого принципа, а также имеют достаточно актуальное значение не только в управлении здравоохранением, но и в других областях народного хозяйства.

Первые упоминания в литературных источниках о разработке, внедрении и применении государственных программ в сфере здравоохранения в СССР появились еще в 80-х годах XX столетия. Но эти программы по своей сути и структуре были более простыми и значительно отличались от ныне существующих программ в здравоохранении. Изначально эти программы именовались как государственные целевые комплексы научно-технические программы по борьбе с различными заболеваниями [1].

В Российской Федерации практическое применение программного метода в здравоохранении актуализировалось в начале 2000-х годов и основу данного метода составляли: «Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации», «Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации на период до 2005 г.», «Скорая медицинская помощь», «Планирование семьи», «Безопасное материнство», «Дети России», «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера», «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации». Все вышеперечисленные федеральные целевые программы были разработаны и внедрены в практической деятельности органов управления в здравоохранении. Среди числа субъектов Российской Федерации, которые разработали подобные целевые программы, необходимо выделить следующие: Москва, Санкт-Петербург, Новгородская, Свердловская, Самарская и Липецкая области, Чувашская Республика, Ставропольский край.

В своей работе Лакути Б.Г. указывает, что одним из направлений, способным принципиально изменить характер и методы нецелевого расходования бюджетных средств, как подтверждает это практика, является переход к построению бюджетов, которые будут базироваться на исполнении государственных программ. Программно-целевой принцип формирования и расходования бюджетных средств усиливает понимание природы государственного бюджета (нами считается, что все бюджеты единой бюджетной системы являются государственными по целевому характеру решаемых задач) [2]. Для продуктивного и планомерного развития страны и государственного управления таким социальным сегментом, как здравоохранение, необходимо обязательное соблюдение трех составляющих: финансирование, управление и экономически-правовое обеспечение отрасли. Проанализировав каждый из названных сегментов, можно увидеть, что каждый из них требует последующего тщательного изучения. Указанные данные подтверждаются выступлением председателя 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения В.И. Скворцовой: «Наша общая задача – эффективно реализовывать разработанные глобальные механизмы на национальном и региональном уровнях» [3]. Проводимая в государстве бюджетная политика не может игнорировать необходимость реализации принципов

эффективного и целевого расходования бюджетных средств в целом, независимо от уровня бюджетной системы. Одно из направлений, способных кардинально изменить методы злоупотребления бюджетными средствами, что подтверждается на практике, является переход к созданию бюджетов, которые будут основываться на исполнении государственных программ.

Как отмечает Литвинов О.С., применение программно-целевого принципа позволило при сравнительно малых бюджетных ресурсных затратах добиться точной адресности и строгой целевой направленности [4]. Андреева О.В. и Одинцова В.В. выделяют существование двух основных механизмов реализации программно-целевого метода: через Национальную программу государственных гарантий и через федеральные целевые программы [5]. Сделан акцент на нормативно-правовое обеспечение программно-целевого метода на федеральном уровне. В работе последовательно сформулированы этапы федеральных целевых программ:

- отбор проблемы для программной разработки;
- формирование и утверждение программ;
- реализация и контроль за ходом выполнения программы;
- оценка эффективности программ.

В период с 1993 по 2004 годы описаны участники реализации федеральной целевой программы, а также выделены не только их обязанности, но и их структурное взаимодействие. При всей полноте описанных механизмов и методов, применяемых в реализации программ на государственном и региональном уровнях, остается нераскрытым тема ее внедрения в условиях ограниченного бюджета или полного его отсутствия. Согласно данным Лакути Б.Г., достигнутые определенные показатели в здравоохранении не могут быть постоянной величиной, а для достижения более высоких цифр необходим наиболее усиленный бюджет. Простое выделение определенного бюджета на борьбу с тем или иным заболеванием, проведением мероприятий, направленных на профилактику определенного заболевания и комплекса мер реабилитационной направленности, оказалось бы неэффективным. Возникает ситуация, когда проще формировать и исполнять бюджет, получать результат, но тут важен подход или механизм повышения эффективности выделенных средств. Метод применения программ в здравоохранении настолько универсален, что позволяет использовать его в любой отрасли в любой направленности, будь то финансирование непосредственного лечения определенных болезней, так и их профилактика или углубленное научное изучение. Постепенная отработка механизмов целенаправленного бюджетирования позволяет не только осуществлять контроль над эффективностью, но и отслеживать исполнение расходов в полной мере. Проведенные исследования позволяют отметить еще одну немаловажную особенность, программный метод может применяться на всех уровнях государственного управления – начиная от общегосударственного и заканчивая местным. Существует вариант использования программного механизма в практике международной организации: Всемирная организация здравоохранения [6].

Проведенный анализ позволил выявить следующие аспекты:

1. Государственное управление экономикой здравоохранения по-прежнему является одной из актуальных тем в условиях современных вызовов.
2. Несмотря на попытку раскрыть данную тематику во всем ее многообразии, в здравоохранении это пока не удалось выполнить ни одному из авторов работ.

Целью статьи является обоснование необходимости применения программного метода управления здравоохранением, как наиболее эффективного механизма планирования и использования бюджетных средств государственного управления на современном этапе.

Изложение основного материала исследования. Основной целью исследования было определение принципа, методу руководства и финансирования здравоохранения, что было положено в основу механизмов финансирования, т.е. какой нормативной базой все вышеперечисленное подкрепляется. Со второй половины XX ст. до момента использования программного метода в экономике здравоохранения превалировал принцип стандартного формирования бюджета, т.е. без использования программно-целевого метода, где для каждой отрасли народного хозяйства закладывалась своя расходная часть. Простота определяла и соответствующий контроль. Основными стадиями бюджетного процесса являются:

- составление проекта бюджета;
 - рассмотрение проекта бюджета, утверждение бюджета;
 - исполнение бюджета, включая внесение изменений в бюджет;
- формирование отчета об исполнении бюджета [7].

Анализ между стандартным и программным механизмами управления и финансирования в здравоохранении позволяет определить положительные и отрицательные стороны каждого из них. Как показывает практика, оба эти механизма используются в настоящее время при формировании и использовании бюджетных средств в здравоохранении Российской Федерации. Необходимо отметить, что основной целью бюджета без программ является выделение средств на защищенные и незащищенные статьи бюджета. В тоже время программный метод предусматривает сбалансированное определение конкретной цели и контроль эффективности расхода бюджетных средств с помощью индикаторов.

Правильно сформулированная цель, в случае с использованием программного метода, позволяет четко определять задачи и возможные пути их решения. Это позволяет конкретизировать и детализировать не только поставленную цель, но и расширять ее границы. При использовании стандартного метода финансирования цели и задачи не определяются. Отсутствие задач, в свою очередь, не позволяет при стандартном методе финансирования выработать систему индикаторов.

Достижение целей и решение поставленных задач невозможно без определения сроков их реализации. Это возможно при программном методе. При стандартном финансировании также существуют сроки, но они, в отличие от программного метода, имеют величину календарного года. Срок выполнения программ может варьировать от трех до пяти лет. Существует прямая зависимость между уровнем и сроками реализации программы. В качестве примера мы можем наблюдать участие стран членов Всемирной Организации Здравоохранения в международной программе, направленной на борьбу с туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией, где срок выполнения такой программы может быть более 5 лет. Программы от федерального до местного уровня делятся от 3-х до 5-ти лет. Важно также отметить, что с понижением уровня программы наблюдается не только уменьшение количества и объем задач, но и снижение величины выделяемых на эти программы средств.

Механизмы правового нормативного обеспечения в первом и во втором случае полностью соблюдаются и подкреплены необходимым пакетом законодательных

документов, что свидетельствует о правильности подхода в этом вопросе. Несомненно, применение программного метода в здравоохранении повлекло за собой увеличение пакета нормативных правовых документов, используемых в управлении здравоохранением.

Существенным вопросом между сравниваемыми методами является определение круга исполнителей. Это органы исполнительной власти, ответственные за выполнение бюджетной части в первом случае или они же и привлекаемые к ним общественные и коммерческие организации, также участвующие в выполнении программы в целом во втором случае. При использовании программного метода к органам исполнительной власти могут добавляться общественные или коммерческие организации. Однако участие этих структур в программном методе может носить чисто методический характер и в части исполнения бюджета они не участвуют. Привлечение данных организаций расширяет участие населения в разработке, принятии решений и исполнении программ, направленных на улучшение здоровья нации.

Последним вопросом при анализе вышеуказанных методов являются такие показатели, как индикаторы и мониторинг. Мы включили эти два понятия вместе, так как мониторинг осуществляется по определенным индикаторам. Индикаторы определяются для каждой программы, а для осуществления мониторинга выделяется орган. В случае стандартного управления и финансирования эти два критерия отсутствуют или недостаточно определены. Их использование в программно-целевом варианте позволяет более оперативно реагировать на любые изменения, появляющиеся во время выполнения намеченной программы.

Ошибочно было бы считать, что модель формирования программного бюджетного механизма напрямую зависит от того, какой бюджет принят за основу, сама принятая программа, в свою очередь, косвенно влияет на качество расходующихся бюджетных средств. В этом и заложен основополагающий стержень программного принципа бюджетной социальной политики – максимально эффективное расходование.

Выводы. Проведенный аналитический обзор выделяет программный метод как своевременный и крайне необходимый шаг в системе управления и финансирования здравоохранения. В данный момент Донецкая Народная Республика находится на стадии своего становления как государства. Социально-экономическая политика является одним из приоритетных направлений деятельности государства в условиях военных действий. Построение системы финансирования органов исполнительной власти и, в частности, здравоохранения, при крайне скудном бюджете вынуждает прибегнуть к программному методу как наиболее экономному. Существующая практика применения программ в здравоохранении Российской Федерации доказывает необходимость расширения и углубления исследований в вопросах, связанных с рациональным и эффективным использованием бюджетных средств. Приведенные данные требуют более детального анализа и основательной теоретической и практической доработки, что планируется выполнить в последующих исследованиях. Современное положение здравоохранения в части крайне ограниченного бюджетирования не просто предполагает, а в прямом смысле слова «настоятельно рекомендует» применять на практике принцип и методы использования программно-целевого метода.

Литература

1. История развития здравоохранения в России // Интернет журнал Wume.ru[Электронный ресурс]. – Режим доступа:<https://wume.ru/raznoe/8-1/304-istoriya-razvitiya-zdravooxraneniya-v-rossii>. – (Дата обращения: 26.04.2018).
2. Лакути Б.Г. Программно-целевой принцип формирования и расходования бюджетных средств // УЭКС. – 2012. – №8 (44)[Электронный ресурс]. – Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/programmno-tselevoe-princip-formirovaniya-i-rashodovaniya-byudzhethnyh-sredstv>. – (Дата обращения: 26.04.2018).
3. Выступление Председателя Всемирной Ассамблеи здравоохранения В.И. Скворцовой[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rosminzdrav.ru/news/2017/05/22/5468-vystuplenie-predsedatelya-vsemirnoy-assamblei-zdravooxraneniya-v-i-skvortsovoy>. – (Дата обращения: 26.04.2018).
4. Литвинов О.С. Анализ применения программно-целевого принципа на региональном уровне // Приоритетные направления развития науки и образования: материалы VМеждународ. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 12 июня 2015 г.). – 2015. – № 2 (5). – С. 408-409.
5. Андреева О.В. Реализация программно-целевого метода планирования на федеральном уровне в сфере здравоохранения // Информационно-аналитический вестник[Электронный ресурс]. – Режим доступа:<http://vestnik.mednet.ru>
6. Шестидесят восьмая сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения Женева, 18-26 мая 2015 г.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260358/A68_2015_REC1-ru.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1. –(Дата обращения: 26.04.2018).
7. Глоссарий терминов Министерства финансов Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2017/12/Glossariy.pdf>. – (Дата обращения: 26.04.2018).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ШЕПИЛОВА В.Г.,

канд. экон. наук, доцент,

заведующий кафедрой туризма

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Основными социально-экономическими показателями мониторинга рынка туристических услуг на региональном уровне являются: степень поддержки туризма государством; состояние материальной базы; инвестиционная привлекательность региона; демографическая и социальная структура населения; безопасность туристических путешествий; наличие высококвалифицированных кадров в сфере туризма [1].

Отдельные аспекты развития рынка туристических услуг рассмотрены в научных трудах отечественных и зарубежных авторов[1-3]. Проведенный анализ условий и особенностей развития рынка туристических услуг свидетельствует о

проблемах развития рынка туристических услуг в республике и об актуальности проведения исследований в этом направлении.

Целью исследования является анализ условий и проблем развития рынка туристических услуг Донецкой Народной Республики.

Государственная политика развития туризма в республике должна быть направлена на повышение конкурентоспособности рынка туристических услуг, который представляет собой систему экономических отношений купли-продажи турпродукта между продавцами и покупателями. Участниками этих отношений выступают туроператоры, турагенты, исполнители туруслуг (контрагенты), которые оказывают услуги по размещению, питанию, а также транспортные, экскурсионные и другие услуги, при этом продавцы (турагенты и туроператоры), как правило, должны нести ответственность за качество и безопасность предоставляемых туруслуг (рис 1.).

Рисунок 1 Субъекты рынка туристических услуг

Рынок туристических услуг как система взаимоотношений, имеет свои специфические особенности, сущность которых заключается в следующем. Деятельность таких субъектов туристического рынка как исполнители услуг (средства размещения, питания, транспортные предприятия) направлена на обслуживание не только туристов, но и других клиентов. Некоторые туристы напрямую обращаются в транспортные организации или средства размещения, минуя турагентов и туроператоров, некоторые из них предпочитают обращаться непосредственно к туроператорам. Аналогичная ситуация может возникнуть при необходимости организации лечебно-оздоровительного туризма. В связи с этим систему финансовых, экономических, социальных вопросов взаимоотношений субъектов рынка туристических услуг сложно спрогнозировать для принятия управленческих решений.

Устойчивое развитие рынка предполагает рост удовлетворенного совокупного туристского спроса на соответствующей территории, который сопровождается повышением эффективности использования туристско-рекреационных ресурсов;

совершенствованием технологий производства и потребления туристских услуг, а также повышением качества управления туристской деятельностью. Условия функционирования рынка туристических услуг Донецкой народной республики, проблемы и возможные варианты решения представлены в таблице.

Таблица

Условия и особенности формирования рынка туристических услуг

Необходимые условия функционирования рынка туруслуг	Проблемы и возможные варианты решения
1	2
Наличие нормативно-правовой базы развития туризма в республике	В настоящее время разработан проект Закона Донецкой Народной Республики «Об основах туристской деятельности», который находится на стадии согласования. Кроме того, Постановлением Совета Министров ДНР от 25 июня 2016 г. введен в действие Временный порядок ведения Республиканского реестра туристических агентств ДНР. По данным Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР количество туристских компаний в реестре предприятий туристического бизнеса по состоянию на 1 апреля 2018г. составляет 59. Общее количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, базы отдыха) составляют 4921 ед.
Работа туроператоров и турагентов должна осуществляться на основании специального разрешения – лицензии на туристскую деятельность.	Турагентская деятельность осуществляется юридическим лицом или физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) на основании специального разрешения на туристскую деятельность - реестра Министерства молодежи, спорта и туризма. Собственные туроператоры в республике отсутствуют, что затрудняет повышение эффективности предоставляемых услуг в сфере туризма. Сеть турагентств Российской Федерации «Розовый слон», один из лидеров продаж туров на юге РФ у всех туроператоров по всем направлениям в 2017 году предложил сотрудничество турагентам Донецкой Народной Республики на основе договора франчайзинга, а также и через центр бронирования по условиям независимой программы развития. По договору франчайзинга «Розовый слон» оказывает всестороннюю поддержку турагентам в процессе совместного сотрудничества. В сложившейся ситуации к преимуществам работы турагентств по договору франчайзинга является отсутствие вступительного паушального взноса и ежемесячных платежей (роялти), единая маркетинговая политика, рекламная, юридическая и бухгалтерская поддержка, помощь в подготовке кадров, защита интересов в случае конфликтных ситуаций. Кроме того, «Розовый слон» гарантирует повышенную комиссию (до 15%) по турпродуктам всех ведущих туроператоров РФ, а также гарантию возврата 80% стоимости тура в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Продолжение таблицы

<p>Наличие туристско-рекреационных ресурсов</p>	<p>Туристский потенциал республики позволяет формировать и реализовывать разнообразные туры в сфере [3]:</p> <ul style="list-style-type: none"> - культурно-познавательного туризма (наличие социально-экономических, рекреационных ресурсов); - активного туризма (скалолазание, горный туризм, дельтапланеризм, гребля на байдарках и каноэ на территории Республиканского ландшафтного парка «Зуевский», а также проведение активного отдыха на территории Ландшафтного парка «Донецкий кряж», заповедника «Хомутовская степь»); - сельского туризма (формирование экскурсионных потоков с целью изучения местных музеев, клубов, ремесел); - рекреационного туризма (оздоровление на побережье Азовского моря, рек Крынка, Ольховка, многочисленных водохранилищ РЛП «Зуевский»); - промышленного туризма (ознакомление с производственными технологиями промышленных предприятий, проведение профориентационной работы для школьников и студентов); - событийного туризма (проведение фестивалей на международном и региональном уровнях в сфере культурных, спортивных деловых событий региона).
<p>Наличие страховой защиты имущественных интересов субъектов туристской деятельности</p>	<p>Система страховой защиты имущественных интересов субъектов туристской предпринимательской деятельности должна включать такие направления как страхование рисков туристов и страхование рисков туристских организаций. Отсутствие законодательной базы защиты рисков в сфере туризма не позволяет создать полноценную и эффективную систему реализации туристских услуг в республике, поскольку турагентам приходится работать в условиях ограниченного правового поля и риска.</p>
<p>Обеспечение финансовой надежности туроператора</p>	<p>В целях защиты законных прав и законных интересов граждан и юридических лиц туроператорская деятельность должна осуществляться при наличии у туроператора договора страхования гражданской ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта либо банковской гарантии исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта. Отсутствие нормативно-правовой базы страховой защиты, а также собственного туроператора в регионе не позволяет использование этого механизма.</p>

Анализируя данные таблицы можно сделать выводы о необходимости формирования нормативно-правовой базы развития рынка туристических услуг, функционирование которого будет способствовать повышению эффективности использования туристско-рекреационного потенциала и снижению социальной напряженности в республике.

Возможные подходы направления развития рынка туристических услуг в регионе представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Возможные подходы направления развития рынка туристских услуг

Первый вариант направлен на развитие туристско-рекреационного комплекса путем привлечения частных инвесторов при отсутствии дополнительных финансовых затрат со стороны бюджета. Эффективность данного варианта развития может быть не достаточно высокой, поскольку в условиях риска может сложиться ситуация инвестиционной поддержки отдельных проектов, которые незначительно влияют на решение проблемы развития туризма в регионе [2]. Например, реализация такого проекта как формирование рекреационного комплекса в черте города Донецка на базе Донецкого моря снимет частично проблему рекреации городского населения в летний период, повысит конкурентоспособность человеческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов экономики, к которым можно отнести сферу туристских услуг. При отсутствии выбора приоритетных направлений инвестирования этот подход может быть использован в перспективе, но не позволяет решать глобальные вопросы развития сферы туризма.

Второй вариант направлен на использование программно-целевого метода, при котором формируется перспективная программа развития туризма с реализацией механизма государственной поддержки, управления и координации действий всех участников (исполнителей) программы за счет привлечения частных партнеров на основе государственно-частного партнерства. При использовании данного подхода необходима разработка приоритетных инвестиционных направлений, реализации которых будет способствовать развитию индустрии туризма, созданию дополнительных рабочих мест, улучшению имиджа территории. Для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры туризма необходимо создать условия функционирования организационно-экономических механизмов, стимулирующих поступление инвестиций в развитие индустрии туризма республики. Комплекс мер государственной поддержки, направленных на развитие рынка туристических услуг должен быть направлен на сохранение культурно-исторических памятников, развитие инфраструктуры рынка туристических услуг, создание механизма нормативно-правового регулирования рынка туристских услуг. Кроме того, рынок туруслуг должен развиваться на основе совершенствования туристического бизнеса и международного сотрудничества.

Таким образом, развитие рынка туристических услуг в условиях сложившейся геополитической обстановки является достаточно сложной задачей. Системный анализ проблем в развитии рынка туристических услуг приобретает особую значимость в условиях риска, неопределенности, отсутствия нормативно-правовой базы развития туризма. Министерству молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной республики необходимо оказывать содействие развитию рынка туристических услуг, который способен позитивно повлиять в перспективе на решение многих социально-экономических проблем региона. Комплексный подход в реализации основных направлений решения существующих проблем будет способствовать дальнейшему развитию рынка туристических услуг в республике, продвижению внутреннего туристского продукта на внешний рынок туруслуг и превращения туризма в доходный сектор экономики.

Литература

1. Шадская И.Г., Яковлева Н.А. Прогнозирование развития туристского рынка на основе социально-экономического мониторинга [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/prognozirovanie-razvitiya-turistskogo-rynka-na-osnove-sotsialno-ekonomicheskogo-monitoringa>

2. Сорокина А.И. Развитие рынка туристических услуг в Российской экономике /Вестник ТГУ, ВЫП.1(93),2011, с.219-225. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-rynka-turistskih-uslug-v-rossiyskoj-ekonomike>.

3. Громаков А.Ю. Основные ресурсы туристской отрасли Донецкой Народной Республики/ А.Ю. Громаков // Современные тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства [Текст]: Материалы I Междун. научн.-практ. конф. 26-28 апреля 2017г., г. Донецк / Минмоспорттуризма ДНР, Донец. Нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского; [редкол.: Азарян Е.М. (предс. оргком). и др.]. – Донецк: [Минмоспорттуризма, ГО ВПО «ДонНУЭТ»], 2017. – с. 139-142.

WESTERN ECONOMIC SANCTIONS AND PLANNED ECONOMY AS COUNTERMEASURE

TOBIAS PFENNIG,
Anti-Imperialist Alliance, Germany

Sanctions and economic collapse

On the 6th of April 2018 the USA declared to prolong sanctions against Russia and on the following Monday the ruble continued its collapse, which started in 2014. However, the actual influence of the sanctions on the Russian economy must be questioned.¹

In 2014 we did not only witness the beginning of the war in Donbass, but also a massive collapse of the oil price². This collapse was mainly triggered by a political

¹<http://www.politifact.com/punditfact/statements/2017/feb/21/anthony-tata/how-have-sanctions-impacted-russias-economy/>

²<https://www.laforum.co.uk/download-manager/download-white-paper/55/>

decision made in Washington, D.C.³ together with a close ally of the US government – Saudi Arabia⁴. Both countries flooded the international market with cheap oil to manipulate the oil price⁵. Something similar already happened in the 1980s. The result was the dissolution of the Soviet Union.

Figure 1. The USA increased their oil exports by an astonishing 1500%
Source: <https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCREXUS2&f=M>

The massive collapse of the ruble on the global market also led also to a significant decrease of the Russian GDP⁶. The GDP shrunk from 2013 to 2016 by almost half of its value⁷. Russia is nowadays, like the Soviet Union in the 1980s, still mainly relying on oil and gas as export products. Before the crisis 68% of the exports from the Russian Federation were oil and gas⁸ – now they make up 48%⁹. The amount decreased, but only because the oil is worth less, not because of a growth in the other sectors of exports. The value of the Russian exports shrunk with the value of oil from around 500 billion USD in 2013 to around 280 billion in 2014¹⁰.

Russia's dependence on oil weakens the economy

These numbers make clear that the survival of the Russian economy is nowadays mainly depending on the factor of oil. Russia has until today no diversified portfolio of goods, which its industry produces, and which could be exported. In comparison to other western countries the problem becomes evident.

³<https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/11220027/Cheap-oil-will-win-new-Cold-War-with-Putin-just-ask-Reagan.html>

⁴<http://www.businessinsider.de/mapped-the-worlds-biggest-oil-exporters-2017-11?r=US&IR=T>

⁵<https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCREXUS2&f=M>

⁶<http://www.politifact.com/punditfact/statements/2017/feb/21/anthony-tata/how-have-sanctions-impacted-russias-economy/>

⁷<https://countryeconomy.com/gdp/russia>

⁸<https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=17231>

⁹<http://www.worldstopexports.com/russias-top-10-exports/>

¹⁰<https://www.statista.com/statistics/263663/export-of-goods-from-russia/>

Figure 2. Russian exports by type of goods in 2016

Source: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/all/show/2016/

Russia's economic problem

Almost half of the Russian exports consist of oil, while the next biggest item is the metal production with 10 percent. But this metal production is only worth around 28 billion USD. In Germany a similar 7 percent of the exports are metal products, but they are worth 3 times as much as the Russian metal exports.

If one compares the exports of goods from Russia and Germany one can directly see that the portfolio of the exports is by far more diversified. Machines, Transportation, Chemical Products, Metals, Plastics, Instruments, Food, Textile have a more equal share. This is relevant to persist on the international market. If a country is depending on only one commodity, then it will be easy for the players, which are dominating the market to devalue the commodity, which it is depending on, and put the national economy under pressure.

Figure 3. German exports by type of goods in 2016

Source: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/deu/all/show/2016/

This is because a basic commodity cannot be directly consumed, but only gets a value by the exchange with a country, which devotes its energy towards the production of necessities, like food, clothing, tools, etc.¹¹

¹¹http://www.digitaleconomist.org/wth_4020.html

Chart 2.1: Share of primary commodity exports in total exports, 1995–2009

Source: Calculated using data from UNCTAD, Handbook of Statistics 2009

Figure 4/ Advanced countries have a lower share of primary commodity exports in total exports

Source:

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Towards%20Human%20Resilience/Towards_SustainingMDGProgress_Ch2.pdf

The advantage of Donbass

Donbass has the advantage that it does not share these problems with the Russian Federation. Donbass has a developed coal, machine building, chemistry, metal industry. And while only 10% of the population of former Ukraine lived in Donbass it made up 20% of its GDP and even one quarter of all exports from former Ukraine¹².

Figure 5. Ukrainian¹³ exports by type of goods in 2013

Source: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/ukr/all/show/2013/

¹² <http://www.dw.com/en/the-significance-of-the-donbas/a-1756704>

¹³ For the lack of recent data from D/LNR old data from Ukraine is used

Donbass does in fact produce a lot of coal, but it is not the single commodity it is relying on. The real challenge for Donbass is to raise its production by creating trade, improving workflows, productivity and finally output. But how can this be achieved?

Creating Trade

The first and most important thing to increase the industrial output is to create trade. Not only domestic trade, but especially trade with foreign markets. Therefore, Donbass needs investments into its infrastructure, because the price of a good is not only defined by the cost of its production but also by also by the possibility for quick and cheap transportation. For example, a study in Turkey accounts the public investments in the improvements of roads for an increase of its exports by 15 percent¹⁴. The restoration of vital roads to Russia, which the People’s Republics started, will help to bring products in and out of Donbass and facilitate trade.

However, Russia as trade partner can not be enough for the economy of Donbass. Donbass is under economic sanctions, like Russia, but also like many other countries - Syria, the DPRK, Cuba, Yemen, Iran, etc.¹⁵. The advantage of searching trade partners in these countries is that not only that the embargo imposed by western countries becomes irrelevant, but in fact it could create a completely new economic zone.

Figure 6. The industry in former Ukraine is concentrated in Donbass
 Dark blue = coal; Red = machine building; Yellow = food; Brown = metal; Pink = chemistry

Source: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/ukr/all/show/2013/

¹⁴ <http://www.freit.org/WorkingPapers/Papers/Transportation/FREIT673.pdf>

¹⁵ <http://www.export.pitt.edu/embargoed-and-sanctioned-countries>

Rising productivity

Productivity can be raised through many processes. Trade is only one of them. Creating trade brings the possibility of acquiring better means of production. This will result in a faster production and increased productivity. A worker can produce with better means of productions more and faster. And the increase in productivity will result in an increase of general wealth of the society.

Often governments just think about ways to create jobs, to avoid unemployment and poverty. But according to the American economist Dwight R. Lee: “The problem is creating jobs in which people produce the most value.”¹⁶

Unproductive jobs are not only bad for the economy, but also for the worker. The economy will not profit from the production, because the process of production could be optimized, and better and faster in other ways. The worker himself is bored, because he knows that he is not productive, and he has either not the tools to be productive or there is no economical idea for him to be productive. So, there is no profit for society and no satisfaction for the worker.

To make the workers productive, production processes must be optimized. The consulting firm McKinsey & Company estimates that: “Depending on the sector, inefficient processes account for 30 to 80 percent of the labor productivity gap [of Russia] with the United States”.¹⁷

Fighting bureaucracy

Part of optimizing economic processes is also the fight against bureaucracy. In Russia government experts admit that the country has too many bureaucrats. And they propose that government staff should be cut by 30 percent. “Government officials hinder the country’s economic growth because many of their duties are redundant.”¹⁸ Before some years it took in Russia an average of up to 3 years to obtain a construction permit, but the government managed recently to drastically improve the situation. Also, Russia is trying to offer online services to its citizens to reduce bureaucracy and corruption.

Creativity

Creativity and ideas have an enormous impact on the economy of companies and even countries. For example, the process of industrialization in the Soviet Union in the 1920s and 1930s and the enormous economic growth in these years would not have been possible without a political idea and the will of the people to push forward this agenda. Giant projects, which served the economy and the workers for decades, like the Dnieper Hydroelectric Station, would not have been built.

Nationalization as chance

Nowadays Donbass finds itself again in a similar situation. Donetsk and Lugansk People’s Republic have renationalized bigger parts of the formerly corruptly lead factories and businesses of the oligarchs. They have the possibility to put forward a new agenda of projects, which will serve the interests of the people. And they have with centralized political leaderships the possibility and power to establish projects with their own infrastructure.

We can be sure that with the wise and strong leadership of the head of Donetsk People’s Republic, Alexander Zakharchenko, and the future generations, which are being

¹⁶ <https://fee.org/articles/creating-jobs-vs-creating-wealth/>

¹⁷ <https://www.mckinsey.com/global-themes/europe/how-russia-could-be-more-productive>

¹⁸ https://www.rbth.com/articles/2011/12/26/bureaucrats_impede_russias_economic_growth_14092.html

educated at the Donetsk Academy of Management and Public Service that Donbass will prosper.

Can nationalization and planned economy be a solution for Russia's problems?

If Donetsk and Lugansk People's Republic are successful with their economic approaches, then they could even provide an example as a solution for the problems of the Russian economy. Even the Russian governing party "United Russia" declared in its program of 2009 to fight "Economic backwardness – an addiction to surviving off exporting raw materials, practically bartering them for finished goods"¹⁹.

Donetsk People's Republic has proven that nationalization can be successful and help not only the workers, but also the creation of domestic industry and production. The nationalized Donetskgormashfactory was able to start manufacturing desperately needed new busses to improve the infrastructure²⁰.

With that Donetsk People's Republic already provided already an answer to a question, which Russia still must ask itself: How can Russia maintain an independent foreign policy, when it is reliant on global economic markets, which are not at all under their control?

Russia can only become truly independent and face future western aggression, if it finds a way to become independent from the foreign markets – at least those, which are not Russia's current or possible political allies. This is not possible under regular free market conditions. The market will collapse faster than domestic production can be triggered. The USA and NATO know this fact and therefore they use trade as a political weapon against Russia. The Russian Federation yet needs to understand, what Donbass learned under suffering - that a dramatic national effort, national planning and the creation of nationalized factories are the only way out of the dilemma.

A possible solution

Nevertheless, Donetsk and Lugansk People's Republic are still under boycott and sanctions by the western states. However, they do not find themselves alone in this position. As already mentioned, many other states which are not willing to bow to the hegemony of the USA and NATO can be possible partners for the republics.

Last year we organized the "International Anti-Fascist Conference" in Lugansk and in a meeting of the international delegates with the former head of the Lugansk People's Republic we created the "Anti-imperialist Alliance". The goal of our organization is build and strengthen the cooperation of anti-imperialist countries on political, economic and social level. In Moldova, I presented last year our economic ideas²¹ at the conference "Financial capitalism and its alternatives for the 21st century. Contributions to the 4th Economic Theory", which was attended by the president of the country. I also discussed in Damascus in a meeting with the Syrian president Bashar al-Assad the possibility of political ties and especially trade between Syria and Donbass. Currently my comrades and I are working on building these economic ties to make both countries prosperous and successful in their war against imperialism. And we are sure that our ideas will succeed like the war in Syria and Donbass will be won.

¹⁹ http://www.sras.org/united_russia_ruling_party_2

²⁰ <https://dan-news.info/en/society/dpr-head-republic-to-manufacture-100-donbass-brand-buses-by-yearend.html>

²¹ <https://www.geopolitica.ru/en/article/failure-soviet-economy-and-global-domination-petrodollar>

ПОДСЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

АРТЁМОВА А.Ю.,

канд. экон. наук, доцент,

*доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе ДНР»*

Территориально-административное, а следом и финансово-экономическое состояние Донбасского региона претерпело в последние годы серьезные изменения. Из-за обостренной военно-политической ситуации наблюдается уменьшение числа международных экономических взаимодействий, серьезные внутренние, адекватные напряженной ситуации, изменения. Вместе с тем руководство на микро- и макроуровнях продолжает искать пути преодоления кризиса, в том числе экономического, для успешного обеспечения функционирования территорий нашего региона. Для того чтобы государство могло и дальше успешно функционировать, ему необходимо проводить серьезную работу по выработке стратегии. Естественно, этот процесс должен начинаться с эффективного планирования.

Стратегическое планирование в Донецкой Народной Республике находится в стадии активного становления. В общепринятой практике стратегического планирования развития территорий присутствует следующее нормативное обеспечение.

1. Прогнозные документы, обеспечивающие стратегическое планирование. В общем виде комплекс нормативных, программно-целевых документов может в себя включать:

план мероприятий по реализации стратегии, определяющий конкретные меры, которые реализуют задачи, предопределенные стратегией, ответственных исполнителей среди организаций и учреждений республиканского и местного уровней, сроки, объемы источники финансирования и ожидаемые результаты;

ежегодные программы социально-экономического развития региона, которые разрабатываются на основе стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии;

целевые региональные программы, направленные на решение специфических проблем региональной экономики, обеспечения гарантированной социальной защиты населения, решение проблемных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, внешнеэкономической деятельности и экологической безопасности и т.д. Таким образом, они разрабатываются с целью конкретизации положений стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии в конкретной сфере;

стратегии развития внутренних территорий региона – районов, городов, поселков, сел; такие стратегии определяют основные приоритеты и цели развития территорий в рамках реализации общих приоритетов и задач, предусмотренных стратегией и целевыми программами.

2. Информационное сопровождение формирования и реализации стратегии. Отдельными элементами реализации данного механизма здесь должны выступать: система сбора, согласования и использования информации для принятия управленческих решений любого уровня; системный мониторинг характеристик социально-экономического развития и техносферной безопасности; информированность широкого круга общественности об обоснованности принятия управленческих решений в сфере социально-экономического и культурного развития региона.

3. Исполнители стратегического планирования. Непосредственными исполнителями основных задач, связанных с реализацией на практике положений стратегии, являются местные властные структуры, органы местного самоуправления, государственные учреждения и организации. Их деятельность в направлениях, предусмотренных стратегией, должна создавать условия для поощрения и направления действий предприятий, частных лиц, общественных и самоуправляемых организаций. То есть, реализация стратегии должна стать результатом согласованных общих усилий, консолидирующим фактором для всех конструктивных сил.

4. Источники финансирования для формирования и реализации региональных стратегий. Государственная финансовая поддержка и обеспечение стратегии развития региона осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, средств различных социальных фондов и других источников, не запрещенных законодательством.

На республиканском уровне уже разрабатываются законопроекты при содействии Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики, которые призваны в нормативном плане определять направления стратегического планирования развития государства. Это закон № 80-ІНС «О республиканских программах» от 04.11.2015г. и законопроект «О системе государственного стратегического планирования».

Таким образом, средства эффективного стратегического планирования развития на республиканском и местных уровнях должны строиться на четко разработанном институциональном механизме, который может в себя включать разработку и внедрение следующих групп нормативно-правовой документации: 1) прогнозные документы, обеспечивающие стратегическое планирование, их связь и подчиненность; 2) информационное сопровождение формирования и реализации стратегии; 3) исполнителей стратегического планирования; 4) источники финансирования для формирования и реализации региональных стратегий.

**СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЕСПУБЛИК
КАК ПРОЦЕССА КАРДИНАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, НАПРАВЛЕННОГО
НА ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ
В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ**

АСТРЕДИНОВ И.Н.,

*член Международного объединения православных учёных,
директор ООО «ВОИР»*

2 марта 2018 года в Донецкой Народной Республике дали старт народному обсуждению стратегии развития Республики, которая ляжет в основу предвыборной программы Главы ДНР и самого движения.

Накануне на конференции актива общественного движения Глава ДНР, Председатель ОД «Донецкая Республика» Александр Захарченко инициировал обсуждение стратегии социально-экономического развития с участием широких слоев общественности.

Состоялись первые три круглых стола, в которых приняли участие представители всех сфер жизни страны.

На круглом столе «Наш выбор – наше будущее» обсуждались исторические традиции Донбасса, идентичность нашего народа, неотъемлемость связи с Россией, а также роль общественных организаций и местных советов в процессе государственного и политического строительства.

На заседании круглого стола «ДНР – социально ориентированное государство» дискуссия шла о социальных гарантиях для населения, необходимости повышения социальных стандартов и уровня жизни населения.

В своем недавнем выступлении на конференции ОД «ДР» Глава ДНР Александр Захарченко подчеркнул, что социальная ориентированность нашего государства, работа органов власти для человека и ради человека должны лечь в основу стратегии развития страны.

Ведется работа над проектом Закона №143-Д «О системе стратегического планирования» и Закона «О научно-технической деятельности».

В целом же стратегия управления– управленческая деятельность направленная на достижение поставленных целей в условиях нестабильной среды, постоянной боеготовности и откровенной вредительской деятельности фашиствующего киевского режима.

Здесь важнейшим является выбор базовых стратегий и целей на основе анализа внутренних и внешних рынков Республики для выявления долгосрочных целей, чтобы понять, что делать региону в течение длительного периода времени.

Реализация этой стратегии состоит в получении необходимых социально-экономических результатов в планируемое время. Эта стратегия должна быть тесно увязана с краткосрочными целями, то есть с результатами, которые руководство Республики намерено получить в ближайшее время.

Для этого в процессе стратегического управления социально-экономическим развитием региона необходимо предусмотреть несколько сценариев реализации

стратегии Республики, которые бы применялись в зависимости от прогнозируемых изменений внешних условий. А также предусмотреть возможные корректировки стратегии в процессе ее реализации.

На сегодняшний день единственным связующим звеном экономик ДНР и ЛНР с внешним миром является Россия.

Из-за четырехлетнего периода словоблудия и пустой болтологии процесс восстановления экономик обеих республик идет медленнее, чем хотелось бы.

На повестке дня – максимальная либерализация процесса движения продукции Республик на внутренние рынки России и на внешние рынки – через Россию. Для этого необходимо крайне упростить пересечение границы – сделать ее формальной, и принять перечень нормативно-правовых документов, который бы максимально облегчал экономике Донбасса использовать весь свой промышленно-экономический потенциал. То есть фактически «де-факто» признать республики. Затем необходимо признать их юридический статус. Нормандский формат так называемых «Минских соглашений» приказал долго жить! Санкции против России – выше не бывает!

Поэтому актуальнейшая задача сейчас – юридическое признание республик.

Для этого необходимо:

- объединение республик в Новороссию, открытую для вхождения в ее состав других субъектов так называемой Украины;
- проведение референдума о вхождении в Россию и подача заявки на вхождение в Россию в качестве субъекта Российской Федерации;
- ультимативное требование к Украине при поддержке РФ или от лица РФ отведения подразделений ВСУ за административные границы бывших Луганской и Донецкой областей.

В преддверии этого необходимо на местах в республиках произвести кардинальную чистку политического правящего аппарата ДНР и ЛНР от украинской агентуры и различного рода примазавшихся элементов, преследующих личную выгоду.

Современное положение дел и тенденции развития отраслей и направлений деятельности Донбасса находятся под пристальным вниманием со стороны зарубежных государств и наблюдателей. Существенные политические и экономические трансформационные изменения вызвали необходимость коренной переориентации отраслей промышленности Донбасса на новые условия хозяйствования, новые рынки и новых потребителей.

ДЕЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДНР

БАНЧЕНКО В.А.,
канд. экон. наук

После обретения независимости первоочередной задачей политических лидеров становится стабильное увеличение потенциала государства, поднятие уровня жизни населения. С этой целью должно проводиться постоянное реформирование всех сфер деятельности в соответствии с требованиями, установленными современными мировыми тенденциями развития систем управления государством и

обществом. Система управления долговыми обязательствами является важным составляющим элементом системы управления государством в целом. Как показывают последние мировые тенденции, вопросы управления государственным долгом активно поднимаются не только в экономической, но и в политической сфере деятельности государства.

Государственный долг всегда был важным фактором экономической стабильности каждого государства. Управление и обслуживание государственного долга является одной из приоритетных задач экономической политики страны, важным условием стабильности ее финансовой системы. В Украине этот процесс имеет ряд проблем, связанных с несовершенством законодательной базы, значительным объемом государственного долга и его постоянным увеличением, механизмом реструктуризации долга и его обслуживанием [1].

Так как за последние годы долговые обязательства Украины имеют негативную тенденцию в сторону увеличения, одним из главных аспектов, который должен учитываться при разработке всевозможных сценариев обретения независимости Донецкой Народной Республики, является дальнейшая судьба долговых обязательств Украины. Лидерам Народных Республик нужно обязательно расставить все точки в данном вопросе, чтобы в дальнейшем не иметь каких-либо притязаний со стороны Украины.

В данной ситуации возможно четыре варианта развития событий[2]:

1) Распад Украины – разделение Украины на отдельные территории, которые либо обретают независимость, либо входят в состав других государств. В данном случае долговые обязательства должны быть равномерно разделены между всеми территориальными образованиями на основе Украины, независимо от благосостояния территорий. Следует отметить, что для Луганской и Донецкой Народных Республик наилучшим вариантом было бы получение общей доли долга Украины. Это способствовало бы более качественному исполнению обязательств, а также подчеркнуло единство региона. При данном варианте развития событий не стоит забывать о золотовалютных резервах Украины. Все резервные богатства, так же, как и государственный долг, должны быть равномерно распределены между всеми территориальными образованиями.

2) Выход Донецкой Народной Республики из состава Украины с частью долговых обязательств. При развитии данного сценария участникам переговоров нужно будет разрешить ряд вопросов, которые в дальнейшем будут иметь весомое значение для обеих сторон.

Во-первых, это объем доли долговых обязательств Украины, которые на себя должна взять Донецкая Народная Республика. После выхода Автономной Республики Крым в составе Украины осталось 24 области, с учетом Донецкой и Луганской Народных Республик. Следовательно, общий государственный долг Украины должен делиться на двадцать четыре доли. Во-вторых, это способы, при помощи которых Республика возьмет на себя часть долговых обязательств. Эти механизмы нужно продумать особенно тщательно, прежде чем приступать к процессу взятия на себя обязательств. В-третьих, нужно решить вопрос с территорией Донецкой Народной Республики, подконтрольной Киеву, и определить долю золотовалютных запасов Украины, которая достанется жителям Донбасса. Так как отказ киевских властей рассмотреть положительно для Республики вышеуказанные спорные моменты дает

полное право Совету Министров ДНР поднимать вопрос о выходе из состава Украины без каких-либо долговых обязательств.

3) Выход Донецкой Народной Республики из состава Украины без долговых обязательств.

4) Сохранение Республики в составе Украины. Учитывая последние события, произошедшие на Донбассе, данный сценарий развития событий имеет крайне мало шансов на существование. Однако его нельзя полностью исключить. Донецкая Народная Республика может остаться в составе Украины в случае предоставления ей широких полномочий, которые будут гарантированы полной федерализацией государства и закреплены новой Конституцией.

Все вышеуказанные сценарии имеют право на жизнь. Совет Министров Донецкой Народной Республики должен просчитать каждый из них, тщательно подготовиться к любому варианту развития событий. Это в дальнейшем поспособствует стабильному экономическому процветанию Донбасса.

Далее необходимо сформировать эффективную систему государственного управления долговыми обязательствами. Недостаток средств всегда приводит к поиску альтернативных источников, которыми часто выступают внутренние и внешние заимствования, а их эффективное использование требует разработки соответствующих государственных механизмов управления ими. Учитывая тот факт, что становление экономики молодого государства требует крупных вложений, формирование вышеуказанной системы должно быть приоритетным вопросом для руководства Республики.

Система государственного управления долговыми обязательствами основывается, в первую очередь, на органах управления – ее институциональной составляющей. Специфика институтов власти и управления состоит в том, что они всегда узаконены, организационно упорядочены, структурированы, их статус, функциональная деятельность и полномочия регламентированы соответствующими нормативными правовыми актами. Именно институты власти и органы управления создают нормативно-правовую базу, принимают управленческие решения и определяют стратегию государства касательно управления долговыми обязательствами страны[3].

Можно выделить три подхода в построении институциональной составляющей системы государственного управления долговыми обязательствами. Первый представляет собой формирование системы вокруг определенной правительственной структуры (Министерство финансов, Государственное казначейство и т.д.), применяется в Чехии, Польше, США и т.д. Второй подход базируется на банковской системе и применяется в Китае, Дании, Мальте, Кипре и т.д. Третий – основывается на отдельном органе управления государственным долгом, используется в Австрии, Франции, Ирландии, Швеции, Германии, Венгрии и т.д.[3].

По нашему мнению, наиболее оптимальной формой государственного управления долговыми обязательствами является модель системы, которая базируется на отдельном органе управления государственным долгом. Однако за данным органом должны быть закреплены все функции касательно получения, распределения, обслуживания, контроля над использованием и возвратом средств кредиторам. Орган в целом можно назвать «Государственный комитет по вопросам долговых обязательств», а его составляющие – отделами. Комитет должен решать все вопросы о необходимости поступления дополнительных ресурсов, а также заниматься вопросами предоставления государственных гарантий[4].

Следующим важным моментом является создание при Комитете отдельного государственного банка («Государственный резервный банк»). Данный банк должен полностью принадлежать государству и быть подконтрольным исключительно Государственному комитету по вопросам долговых обязательств. На базе данного банка нужно создать резервный национальный фонд и, если позволяет экономическая ситуация в стране, каждый год откладывать в него определенную сумму денежных средств. Средства с резервного фонда должны использоваться для инвестирования проектов программы, покрытия дефицита бюджета, предоставления кредитов государствам-партнерам, а также для решения экстренных задач[4].

Концентрация рычагов управления долговыми обязательствами в одном органе позволит осуществить единство долговой политики, ускорить принятие решений, повысить эффективность использования кредитов, уменьшить нагрузку долга на бюджет страны.

Литература

1. Семко Т.В. Влияние государственного долга на устойчивое функционирование национальной экономики / Т.В. Семко, М.В. Покутня // Экономика, финансы, право. – 2010. – № 6. – С. 6-11.

2. Банченко В.А. Роль государственного долга в разработке сценариев обретения экономической и политической независимости Донецкой Народной Республики / В.А. Банченко, С.Н. Наumenko // Вестник Макеевского экономико-гуманитарного института: сб. науч. трудов. – Макеевка: МЭГИ, 2015. – № 19 (32). – С. 59-66.

3. Банченко В.А. Механизмы государственного управления внешними долговыми обязательствами: автореф. дис. на соискание науч. ст. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» / В.А. Банченко. – Донецк, 2017. – 24 с.

4. Банченко В.А. Механизмы государственного управления внешними долговыми обязательствами: дис. на соискание науч. ст. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» / В.А. Банченко; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». – Донецк, 2017. – 214 с.

К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

ВАСИЛЕНКО Д.В.,

*канд. экон. наук, заведующий отделом
планирования социально-экономического развития
территориальных систем,
ГУ «Институт экономических исследований»*

В настоящее время социально-экономическое развитие любой территории является отражением количественных и качественных изменений в жизнедеятельности населения, проживающего в ее пределах, при этом за реальными

преобразованиями во всех сферах жизнедеятельности граждан лежат интересы как различных слоев (групп) населения, так и субъектов хозяйствования.

По своей природе интересы близки к потребностям, однако они отвечают несколько иным требованиям, одновременно находясь в прямой зависимости от них. Интересы – это осознанные потребности существования разных групп (слоев) населения и субъектов хозяйствования. Также они могут быть представлены как общественная форма проявления развития экономических потребностей.

Отдельной группой стоят экономические интересы, которые направлены на получение выгоды (дохода, большего объема и лучшего качества социальных услуг), достигаемой в процессе реализации экономических отношений. Это мотив и стимул социальных целенаправленных действий экономических субъектов с целью получения определенных результатов для удовлетворения разнообразных потребностей. Экономический интерес всегда выражает соответствующий уровень и динамику удовлетворения потребностей. Он отражается в поставленных целях и задачах, направленных на удовлетворение потребностей разных групп (слоев) населения и субъектов хозяйствования и их объединений.

Поскольку количество экономических интересов (территориальных: региональных, муниципальных; коллективных: групповых, корпоративных) достаточно велико и постоянно растет, то велика вероятность появления между ними противоречий, обусловленных наличием различных потребностей у населения и субъектов хозяйствования. Противоречия являются источником, движущей силой развития общества в различных областях его жизни: экономике, политике, науке, культуре, образовании и т.д. Ведущими по роли и воздействию на общественные процессы и явления предстают экономические интересы, так как пронизывают все стороны общественной жизни, являются основой поступательного движения общества, определяют ход, характер и ступени развития данного движения.

Сущность противоречий экономических интересов групп (слоев) населения отражает отношения, возникающие относительно возможностей получения материальных и нематериальных услуг, обеспечивающих желаемый уровень и качество их жизни. Сущность противоречий экономических интересов субъектов хозяйствования отражает хозяйственные связи, возникающие между ними по поводу воспроизводства материальных и нематериальных благ, которые должны удовлетворять их собственные интересы в виде дохода, который будет отличаться за счет разной собственности на его источники.

В качестве таковых можно выделить следующие:

дефицит собственных ресурсов или потребность в их экономии для решения проблем социально-экономического развития территории;

необходимость реализации крупных инфраструктурных проектов, затрагивающих интересы смежных территорий;

информационные потребности в юридическом, научно-консультационном обеспечении, а также подготовке и повышении квалификации кадров;

потребность в интеграции деятельности хозяйствующих субъектов, расположенных на территории;

необходимость отстаивания прав и интересов территориальных сообществ.

Поскольку экономические противоречия являются прямым отражением реальных процессов взаимодействия людей (их групп) друг с другом, то они должны выражать взаимодействие конкретных экономических потребностей, интересов и целей населения в общественном производстве, которых, по сути, недостаточно для

появления количественных и качественных изменений в экономической деятельности и экономических отношениях. Именно противоречия интересов (а вместе с ними и целей) могут стать причиной создания новых форм экономических отношений между субъектами хозяйствования. Разрешение противоречий экономических интересов в современных условиях предполагает поиск путей их согласования посредством компромисса, основанного на взаимосвязи разнонаправленных интересов путем повышения эффективности управления маркетинговыми каналами коммуникации. В современном постиндустриальном обществе, характеризующемся сопутствующими ему трансформационными процессами в экономической, политической и социальной сферах, расширяется основа согласования экономических интересов, связанная со смягчением несовместимости субъектов в системе противоречий.

Из-за отсутствия общности интересов не может быть единства целей и задач во взаимодействии различных муниципалитетов, населенных пунктов (групп (слоев) населения и субъектов хозяйствования). В связи с этим возникает необходимость в преодолении появившихся экономических противоречий и решения проблем при помощи межтерриториальных экономических взаимодействий. Разрешение противоречий в экономических интересах, несмотря на их сложность в современных условиях, предполагает поиск путей их согласования посредством формирования межтерриториальных экономических взаимодействий. Таким образом, именно межтерриториальные экономические взаимодействия в сложившихся территориальных границах позволяют объединить экономические интересы населения и субъектов хозяйствования через призму единства управленческой системы; общности экономического потенциала; а также единства стоящих перед ними целей и задач.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

ВИШНЕВСКАЯ И.П.,

*аспирант кафедры менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Вопросы природы и сущности науки государственного управления нуждаются в дальнейшей разработке и всестороннем исследовании, так как от качества государственного управления зависит социально-экономическое развитие страны, качество жизни населения.

Сегодня развитие экономической сферы является одним из основных приоритетов для любого государства. Высокоразвитая рыночная экономика – это оптимальное сочетание принципов, присущих товарному производству и целенаправленной политике государственного регулирования экономических процессов.

Государственное управление экономикой дополняет рыночный механизм, в совокупности составляет единую систему макроэкономического управления.

Государственное регулирование экономики – это комплекс мероприятий государства, направленных на поведение субъектов хозяйствования, необходимое для достижения поставленных органами государственной власти целей.

Государственное регулирование экономики – это создание примерно одинаковых стартовых условий для формирования, становления и развития индивидуума независимо от его социального происхождения и имущественного положения (доступ к среднему, высшему образованию, медицинское обеспечение, юридическая защита), а также обеспечение функционирования непривлекательных для частного капитала отраслей, которые, однако, нужны обществу.

Практика уже показала: если полагаться только на чисто рыночные механизмы в развитии социально-экономической системы, то, как это ни парадоксально, переход к цивилизованному обществу с рыночной экономикой станет делом отдалённого будущего, причём без гарантий возникновения оптимальных пропорций, как в структуре самой экономики, так и в структурах управления.

Без государственного регулирования заметно снижается эффективность производства, невостребованной оказывается фундаментальная наука, из-за подорожания сокращается инфраструктура социальной сферы, а движение к цивилизованным формам жизни осуществляется стихийно, с большими затратами и значительными потерями.

Роль государства на рынке в современной экономической литературе оценивается неоднозначно, поскольку влияние государства на развитие экономики, как свидетельствует экономическая история, было разным. Некоторые страны получали значительную выгоду от активной роли, которую играли правительства, однако те страны, в которых правительства были гораздо пассивными, также могли процветать. В то же время некоторые страны с сильными правительствами были далеки от экономического процветания, поскольку средства у них использовались на войны и различные государственные сомнительные авантюры.

Эффективность государственного регулирования зависит от того, насколько разумно и взвешенно используются экономические, правовые и административные рычаги в процессе реализации экономической политики.

Особый интерес представляют работы Поважного С.Ф., основной целью которых является: «... усиление государства за счет усиления его качества. Основным при этом становится разделение функций экономического управления между государством и рынком», а основными принципами эффективного государственного развития является «...рыночное самоуправление, социальная мотивированность реформ, активно действующее государство, способное регулировать условия рынка и управлять тем, чем рынок управлять не может» [3, с. 9; 98].

Проблемные места механизмов государственного управления сегодня тормозят развитие системы государственного управления и не оказывают желаемого эффекта. Отсюда вытекает необходимость создания нового эффективного механизма влияния на развитие экономики Донецкой Народной Республики, который будет построен на основе качественного управления экономическими процессами, адаптированным к экономике и политического территориального устройства государства.

Говоря о перспективах развития и совершенствования функций государственного управления экономикой, не обходимо выделить функцию мотивации управленческого труда, в основе которой находится само поведение лиц, осуществляющих управление в экономической сфере. Конечно, имеются в виду сами

государственные служащие. Именно от поведения и поступков управленцев зависит эффективность управления в целом.

В Донецкой Народной Республике для реализации функциимотивации управленческого труда необходима реализация некоторых предпосылок. Эффективным мотивационным фактором в сфере государственной службы является личный экономический интерес лиц, осуществляющих управление и в руках которых сосредоточены властные полномочия. Как известно, материальное вознаграждение госслужащих сегодня не отвечает объему, интенсивности труда и возложенной на них ответственности. Поэтому не обходимо сделать все возможное для того, чтобы государственные служащие смогли обеспечить приемлемый в нынешних условиях материальный уровень жизни исключительно благодаря профессиональной деятельности, профессиональным качествам. Для этого следует усовершенствовать систему оплаты труда, унифицировать структуру зарплаты с учетом сложности функций, характера и объемов работ, уменьшить количество ее компонентов, повысить стимулирующую роль должностных окладов.

В условиях трансформационной экономики государственное управление экономических процессов требует адекватного механизма, который необходимо корректировать как в течение, так и по мере завершения перехода к рыночной системе хозяйствования.

Литература

1. Строцький Р.Є. Публічне управління у сфері економіки [Электронный ресурс] / Р.Є. Строцький. – 2015 – Режим доступа: <http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2017/may/2149/vnulpurn201582419.pdf>
2. Третяк Г.С. Державне регулювання економіки та економічна політика: навчальний посібник / Г.С. Третяк, К.М. Білшук. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 128 с.
3. Поважний С.Ф. Кроки ринкових перетворень: умови України / С.Ф. Поважний // Менеджер. Вісник Донецької державної академії управління. – 2003. – № 3(11). – С. 5-9.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЦАМИ В УСЛОВИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

ВОЗНЯК Л.Н.

*директор департамента стратегического развития экономики
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики*

Устойчивое социально-экономическое развитие любого государства прямо пропорционально зависит от эффективного функционирования его административно-территориальных единиц. В зависимости от используемых методов стратегического управления зависят инвестиционные потоки, уровень занятости и качество жизни населения, социальная стабильность, развитие инфраструктуры, самоокупаемость бюджета.

Регулярные трансформации социально-экономического пространства и вынужденная постоянная адаптация к изменениям внешней среды, предполагают

«эволюцию» функций и форм социальной, экономической и пространственной организации территорий, способов управления и самоуправления. В этой связи вопросы формирования, преобразования, планирования, прогнозирования и государственного управления устойчивым развитием территорий с учетом существующих ограничений и возможностей, в настоящее время весьма актуальны [3].

На сегодняшний день одной из целей экономического курса Донецкой Народной Республики является оперативная разработка стратегических целей, планов и отраслевых программ, алгоритмов и механизмов их реализации, создание новых адаптированных индикаторов оценки, нацеленных на преодоление зависимости государства от внешних факторов, а также на эффективность и результативность принимаемых управленческих решений. При этом важно уделять особое внимание динамичности и гибкости разрабатываемых программных документов.

Как показывает опыт, основные ограничения административно-территориального развития заключаются в том, что управленческое воздействие на проблемную ситуацию зачастую оказывается малоэффективным, поскольку во многих органах власти существует «неумение» учитывать и прогнозировать все изменения не только экономических, но и социальных, политических и экологических факторов [2].

Кроме того, общей ошибкой большинства управленцев является попытка избежать четкого выбора стратегических направлений, зачастую отсутствуют конкретные ориентиры, цели расплывчаты и громоздки по объему. Разработчики программных документов стараются охватить все направления социально-экономического развития, хотя приоритетные направления деятельности не всегда совпадают со скрытыми потребностями административно-территориальных единиц.

Следует отметить, что сегодня единая методологическая и методическая база реального стратегического управления территориями окончательно не сформировалась. Это создает трудности не только при разработке, но и при анализе, сравнении, согласовании и агрегировании стратегических целей всех уровней экономики.

Для выбора оптимального организационного метода стратегического управления необходимо определиться с методами мониторинга и оценки уровня развития, состояния территории, конкурентоспособности, привлекательности среды проживания, программных документов. Однако существует принципиальное отличие стратегического территориального планирования от социально-экономической стратегии развития территории.

При реализации стратегического управления основной акцент делается именно на этап планирования. Стоит сказать, что динамичность внешних факторов постоянно возрастает, многие предполагают, что стратегическое планирование в долгосрочном периоде, может утратить актуальность и нецелесообразность [1]. Конечно же, это ошибочное мнение, стратегический план необходим, а сама стратегия во многом зависит от методологического подхода, на основе которого она формировалась.

Итак, особенностью современной модели управления развитием территорий является то, что, во-первых, управление уже становится стратегическим, а во-вторых, экономическое развитие и эффективное управление им становятся не только задачей государства, но и общественности [3].

Вообще, устойчивое развитие административно-территориальных единиц - многомерный и разноаспектный процесс, который в сегодняшних условиях происходит неравномерно, что порождает асимметрию в росте территорий. Это не

всегда зависит от потенциала территории и объемов имеющихся ресурсов, а и от способности управленческих кадров административно-территориальных единиц организовать их продуктивное использование.

Иными словами, решение проблем эффективного управления напрямую состоит в повышении качества действенных инструментов стратегирования, в части институционального, организационного и экономического характера [3]. Поскольку, стратегический подход должен быть прост в применении, нагляден и объективен, уникален для каждой отдельной административно-территориальной единицы, но при этом «стратегически совместим» с государственными задачами Республики.

Целевыми ориентирами такого процесса являются, прежде всего, особенности местности и ресурсов. Во-вторых, ориентация на краткосрочный период развития при соблюдении принципов гибкости документов и стабильности стратегической позиции. В-третьих, социальная доминантность, и наконец, обеспечение паритета интересов местной власти, бизнеса и населения.

Таким образом, основной целью стратегического управления территориями является формирование комплекса прогнозных, плановых и постплановых документов, которые смогли бы обеспечить согласованную деятельность всех субъектов территориального управления. Одними из ключевых условий направленности стратегических документов должны являться не только экономический рост, но и удовлетворение общественных интересов и потребностей, создание благоприятных условий для жизни и ведения хозяйственно деятельности всех субъектов административно-территориальной единицы, рациональное использование природных ресурсов; развитие инфраструктуры и сохранение историко-культурного наследия [3].

В условиях восстановления и стабилизации экономики Донецкой Народной Республики особое значение имеет управление, позволяющее закрепить, поддерживать и повышать темпы экономического роста. А главной задачей стратегического управления административно-территориальных единиц является разработка системы индикаторов с наибольшей адаптацией к возможностям существующей статистической отчетности. Такая выработанная система индикаторов обязательно должна соответствовать задачам стратегического планирования и прогнозирования устойчивого социально-экономического роста не только административно-территориальных единиц, но и Республики в целом.

Потому как под социально-экономическим развитием отдельно взятого города или района следует понимать не только сбалансированность экономических и социальных факторов, но и результаты деятельности и принятия управленческих решений органами местного самоуправления, пропорциональность развития материального производства и социальной инфраструктуры, совершенствование отношений с другими территориями, местными сообществами и субъектами хозяйствования, а также взаимодействие со всеми уровнями власти.

Литература

1. Авцинова А.А. Теоретико-методологические аспекты управления стратегическим развитием муниципальных образований / А.А. Авцинова // Социально-экономические явления и процессы: электронный научно-практический журнал. – 2012. – № 11 (045).

2. Аксенова Т.Н. Роль стратегического управления в решении проблем бедности / Т.Н. Аксенова // *Фундаментальные исследования: научный журнал*. – 2014. – № 11 (часть 10). – С. 205-208.

3. Гущина Е.Г. Стратегическое планирование устойчивого территориального развития: ограничения и возможности / Е.Г. Гущина // *Региональное развитие: электронный научно-практический журнал*. – 2016. – № 3 (15).

4. Селиверстов В.Е. Региональное стратегическое планирование: методология, практика, инструменты, институты: автореф. дис. доктора техн. наук. – М., 2011.

5. Юшкова Н.Г. Совершенствование системы регионального планирования: предпосылки и императивы / Н.Г. Юшкова // *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология / ВолГУ.-Волгоград*, 2014. - № 1. - С. 31.

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ – ВАЖНЫЙ И НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

ГРУЗАН А.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры международной экономики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Создание дополнительных рабочих мест, развитие конкуренции, а, следовательно, улучшение качества товаров и услуг, рост и развитие национальной экономики – за все это отвечает малый бизнес. Рынок не может быть целиком обеспечен только крупными предприятиями: существуют такие отрасли, которые совершенно для них непривлекательны.

Исследование проблем малого предпринимательства – очень важная и актуальная задача. В ДНР, к сожалению, проблем, касающихся этой сферы экономики, немало. Цель исследования – показать основные проблемы малого бизнеса в ДНР. Хотя предпринимательство находится на стадии постоянного развития, оно все еще не реализовало полностью свои возможности.

Развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к формированию здоровой экономики региона, которая способствует снижению цен и повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников рынка.

Основой стремления к предпринимательской деятельности является инновационная активность: фирмы выходят на рынок не столько для того, чтобы получить доход, производя уже знакомые всем товары, сколько для того, чтобы стать агентами изменений. Успешность не крупного бизнеса часто зависит от внешней поддержки и общей благоприятной внешней среды.

Малый и средний бизнес в ДНР состоялся и является важнейшим способом ведения предпринимательской деятельности. Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью – в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

Актуальность. Заключается в постановке соответствующих целей и задач исследования, в новых подходах к формулировке проблем развития малого бизнеса,

использования для анализа эффективных направлений мотивации труда, предпринимательства и управления с позиции малого бизнеса.

Исследование процесса становления малого предпринимательства и менеджмента инициативной экономической деятельности, рассматриваемых в своей взаимообусловленности, позволяет:

- на основе анализа экономической эволюции, сущности современных проблем малого бизнеса определить наиболее оптимальные пути преодоления антирыночной деформации экономики, становления национального рынка;

- расширить теоретические представления об экономике переходного периода и наиболее эффективных способах ее трансформации в социально ориентированную рыночную;

- с учетом экономических закономерностей и специфики экономики сформулировать концепцию становления национальной модели предпринимательства;

- расширить представления о развитии сети малых и средних предприятий, осуществляющих розничную торговлю и общественное питание, о корпоративном и региональном предпринимательстве в этом направлении.

Как показывает мировой опыт, в рыночной экономике важнейшее место занимают малые предприятия, которые противостоят монополиям, являются экономическим фактором сдерживания цен и насыщения рынка товарами и услугами. Благодаря простоте своей организационной и управленческой структуры, внедрению современного технологического оборудования, оснащенного компьютерами, дало возможность малым предприятиям работать также эффективно, как и большим, оказывать традиционные услуги быстрее, чем их более крупные конкуренты. От малого бизнеса поступают важнейшие разработки новых изделий, товаров и услуг. Формирование стратегии развития малого бизнеса, ознакомление с конкретными сферами бизнеса на практическом уровне рассматривается как процесс выработки эффективных целей и направлений их достижения. Сущность формирования и реализации стратегии развития малого бизнеса состоит в том, чтобы определить необходимые направления развития из многочисленных альтернатив и направить его деятельность по пути, который выбран.

Формирование и развитие малого бизнеса – это один из конкретно-исторических путей привлечения людей к инициативной экономической деятельности в современном состоянии экономики. Среди видов деятельности малых предприятий преобладает розничная торговля. Тенденция в отраслевом распределении малых предприятий такова, что сокращается доля предприятий, занимающихся производством, а растет доля занимающихся торговлей, посредническими услугами, финансовых и страховых компаний, бирж и брокеров.

Малые предприятия призваны способствовать преодолению отраслевого и регионального монополизма, расширению конкуренции, внедрению достижений научно-технического прогресса, повышению экспортного потенциала, укреплению экономической базы местного самоуправления. В соответствии с действующим законодательством малые предприятия могут создаваться по инициативе государственных органов, арендных, государственных, коллективных, совместных предприятий, общественных организаций и их предприятий, кооперативов, хозяйственных обществ и ассоциаций, других организаций и объединений,

являющихся юридическими лицами, а также членами семьи и другими лицами, совместно ведущими предпринимательскую деятельность. Малое предприятие может быть создано в форме акционерного общества или других видов хозяйственных обществ, в частности, общества с ограниченной ответственностью, с учетом величины внесенного вклада в уставный фонд предприятия каждым из учредителей.

Государственная поддержка малого предпринимательства должна осуществляться соответственно с государственными и региональными программами поддержки малого предпринимательства, утвержденными законодательством. Эти программы должны быть направлены на усовершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития и финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства, создания бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, консультационных и информационных систем. Создания благоприятных условий для привлечения к предпринимательской деятельности социально незащищенных категорий населения, содействия в получении субъектами малого предпринимательства помещений, оборудования, информационных материалов.

Это положено в основу региональной политики в сфере предпринимательства. Действия местных органов исполнительной власти и местного самоуправления сосредоточивались на вопросах относительно создания благоприятных условий для развития предпринимательства и имели целиком направленный характер и находились в русле общей стратегии.

Для координации взаимодействия в разных сферах деятельности субъекты малого предпринимательства имеют право создавать на добровольной основе объединения по отраслевым, территориальным и другим признакам.

Одним из приоритетных направлений в создании и развитии малого предпринимательства является обобщение и анализ проведенных научных исследований по проблемам развития малой экономики, изучения опыта других стран и все результаты трансформировать в конкретные предложения. При этом должна быть учтена специфика экономических преобразований и роста экономики переходного периода.

Исследования последних лет показали, что создание сети малых предприятий, разработка стратегий развития, специальных инструментов реализации политики поддержки малого предпринимательства на национальном и региональном уровнях является необходимым условием перехода к регулируемым рыночным отношениям и развития предпринимательства. Малые предприятия должны способствовать стабилизации потребительского рынка, усилению воздействия потребителя на производство, преодолению отраслевого и регионального монополизма, расширению экспортного потенциала, оздоровлению финансов, решению комплекса политических, экономических и социальных проблем, характерных для государств с переходной экономикой. Развитие сети малых предприятий станет важным фактором расширения сферы приложения труда, создания материальной основы для трудоустройства незанятого населения и работников, высвобождаемых с неэффективно действующих предприятий. Малые предприятия позволят укрепить экономическую базу местных исполкомов и увеличат их возможности в решении региональных экономических задач, окажут положительное влияние на развитие сел, небольших городов, возрождение подсобных промыслов, решение экологических проблем. С учетом региональных особенностей создания и деятельности малых предприятий целесообразно определять в качестве равнозначного критерия объем хозяйственного оборота или иной показатель, в наибольшей степени соответствующий специфике

отрасли и виду деятельности. Необходимо оказывать всемерную помощь малому бизнесу в производственной, финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности исходя из целесообразности создания и развития сети малых предприятий, в первую очередь для производства товаров народного потребления и оказания бытовых услуг населению, наращивания выпуска строительных материалов, стимулирования конкуренции в тех секторах, где преобладают крупные предприятия, осуществления научно-исследовательских работ по новым перспективным направлениям, разработке нововведений и обеспечения их внедрения. Для вновь создаваемых малых предприятий представлять дополнительные льготы с учетом возможностей регионов за счет местных бюджетов, выделять им земельные участки, передавать им на льготных условиях здания, помещения, оборудование, в том числе на безвозмездной основе пустующие и недостроенные объекты.

С учетом социально-экономических и внешнеэкономических условий возникает необходимость определения долгосрочной позитивной программы деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Изучив проблемы малого бизнеса, можно назвать основные трудности, с которыми сталкиваются предприниматели. Вот те направления, на улучшение состояния которых должна быть направлена политика государства:

- регистрация своего бизнеса – упростить процедуру регистрации, уменьшить время, которое требуется для узаконивания бизнеса;

- кредитование – сделать доступными кредиты малому бизнесу, уменьшить процентные ставки, мотивировать предпринимателей открывать свой бизнес выгодными условиями получения начального капитала;

- налогообложение – поощрять предпринимателей низкими налогами на малый бизнес, освобождать от налогов начинающие компании на период их становления, способствовать развитию;

- аренда – следить за тем, чтобы размер арендной платы оставался в определенных рамках, усовершенствовать процедуру сдачи в аренду помещения, чтобы у арендатора и нанимателя не возникали конфликтные ситуации;

- законодательство – сформировать единую законодательную базу для малого бизнеса, на которую можно было бы полагаться предпринимателям, сделать малый бизнес защищенным со стороны государства, строго следить за исполнением законодательства;

- кадровая политика – проявить заинтересованность в отношении формирования квалифицированных кадров, создавать выгодные условия для профессионалов в нашей стране, чтобы люди оставались работать на отечественные компании, а не уезжали за границу.

Создав благоприятные условия для развития малого бизнеса, можно за очень короткое время стремительно поднять экономику нашей страны. Малый бизнес легко адаптируется к существующим условиям, способен быстро принимать решения, реагирует на то, что непосредственно сейчас необходимо на рынке.

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА СНЕЖНОЕ НА 2018 ГОД

ДАРКОВСКИЙ А.И.,

и.о. главы администрации города Снежное;

ШЕВЧЕНКО Д.С.,

к.э.н., директор Центра дополнительного профессионального образования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Развитие города не сводится только к его пространственному росту. Современное понятие «развитие», включает три взаимосвязанных характеристики:

– изменение (развитие влечет за собой разноплановые структурные изменения);

– рост – структурные изменения, которые ведут к технологическому прогрессу, повышению качества продукции и улучшению распределения товаров и услуг;

– улучшение – социальные перемены, которые обеспечивают равные возможности более широкому кругу людей воспользоваться общественными благами.

Устойчивое развитие города – это развитие, которое соответствует потребностям настоящего без ущерба будущим поколениям.

В основе процесса устойчивого развития лежат три принципа:

1. Принцип справедливости между поколениями или футуристический принцип. Любая деятельность должна рассматриваться с точки зрения последствий для будущих поколений.

2. Принцип социальной справедливости. Бедность рассматривается как деградация. Устойчивость предполагает более равномерное распределение ресурсов.

3. Принцип межграницной ответственности. Предполагает управление окружающей средой в глобальном смысле.

Главная цель развития города Снежное – возобновление работы реального сектора экономики, создание необходимых экономических, социальных и культурных условий для жизнедеятельности населения и удовлетворение его потребностей.

Определены приоритетные направления реализации Программы восстановления и развития экономики и социальной сферы города Снежное на 2018 год (далее – Программа), а именно:

– восстановление инфраструктуры города и обеспечение стабильной работы объектов систем жизнеобеспечения;

– создание благоприятных условий для развития бизнеса;

– повышение качества жизни населения;

– наращивание темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности города.

Экономика города Снежное ориентирована на промышленное производство. Приоритетный вид деятельности – добывающая промышленность - 88,9 % в общей доле реализованной промышленной продукции.

Доля перерабатывающей промышленности - 5,6 %. Представлена она такими отраслями: машиностроение, обработка металлов, легкая промышленность, полиграфическая, другие виды (ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования промышленного назначения).

Доля отрасли «Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» составляет 3%, «Водоснабжение, канализация, обращение с отходами» – 2,4 %.

Первоочередной задачей, направленной на реализацию Программы является восстановление объектов инфраструктуры города. Всего таких объектов – 53.

На территории города остаются не восстановленными 12 домов частного сектора, полностью разрушенных в результате боевых действий.

Текущий ремонт 9 частных домов планируется выполнить за счет благотворительных фондов.

В этом году запланировано окончание II-го этапа восстановления, а именно, ремонты 18 поврежденных домов. Работы на этих объектах выполнены частично. Определены дополнительные объемы капитальных ремонтов по

4 домам.

Остаются не восстановленными корпуса Государственного предприятия «Снежнянскхиммаш», помещения вентиляции и цеховой лаборатории хлебозавода №14.

Выделяя проблемы города, в первую очередь хочется отметить низкую загрузку градообразующего предприятия «Снежнянскхиммаш» - 10-15%. Задолженность по заработной плате на заводе на 1 января 2018 года составляет 3 млн. 981 тыс.руб. В декабре 2017 года частично выплачена заработная плата за июль и сентябрь прошлого года.

Остро стоит вопрос с функционированием «Снежнянской винодельческой компании». Завод оборудован итальянским ультрасовременным оборудованием. Производство остановлено. Инвестором предприятия является Общество с ограниченной ответственностью «АВУК» (Республика Азербайджан). Связаться с ними не удается.

На сегодняшний день имущество завода и продукция арестованы из-за долгов по налогам. У предприятия закончилась лицензия на оптовую торговлю, нет аттестации производства. На все разрешительные документы нужно около миллиона рублей. Задолженность по заработной плате на 1 января 2018 года составила 1 млн. 348 тыс. рублей.

Сложная ситуация сложилась в системе здравоохранения. В сложившихся экономических и политических условиях произошел отток кадрового потенциала. Укомплектованность штатных единиц врачей составляет 56%.

Необходимо продолжить подготовку молодых специалистов, оплачивать их обучение, предоставлять жилье.

Также необходимо отметить неудовлетворительное материально-техническое состояние лечебных учреждений города. Оборудование на 80% морально устарело и требует замены. Значительно следует обновить парк техники.

В градостроительной отрасли отсутствует сформированная полноценная инфраструктура для комплексного освоения и реконструкции территории города. В результате градостроительная отрасль сталкивается с серьезными ограничениями.

Требуется финансирование для разработки Генерального плана города.

Остается проблемным вопрос перебоя в водоснабжении некоторых поселков, а в летнее время вода на них отсутствует полностью. Эта ситуация сложилась из-за удаленности поселков от насосной станции и сложного рельефа по трассе водовода.

Для решения этого вопроса требуется разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство водовода.

В сфере торговли и малого бизнеса предусмотрено:

- открытие 3 предприятий бытового обслуживания (2 парикмахерских и 1 мастерской по ремонту и пошиву одежды), 10 предприятий сферы торговли;
- модернизация предприятий сферы быта, приведение их в соответствие с требованиями современного дизайна;
- реконструкция 6 предприятий торговли и 4 предприятий общественного питания;
- обеспечение обязательного использования единого логотипа «Сделано в ДНР».

Дополнительный товарооборот составит 7,8 млн. руб., отчисления в бюджет – 172 тыс. руб.

Количество малых предприятий увеличится на 2,4%, численность наемных работников - на 10,2%. Объем реализованной продукции малых предприятий возрастет на 58%. Количество физических лиц-предпринимателей останется практически на прежнем уровне, а количество наемных работников возрастет на 16%.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры планируется:

- проведение капитального ремонта жилого фонда (конструктивов зданий, внутридомовых коммуникаций, кровельные работы, ремонт лифтового оборудования). Критерием достижения результатов выступают: обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами надлежащего уровня, улучшение технического состояния многоквартирных домов и жилищных условий граждан, обеспечение соответствия платы за коммунальные услуги их количеству и качеству;
- реконструкция очистных сооружений города, приобретение спецтехники для водопроводно-канализационного хозяйства, капитальные и текущие работы по водоснабжению и водоотведению, капитальные ремонты систем теплоснабжения города.

Программой предусмотрено приобретение спецтехники для сбора ТБО, техники для работ по благоустройству, техники для обслуживания линий наружного освещения, для обрезки и валки деревьев, приобретение контейнеров для ТБО. Общее количество спецтехники в городе в 2018 году планируется довести с 22 до 29 единиц.

В целях улучшения окружающей среды запланировано приведение городского полигона ТБО в соответствие с проектом по реконструкции.

Запланирован капитальный ремонт автодорожного моста, проведение текущего ремонта автодорог (74,3 тыс. м²).

Также запланирована разработка Генерального плана города Снежное. Результат – обеспечение развития и рационального использования территории, перспективное развитие города на период 25-30 лет.

Основные запланированные мероприятия в сфере образования:

- развитие и усовершенствование деятельности психологической службы города, развитие внешкольного образования;
- обеспечение бесплатного питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ, учащихся льготных категорий, воспитанников дошкольных образовательных учреждений;
- обеспечение подвоза учащихся общеобразовательных школ, учащихся-инвалидов по программе «Доступное образование»;
- оздоровление детей в пришкольных лагерях;
- оснащение школ компьютерной техникой, оснащение кабинетов учебным оборудованием;
- проведение капитальных ремонтов в 5 учреждениях образования.

В сфере здравоохранения запланировано:

- приобретение медицинского оборудования;
- проведение ремонтов лечебных учреждений;
- обеспечение бесплатными медикаментами онкобольных, больных сахарным диабетом и других категорий;
- обеспечения льготной категории населения медикаментами, зубным протезированием, слуховыми аппаратами.

Для вовлечения всех слоев населения занятиями физической культурой, разработан план проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне».

Запланировано участие спортсменов города в республиканских, международных соревнованиях.

Количество населения, занимающегося физической культурой и спортом, составит 10,6% от численности населения города.

Основные мероприятия, направленные на развитие социальной и общественно-политической активности молодежи:

- развитие молодежных дискуссионных площадок;
- создание условий для интеллектуального самосовершенствования, творческого развития личности;
- пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание;
- мероприятия, направленные на социальную интеграцию молодых людей с ограниченными физическими способностями.

В качестве критерия эффективности можно назвать повышение гражданской активности молодежи, уменьшение количества безработной молодежи.

Что касается социально-трудовой сферы, планируется, что среднемесячная заработная плата вырастет с 11 тысяч 432 рублей в 2017 году до 12 тысяч 788 рублей в 2018 году.

Средний размер пенсий вырастет с 4 тысяч 324 рублей в 2017 году до 4 тысяч 506 рублей в 2018 году.

Всего на 2018 год предусмотрено выполнение 496 мероприятий, в том числе требующих финансирования – 367.

На реализацию всех мероприятия запланировано финансирование в сумме 2 млрд. 342 млн. рублей. При этом доля средств республиканского бюджета

составляет 74%. Это социальные выплаты, пенсии, содержание ликвидируемых шахт, расходы на водоснабжение, теплоснабжение, дорожно-транспортный комплекс, перевозка детей в оздоровительные лагеря).

В структуре финансирования средства местного бюджета составят – 358 млн.руб. (15%), собственные средства предприятий – 162 млн. 816 тыс.руб. (7%), другие источники – 85 млн.руб. (4%).

Реализация данной Программы позволит сформировать систему, в которой люди, органы власти различных уровней, общественные и коммерческие организации постоянно прилагают усилия для совершенствования природной, искусственной и культурной среды и действуют в направлении, поддерживающем цели глобального устойчивого развития города Снежное Донецкой Народной Республики.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

ДОКТОРОВА Н.П.,

канд. гос. упр, доцент,

доцент кафедры менеджмента непроектной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основной целью развития системы социальной защиты и социального обслуживания граждан является достижение необходимого и достаточного уровня доступности для нуждающихся граждан вариантных форм и видов социальной поддержки и социального обслуживания на основе модернизации организационных, экономических, технологических и правовых механизмов их предоставления.

Социальная политика как система мер и подходов, связанных с решением проблем повышения благосостояния населения, его духовного и физического развития, обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения. Составными частями социальной политики является политика доходов, социальная защита граждан, молодежная политика, развитие системы здравоохранения, образования, культуры, обеспечения товарами, услугами, условиями проживания.

Обобщающим показателем социальной политики является уровень удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Повышение уровня жизни находится в центре социальной политики государства. Поэтому показатели жизненного уровня берутся за основу экономического прогнозирования, планирования и разработки системы целевых социальных прогнозов.

Основным показателем эффективности социальной политики государства является высокий уровень жизни населения. Именно достижение высокого уровня жизни чаще всего отождествляется с достижением европейских социальных стандартов.

Решающую роль в повышении уровня благосостояния населения должно сыграть повышение минимальной заработной платы. Лишь рост уровня оплаты труда сможет повысить удовлетворение физиологических, социальных и культурных потребностей населения.

Необходимо разработать систему социальных стандартов, которая бы действительно обеспечивала достойный уровень жизни населения и соответствовала европейским стандартам, при этом ее внедрение имеет предусмотреть постепенные этапы достижения этих стандартов в течение нескольких лет отдельно для каждой категории населения. Учитывая это, в основу расчета пособия необходимо заложить не прожиточный минимум, как это определяется в действующих социальных законах, а социальные стандарты.

Важным направлением повышения уровня благосостояния должно стать улучшение условий для предпринимательской деятельности.

Повышение уровня социальной защиты предусматривается создание благоприятного инвестиционного климата. Нельзя создать, не обеспечив защиты прав собственности. Именно гарантирование прав собственности является одной из важнейших предпосылок становления цивилизованного общества. Рыночная экономика может полностью реализовать свой потенциал только в том случае, когда все субъекты экономики имеют право на гарантирование исполнения контрактов, которые они добровольно заключили. Одним из важнейших задач в этом направлении должно стать внедрение действенных мер для защиты прав собственности и предотвращения рейдерских захватов.

Будущее развитие территорий должно основываться на использовании научно-технического потенциала нашей Республики. Имея значительный научный потенциал, используется его недостаточно.

Важным направлением повышения уровня жизни должно стать всестороннее развитие человеческого капитала. Повышение уровня образования, улучшение охраны здоровья (а следовательно, и продолжительности жизни), всестороннее развитие личности – вот те ключевые направления повышения качества жизни населения, должны быть приоритетом в разработке программ социального развития.

Для эффективного влияния государственной социальной политики на уровень и качество жизни населения необходимо:

- сосредоточить внимание на правовых, экономических и социально-психологических методах государственного регулирования уровня и качества жизни населения;

- уменьшить административное влияние органов государственного регулирования на процессы взаимодействия между производственными системами;

- осуществить реорганизацию органов государственного регулирования на местах и пересмотреть их функции, направив их на разработку и реализацию государственной стратегии преодоления бедности;

- усилить работу органов государственного регулирования по реализации инновационно-инвестиционной модели развития экономики, сохранения существующих и создания новых рабочих мест, поощрение работодателей к повышению уровня оплаты труда и выполнение социальных обязательств перед наемными работниками.

Для повышения уровня жизни населения целесообразным является воплощение в реальность следующих мер социальной политики. Установить реальный прожиточный минимум, усовершенствовать методику его определения, которая должна согласовываться с социально-экономическими условиями, изменяющимися в Республике.

Направления продуктивной занятости на преодоление бедности требует создания работоспособным слоям населения условий для самостоятельного решения проблем повышения собственного благосостояния, что возможно только в случае обеспечения продуктивной занятости, сбалансирование спроса и предложения на рынке труда.

Эффективная социальная политика должна быть направлена на обеспечение достойного уровня жизни каждого лица. Достойный уровень жизни охватывает физиологический и социальный аспекты жизни человека.

Неотъемлемой составляющей современного понимания достойного уровня жизни человека является социальная активность человека, которая необходима для обеспечения ее жизнедеятельности как части социума.

Эффективная социальная политика, направленная на обеспечение достижения соответствующего жизненного уровня населения, может быть реализована лишь при условии всестороннего учета системного действия комплекса социально-экономических факторов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

ДОРОФИЕНКО В.В.,

*д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе,
заведующий кафедрой менеджмента непродуцированной сферы;*

МАНУИЛОВ И.А.,

*аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Важнейшая задача, которая стоит перед человечеством на современном этапе, заключается в достижении такого типа развития, исходной и конечной целью которого бы, несомненно, стал человек со всеми разнообразными потребностями и проявлениями. Это означает признание роли и значения социальных факторов в решении глобальных проблем человечества [1]. Так, в работах итальянского ученого, исследовавшего глобальные модели развития человечества Аурелио Печчеи, отмечено, что «...основная цель государства и его финансовой системы добиться того, чтобы человек отвечал своей высокой роли главного героя в новом возрасте...» [2]. Это означает, что в 1980-х годах и в последующие периоды необходимо, чтобы абсолютный приоритет принадлежал развитию человека. По общепризнанным критериям, обеспечение такого развития связано с существенным повышением «жизненного стандарта», который включает в себя материальное благосостояние, образование, здравоохранение и защиту окружающей среды.

Практика развития многих стран мира давно находится под доминирующим влиянием именно социальной философии, ставит благосостояние, права и свободы человека в центр государственной деятельности. Индивидуумы как субъекты прав и обязанностей действительно выступают главным ресурсом экономики и государства. Следствием этих процессов стало конституционное закрепление концепции социального государства как синтезированного отображения общечеловеческого назначения последней.

В связи с этим возникли сложные в теоретическом и методологическом аспекте вопросы обращения государства в реализации процессов социального характера в отношении их наполнения и продолжительности, распределения прав и обязанностей, механизма их развертывания и развития и т.д. Решение таких вопросов крайне важно в предотвращении раскручивания бесплодного цикла преодоления недостатков социализации, связанного с исповеданием методологии «испытаний и ошибок».

Поэтому была и остается насущная необходимость как можно более четко определить содержание такого ключевого понятия современности как «социальное обслуживание» и сопоставить его с определением «социальное государство». Концепция «социального государства» (от англ. Socialwelfarestats), если исходить из литературных источников, сложилась в Англии после второй мировой войны и уже потом получила распространение в других странах. Но подходы к содержательному толкованию понятия «социальное государство» так и не изменились. Всех их можно свести в той или иной степени в формулировке, данной профессором лондонской школы экономических и политических наук Г. Титмасом. По его мнению, «социальное государство» утверждается тогда, «...когда за всеми гражданами признается право получать социальные услуги, которые не может предоставить частный сектор...»[3].

Такого рода понимание сути социального государства и реализация социальных услуг ни в коем случае не является общепризнанным. Если трансформировать это довольно узкое определение, то можно зафиксировать за государством обязательства предоставлять всем без исключения социальные услуги.

Долгое время в рамках отечественной экономической теории эта концепция критиковалась с позиции традиционных марксистских составляющих и только с восьмидесятых годов приобрела научно-практический статус. Правда, научная мысль при этом направлена в результате определенной политизации на социальную экономику, а не на социальное государство. Но если руководствоваться этимологическим значением слова «экономика», которое совпадает с термином «хозяйство страны», то принципиальных различий в выборе объекта социализации нет.

Подтверждением факта направленности советской экономики является не только определение содержания, но и внесение этой формулы в учебники для высших учебных заведений. С самых ранних толкований сути «социального государства» следует выделить формулировки В. Рома, Л. Валесян и Е. Григорьевой. На их взгляд, это «... направленность экономики на повышение материального и культурного уровня жизни населения ...» [4].

Однозначно можно отметить уход от конкретного к абстрактному, который воспроизводится заменой направленности от граждан на население.

Более приемлемыми и соответствующими содержанию социальности воспринимаются определения «социальной экономики», которые предоставлялись этому понятию национальными исследователями и учеными других стран СНГ и дальнего зарубежья в период перехода от командно-административной системы управления.

Наиболее простым определением социальной ориентации экономики является толкование А. Бузгалина. К экономике с таким направлением он отнес экономическую систему, «... в которой производственные отношения и механизм

хозяйствования обеспечивают практическое подчинение воспроизводственных процессов задачам развития личности, преодолевая отчуждение человека от общества, труда и его продукта ...» [5]. Безусловно, именно такая экономика может быть признана эффективной и потенциально способной к динамичному развитию, поскольку ставит целью «обеспечения подчинения экономики человеку» через преодоление любого угнетения человека в труде и жизни как личности. Но при достаточно значимом требовании относительно направленности социальной экономики на человека, она находится в плоскости ограниченной и до конца не изученном понятии «развития личности».

Некоторый прирост знаний в определении контуров социального государства можно констатировать в формуле Т. Юрьевой. Она считает, что «социальная экономика – это хозяйство, сознательно ориентированное на развитие личности ...» [6]. Изложенное содержание понятия не является безусловным, это достаточно емкая квалификация необходимости – сознательной ориентации. По содержательной глубине она в толковании не прослеживается.

Появление концепции «социального партнерства» относится к концу XIX века, когда на предприятиях начали вводить системы участия работников в прибылях. Безусловно, социальное партнерство не ограничивается участием в прибылях, а включает широкий спектр взаимодействия. Поэтому наиболее удачным и содержательным является взгляд на социальное государство и сущность социального обслуживания населения, очерченный Ф. Фабрициусом: «... в ее обязанности входит способствовать самостоятельности и ответственности каждого лица, а также оказывать социальную помощь гражданам, которые не по своей вине не способны нести ответственность за состояние своего благосостояния...» [8].

Эта теоретическая конструкция обозначает принципиально новое видение места человека в экономике. Если в вышеприведенных формулировках прослеживается подход к человеку непосредственно или через сообщество исключительно как к объекту экономики, то в последней проявляется двойное восприятие процесса социализации экономики. Действительно, человек выступает в качестве как объекта, так субъекта экономики. Поэтому формулировка логически представляет экономику, направленную на человека, как сложную систему, формирует среду самопомощи и самообеспеченности.

Литература

1. Лейбин В.М. «Модели мира» и образ человека. Критический анализ идей Римского клуба / В.М. Лейбин. – М., 2002. – С. 107.
2. Neufeld W.P. Forecasting Potential Crises / W.P Neufeld // The Futurist – 1984. – April. – Vol. XVIII. – № 2. – P. 7-8.
3. Titmuss R. Welfare State and Welfare Society/ R. Titmuss. – L., 1967. – P. 15, 20, 22.
4. Экономическая и социальная география СССР. В 2 т. Т. 1. Общая часть курса: учебное пособие / В.Я. Ром, Л.А. Валесян, Э.Г. Григорьева и др. – М.: Просвещение, 1986. – С. 167.
5. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций/ А.В. Бузгалин. – М.: Таурис; Просперус, 2004. – С. 157.
6. Юрьева Т.В. Социальная рыночная экономика: учебник для вузов/ Т.В. Юрьева. – М.: Русская Деловая Литература, 1999. – С. 12.
7. Основы экономической теории: политэкономический аспект: учебник /

отв. ред. Г.Н. Климко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: ЗнанняПрес, 2012. – С. 62.

8. Фабрициус Ф. Права человека и европейская политика / Ф. Фабрициус. – М., 2010. – С. 56.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ДОРОФИЕНКО В.В.,

*д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе,
заведующий кафедрой менеджмента непроекционной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ИВАНОВ М.Ф.,

*д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента строительных
организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»*

В современных условиях перед органами государственного управления Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) особенно актуальной выступает проблема стратегического управления развитием экономики. Современные тенденции стратегического управления развитием экономики многих государств в мире ориентированы на активизацию инновационно-инвестиционной деятельности. Сложившаяся ситуация в экономике Донбасса характеризуется незавершенностью военно-политического конфликта в регионе, международной непризнанностью территорий ДНР и ЛНР, сложностями восстановления и развития экономических потенциалов ДНР и ЛНР и др..

Исследования по проблемам развития региональной экономики Донбасса проводили многие отечественные ученые, а именно: Н. Чумаченко, А. Амоша, В. Амитан, Н. Белополюский, И. Булеев, С. Богачев, В. Василенко, В. Ляшенко и др. [1, 2, 3]. Однако в современных условиях произошли значительные изменения во внешней среде функционирования региональной экономики Донбасса, что привело к большим изменениям и во внутренней среде: созданы непризнанные ДНР и ЛНР, происходит восстановление разрушенных экономических связей и др. В связи с этим особенно актуальной является проблема стратегического управления развитием экономик ДНР и ЛНР и в целом Донбасского региона.

На основе методологических подходов к формированию организационно-экономических механизмов активизации инновационно-инвестиционной деятельности на региональном уровне, разработанных авторами, были усовершенствованы методические и логико-формальные подходы к определению стратегий развития указанных механизмов в Донбасском регионе в современных условиях.

На основе опыта других стран, на уровне Донбасса, включая части Донецкой и Луганской областей, входящих в состав ДНР и ЛНР, целесообразно разработать семицелевую стратегическую программу «Донбасс - Север - Юг - 2025 год»,

которая имела бы две составные части отдельно для ДНР и ЛНР на первом этапе с последующей их более координирующей и объединяющей деятельностью. Ведущими отраслями для Донбасского региона в исходном состоянии являются угольная промышленность, металлургия и энергетика. При этом именно угольная промышленность является основной сырьевой базой и для металлургии, и для энергетике. С учетом специфики и особенностей активизации инновационно-инвестиционной деятельности в Донбассе в современных условиях и перспективах расширения приграничного сотрудничества с Российской Федерацией (РФ) предварительные семь стратегических целей в стратегической программе ДСЮ-2025 могут быть рассмотрены следующим образом:

- 1-я стратегическая цель: «Информация, развитие телекоммуникационных сетей, системы технологических парков и инновационной инфраструктуры с реализацией государственных научно-технических программ в Донбасском регионе»;
- 2-я стратегическая цель: «Финансово-банковская система, венчурный (рисковый) капитал, товарная и фондовая биржи в Донбассе»;
- 3-я стратегическая цель: «Экспорт, транспортная инфраструктура и реструктуризация экономики Донбасса»;
- 4-я стратегическая цель: «Уголь, металл, энергетика, энергосбережение и новые технологии»;
- 5-я стратегическая цель: «Инвестиционно-строительная деятельность и реконструкция предприятий и сооружений в Донбасском регионе»;
- 6-я стратегическая цель: «Стратегические международные союзы и наука в Донбассе»;
- 7-я стратегическая цель: «Образование и подготовка инновационных и инвестиционных предпринимателей в Донбасском регионе».

Использование методов экспертных оценок и методики «Pattern» позволяет обеспечить разработку программы «ДСЮ-2025» в соответствии к условиям и потребностям экономики Донбасса в современных условиях. Одновременно система оценки и разработки предложений в стратегическую программу «ДСЮ-2025» должна осуществляться с учетом интересов руководителей и предпринимателей в целом Донбасского региона, руководителей банковско-кредитных учреждений региона, представителей общественных организаций и др. Согласовать все приоритеты и предложения целесообразно на вновь создаваемой Ассамблее развития Донбасса, где должны быть представлены субъекты регионального развития ДНР и ЛНР, а также заинтересованные субъекты приграничных регионов и областей РФ и др.

С позиций развития геоэкономических связей целесообразна организация трансграничного сотрудничества и формирование еврорегиона «Донбасс-Азов-Кубань-Крым» (ДАКК) между ДНР и ЛНР и Республикой Крым, Ростовской, Воронежской, Белгородской и др. областями и Краснодарским краем РФ. Это объясняется тесными экономическими, транспортными, социальными, экономическими и другими связями между ДНР и ЛНР и вышеуказанными регионами и областями РФ. С учетом международного опыта функционирования еврорегионов, предлагаемый еврорегион «ДАКК» позволит решить многие политические, экологические, экономические и социальные проблемы прежде всего для ДНР и ЛНР по действующему в настоящее время направлению «Север – Юг», с сохранением и развитием водных, воздушных и др. ресурсов бассейна

Азовского моря, Донбасса, Кубани и Крыма. В дальнейшем в перспективе появятся возможности присоединения к предлагаемому еврорегиону «ДАКК» для расширения международного сотрудничества других приграничных регионов по линии «Восток-Запад» – «Азия-Европа».

Выводы. В современных условиях разработка стратегии развития экономики Донбасса, включая части Донецкой и Луганской областей, входящих в состав ДНР и ЛНР, по опыту активизации инновационно-инвестиционной деятельности в других странах, должна предусматривать составление семицелевой стратегической программы «Донбасс - Север - Юг - 2025 год», которая имела бы две составные части отдельно для ДНР и ЛНР на первом этапе с последующей их более координирующей и объединяющей деятельностью. Ведущими отраслями для Донбасского региона в исходном состоянии являются угольная промышленность, металлургия и энергетика. При этом именно угольная промышленность является основной сырьевой базой и для металлургии, и для энергетике. С позиций развития геоэкономических связей целесообразна организация трансграничного сотрудничества и формирование еврорегиона «Донбасс-Азов-Кубань-Крым»(ДАКК) между ДНР и ЛНР и Республикой Крым, Ростовской, Воронежской, Белгородской и др. областями и Краснодарским краем РФ.

Литература

1. Чумаченко Н.Г. Очерки по экономике региона / Н.Г. Чумаченко. – К.: Наук. думка, 1995. – 338 с.
2. Концептуальні засади науково-технічного розвитку регіону / Ред. кол.: О.І. Амоша, А.М. Близнюк, М.Г. Чумаченко, В.П. Шевченко, В.Ф. Янукович. – Донецьк, 2002. – 172 с.
3. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства: монография / В.Н. Василенко. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2006. – 311 с.

УПРАВЛЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

КАВА В.Н.,

*начальник отдела анализа развития административно-территориальных единиц
Министерства экономического развития ДНР;*

РОЩИНА Ю.О.,

*магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В течение более 50 лет своего существования концепция устойчивого развития пользуется широкой популярностью среди научной общественности. На сегодняшний день ее идеи присутствуют в большинстве социально-экономических, экологических и политических программах развития на государственном уровне. При этом устойчивое развитие декларируется как новый императив для настоящего и будущего поколений, как новая ступень развития, на которую должно ступить

человечество в своем развитии, что требует переосмысления существующих ценностей, кардинального изменения мировоззрения, ценностей, этических и других норм и форм рациональности. Поэтому концепция устойчивого развития предполагает новый подход к решению проблем мирового и государственного строя, требует существенных изменений во всех сферах общественной жизни и прежде всего в сфере государственного управления. За этот период исследованию данной проблемы посвящено множество работ как отечественных, так и зарубежных ученых (К. Маркс, Э. Фромм, К. Ясперс, М. Хайдеггер, В. Франкл, М. Борн, А. Швейцер, К. Лоренц, А. Тоффлер, Н.Н. Моисеев, В.П. Гайденко, С.Г. Кара-Мурза, В.Г. Горохов, М.А. Розова, В.С. Степина, Н.Н. Марфенина. Кроме того, разработан ряд документов (концепций, деклараций и др.) о переходе той или иной страны на принципы устойчивого развития.

Устойчивое развитие государства выдвигает на повестку дня всех стран, в том числе и Донецкой Народной Республики, проблемы, связанные с нахождением баланса между:

- необходимостью глобального управления и сохранением государственного суверенитета;
- поиском эффективных методов решения глобальных и локальных вопросов;
- определением эффективного политического строя и системы государственного управления.

Система показателей устойчивого развития государства должна основываться на специфике социально-экономического развития конкретной территории, учитывая концепции приоритетного развития отраслей национальной экономической системы. Проблемы показателей устойчивого развития рассматривались Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Доклад Брунтланд), Конференцией ООН по проблемам окружающей среды и социально-экономического развития [1]. Именно в рамках ООН сформирована система показателей устойчивого развития, которая является фундаментальной базой для формирования национальной системы показателей устойчивого развития.

Опираясь на базовое понятие устойчивого развития, сформулированного в докладе Г.Х. Брундтланда, исходным условием его обеспечения является экологическая устойчивость, по которой не нарушаются условия и пределы восстановления природных систем в результате их эксплуатации. Важнейшие показатели экологической устойчивости – устойчивость и стабильность.

Устойчивость экосистем – способность экосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего воздействия, выведшего ее из равновесия. Стабильность экосистемы – это способность сохранять свою структуру и функциональные свойства при воздействии на нее внешних факторов. Иногда понятия «устойчивость» и «стабильность» рассматриваются как синонимы, но тогда следует различать два вида устойчивости (табл. 1).

Таблица 1

Виды устойчивости

Виды	Значение
Резидентная устойчивость (стабильность)	Способность оставаться в устойчивом (равновесном) состоянии под нагрузкой
Упругая устойчивость	Способность быстро восстанавливаться при снятии нагрузки

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет стратегию устойчивого развития как согласованный набор демократических процессов анализа, дискуссии, наращивание потенциала, планирования и инвестиций, которые постоянно совершенствуются, сочетая в себе экономические, экологические и социальные цели общества, предусматривающие достижение компромисса там, где сочетание невозможно [2].

Следовательно, под устойчивым развитием понимается такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Исходя из этого определения, имеется в виду, что человечество в настоящее время должно жить на проценты от капитала, не используя сам капитал. Жизнь по потребностям, а не по желаниям, как в настоящее время, предусматривает наличие ресурсных ограничений.

Содержание концепции устойчивого развития государства в аспекте эффективного управления социально-экономического потенциала иллюстрирует концептуальная модель, отражающая логику процесса устойчивого развития государства, а также как основы его устойчивого развития, содержание, основные результаты формирования и реализации социально-экономического потенциала (рисунок 1) [3].

Рисунок. Модель устойчивого развития государства

Таким образом, концепция устойчивого развития была образована в результате синергии трех направлений (табл. 2).

Таблица 2

Направления развития концепции устойчивого развития

Направления	Значение
1. Экономическое	Длительные экономические проекты и учет закономерностей природы более эффективны, нежели проекты, в которых при реализации не учитываются возможные экологические последствия
2. Экологическое	Стабильность систем, поскольку игнорирование потребностей экологии приводит к деградации окружающей среды и ставит под угрозу существование всего человечества

3. Социальное	Толчок к формированию концепции, которая направлена на сохранение культурной и социальной стабильности, уменьшение количества конфликтов, несущих разрушения
---------------	--

Соответственно, необходимость перехода к устойчивому развитию государства ставит задачу обязательного учета экологического фактора в процессах его экономического развития, ориентированного на максимизацию инвестиций, поскольку они приобретают все большее значение, а инвестиционная деятельность после нескольких лет пассивного развития становится одной из перспективных сфер экономических отношений. Большинство стран разрабатывают инвестиционные стратегии, под которыми, к сожалению, часто узко понимаются стратегии привлечения инвестиций в экономику государства. Однако если раньше экономический рост сам по себе мог быть вполне приемлемой целью, то сейчас для сбалансированного развития необходимо нечто большее. Невозможно долгое время поддерживать экономический рост на постоянном уровне за счет использования его природного капитала. Представляется важным оценить взаимовлияние экологических и экономических аспектов, то есть показать влияние экономических процессов на региональную экологическую обстановку, а также влияние экологической ситуации на экономическое развитие и инвестиционную привлекательность территории.

Таким образом, переориентация экономики Донецкой Народной Республики с количественных на качественные параметры роста предполагает переход на устойчивое развитие общества, при котором не нарушается экология окружающей среды и сохраняется естественная основа для воспроизводства жизни человека. Основная задача устойчивого развития заключается в обеспечении динамичного социально-экономического роста, сохранении окружающей среды и рациональном использовании природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений путем построения высокоэффективной экономической системы, которая стимулирует производительный труд, научно-технический прогресс и имеет социальную направленность.

Литература

1. Брундтланд Г.Х. Наше общее будущее. Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития / Г.Х.Брундтланди др. – ООН, 1987. – 412 с.
2. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oecd.org/>.
3. Сорокина Н.Ю. Управление регионом на основе развития его трудового потенциала. монография/ Н.Ю. Сорокина. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. – 124 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

КОНДРЫКИНСКИЙ С.В.,

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях развития информационных технологий и возможности дистанционного обучения молодёжь обладает высоким образовательным уровнем и желанием постоянного развития. Молодое поколение быстрее старшего овладевает новыми технологиями, принимает активное участие в процессах экономического и научного изменений общественных структур. Следовательно, молодёжь обладает наиболее высоким инновационным потенциалом страны. Многие страны инвестируют в молодёжь огромные ресурсы, так как считают её одним из основополагающих элементов будущего развития страны. Молодое поколение характеризуется амбициозностью, верой в собственные силы, желанием совершенствовать старое и создавать новое. Данные факторы являются основой для развития страны и повышения ценности человеческого капитала. При этом все положительные черты, присущие молодёжи, теряют смысл ввиду недостаточного социального и культурного опыта, а также острых противоречий между разными поколениями.

Молодёжь по праву считается наиболее важным ресурсом для развития любого общества. Прежде всего, конфликты между молодым и старшим поколениями возникают по причинам прагматизма, эгоизма, пессимизма и критического восприятия исторического прошлого страны со стороны молодого поколения, а также неуважительного отношения к старшим. Данные проблемы вызваны низким уровнем системы воспитания, потерей общегосударственной идеологии и, как правило, ведут к росту отклоняющегося от общепринятых и распространённых общественных норм поведения молодёжи. Среди отрицательных факторов также стоит отметить отсутствие возможности использования «социального лифта», отсутствие собственного жилья и достойной заработной платы, а также высокий уровень безработицы [1]. Исходя из данных факторов, складывается противоречивая ситуация, которая, с одной стороны, обусловлена поддержанием молодёжи и выделением её как основы будущего, при этом, с другой стороны, наблюдается отсутствие достойной работы и заработной платы, а также возможности реализации идей.

Следовательно, для формирования рациональной и обоснованной молодёжной политики (ГМП) необходимо проанализировать структуры современной молодёжи. В случае хотя бы частичного непонимания интересов молодёжи и предмета молодёжной политики могут возникнуть сложности восприятия и осознания сущности ГМП, которые в дальнейшем негативно влияют на её отторжение на государственном и общественном уровнях. Со стороны представителей молодёжи может возникнуть ситуация полного непонимания и недооценки их роли в обществе, что может инициировать революционные объединения, настроенные против действующей власти. Следовательно,

предоставив возможности молодёжи, являющейся мощным инструментом развития, можно достигнуть рационального развития государства и общества. В случае недооценки, данное поколение в состоянии негативно повлиять на рост экономики страны и её привлекательность. Угроза неправильно понятой и на произвол брошенной молодёжи прежде всего заключается в быстром формировании неформальных молодёжных организаций, которые объединены одной целью.

Действующая система ГМП является благоприятным фоном для развития и интеграции молодого населения в общественную жизнь и общество в целом. Учитывая национальное разнообразие молодого населения, несбалансированное экономическое развитие территорий, разные возможности социально-экономического и политического характера, стоит формировать гибкую и разнообразную ГМП. Создание разнообразной и относительно централизованной молодёжной политики позволяет эффективно использовать ресурсный потенциал определённых территорий, растолковывать понятие и структуру ГМП на локальном уровне [2]. Таким образом, создание молодёжной политики с учётом вышеуказанных особенностей будет способствовать активному вовлечению молодёжи в развитие территорий.

Для формирования и внедрения молодёжной политики необходимо учитывать множество особенностей, а также пройти сложный цикл становления и развития в регионах, который обеспечивается прежде всего за счёт принятия специализированных законов в сфере ГМП. Внедрение законодательных актов позволяет достичь официального признания прав, обязанностей и полномочий молодёжи, укрепить организационные принципы молодёжи и предоставить возможность активного участия в социально-экономических процессах территории. Принятие законов и разработка законодательства требуют детальной научно-методической обработки, создания основных направлений сферы ГМП и разработки основных понятий внутри системы. Недостаточно проработанное правовое обеспечение способствует развитию негативного функционирования кадрового резерва ГМП [3].

В условиях сложного социально-экономического и политического развития региона ГМП позволяет решить проблемы, связанные с безработицей, отсутствием центров повышения квалификации, а также наркотической и алкогольной зависимостей среди молодёжи. При помощи ГМП можно решить острые проблемы молодёжной среды при помощи создания центров занятости, центров помощи и реабилитации, а также организаций, которые позволят реализовать молодёжи свои задумки при помощи советов и вложенных знаний предпринимателей и государственных служащих. Стоит отметить, что в момент активного использования ГМП стоит соблюдать баланс между помощью нуждающейся и активной молодёжью. С целью наиболее продуктивного функционирования молодёжной политики необходимо помимо теоретических, правовых и организационных аспектов обеспечить рациональное и стабильное финансирование. Своевременное поступление финансовых средств позволит привлечь специалистов с высокой квалификацией для помощи активной молодёжи и реабилитации нуждающейся. При этом постоянное финансирование позволит осуществлять наиболее продуктивное взаимодействие между ГМП, государственными органами и предпринимателями [4].

Становление и формирование ГМП способствуют активному привлечению и участию молодёжи в политической, экономической, социально-культурной, спортивной и патриотической жизни территории. Привлечение в данные сферы позволяет молодым специалистам почувствовать себя частью системы, а также внедрить их разработки для решения проблем, характерных для данных направлений и их дальнейшего развития с целью роста показателей. При этом реальное взаимодействие молодёжи с государственными органами и частными структурами позволяет проанализировать сложившиеся на рынке ситуации и внести свои разработки, которые могут способствовать позитивному отношению к себе и дальнейшему карьерному росту [2].

На данный момент существуют международные требования для ведения государственной поддержки молодёжной политики. Для этого необходимо зарегистрировать организацию, членами которой будет молодёжь в возрасте от 7 до 25 лет, при этом численность организации должна быть не менее 350 человек. На международном уровне система управления и организации ГМП имеет свои организационно-управленческие особенности регулирования. Исследование управленческих структур ГМП в разных странах свидетельствует о том, что для стран с самостоятельными министерствами и комитетами результат выполненных работ, как правило, наиболее высокий, на территориях, где министерства объединены с культурой, спортом и образованием наблюдается самый низкий результат [5].

В процессе формирования ГМП необходимо учитывать объективные и субъективные факторы. Среди объективных факторов прежде всего выделяют возникающую потребность в создании молодёжной политики для решения ряда причин, останавливающих общественное развитие. Как правило, проблемы общественного развития генерируются в среде сверстников, институтах семьи и образования. Рассматривая субъективные факторы формирования ГМП, необходимо отметить тот факт, что молодёжная политика не должна быть лишь государственной задачей – в ней должны принимать активное участие различные социальные институты. На основе принципа субъективности молодёжной политики необходимо выделить два существующих вида [6]: государственная молодёжная политика, субъектом которой является государство; общественная молодёжная политика, субъектами которой являются политические партии, профсоюзы, бизнес-инкубаторы, СМИ и т.д.

Первый вид ГМП основывается на идеологии о системе различных взглядов, идей, которые выражают отношение молодёжи к имеющимся проблемам и возникающим разногласиям. Данный вид также опирается на действующую правовую систему, нормативные базы, которые содержат в себе портрет образа молодёжи в целом и отдельного представителя в частности. Портрет при этом соответствует историческим особенностям, а также необходимым потребностям для развития индивидуума и общества в целом.

Второй вид – представлен общественной молодёжной политикой за счёт участия в ней СМИ, молодёжных объединений и партий. При этом данный вид подразумевает построение ГМП общественными силами на основе имеющихся у них ресурсов. Молодёжная политика внутри политических партий и общественных объединений имеет ограниченный характер правовых свобод и возможностей, при этом имеет алгоритм, обеспечивающий непрерывное развитие за счёт идеальной

модели члена молодёжной политики в лице молодого человека. Идеальная модель продвигается общественной организацией для её принятия обществом как эталона совершенства [3, 6].

Таким образом, различия подходов заключаются лишь в том, что в первом случае идеал вырабатывается на основе идеологии системы различных взглядов, а во втором – на основании ресурсов и сформированных правил определённых партий и организаций.

Литература

1. Молодёжь и культурные особенности взаимоотношений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://works.doklad.ru/view/DByV1srJJsU.html>.
2. Формирование молодёжной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://finances.social/sotsiologiya_719/formirovanie-molodejnoj-politiki.html.
3. Теоретические основы формирования и реализации молодёжной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studbooks.net/704426/sotsiologiya/teoreticheskie_osnovy_formirovaniya_realizatsii_molodezhnoj_politiki.
4. Пакулина И.С. Государственное регулирование развития социальной сферы: приоритеты и экономические механизмы: монография / И.С. Пакулина. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2014. – 170 с.
5. Меркулов П.А. Международные стандарты формирования государственной молодёжной политики / П.А. Меркулов // ЭПНИ «Знание. Понимание. Умение». – 2013. – №4. – С. 101-105 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-formirovaniya-gosudarstvennoy-molodezhnoj-politiki>.
6. Теоретико-нормативные аспекты изучения возможностей молодежного общественного объединения в развитии кадрового потенциала молодежной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studbooks.net/664562/sotsiologiya/teoretiko_normativnye_aspekty_izucheniya_vo_zmozhnostey_molodezhnogo_obschestvennogo_obedineniya_razvitii_kadrovogo.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ТОЧКИ РОСТА» В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

КУЗЬМЕНКО М.И.,

*аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Региональное экономическое пространство – совокупность экономических и институциональных форм организации экономической деятельности, которая упорядочивает пространственное поведение субъектов хозяйствования и отношения между ними. Региональное экономическое пространство является составной частью экономического пространства государства, которое отличается спецификой экономических и финансовых активов, особенностями

воспроизводственного процесса, природными, ресурсными, структурно-отраслевыми и другими факторами.

Региональному экономическому пространству как среде взаимодействия субъектов хозяйствования присущи свойства, которые характеризуют структуру пространства (иерархичность, неоднородность, поляризованность, целостность и единство) и его системность (цикличность и воспроизведение).

Иерархичность экономического пространства отражает его сложное строение, распространение единого экономического пространства на большое количество отдельных экономических пространств, которые выделяются в соответствии с целью исследования по содержательным признакам административной иерархии, отраслевой структуры и др.

Цикличность развития пространства проявляется в его сжатии и расширении за счет изменения диспозиции отдельных составляющих. Примером этого может служить развитие крупных городов. Так, если в середине 80-х годов люди стремились жить в центре города, то сейчас наблюдается обратная тенденция – население начинает перемещаться в пригородные территории. Это обусловлено возрастанием роли транспортной и информационной составляющей.

Свойство воспроизведения предусматривает постоянное обновление элементов экономического пространства – взаимодействия субъектов и механизмов их регулирования.

Целостность предполагает внутреннее единство пространства, его относительную автономность, независимость от окружающей среды. Однако, если о целостности географического пространства можно говорить смело, потому что она отражает реальную взаимосвязь и взаимодействие материальных объектов географической оболочки, то целостность экономического пространства является спорным вопросом. Так, автор в своих трудах приходит к выводу, что любое территориальное образование является настолько целостным, насколько и конгломератным, поскольку пространственные связи между элементами территориальных образований имеют случайный характер [2]. Очевидно, для всех современных территориальных образований, в том числе и для экономического пространства, «целостность» и «единство» является свойствами идеального состояния.

Неделимость и неоднородность экономического пространства в глобальном масштабе состоит из постиндустриальных, промышленно развитых, высокоиндустриальных и сырьевых полюсов. Формирование границ экономического пространства региона связано с процессами интеграции и конкуренции.

Анализ современной региональной политики ДНР указывает на то, что ее содержание лишь частично соответствует требованиям методологических основ эффективного развития в условиях трансформационной экономики. В частности, практически полностью отсутствует стратегия развития «полюсов роста» и уплотнения пространственного каркаса территории. Зато используются меры, которые были присущи плановой экономике – централизованное перераспределение средств, установление плановых показателей развития, которые удлиняют экстенсивно-инерционные процессы в экономике.

В основе концепции полюсов роста, которая определяется нами в качестве основного механизма развития регионального экономического пространства, лежит

утверждение о ведущей роли отраслевой структуры экономики и в первую очередь лидирующих – пропульсивных отраслей.

Те центры и ареалы экономического пространства, где размещаются предприятия пропульсивных отраслей, формирующих полярность пространства, становятся полюсамиконцентрации факторов производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование. Одновременно «полюса роста», представленные крупными агломерациями, составляют опорные точки каркаса территории.

Концепция поддержки «полюсов роста» может быть реализована при условии коррекции региональной политики в ДНР, которая на данном этапе характеризуется попыткой решить проблемы социально-экономического развития отсталых территорий за счет регионов-доноров (под регионом автор понимает территорию в виде города или района в условиях ДНР). В результате территории-реципиенты теряют мотивацию к развитию, а развитие успешных регионов, наоборот, искусственно сдерживается.

Стратегия развития регионального экономического пространства должна быть направлена на формирование благоприятных условий для возникновения и развития конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынке, для чего необходимо:

- постоянно совершенствовать свою продукцию и организационные методы управления;
- придерживаться принципа специализации и ее расширения;
- использовать эффект масштаба;
- развивать местные и международные связи;
- постоянно улучшать качество трудовых ресурсов;
- иметь доступ к современным технологиям;
- использовать современные маркетинговые стратегии.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в условиях модернизации регионального экономического пространства ДНР очень важно определить те ключевые узлы или точки («точки роста»), на которые мог бы опираться процесс формирования новых отношений и нового экономического порядка. Это особенно важно, когда мы имеем дело с ограниченностью ресурсов экономики, которые должны использоваться с максимальной эффективностью и рациональностью.

Литература

1. Родченко В.Б. Теоретико-методичні засади розвитку регіонального економічного простору в умовах трансформаційних зрушень / В.Б. Родченко, Ю.І. Прус // Соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 46-53.
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гранберг. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БРЕНДА РЕГИОНА

КУЛЕШОВ А.Э.,

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных динамичных условиях мирового развития значительную актуальность приобретает выделение и позиционирование каждой страны, региона, города в глобальном пространстве. Добиться признания и успешности указанных территорий возможно только при помощи выделения и формирования в ней ключевой характеристики, которая отличала бы ее от других. Одной из таких характеристик является качественная социальная среда, которая формируется за счет высокого уровня жизни населения, развитой социальной инфраструктуры, достижения социального равенства и комфорта проживания всех членов общества на этой территории.

Целью исследования является разработка механизма формирования бренда региона за счет развития его социальной составляющей. В современных условиях развития мира страны, регионы, города вынуждены вступать в конкурентную борьбу друг с другом за экономические, социальные, финансовые и человеческие ресурсы. Получить какую-то значительную позицию в этой борьбе возможно только посредством формирования положительного имиджа в той или иной сфере, который будет обеспечивать его узнаваемость и привлекательность.

Успешный бренд является сильным фактором, влияющим на социальные, экономические и культурные процессы, и способствует их развитию. Подобно компаниям и продуктам, страны, регионы и города также имеют присущие именно им особенности. Брендинг местности измеряет эти особенности, оценивая их сильные и слабые стороны, и привлекательные характеристики.

Хотя термин «брендинг территорий» появился только в XXI веке, явление существовало и раньше. Брендинг территорий – стратегия повышения конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон и государств с целью завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов.

Брендинг направлен на преодоление дефицита материальных и нематериальных ресурсов в регионе, в его основе лежит идея донесения до широкой общественности представления об уникальности территории [1].

Для того, чтобы построить свой бренд, каждый регион должен определить наиболее приоритетную отрасль своего развития, то есть сферу, в которой он может достичь наибольших результатов. Однако большинство регионов при построении бренда оставляют без внимания комфортность жизни населения, хотя именно оно является носителем и главным потребителем результатов внедрения местного бренда. Особенностью населения является то, что за счет своих характеристик оно выступает параллельно и стейхолдером, и управленческим субъектом, который влияет на формирование бренда.

Учитывая это различие, очень эффективной, с точки зрения будущей отдачи, является формирование брендов, частично или полностью направленных на удовлетворение потребностей населения. Одним из наиболее его масштабных проявлений является социальный бренд.

Социальный бренд – это совокупность материальных и нематериальных характеристик, которые формируют узнаваемость региона в общем территориальном пространстве с помощью гармоничного развития его социальной составляющей.

Главной целью формирования социального бренда является создание комфортных условий жизни и реализация возможностей развития каждого члена общества, независимо от пола, возраста, религии, профессии, состояния здоровья. При формировании социального бренда всегда необходимо помнить об основных принципах его построения, так как их последовательное и взвешенное использование может принести наиболее удачный результат (табл.1).

При реализации первого принципа при формировании социального бренда следует провести первичное исследование состояния развития социальной среды, определить наиболее приоритетные сферы и сферы, которые, наоборот, требуют первичного вмешательства для получения комплексного и качественного результата.

При реализации второго принципа возникает необходимость предварительного определения сферы показателей, по которым будет в дальнейшем проводиться мониторинг эффективности бренда. Важным при этом действии является привлечение самого населения к оценке результатов социального брендинга и уровня удовлетворенности социальной средой.

Третий принцип позволяет увеличивать популярность действий власти и доводить полученные результаты всему обществу. Общество же, со своей стороны, имеет возможность выражать свое видение относительно уровня удовлетворенности социальной жизнью и распространять полученные положительные результаты.

Таблица 1

Принципы формирования социального бренда

№	Принцип	Сущность
1	Идентичность социального бренда	При построении бренда необходимо учитывать отдельные, уже существующие особенности региона и любыми средствами развивать и поддерживать их
2	Определение уникальных целей развития	Формирование бренда не должно идти в противоречие с уже поставленными целями развития
3	Необходимость построения и налаживания эффективных коммуникаций	Определение общего видения перспектив развития, обязательное создание механизмов прямой и обратной связи управленцев с основными потребителями бренда
4	Согласованность действий	Главная идея заключается в том, что успешность социального бренда зависит от понимания и комплексности представления о цели и направления его развития всеми сторонами социального партнерства – органами местного самоуправления, представителями бизнеса, социальными структурами и населением

Механизм формирования социального бренда является управленческим процессом, в котором обязательным является взаимодействие основных субъектов формирования бренда и их стейкхолдерами. Рассмотрим их подробнее. Ключевыми субъектами являются государственные и местные органы самоуправления, которые формируют цели, направления развития региона, развивают социальную инфраструктуру, формируют социальные блага и т.д.

Стейкхолдеры или заинтересованная сторона по международному стандарту социальной ответственности ISO 26000 – это лицо или группа лиц, которая имеет интерес в любых решениях или действиях организации [5].

Стейкхолдерами или потребителями социально ориентированного бренда являются: население, бизнес-структуры, социальные структуры, регион как экономическая система. Степень вовлечения стейкхолдеров в развитие региона может быть разной (табл. 2).

Целесообразно определить следующие векторы формирования модели социального бренда региона:

1. Выработка действенных механизмов развития и реализации модели социального бренда региона путем взаимодействия между субъектами и потребителями.
2. Выявление роли органов власти в формировании бренда.
3. Признание необходимости формирования социального бренда как двигателя развития экономики региона.

Таблица 2

Участие стейкхолдеров в развитии региона

Виды	Влияние
Поддерживающие	идеальные стейкхолдеры, с точки зрения субъектов формирования бренда, поскольку они поддерживают все их цели и действия
Неподдерживающие	проявляют потенциально высокую угрозу и низкую кооперацию с субъектами формирования бренда
Смешанные	проявляют одинаково высокие потенциальные возможности угрозы или сотрудничества с субъектами формирования бренда
Маргинальные	являются ни угрозой, ни поддержкой для субъектов формирования бренда

Одним из наиболее эффективных сегментов брендинга региона является социальный. Именно социальный бренд благодаря своей направленности на широкий круг потребителей способен, в отличие от других, обеспечить достижение целого комплекса результатов как социального, так и экономического характера, среди которых обеспечение высокого уровня качества жизни населения, улучшение социальной инфраструктуры, развитие инвестиционной составляющей, увеличение уровня экономического развития, а также сохранение имеющегося и привлечение нового населения в регион.

Литература

1. Брендинг территорий: как сделать так, чтобы у нас получилось лучше, чем у них [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.region-brand.ru/index.php/2010-08-03-18-49-44/50-2010-08-05-12-15-44>

2. Iso 26000 – Руководство по социальной ответственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/6018263/>

3. Комарова Ю.В. Этапы брендинга как процесса создания и развития товарного бренда / Ю.В. Комарова // Молодой ученый. – 2012. – №8. – С. 106-108.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

КУЛЕШОВА Л.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

БОРОВКОВА О.С.,

магистрант

*кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В развитых странах мира наработан большой практический опыт по разработке и реализации стратегии устойчивого развития регионов. Тем не менее в современных условиях каждое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность региона, должно стремиться к тому, чтобы превратиться в устойчиво функционирующую высокотехнологичную, экологически безопасную организацию, способную обеспечивать людей необходимыми благами и создавать материальные условия для неуклонного повышения качества их жизни в будущем. Согласованность целей предприятий и их заинтересованных сторон –стейкхолдеров, а также их взаимные отношения и поведение влияют на устойчивое развитие региона, в котором они функционируют, поэтому необходимо особое внимание в исследованиях уделять эффективному управлению взаимодействием со стейкхолдерами.

Анализ заинтересованных лиц позволяет определить интересы всех стейкхолдеров, которые могут повлиять на развитие региона в социально-экономическом аспекте; выявить потенциальные сложности, которые могут прервать или снизить успешность выдвигаемых изменений; выделить ключевых лиц, которые должны быть информированы о ходе осуществления мероприятия по развитию региона, определить группы лиц, которые должны быть вовлечены на каждом этапе проекта, оценить средства, правила и принципы коммуникации и спланировать действия для снижения негативного влияния стейкхолдеров.

Отношения между бизнесом и стейкхолдерами, заинтересованными в результатах его деятельности, характеризует теория стейкхолдеров, сформулированная Э. Фрименом (1984) в рамках концепции этики бизнеса [1]. Среди различных групп влияния ученый определяет наиболее влиятельную группу заинтересованных сторон, среди которых акционеры, сотрудники, поставщики, потребители, а также местные сообщества, в рамках которых осуществляется деятельность того или иного предприятия.

Бизнес-структуры региона сегодня понимают, что открытый диалог с заинтересованными сторонами является действенным инструментом обеспечения перспектив устойчивого развития, успеха, расширение круга стейкхолдеров и позволяет бизнесу выйти за пределы узких рамок интересов акционеров и инвесторов, проанализировать различные точки зрения по функциональной

деятельности и перспектив развития. К стейкхолдерам региона относятся лица или организации, которые активно участвуют в жизни региона, или чьи интересы могут влиять на результаты деятельности предприятий или региона в целом. Данные заинтересованные стороны региона имеют разные уровни ответственности и полномочия, которые определяют их степень влияния на социально-экономические процессы в регионе. Кроме того, ответственность и полномочия могут меняться в зависимости от влияния внешней и внутренней среды: в диапазоне от случайного участия до полного обеспечения потребностей региона, в том числе финансовой и политической поддержки.

Выделяют различные виды стейкхолдеров в соответствии с возможностью их влияния на деятельность предприятия, что может быть как угрозой для предприятия, так и эффективным сотрудничеством [2]:

поддерживающие – их можно назвать идеальными с точки зрения деятельности предприятия и региональной власти, поскольку они поддерживают все цели и действия;

неподдерживающие – представляют потенциально высокую угрозу для деятельности предприятия и региональной власти, так как проявляют низкую кооперацию с ними;

смешанные – могут проявлять одинаково высокие потенциальные возможности угрозы или сотрудничества с предприятием;

маргинальные – являются ни угрозой, ни поддержкой для предприятия, могут проявлять определенный интерес к деятельности предприятия и к ситуации в регионе, но в основном не обеспокоены большинством вопросов, возникающих в связи с деятельностью предприятий в регионе.

Для взаимодействия со стейкхолдерами используют два основных метода. Первый метод заключается в установлении партнерских отношений со стейкхолдерами. Он не является новым. Новым является его использование со все возрастающей частотой. Второй метод представляет собой попытку защиты организации от неопределенности окружающей среды посредством использования приемов, предназначенных для стабилизации и прогнозирования воздействий на окружающую среду и фактически для расширения ее границ. Важно соблюсти баланс при использовании методов взаимодействия, чтобы были удовлетворены интересы всех заинтересованных групп, что в дальнейшем будет способствовать экономическому и социокультурному развитию региона.

Осуществляя управление заинтересованными сторонами, можно получить определенные выгоды, среди которых: обеспечение положительного восприятия результатов деятельности, своевременное формирование ожиданий и стремлений стейкхолдеров участвовать в жизни региона, изменение позиции стейкхолдеров на ту, которая требуется для успешного развития региона.

Литература

1. Freeman E. Strategic management: a stakeholder approach. Cambridge: Cambridge University Press. 2010.
2. Savage, G. T., Nix, T. W., Whitehead, C. J. and Blair, J. D. (1991), "Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders", The Executive. – Vol. 5. – № 2. – P. 61-75.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОВЗ СЛУХА

КУПРИЯНОВА И.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедры экономики, финансов и учета Севастопольского
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Севастополь;

ПАПАЗОВА Е.Н.,

канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой высшей математики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В современном обществе очень остро стоит вопрос включения инвалидов в социальную жизнь, их трудоустройства с целью обеспечения достойной продуктивной жизни. Для этого необходимо всесторонне развивать их способности для успешной реализации в современных условиях. Но без помощи государства данную проблему решить невозможно.

В последние годы в России наблюдается существенное расширение мер, направленных на вовлечение инвалидов в жизнь общества, в связи с ратификацией Конвенции ООН о защите прав инвалидов (2006 г.). Первыми шагами к достижению целей Конвенции стало введение Государственной программы «Доступная среда» и принятие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [1].

В Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2015 году стартовал проект по инклюзии. На базе университета проводятся курсы «Основы компьютерной грамотности» для людей с ОВЗ (в рамках проекта «Академия третьего возраста»). За период работы курсов было обучено более 300 слушателей по следующим группам лиц с ОВЗ:

- 1) лица слабослышащие или глухие (глухие с рождения и потерявшие слух в детстве);
- 2) лица с диагнозом ДЦП и II и III группы;
- 3) лица с нарушением опорно-двигательной системы;
- 4) лица, которые перенесли инсульт.

Слушатели перечисленных выше групп обучаются по специальной программе, которая включает следующие темы: устройство компьютера, файлы и папки, работа с текстовыми редакторами, интернет, электронная почта, портал государственных услуг (получение извещения о состоянии инд. лиц. счета), портал «Доктор 92» (электронная запись к врачу), интернет-банк (пополнение счета моб. тел, оплата ЖКХ, оплата интернет-услуг), Skype, социальные сети (рис.).

При изучении курса «Основы компьютерной грамотности» оказалось проблемой для сурдопереводчика, не работающего за компьютером, перевести на русский язык жестов термины, которые используются при обучении. В процессе работы с группами слабослышащих и глухих были разработаны специально для данной целевой аудитории методические указания с использованием инфографики (*Инфографика* – от лат. *informatio* – осведомление, разъяснение, изложение; и др. – греч. *γραφικός* – письменный, от

ура́фо – пишу) – это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко преподнести сложную информацию).

Рисунок. Фрагмент методических указаний по регистрации на портале

На рисунке представлен фрагмент методических указаний по регистрации на портале «Доктор 92» (электронная запись к врачу). Определенные команды были записаны в виде символов и обозначений. Авторская разработка была одобрена также службой технической поддержки портала «Доктор 92».

В представленном примере последовательность действий пронумерована и определен символ, который определяет действие, например, клик левой кнопкой мышки или набор текста.

«Доктор 92» (электронная запись к врачу) с использованием инфографики

Приведенная форма изложения материала позволяет лицам с ограниченными возможностями слуха самостоятельно провести быструю регистрацию на портале «Доктор 92». Портал контактного центра здравоохранения г. Севастополя – это

интернет-система для жителей города, которая позволяет записаться на приём к врачу в поликлинику.

Особенности работы с данной целевой аудиторией заключается в том, что не все слушатели курсов правильно воспринимают изложенную в тексте информацию, особенно если это новая терминология по рассматриваемой теме. Так как часть слушателей потеряли слух в процессе жизни, а многие рождены глухими, для них текстовый русский язык является чужим, а родной – только русский язык жестов. Инфографический прием изложения материала дает возможность получить высокие результаты при обучении глухих и слабослышащих, учитывая, что у данной целевой аудитории функция зрения обострена и компенсирует ограниченную возможность слуха.

При разработке методических указаний проводились консультации с глухим с детства, который прошел обучение по компьютерному дизайну. Он принял непосредственное участие в разработке макета и обсуждении формы преподнесения материала данной целевой аудитории. Было предложено несколько вариантов пособия, в том числе текстовый, с подробным описанием действий.

В экспериментальной группе прошли обучение 40 человек. Результаты представлены в таблице. По результатам обучения с применением указанного инновационного подхода преподавателем без знания языка жестов результат усвоения материала оказался 100%, что подтвердило успешность данного подхода, изложения материала в инфографическом виде для обучения указанной целевой аудитории (таб.).

Таблица

Группа слушателей, обучающихся по курсу «Основы компьютерной грамотности» для лиц с ОВЗ слуха

Пол, причины потери слуха	Количество слушателей	Возраст от 25 до 40 лет	Возраст 41-65 лет
<i>Женщины, из них:</i>	36	27	9
Потеряли слух в раннем детстве	25	19	6
Глухие с рождения	11	8	3
<i>Мужчины, из них:</i>	4	1	3
Потеряли слух в раннем детстве	2	0	2
Глухие с рождения	2	1	1
<i>Всего слушателей</i>	40	28	12

В Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова разрабатываются комплексные целевые программы реабилитации инвалидов, создаются сайты «Ярмарка вакансий рабочих мест для инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности». Ведутся также работы по анализу данных структуры трудоустройства инвалидов по видам заболеваний и разработке программ для их дальнейшего трудоустройства.

Литература

1. Демьянова А.В. Меры государственной поддержки занятости инвалидов в России / А.В. Демьянова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – №4. – С. 160-185.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

ЛАВРУК Л.Г.,

преподаватель кафедры высшей математики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Долгое время на просторах нашей страны народнохозяйственный комплекс развивался в условиях централизованного государственного регулирования экономики. Но, как показала практика ведения хозяйственной деятельности, командно-административная система не справилась с поставленными задачами и привела к системному кризису. Все процессы, происходящие в плановой системе хозяйствования, спровоцировали глобальные изменения как на уровне государства, так и на уровне конкретных субъектов хозяйствования. Благодаря переходу народнохозяйственного комплекса государства на рыночные условия хозяйствования на производственном уровне началось формирование новой системы отношений в социально-трудовой сфере.

Следует отметить, что взаимодействие, которое сложилось между субъектами социально-трудовой сферы, то есть между наемными рабочими, работодателями и государством, указывает на наличие проблемы развития производственной демократии в управлении социально-трудовыми отношениями на производстве. А значит, изменения, которые способствовали появлению нового типа социально-трудовых отношений между наемными рабочими и работодателями, требуют выработки научных подходов к исследованию производственной демократии в управлении социально-трудовыми отношениями на производстве.

Экономисты, социологи и политологи занимаются исследованием производственной демократии уже долгое время. Этой теме, в той или большей мере, посвящены работы следующих авторов: Барматовой С.П., Дорофиевко В.В., Колот А.М., Оссовской Г.В., Хмиль Ф.И. и др.

Несмотря на активные поиски в данном направлении, исследования не завершены и требуют постоянного внимания как научных сотрудников, так и практиков.

Исследователи производственной демократии указывают на значительную роль работника в процессе производства. В связи с этим он является законным специфическим акционером предприятия и должен принимать участие в управлении его деятельностью. Данные исследования привлекли внимание управленцев к проблемам взаимодействия между наемными работниками и работодателями, а также к качествам личности руководителя и его влиянию на формирование взаимного доверия в трудовом коллективе. Некоторые авторы в своих работах рассматривают производственную демократию как составную часть социального партнерства. И утверждают, что для того, чтобы произошли изменения в ее становлении, необходимо закрепление данного процесса на законодательном уровне. То есть, чтобы принимать эффективные решения и иметь возможность влиять на среду, в которой приходится работать предприятию,

необходимо утвердить законодательные акты, которые бы закрепили формы участия наемных рабочих в управлении деятельностью предприятий, а также в регулировании полученных результатов. К тому же при разработке данных законодательных актов необходимо учитывать накопленный зарубежный опыт.

Существует мнение, что становление нового типа социально-трудовых отношений решит проблему развития производственной демократии «автоматически». А реформирование социально-трудовых отношений, развитие предприятий, соучастие наемных рабочих в интересах предприятий дадут возможность расширить ответственное отношение к своим обязанностям. Такой подход позволяет существенно приблизить решение указанной проблемы, но не стоит преувеличивать роль нового типа взаимоотношений между наемными работниками и работодателями в создании эффективной системы развития производственной демократии в управлении социально-трудовыми отношениями. Нельзя, к примеру, не учитывать разницу интересов между собственниками большого бизнеса, малых предприятий, собственниками-фермерами и наемными рабочими.

Таким образом, можно выделить следующие факторы, влияющие на развитие производственной демократии:

- необходимость повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования, которая требует привлечения персонала к обработке и реализации организационно-управленческих решений;
- необходимость уменьшения для собственников капитала экономических затрат от социально-трудовых конфликтов и забастовок;
- потребность в преодолении отчуждения персонала от процесса принятия управленческих решений и повышение на этой основе результативности трудовой деятельности;
- повышение значения персонала в системе;
- уменьшение противостояния между собственниками и рабочей силой с помощью передачи капиталом определенных полномочий для сохранения своего доминирования на производстве и в социально-трудовых отношениях;
- оптимизация отношений между наемными рабочими и собственниками на принципах социального партнерства.

Литература

1. Калганов А.И. Коллективная собственность и предпринимательство / А.И. Калганов. – М.: Экономическая демократия. 1993. – 176 с.
2. Рудык Э.Н. Демократия и рынок: противоречия и альтернативы. / Э.Н. Рудык. – М.: Культурная революция. 2009. – 240 с.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ЛЕСНОВА А.С.,

начальник организационного отдела

Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики

Привлечение инвестиций и управление инвестиционным процессом в Донецкой Народной Республике является одним из самых важных и сложных вопросов, поскольку именно эффективное государственное управление процессом инвестиционной деятельности на современном этапе становления молодого государства послужит дальнейшему развитию республиканской экономики, а также будет способствовать продвижению отечественного товара на внешнем рынке.

В сегодняшних реалиях, когда инвестиционная политика Донецкой Народной Республики разрабатывается только на государственном уровне, а инвестиционное законодательство и инфраструктура находятся на стадии формирования, то в данной статье определение «территориальное образование» применяется для Донецкой Народной Республики в целом.

Донецкая Народная Республика является территорией с рискованной инвестиционной привлекательностью. Поэтому в Донецкой Народной Республике необходимо повышать инвестиционную привлекательность государства, как для внешних, так и для внутренних инвесторов.

Инвестиционная привлекательность Донецкой Народной Республики – это совокупность характеристик, позволяющих инвестору оценить, насколько тот или иной объект инвестиций привлекательнее других. [2].

В этой связи на первый план выходят задачи по созданию в Донецкой Народной Республике благоприятных условий для инвестиционной деятельности, механизмов трансформации собственного капитала в реальные инвестиции, по содействию реализации инвестиционных проектов, по усилению функций государства как «стратегического» инвестора, по стимулированию и поддержке инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса.

Основным аргументом преимущественной ориентации инвестиционной политики на внешние источники инвестиций (в том числе иностранные) является то, что иностранный капитал способствует внедрению инноваций, является носителем новых производственных технологий и инновационного менеджмента. Но следует иметь в виду, что иностранные инвестиции создают для реципиента угрозу зависимости от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов, поэтому они должны рассматриваться как важный, но дополнительный (не основной и не единственный) источник финансирования [3].

Поэтому при разработке инвестиционной политики Донецкой Народной Республики следует исходить из того, что прямые иностранные инвестиции – это важный, но не главный и тем более не единственный источник инвестиций в Донецкую Народную Республику, т.е. надо рассматривать их как дополнительный источник финансирования.

Также необходимо предусмотреть одновременное решение задачи мобилизации всех видов внутри республиканских инвестиционных ресурсов и

задачи повышения инвестиционной привлекательности для внешних инвесторов (как иностранных, так и отечественных).

В соответствии с выбранным подходом республиканская инвестиционная политика должна быть направлена на активизацию собственного капитала Донецкой Народной Республики и привлечение дополнительных инвестиций из-за ее пределов, что предполагает использование как косвенных, так и прямых методов управления инвестиционной привлекательностью.

Поскольку инвестиционная привлекательность является ключевым элементом формирования потока инвестиций и зачастую определяющим фактором для принятия инвестором решения, то управление инвестиционной привлекательностью экономической системы (Донецкой Народной Республики) является одним из основных способов регулирования инвестиционной деятельности.

Оценка инвестиционной привлекательности проводится не только на макроэкономическом уровне, то есть для государства в целом, но и для ее территориальных образований. Поэтому в Донецкой Народной Республике необходимо эффективное государственное управление инвестиционными процессами и в административно-территориальных единицах. Такое управление требует разработки эффективных инструментов повышения инвестиционной привлекательности [5].

Самым распространенным подходом для определения уровня инвестиционной привлекательности, используемым в странах ближнего зарубежья, является составление рейтинга, на основе которого осуществляется классификация административно-территориальных единиц по уровню инвестиционной привлекательности.

В сложившихся условиях восстановления и развития экономики Донецкой Народной Республики составление рейтинга административно-территориальных единиц является преждевременным. Однако Министерством экономического развития начат процесс разработки системы индикаторов с наибольшей адаптацией к возможностям существующей статистической отчетности [4]. Такая система индикаторов, в конечном счете, будет способствовать принятию «положительных» инвестиционных решений.

Стоит уделить внимание еще одному важному поддерживающему элементу стратегического управления инвестиционной привлекательностью – как своевременная и объективная информация о Республике и ее административно-территориальных единицах.

С этой целью в Донецкой Народной Республике Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики разработан и запущен первый в Республике информационный продукт для демонстрации инвестиционной привлекательности Донецкой Народной Республики – «Инвестиционный портал».

На текущий момент, в условиях становления государственной инвестиционной политики, «Инвестиционный портал» – это действительно продуктивный механизм взаимодействия как с местными, так и иностранными инвесторами. Информация, представленная на данном ресурсе, предусмотрена для конкретного и определенного использования, а также для принятия решений инвесторами и органами власти всех уровней по реализации стратегических перспективных целей повышения инвестиционной привлекательности Донецкой Народной Республики.

Таким образом, в Донецкой Народной Республике только формируются механизмы и подходы для активизации инвестиционной активности и государственного управления инвестиционной привлекательностью Донецкой Народной Республики. Ведь обеспечение роста инвестиционной активности в административно-территориальных единицах возможно только на основе построения целостной системы привлечения инвестиций в Донецкую Народную Республику и впоследствии целенаправленных действий по повышению инвестиционной привлекательности ее административно-территориальных единиц.

В связи с этим разработка программных документов, учитывающих необходимость привлечения инвестиций на территориальном уровне, является обоснованным и необходимым аспектом [1]. Для этого необходимо выбрать приоритеты развития административно-территориальных единиц с учетом структуры хозяйства.

В конечном итоге приток инвестиций должен направляться на укрепление и диверсификацию экспортного потенциала, продвижение конкурентоспособных товаров и технологий на внешний по отношению к территории рынок, на развитие импортозамещающих производств, внедрение передовых технологий и модернизацию промышленности.

Литература

1. Андреев С.Н. Маркетинг в некоммерческой сфере: теоретический аспект / С.Н. Андреев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №4.
2. Бандурин А.В. Стратегический менеджмент организации / А.В. Бандурин, Б.А. Чуб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cfin.ru>.
3. Гришина И.В. Социально-экономическое положение регионов России: опыт оперативной сравнительной оценки / И.В. Гришина, А.О. Польшин // Инвестиции в России. – 2009. – № 7. – С. 6.
4. «Индикаторное понимание»: барометр происходящих социально-экономических процессов и путь к устойчивому развитию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/>.
5. Креативная экономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.creativeconomy.ru/>.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ**

ОБОДЕЦ Я.В.,

канд. гос. упр., доцент;

ИОВЕНКО М.В.,

аспирант

кафедра менеджмента непродуцированной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Национальная безопасность авторами рассматривается в контексте пространственно-экономической трансформации, которая вытекает из понятия «пространственная экономика». В большинстве исследований отечественных и зарубежных авторов [1] становление пространственной экономики – одна из наиболее важных тенденций в современной экономической науке, которая является более интегрированным научным направлением по сравнению с региональной экономикой.

Формирование и развитие пространственной экономики, как одно из направлений экономической науки, началось с развития теории размещения. Основоположники пространственной парадигмы экономической науки (Г.Тюнен, А. Вебер, В. Изард и М. Блауг) отождествляли «теорию размещения» (locationtheory) и «пространственную теорию рынка» (spatialeconomics). В данном случае следует отметить позицию тех ученых, которые утверждают, что пространственная экономическая теория должна включать несколько составляющих. В этих обстоятельствах базовыми можно считать и теорию размещения, и теорию пространства рынка, основанную на концепции пространственной конкуренции.

Как отмечается в работах Захарова С.В. [2,3], основными подходами к изучению экономического пространства являются:

1. Территориальный подход – трактует понятие «экономическое пространство» как насыщенную территорию, в которую включено множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, освоенные хозяйственные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети.

Территориальный подход к экономическому пространству является актуальным в доиндустриальные и промышленные эпохи развития, поскольку эволюционное развитие общества обуславливает независимость устанавливаемых им связей, формирующих экономическое пространство в некоторых территориальных пределах от фактора территориального размещения субъектов хозяйствования.

2. Ресурсный подход – обуславливает содержание и характер перераспределения ресурсов, к которым имеют доступ субъекты хозяйствования. Изменение парадигмы развития от эффективного способа преобразования имеющихся ресурсов к условиям эффективного использования человеческого капитала, накопления знаний изменили отношение к ресурсам, как к первоочередному и необходимому.

3. Информационный подход – рассматривает экономическое пространство

через информационную составляющую экономического процесса, как форму обмена при взаимодействии субъекта хозяйствования с экономическим пространством. Этот подход к определению экономического пространства характеризуется отсутствием достаточно четких альтернативных позиций в среде этого направления, поскольку его появление характерно в последние десятилетия.

Однако информационный подход к понятию «пространственно-экономическая трансформация» является более жизнеспособным, так как современное общество развивается в информационном пространстве, на уровне государственных органов власти, их взаимодействие с экономическим пространством происходит через внешние трансакции, которые выражаются в форме обмена информацией и вхождения в общий информационный поток [3].

Поэтому информационная безопасность на государственном уровне, как безопасность во всех сферах жизнедеятельности человека, должна быть должным образом обеспечена с учетом стратегических приоритетов, другими словами, должна быть обеспечена безопасность будущих поколений. Это может быть достигнуто только путем высокоэффективного стратегического управления государством и обществом властными элитами.

Исходя из сегодняшней ситуации, когда со стороны «Запада» наблюдается внешнеполитическое давление и санкции против Российской Федерации, в условиях международной непризнанности Донецкой Народной Республики, значительная часть экспертов, которые были опрошены Центром научной и политической мысли и идеологии в апреле 2016 года в Москве и в Донецке, придерживаются мнения относительно проведения кардинальных изменений в управлении страной. Однако большинству из опрошенных присущи оптимистические настроения в данном вопросе. Многие эксперты считают, что сейчас время для проведения перемен наилучшее [4].

Далее рассмотрим опыт стратегического управления и планирования в некоторых зарубежных странах.

Много внимания в зарубежных странах уделяется совершенствованию стратегических средств воздействия местных органов власти на экономическое развитие. Интересным и поучительным в этой области является опыт США. Местные правительства в Соединенных Штатах могут использовать алгоритм реализации стратегического подхода к экономическому развитию, который разработали американские ученые, последовательно связывая теоретические изыскания с практикой управления. Главная идея этого подхода заключается, на их взгляд, в том, что не существует единого образца или политической стратегии для успешной экономической диверсификации [5].

В США каждая община может создавать свою организационную структуру для удовлетворения потребностей в стратегическом планировании. Среди факторов, которые влияют на выбор организационной формы стратегического планирования, выделяют следующие:

- размер общины;
- существующая структура местного самоуправления;
- имеющиеся финансовые ресурсы;
- приоритетное направление социально-экономического развития общины [5].

Также в опыте США заслуживают внимания примеры применения

стратегического планирования на уровне штатов. Так, стратегический план штата Нью-Йорк определяет его экономическую миссию как создание условий для стимулирования и инвестирования высококачественного производства, рост реальных личных доходов и сокращения бедности, повышения разнообразия товаров и услуг, создание равных возможностей в экономике, достижение стандартов экологии. Планом определяются приоритеты развития: улучшение условий экономического роста – конкурентный уровень расходов для ведения бизнеса, высококачественное образование, современная инфраструктура; инициирование экономического развития – рациональное экономическое регулирование, подготовка рабочей силы, малый и женский бизнес, развитие программ маркетинга, инвестиции, исследования и разработки; формулировки базовых стратегий и определения источников финансирования [5].

Что касается опыта Швеции, то там существует развитая система муниципального стратегического планирования, в частности, в сфере экономики и землепользования. При этом разнообразие групп общественного мнения становится все важнее, а степень их соучастия в процессе планирования возрастает

Таким образом, исходя из зарубежного опыта в условиях трансформационных процессов по разработке стратегии обеспечения государственной информационной безопасности, формулируются основные задачи:

- обеспечение формирования обществом собственных пожеланий, потребностей и приоритетов;
- координация деятельности всех учреждений на территории, фокусировка этой деятельности на удовлетворение местных потребностей и пожеланий;
- содействие в развитии как территории общины, так и образований более высокого уровня.

Стратегия должна обязательно содержать следующие компоненты:

- долгосрочное видение территории, сфокусированное на будущих результатах;
- план действий, определяющий текущие приоритеты;
- деятельность, которая обеспечивает достижение долгосрочных результатов;
- распределение полномочий по внедрению плана действий;
- упорядочение мониторинга реализации плана действий для периодического пересмотра стратегии и отчета перед обществом.

Литература

1. Балашова С.П. Управление процессами пространственной трансформации хозяйственной системы региона/ С.П. Балашова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2016. – №1. – С.170-174.
2. Захаров С.В. Обеспечение информационной безопасности предприятий в трансформационной экономике / С.В. Захаров // Менеджер. – 2017. – № 1(79). – С. 15-20.
3. Захаров С.В. Концептуальные подходы к изучению сущности понятия «пространственно-экономическая трансформация» / С.В. Захаров // Менеджер. – 2016. – № 2 (76). – С. 112-119.
4. Исследования Центра научной и политической мысли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Gosudarstvennoe-strategicheskoe-upravlenie.php>

5. Алексеев О.Б. Стратегическое управление в государственном и муниципальных секторах / О.Б. Алексеев. – М.: Московский общественный научный фонд, 2012. – С. 12-59.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

ОРЕХОВ В.В.,

*начальник отдела инвестиций, аккредитации, лицензирования и развития
инфраструктуры Министерства молодежи спорта и туризма
Донецкой Народной Республики,
аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Актуальность изучения накопленного опыта по государственному управлению в сфере физической культуры и спорта обусловлена обстоятельством как практического, так и теоретического порядка. Так как за многие годы реформирования общественных и экономических основ постсоветского общества система управления сферой физической культуры и спорта видоизменялась, и не выглядит на сегодняшний момент однородно.

Часть 2 статьи 4 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте» определяет, что граждане Донецкой Народной Республики имеют право на занятия физической культурой и спортом, которое обеспечивается государством посредством создания необходимых условий для его реализации, проведения государственной политики в сфере физической культуры и спорта, а также реализуется через следующие инструменты: свободный выбор, доступность и безопасность, защита прав и свободных интересов граждан, создание организаций физической культуры и спорта, получение образования в области физической культуры и спорта, возможность консолидации граждан в общественные объединения [1].

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта тесно связана с такими важными направлениями государственной деятельности, как здравоохранение, наука, образование, молодежная политика.

Проведение анализа отечественных и зарубежных моделей государственной политики в сфере физической культуры и спорта позволяет выявить наиболее важнейшие элементы механизмов реализации функций управления сферой физической культуры и спорта, которые применительно к условиям сегодняшнего дня требуют тех или иных трансформационных действий, издания соответствующих нормативных правовых актов, разработки комплексов мероприятий по решению определенных задач.

Изучением формирования государственной политики в сфере физической культуры и спорта на различных этапах занимались Алексеев С.В., Гуськов С.И.,

Понкин И.В., Бобровский В.В., Анастасов О.И., Соловьев А.А., Ботнев С.В., Гарольд Лассуелл, Кашуро, Душанин А.П., Горшков В.Е., Какузин В.А., Полухин А.В., Еремеева Л.А., Шлычкова Т.В., Юткин А.В., Пилюян Р.А., Золотова М.И., Аристова Л.В., Соколов А.С., Лисаченко О.В., Файоль А., Слоун А.П., Михайлов В.В., Исаева Б.А., Крум Б.Д.

В целях определения понятийного аппарата необходимо рассмотреть мнение Гарольда Лассуелла – одного из основоположников современной политологии, который понятие политики раскрывал через описание того, «кто выдаёт, что, когда и каким образом» [2].

Также отдельно стоит отметить следующие суждения авторов. «Государственная политика – это элемент государственного управления (в широком его понимании – как функционирования всей государственной «машины»), а также в «среднем» его понимании – как функционирования системы органов исполнительной власти), привязанный к определённой сфере общественных отношений и к определённому периоду [3].

Изучение непосредственных механизмов реализации государственной политики управления в сфере физической культуры и спорта осуществляли такие авторы, как Понкина А.И., Милованова Л.С., Алексеев С.В., Аристова Л.В., Кузин В.В., Бескровная В.А., Медведев А.Н., Минцберг Г., Васькевич В.П., Гуськов С.И., Котлер Ф., Исаева А.А., Визитея Н.Н., Мичуда Ю.П., Ромашкин И.В., Джон Бич, Саймон Чедвик, Галкин В.В., Мельник Т.Е., Ищенко С.А., Сараев В.В., Люевич И.Ю., Девис Джон А., Жолдак В.И., Переверзин И.И., Виноградов П.А., Литвишко О.В., Миронова С.В.

Отечественная и зарубежная практика управления в сфере физической культуры и спорта определяет четыре вида управления: публичное управление (государственное и муниципальное, а также некоторые случаи делегированных полномочий); самоуправление (автономное управление); частное (коммерческое, корпоративное) управление; управление, которое осуществляют неинститутированные участники спортивных отношений [4].

Отдельно отмечается, что публичное управление осуществляется всегда в публичных интересах, в отличие от частного управления и самоуправления [4].

В целом же необходимо сказать, что в отраслевом Законе [1] третья глава имеет название «Государственная политика в сфере физической культуры и спорта», которая включает в себя и такие направления: «Законодательство в сфере физической культуры и спорта», «Право на занятия физической культурой и спортом», «Основные направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта».

Таким образом, следует, что отраслевой Закон предоставляет достаточно широкое поле деятельности по формированию и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, тем самым предопределяя предпосылки к выстраиванию современной стратегической модели управления индустрией физической культуры и спорта ДНР.

Литература

1. О физической культуре и спорте: Закон Донецкой Народной Республики, Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 24.04.2015 г., подписанный Главой Донецкой Народной Республики 13 мая 2015 года № 33-ІНС.

2. Lasswell H.D. Who Gets What, When, How. – New York: McGraw-Hill, 1936.

3. Понкин И.В. Общая теория публичного управления: лекционный курс / И.В. Понкин. – М.: Буки-Веди, 2017. – 252 с.

4. Государственное управление в сфере спорта / под ред. И.В. Понкина. – М.: Буки-Веди, 2017. – 485 с.

ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПАПА-ДМИТРИЕВА И.И.,

*ст. преподаватель кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сегодня бедность остается серьезной проблемой для устойчивого развития (УР) человечества, т.к. бедность часто сопровождается безработицей, недоеданием, низким уровнем образования, низким статусом женщин, ростом экологических рисков и ограниченным доступом к социальным и медицинским услугам, способствует высокому уровню рождаемости, заболеваемости и смертности, низкой экономической производительности, нерациональному использованию и несправедливому распределению таких природных ресурсов, как земля и вода, приводит к серьезному ухудшению состояния окружающей среды.

Нарушают состояние жизнеобеспечивающих услуг сложившиеся в мире модели производства и потребления. В 1992 году Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, проходившая в Рио-де-Жанейро, одним из принципов достижения УР провозгласила ограничение и ликвидацию нежизнеспособных моделей производства и потребления. Международное сообщество признало тот факт, что неустойчивые модели потребления и производства ведут к истощению природных ресурсов и деградации окружающей среды, усиливая социальное неравенство и бедность. И призвало страны способствовать достижению устойчивых моделей потребления и действенному управлению отходами, возлагая главную роль в этом процессе на государство, эффективное управление, эффективную национальную политику и институты.

Одним из показателей отражающих состояние дел в экономике, социальной и окружающей среде является экологический след (ЭС). Концепция ЭС была создана в 1990 году. Ежегодно ЭС стран рассчитывает и публикует международная организация «Global Footprint Network». Он позволяет оценить не только сформированные в обществе модели потребления, но и определить, зная экологический потенциал территории, является страна «экологическим должником» или «экологическим донором» (рис. 1). По большому счету, как утверждает М. Wackernagel [1], экологический след – показатель, отражающий национальное и глобальное устойчивое развитие. Международная организация «Global Footprint Network» доказала, что существует почти прямая зависимость между размером экологического следа граждан и уровнем развития страны.

Соответственно, жители развитых стран, имеющие больший экологический след, наносят и больший вред биосфере Земли.

Рисунок 1. Соотношение экологического следа и экологического потенциала стран [1]

Наибольший экологический след традиционно имеют такие развитые страны, как США, Франция, Англия, Дания, а также страны с высоким уровнем ВВП на душу населения: Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт. Однако биологический потенциал территорий этих стран невысок, что делает их экологическими должниками. В то же время такие страны, как Россия, Финляндия, Швеция являются по разным причинам экологическими донорами. Россия – за счет относительно низкого ЭС, а Финляндия и Швеция – за счет высокого экологического резерва территории.

С целью изучения моделей потребления населения Донецкого региона на протяжении последних 10 лет автором проводилось тестирование студентов Донецкой академии управления на предмет определения уровня экологического следа. Полученные данные представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Динамика изменения экологического следа жителей Донецкого региона

Поскольку исследования проводились у студентов всех форм обучения, а также допущено предположение о том, что экологический след одного человека отражает в большей мере образ жизни его семьи, достоверность информации является высокой и на ее основе можно охарактеризовать происходящие изменения в моделях потребления жителей региона.

Исследования показывают, что экологический потенциал территории государства Украины, составляющий 2,4 гга, жителями Донецкого региона был превышен в начале двухтысячных годов. Его рост продолжался, несмотря на

кризисы 2008 и 2012 гг. К началу военных действий на Донбассе средний показатель экологического следа жителя региона находился в границе 3,0 гга и превышал экологический потенциал биосферы Земли у 70% населения. Только к началу 2018 года исследования зафиксировали спад показателей экологического следа и его уровень в районе 2,1-2,2 гга.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что население региона интенсивно потребляет услуги, которые предоставляет ему природа. Экологический потенциал биосферы превышен на 30%. Необходима стратегия сохранения природных ресурсов Донбасса. В реализации этой стратегии должны принимать участие и население, и бизнес, и государство. Внедрение эффективных мер в сфере производства и потребления позволят замедлить темпы деградации природы, сохранить ресурсы, решить проблемы бедности и социального неравенства.

Литература

1. Ружевицюс Ю. Экологический след как новый количественный индикатор устойчивого развития / Ю. Ружевицюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docplayer.ru/37591201-Ekologicheskiy-sled-kak-novyyu-kolichestvennyu-indikator-ustoychivogo-razvitiya.html>.

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ (на примере Перевальского района)

ПОЖИДАЕВ А.Е.,

*канд. наук гос. упр., доцент,
заведующий кафедрой;*

АЛИСОВА О.А.,

магистрант

*кафедра государственного управления и таможенного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко»*

Демографическая ситуация является одним из базовых факторов развития общества, поскольку человек является главным субъектом всех общественных процессов, а потому от численности, состава и структуры населения конкретной территории, в первую очередь, зависят её экономическое развитие, политическая стабильность и др.

Современная демографическая ситуация любого государства неоднозначна, характеризуется остротой и напряженностью, обусловлена предшествующим развитием половозрастной структуры, видами движения и режимом воспроизводства населения страны. Заявленные проблемы требуют глубокого изучения и решения.

Только экстренные, но вместе с тем и продуманные меры могут защитить общество от дальнейшего ухудшения демографической ситуации.

Значительный вклад в разработку демографического развития развитых и развивающихся стран, а также проблем воспроизводства населения внесли исследования Д.И. Валентя, А.Г. Вишневого, А.Я. Кваши, О.В. Лармина, В.И.

Переведенцева, А.А. Саградова, Б.Ц. Урланиса и др. Над проблемами демографического процесса на Донбассе в конце XX – начале XXI столетия работали В.Н. Гончаров, А.З. Шайхатдинова, И.А. Кириченко. Однако ряд вопросов, касающихся понимания демографического кризиса в экономике, нашли слабое свое отражение в условиях глобализации общественной жизни стран мира. Впервые внимание на роль религиозного фактора в демографии обратили М. Вебер, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Дж. Фрезер, Т. Парсонс.

Хотя существует множество исследований, посвященных демографическим проблемам, в то же время необходимо отметить, что еще недостаточно выявлены механизмы регулирования демографических процессов на региональном уровне. В связи с этим демографическое развитие региона требует детального изучения.

Демографическую ситуацию можно определить, как сложившееся в данном регионе соотношение рождаемости, смертности и миграционной подвижности, создающих в данное время динамику его численности. При исследовании демографической обстановки в регионе могут разрабатываться специальные проекты, способствующие улучшению ситуации. Главными задачами при изучении демографической политики будут являться: стабилизация численности населения; создание условий для его роста.

Изучив статистические данные Перевальского района, видим, что на сегодняшний день численность населения области составляет 67074 чел. На протяжении нескольких лет в регионе сохраняется отрицательная тенденция роста рождаемости. Так, в период с января по сентябрь текущего года в области родилось 286 детей, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 34 ребенка (на 0,4%) меньше (табл. 1).

Общий коэффициент рождаемости за этот период составил 4,3 родившихся на 1000 человек населения, что показывает резкое снижение рождаемости за период двух прошлых лет. Что касается числа умерших, то по сравнению с предыдущим годом оно уменьшилось на 132 человека (на 0,6%), число умерших за январь-сентябрь 2017 года – 1019 человека. Общий коэффициент смертности населения составил 15,3 умерших на 1000 человек населения, что на уровне соответствующего периода прошлого года (2016 года), в то время как в 2015 году он составлял 13,8.

Вследствие сложившейся динамики смертности и рождаемости естественный прирост/сокращение населения по сравнению с январем-сентябрем 2016-2017 гг. изменялся по направлению 2015 – (- 590 человек); 2016 – (- 831 человек); 2017 – (- 733).

Таблица 1

Анализ статистических данных жителей, проживающих в Перевальском районе в период январь-октябрь 2015-2017 гг.

№	Численность постоянного населения	На 01.01.2015г.		На 01.01.2016г.		На 01.01.2017г.		На 01.11.2017г.	
		М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
1	Всего	69384		68768		67880		67074	
2	Мужчины/ женщины	32978	36406	32644	36124	32188	35692		
3	Дети в возрасте 0-17	9650		9518		9314			
4	Дети мальчики/ девочки	5003	4647	4909	4609	4797	4517		

Число заключённых браков в 2017 году увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2015 года на 78 пар (на 5,7%).

Общий коэффициент брачности за период январь-сентябрь 2016 составил 0,81 на 1000 человек населения, в 2017 году он увеличился и достиг отметки 1,9, что по сравнению с январем-сентябрем 2016 года на 0,02% больше.

Число разводов в 2016 году увеличилось на 9,3%, или на 79 пар, а в 2017 году – уменьшилось на 25 пар. И составило 119 пар.

Еще одним составляющим компонентом демографической ситуации в любой стране является миграция, который не менее важен, чем смертность или рождаемость. По данным статистики Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Перевальского района за январь-сентябрь 2015 года количество убывших: 2015 год – 92 человека; 2016 год – 97 человек; 2017 – 120 человек. Миграционный прирост населения за период 2015 г. равен – 26; 2016 год – 57; за январь-октябрь 2017 г. – 73.

Сложившийся в текущем году миграционный прирост в большей степени является результатом миграции населения на территорию РФ – 120 человек. По сравнению с 2014 годом он вырос на 23 чел. (табл. 2).

Таблица 2

Статистические данные родившихся, умерших, прибывших, убывших, миграционный прирост (сокращение)

№	Показатель	2015 г.	2016 г.	За январь-октябрь 2017 г.
1	Количество родившихся	318	320	286
2	Количество умерших	908	1151	1019
3	Естественный прирост, сокращение (-)	-590	-831	-733
4	Количество прибывших	66	40	47
5	Количество убывших	92	97	120
6	Миграционный прирост, сокращение (-)	-26	-57	-73

В целом новая демографическая политика ЛНР должна быть направлена на формирование в обществе новой ценностной основы демографического поведения, которое базировалось бы на приоритетах семьи, защиты детства и гендерного равенства. Но для ее эффективной реализации должны быть приложены совместные усилия государственных органов, общественных организаций, бизнеса, системы образования и населения.

Литература

1. Архангельский В.Н. Стратегические аспекты демографической политики в России и Украине / В.Н. Архангельский, В.И. Ревун // Народонаселение. – 2008. – № 3. – С. 37-48.

2. Вишневский А. Население России в первой половине нового века (Аналитический демографический прогноз до 2050 года: основные гипотезы) / А. Вишневский, Е. Андреев // Вопросы экономики. – 2001. – № 1. – С. 27-44.

3. Карачурина Л.Б. Германия: как управлять мигрантами / Л.Б. Карачурина // Современная Европа. – 2009. – № 2. – С. 18-33.

4. Кваша Е.А. Региональные особенности смертности в России в начале 21 века с позиций незавершенного эпидемиологического перехода / Е.А. Кваша, Т.Л. Харькова // Вопросы статистики. – 2010. – № 7. – С. 29-41.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ

ПОТОЦКИЙ А.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Вопросы государственной политики занимают одно из центральных мест в экономиках государств, что позволяет эффективно решать значимые социальные и экономические вопросы. Экономическая и социальная сфера находятся в естественной взаимосвязи и предопределяют друг друга, от них напрямую зависит государственное управление и политика государства.

Цель исследования состоит в определении и исследовании основных направлений реализации государственной политики в социально-экономической сфере.

Проблемы развития государственной политики в экономической и социальной сферах в современной экономике и её роль в формировании экономической системы страны находятся в центре внимания многих ученых и практиков. Вопросами изучения основных направлений реализации государственной политики в социально-экономической сфере занимались ученые экономисты: Татаркина А.И., Борисов Е.Ф., Строева О.А., Лавринкова Н.И.. Вместе с тем ряд вопросов, в частности, вопросы направления реализации государственной политики в социально-экономической сфере Донецкой Народной Республики, на сегодняшний день остаются не изученными.

Сложность вопросов, связанных с развитием государственной политики в экономической и социальной сферах в современных условиях, отягощающихся текущей политической ситуацией в Донецкой Народной Республике, условиями военного времени и финансово-экономическим кризисом, ставят перед экономической наукой задачу глубокого и всестороннего теоретико-методологического осмысления сложившейся ситуации. Высокая практическая значимость анализа и оценки новых структур, функционирующих на основе государственной политики в экономической и социальной сферах, обусловили новизну и определили актуальность выбранной темы исследования.

Политика Донецкой Народной Республики реализуется в многовекторном, поливариантном социально-политическом пространстве, и может классифицирована на:

- уровни политики по вертикали;
- сферы политики по горизонтали;
- типу политики по стилю руководства.

Выделяются следующие уровни политики:

- местный или муниципальный (поселки, города, другие населенные пункты);

- региональный (определенные территории, объединенные территориальные образования) по какому-либо признаку;
- общегосударственный или общенациональный;
- международный (международные объединения);
- общемировой.

Исходя из сферы регулирования, политика подразделяется на:

- государственно-правовую;
- экономическую;
- военную;
- социальную;
- внешнеполитическую;
- политику в других сферах.

В свою очередь, каждую сферу государственной политики можно разделить на отдельные блоки или направления. Так, социальная политика подразделяется на:

- здравоохранение;
- образование;
- культуру;
- жилье;
- транспорт;
- занятость населения;
- доходы населения;
- национальные вопросы, демографию и т.д.

На этапе становления Донецкой Народной Республики и формирования социально-экономической системы упор был сделан на обеспечение обороноспособности Донецкой Народной Республики, макроэкономическую стабилизацию, а также решение социально-экономических проблем населения.

Решение социально-экономических проблем населения и социальная защита населения – это одно из наиболее важных для Донецкой Народной Республики на сегодняшний день направлений социально-экономической политики государства. Приоритетным направлением данной политики является установление и поддержание необходимого материального уровня жизни всех граждан Донецкой Народной Республики.

Государственная политика Донецкой Народной Республики формируется в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики.

Предметом правового регулирования социально-экономических вопросов Республики является:

1) социальная защита всех граждан Донецкой Народной Республики, которые нуждаются в социальной защите, при этом особое внимание уделено социальной защите лиц, пострадавших вследствие военных действий;

2) построение системы обязательного государственного социального страхования;

3) построение системы учреждений здравоохранения и обеспечение медицинского обслуживания населения;

4) защита трудовых прав граждан, обеспечение занятости населения Донецкой Народной Республики;

5) построение системы органов социальной защиты и обеспечение их работы.

Развитие и становление политической системы Донецкой Народной Республики, глубокая интеграция правовых норм Российской Федерации в правовую систему Донецкой Народной Республики дают возможность образовывать правовые, экономические институты, эффективно действующие как в кризисных, так и в антикризисных условиях.

Разработка концепций государственной политики в экономической и социальной сферах в рамках правового поля Донецкой Народной Республики даст возможность повысить производительность экономики Республики и выполнение функций государства, увеличить доходы населения Донецкой Народной Республики, а также удовлетворить материальные и духовные потребности людей, обеспечить охрану их прав и законных интересов.

Совершенствование механизма государственной политики в экономической и социальной сферах, формирование новых структур в экономической системе государства в условиях ее становления обеспечивают привлечение в экономику инвестиций, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, рост конкурентоспособности отечественного бизнеса. Все это, в конечном счете, окажет благоприятное влияние на процесс формирования и становления экономики Донецкой Народной Республики.

Литература

1. Стратегия устойчивого социально-экономического роста / под ред. А.И. Татаркина. – Екатеринбург: УрО РАН. 2007. – 538 с.
2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Практикум / Е.Ф. Борисов. – М.: Инфра-М, 2007. – 134 с.
3. Строева О.А. Особенности реализации государственной политики в социально-экономической сфере / О.А. Строева, Н.И. Лаврикова // Среднерусский вестник общественных наук. – 2015. – № 2 (38).

FORMATION OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCES OF STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

REVA A.O.,

*Head of International Relations Department
Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic*

Formation of entrepreneurial competences and business qualities of the youth is one of the most important issues of the development of education and economy of the Donetsk People's Republic. For sustainable development and social progress, any state needs cadres and citizens who can actively and effectively lead the country to the nation's welfare improvement and economically healthy future.

According to The recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, which adverts to "Sense of Initiative and Entrepreneurship", entrepreneurship is one of the eight fundamental

competences to life-long learning that has to be developed through education. Being transferable and multifunctional, key-competences are the ones that all individuals need, to achieve personal fulfillment and professional development, active citizenship, social inclusion and workforce development.

Unfortunately, some graduates of higher educational institutions are not able to determine their future work path, cannot clearly set goals for creating a successful career and find ways to reach them, hardly estimate the alternative either to be employed or self-employed, do not realize that the country urgently needs young people who possess entrepreneurial competences, entrepreneurial thinking, business and professional qualities.

In this regard, educational organisations of higher professional education of the Republic have the task of developing skills and forming such competences of students that are their competitive advantage in the face of contemporary challenges.

For the effective implementation of professional activities, a modern specialist requires the following qualities:

- ability to think in a new way, generate innovative ideas, turn them into new technologies;
- ability to formulate a goal, switch to an alternative strategy to achieve the goal;
- ability to quickly assess prospects of new opportunities, economic and social conditions for the implementation of particular activities;
- ability to make decisions, readiness to take responsibility for the consequences of the decisions;
- ability to understand the problem and find innovative solutions to the problems in standard and non-standard situations;
- ability to critically assess the situation and respond quickly to changes;
- ability to persuade, negotiate, make contacts and connections, communicate with various partners, make effective deals and transactions;
- ability to act under uncertainty;
- willingness to take risks;
- ability to control the use of resources, ensure optimal resource allocation between operations and projects;
- resistance to stress, etc.

In other words, nowadays it is necessary to develop entrepreneurial competences.

One of the main factors ensuring the development of entrepreneurial competences of students is innovative activity of an educational institution, which includes social partnership, using innovative technologies for teaching in an educational process, involving students in project, scientific, research work, etc.

All the above mentioned exist in the educational process of the Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic. Formation of entrepreneurial competences of students is achieved through active training.

Faculty of the Academy actively uses game technologies (business games and role plays, case studies, simulations), project method, brainstorming; organises discussions, round tables, workshops, trainings, foresight sessions.

The use of such technologies in the educational process allows to gain experience of new effective and positive results of developing entrepreneurial competences, help to

move to a new level of decision-making, unlock creative and innovative potential of students, initiate and motivate making and implementing independent decisions, activate and integrate new strategies, behaviour patterns in entrepreneurship, and is one of the factors of entrepreneurial competency development.

Due to this approach students get involved more actively in their own training process, they become more responsible, have more initiative, and come up with new ideas that may be later used in practice. Lecturers and teachers should be aware of the roles they play and imagine themselves as social entrepreneurs who build alternative ways of life and profession.

In our opinion, educational institutions of higher professional education are able to promote entrepreneurial talent and, especially, develop entrepreneurial competences. They can also contribute to bonding the relationship between the academic life and the social life of the community.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СИМУТКИНА Е.А.,

*бухгалтер центра комплексного обслуживания имущественных объектов
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики*

Современное функционирование экономики Донецкой Народной Республики обусловлено повышенным уровнем рисков в связи с нестабильными воздействиями как внутри Республики, так и извне, мировыми финансовыми взлетами и падениями, всемирной глобализацией в экономической и информационной сфере, военными действиями и неопределенным статусом Республики. Полагаясь на опыт множества стран, находящихся в подобных условиях, был сделан вывод: для стабилизации управления развитием региона в социально экономической сфере самым эффективным является внедрение методологии стратегического управления. При проведении исследований вышеуказанный метод – самый эффективный в нынешних условиях нестабильности и подверженности влиянию множества факторов в регионе. Но проблематика стратегического управления социально- экономическим развитием региона в процессе переходного периода экономики нелегка и многослойна. Поэтому актуальной научной проблемой становится поиск подходов практического применения методологии стратегического управления, учитывающей специфические особенности социально-экономических систем регионов в переходный период. Чтобы наиболее точно поставить стратегически важные цели, стоит использовать методологию структуризации и объединения стратегических целей развития выбранной территории, основываясь на SWOT-анализе. Чтобы поставленные цели были осуществлены, прорабатываются задачи и стратегии, реализация которых разрешит достичь указанных целей.

Стабильность социально-экономической системы региона – это непрерывное функционирование, развитие и сохранение основных направленностей при риске проявления факторов возмущения извне и внутри региона. Развиваясь правильно, система периодически переходит от одного стабильно устойчивого состояния к другому. Принято считать, что благополучие

экономической системы в регионе – это налаженная система отношений, благодаря которым обеспечивается долгосрочное экономическое развитие региона с наличием механизма саморегулирования. Составной частью стратегического управления является стратегическое планирование, в котором предусмотрен высокий коэффициент нестабильности внешней среды, что провоцирует появление стратегических неожиданностей и заставляет принимать стратегически важные решения не придерживаясь циклов планирования. Чтобы быстро реагировать на форс-мажорные обстоятельства, создаются системы сбора и анализа информации. Формирование видения необходимо для определения целей социально-экономического развития региона. Определить приоритеты устойчивого социально-экономического развития региона и инвестировать те проекты, которые вписываются в заданные ограниченные ресурсы. Постановка видения и целей дает возможность приступить к поднятию стратегических проблем, которые замедляют или ограничивают достижение поставленных целей. Проблемы делятся на критические, стратегические и важные. Приоритет в решении отдается в первую очередь критическим, затем стратегическим и потом важным проблемам. Метод SWOT-анализа выгодно отличается тем, что дает возможность рассматривать факторы внешней и внутренней среды во взаимосвязи. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить основу для разработки стратегического плана развития. Задача SWOT-анализа – выявлять сильные и слабые точки, а также возможности и угрозы для развития региона в будущем.

Донецкая Народная Республика – плацдарм для привлечения инновационных и инвестиционных ресурсов, развития эффективных форм международного сотрудничества. Реализация этого видения предполагает достижение экономических, социальных, экологических и институциональных целей развития экономики. Экономические: сформировать воспроизводственный потенциал регионального хозяйства, обеспечить устойчивое развитие экономики, стабильную занятость населения и рост его доходов. Социальные: создать условия для устойчивого роста благосостояния и социального развития населения Республики на основе использования ресурсного потенциала, сохранения и развития человеческого потенциала – ключевого звена обеспечения видения региона. Экологические цели: сформировать условия для обеспечения устойчивого равновесия природных ресурсов, системы расселения и размещения производительных сил области. Институциональные цели: создать институциональные условия для устойчивого развития области в форме учреждения необходимых институтов, формирования государственных и рыночных организационных структур.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ В РЕГИОНЕ

ТАРАСОВА Е.В.

*канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Административно-территориальные образования Донецкой Народной Республики (ДНР) развиваются в сложных условиях неопределенности, в условиях крайне низкого инвестиционного обеспечения, что во многом определяет их социально-экономическое состояние и перспективы развития.

Сложившаяся экономическая структура регионов является результатом длительного развития и определяет направления общей экономической и структурной динамики. Анализ современной практики управления структурными изменениями в регионе свидетельствует о низком уровне согласованности стратегических документов с параметрами различных видов экономической деятельности. На сегодняшний день недостаточно разработана законодательная база и выработаны методические положения, обосновывающие инструментарий управления экономическими структурами в регионе.

Задача создания действенных механизмов территориальных систем управления должна решить проблемы сбалансированности интересов государственной и региональной экономической политики и обеспечить соответствующее регулирование экономического развития. В идеале оптимальный процесс управления должен обеспечивать постоянно растущий жизненный уровень населения на основе эффективного использования местных ресурсов.

Центральные органы государственной власти должны на законодательном, исполнительном и контролирующем уровне максимально эффективно использовать потенциал региона, с одной стороны, и общегосударственные потребности – с другой. Кроме того, центральной задачей власти является регулирование отношений между регионами и обеспечение выполнения общегосударственных программ, в которых могут быть задействованы несколько регионов.

При этом центральные органы государственной исполнительной власти обеспечивают соблюдение действующего законодательства, функционирование единой денежной, бюджетной и таможенной систем; развитие инфраструктуры общегосударственного значения и т.д.

Местные органы власти играют три ключевые роли в экономическом развитии региона. Первая состоит в выработке стратегии экономического развития региона. В данном аспекте осуществляется анализ существующего состояния развития экономики региона, определяются ключевые воздействия и формируются представления о будущих экономических перспективах региона.

Вторая – в администрировании разработанных конкретных программ и проектов развития региона, выработке конкретных мер для достижения поставленных целей, контроле реализации этих мер для получения запланированного результата.

Третья – в создании благоприятной среды для мобилизации всех ресурсов экономического развития и наиболее эффективного их использования.

Разрабатывая концепцию привлечения инвестиций в регион, необходимо учитывать и принимать меры для решения ряда проблем, сдерживающих региональное экономическое развитие. К данным проблемам можно отнести:

низкий доход на душу населения, который уменьшает спрос на товары отечественного производства и услуг, что влечет невозможность инвестирования собственного бизнеса;

экономические проблемы сельского хозяйства и его инфраструктуры; недостаточная развитость транспортных магистралей и логистических систем, телекоммуникаций, энергетической инфраструктуры;

высокий уровень безработицы, который является результатом как политической и экономической обстановки, так и структурных изменений в экономике региона.

Следует отметить, что именно органы местной власти должны быть основными инициаторами программ экономического развития путем привлечения общегосударственных и местных финансов, применения регулятивной функции и на этой основе достижения экономического развития региона. В данном контексте в функциональные обязанности местного самоуправления должны входить:

инфраструктурное развитие региона;

создание благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства и устранение причин, мешающих развитию бизнеса;

эффективное использование коммунальной собственности и рациональное использование средств местных бюджетов как финансовой основы местного самоуправления;

информационное обеспечение всех заинтересованных сторон об экономических и ресурсных возможностях региона.

Таким образом, стратегической целью управления экономическими структурами в регионе должна быть разработка и реализация программ экономического развития региона, предусматривающие повышение жизненного уровня населения, эффективное использование природного, ресурсного, производственного, трудового потенциала территории, а также оптимальное территориальное разделение труда.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ФОМЕНКО Е.И.,

*аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Исследования социальных явлений и государственно-управленческих процессов осуществляются во всем мире. Именно четкая стратегия государственного управления социальной сферой обеспечивает решение экономических и социальных задач развития общества. В современных условиях

развития социально-экономической системы все большего значения приобретает гуманитарная функция государственного регулирования, которая состоит в формировании социальной направленности экономической политики. Определение социальной политики принадлежит к числу тех, которые часто применяются в практике государственного регулирования. Социальная политика является темой достаточно широких дискуссий, однако объем понятия и его структура у разных ученых значительно отличаются. Так, напряженность дискуссий объясняется тем, что социальная политика – наиболее значимая сфера интересов современного общества и самая важная часть деятельности современного государства.

В действительности реализация модели социальной политики зависит от политического строя, уровня экономического развития, структуры управления, отношений собственности, средней продолжительности жизни граждан, уровня и качества жизни населения, а также морали и культуры, особенностей истории и традиций. Трудность человеческой природы обуславливает сложность взаимодействия социальной политики с другими видами политик и, в конце концов, сложную диалектику взаимосвязи цели и способов социальной политики. В контексте сказанного государственное регулирование социальной сферы выступает в качестве самодостаточного и равноправного вида государственной политики, при этом социальная политика является компонентом социальной рыночной экономики.

Необходимо отметить, что существует довольно большое количество работ, касающихся теории социальной политики. Некоторые аспекты того, что сегодня подразумевается под государственной социальной политикой, трактовалось еще в трудах мыслителей Древнего мира, таких как Платон и Аристотель. Платон рассматривал государство как прочное социальное сообщество и организацию взаимодействия во взаимопомощи людей. Целью государства является обеспечение справедливого общежития, в котором каждый должен выполнять свое дело, исполнять свои определенные функции в общественном организме. Платон считал, что государство, в первую очередь, должно представлять интересы всего общества, а не какой-то отдельной группы. По мнению Аристотеля, политика – не только описание существующего, но и набросок должного, и как ученый он стремился постичь социальную реальность такой, какая она есть. Также Аристотель указывал на то, что государство, выполняя экономические и юридические функции, непосредственно создает людям условия жизни[2].

Мыслители Нового времени – Карл Маркс, Георг Гегель, Джон Локк, Иммануил Кант и многие другие – изучали природу и различные аспекты деятельности государства, в том числе его функции в социальной сфере, а также рассматривали вопросы об обязанностях государства перед народом, считая справедливость неоспоримой нравственной и социальной ценностью[1, с. 16]. Последовательная деятельность по изучению и трактовке социальной политики, которая рассматривается как специфическая функция государства и общества, относится к тому времени, когда закладываются принципы социального государства.

На рубеже XIX и XX веков был сформирован научный интерес к такому типу социального института, который указывал на значительный рост внимания к социальному знанию. В середине XIX века в работах немецкого экономиста Лоренца фон Штайна было впервые выделено понятие «социальное государство». Он считал, что обязанность государства заботиться о человеке является главным принципиальным отличием социального государства от любого другого[2]. При

этом следует отметить, что все авторы сходятся во мнении, что социальная политика в современном государстве обязательно присутствует, а термин «социальная политика» находит отображение в разных отраслях научных исследований, в связи с чем он широко употребляется в философии, социологии, юриспруденции.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что каждое государство имеет свои особенности в направлениях реализации социальной политики, а также различные экономические отношения в социальных отраслях, которые связаны с исторически сформированными формами организации различных видов социальных услуг, а также с формами государственного регулирования. В свою очередь, социальная политика, как цель экономического развития и составляющая государственного регулирования социальной сферы, представляет собой теоретически и практически обоснованные представления о роли государства в выполнении социальных функций.

Литература

1. Дегтярь О.А. Государственное регулирование развития социальной сферы: концептуальные основы и практика: монография / О.А. Дегтярь. – Харьков: С.А.М., 2014. – 508 с.

2. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. Электронная библиотека «Книжная полка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bookshelf.ucoz.ua/news/chanyshew_a_n_filosofija_drevnego_mira_1999_djvu/2016-10-07-16636. – (Дата обращения: 10.04.2018).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ХАСАНОВА Е.В.,

*канд. экон. наук, начальник отдела переподготовки специалистов
Центра дополнительного профессионального образования,
ст. преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики напрямую зависит от устойчивого экономического роста, минимизации кризисных явлений, повышения уровня благосостояния населения. Для достижения поставленных целей могут применяться экономические и административные меры, которые включают в себя:

- привлечение инвестиций с целью активизации и повышения конкурентоспособности реального сектора экономики. В Республике наблюдается ограниченность инвестиционных ресурсов в связи с отсутствием доступа к внешнему финансированию, когда существует большая потребность в ресурсах. Одним из возможных направлений урегулирования инвестиционного процесса

является государственно-частное партнерство между Донецкой Народной Республикой и частными инвесторами Республики и других государств. В этом случае в Республике целесообразно разработать нормативные акты, регулирующие взаимоотношения между Республикой и частными инвесторами;

- увеличение доходов бюджета и усовершенствование структуры расходов;
- активизацию, поддержку и защиту отечественных производителей с целью уменьшения объемов импортируемой продукции и увеличения рабочих мест (уменьшение безработицы). В данном случае будет уменьшена достаточно высокая степень зависимости предприятий от быстроменяющихся условий проведения внешнеторговых операций и увеличены возможности производства и реализации продукции отечественных производителей на местных рынках;

- модернизацию, реформирование агропромышленного комплекса Республики;

- расширение партнерских отношений между регионами, субъектами хозяйствования Республики и других государств с целью расширения и усовершенствования внешнеэкономических связей. Одним из направлений расширения партнерских отношений является увеличение экспорта продукции Республики;

- развитие и поддержку малого бизнеса путем урегулирования налоговой политики, введения льгот, разработки программ развития малого бизнеса в Республике;

- реформирование сферы здравоохранения в направлении проведения активной социальной политики;

- поддержку малообеспеченных слоев населения, предоставление льгот, что позволит улучшить демографическую ситуацию в Республике;

- повышение уровня профессионального образования и квалификации с применением дистанционных методов, способов обучения, а также с привлечением профессионалов и специалистов из других государств. В данном направлении целесообразным будет разработка Республиканской программы по формированию престижа профессий в сфере образования, сельского хозяйства (агропромышленного комплекса), здравоохранения, промышленности.

К перспективным направлениям социально-экономического развития Донецкой Народной Республики можно отнести разработку и реализацию политики в сфере рынка ценных бумаг. На сегодняшний день остаются открытыми вопросы урегулирования взаимоотношений между акционерами, обществами, государством. Акционерное законодательство, учитывающее существующие реалии, позволит определить пути формирования рынка ценных бумаг именно Республики, урегулировать вопросы права собственности на ценные бумаги и их защиту, улучшить инвестиционную привлекательность Республики. Важным остается вопрос невозвращения в акционерном законодательстве к старым нормам, формам, направлениям. Необходимо двигаться вперед, перенимать и внедрять опыт государств, у которых уже прошел период становления рынка ценных бумаг, и стараться быстрее переходить к новейшим этапам, возможно, при этом соединять промежуточные этапы. Например, проект Закона Донецкой Народной Республики «Об акционерных обществах» предусматривает возврат акционерной формы предприятий к открытой и закрытой, когда эти формы на примере Российской Федерации отображаются как публичная и частная.

При этом возложение функций по формированию, урегулированию рынка ценных бумаг Донецкой Народной Республики возможно как на существующий орган исполнительной власти, так и на вновь созданный. Создание отдельного органа, например, Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Донецкой Народной Республики, позволит целенаправленно работать в направлении формирования и развития фондового рынка, в том числе содействовать формированию позитивной инвестиционной привлекательности Республики.

СОЦИАЛЬНАЯ И СОЛИДАРНАЯ ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (ПРИМЕР НОРМАНДИИ)

ЧЕРКАШИНА А.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Перспективы устойчивого, сбалансированного и эффективного развития Донецкой Народной Республики в значительной степени обусловлены проводимой социально-экономической политикой. Цель ее реализации заключается в стремлении достичь максимального благосостояния общества. К настоящему времени современными учеными накоплен значительный объем знаний по вопросам региональной социально-экономической политики, однако переходя от теории и используя его в практике, в частности, и в Донецком регионе, все же имеется ряд проблем. Таким образом, возникает необходимость дополнительного изучения и исследования данного вопроса в разных странах с целью инкорпорации полученного материала к ранее полученным знаниям.

Так, исследуя социальную политику Нормандии (Франции), необходимо отметить, что основной программой развития регионов является программа ESS. ESS – социальная и солидарная экономика, принятая в Законе от 31 июля 2014 года. Программа объединяет набор структур, которые согласовывают проект социальной полезности, производительность экономического и демократического управления. Она присутствует во всех секторах деятельности региона (сельское хозяйство, промышленность, экономика, среда обитания, новейшие технологии и т.д.).

Социальная и солидарная экономика (ESS) объединяет компании, которые ставят общие интересы, желание работать вместе, развивать и укреплять социальные связи и борьбу с отчуждением в центре их проекта. ESS – это способ дать возможность по-разному строить более ответственное и поддерживающее здоровый смысл общество. Это новая экономика, которая сочетает экономическую, социальную, экологическую эффективность и солидарность. Рассматривая эти ценности, данный сектор получает полную поддержку региона Нормандии, считая их богатством нации. Единая цель государства и компаний состоит в создании, развитии и консолидации мероприятий, которые отвечают реальным современным требованиям и потребностям населения, уважают людей, окружающую среду и качество жизни [1]. Примером являются предприниматели ESS, которые

одновременно производят товары и услуги, охватывающие широкий круг различных отраслей и видов деятельности.

Наряду с субъектами социальной и солидарной экономики регион финансирует сети ESS по всей Нормандии, развертывая инструменты поддержки и развития. Демонстрацией эффективности социальной экономики территории сталатрансграничная миссия по всей ESS, деятельность Региональной палаты экономики социальной солидарности (CRESS) и Агентства развития социальной и солидарной экономики (ADRESS). Для конкретных мероприятий организаций, таких как Активный территориальный фонд Франции по финансовому инжинирингу, URSCOP для поддержки создания-восстановления в форме SCOP и других организаций общей деятельности и занятости, функционируют системы местной поддержки.

В данной программе развития регионов развернуты две упрощенные и конкретные схемы прямой помощи, которые четко сформулированы с учетом экономических мер, введенных в действие с июня 2016 года по схемам ADNormandy и ARME (Anticipation Recovery Economic Mutations).

Система EmergenceESS направлена на определение субсидий для поддержки проектов ESS на всех этапах их развития простым и открытым способом (инициативная фаза, создание, развитие, консолидация). EmergenceESS Cooperative – система поддержки акционерного капитала, обеспечивающая региональную поддержку для создания компаний в форме SCOP или SCIC.

Для эффективной деятельности предприятий, содействия развития территорий и национальной экономической политики при помощи ESS и субрегиональных сообществ разработаны планы экономического развития (SRDE)[2]. Регионы инвестируют многие области деятельности (создание бизнеса, финансирование, интернационализацию, поддержку предприятий и общества и т. д.).

В 2015 году на законодательном уровне была оказана поддержка в управлении экономическим развитием своей территории, где регионы несут ответственность за реализацию согласованных и предписывающих стратегий регионального экономического развития, инноваций и интернационализации. Причем внутри программы существует Комиссия экономического развития, работа которой направлена на решение возникающих проблем, распределение и совместное использование способов поддержки конкурентоспособности бизнеса и создания рабочих мест. Комиссия напрямую участвует в создании социальной и солидарной экономики в регионах, оказывая положительное влияние на социально-экономическое развитие территорий и местную занятость. ESS касается всех компетенций регионов, таких как экономическое развитие, социальная стабильность, инновации, профессиональная подготовка, транспорт, туризм, и т. д.

Для удовлетворения потребностей территорий и решения серьезных социальных проблем структуры ESS внедряют инновации, экспериментируют и развертывают свои проекты в рамках коллективной динамики, что обеспечивает укрепление и структурирование региональной политики в области ESS[1, 2].

Принятая Законом № 2014-856 от 31 июля 2014 года «Социальная и солидарная экономика» собирает ряд структур (ассоциации, кооперативы, взаимные связи фондов, социальные предприятия с коммерческим статусом), стремящиеся получить социальную полезность, солидарность, экономическую эффективность и демократическое управление. Эти структуры направляют свою деятельность на создание постоянных рабочих мест, развитие социальной

сплоченности, исследуют проблему и дают ответы в рамках социально-экономического развития территорий.

Социальная и солидарная экономика (ESS) касается всех региональных систем и компетенций, что констатирует факт признания мировым сообществом Францию одним из наиболее развитых государств Европы.

Основная идея, которую необходимо внедрять для развития экономики всех сфер деятельности ДНР, состоит в том, чтобы поставить экономику на службу человеку, а не наоборот. То есть, основываясь на этическом и демократическом управлении, социальная и солидарная экономика в основном должна состоять из ассоциативных и кооперативных структур. Начиная от производства продуктов питания и транспортировки до личных услуг, социальных мероприятий, страхования и строительства.

Литература

1. Francedocuments and data files [electronic resource]: <http://www.europeansocialsurvey.org/data/country.html?c=france>.
2. Espace Presse Accès Membre Dernière mise à jour: 20 avril 2018 [electronic resource]: <https://www.ess-france.org/>

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

ЯБЛОНСКАЯ Н.Г.,

ст. преподаватель

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Сегодня тенденции регионализации приобретают значительные масштабы, поскольку одним из негативных последствий процесса глобализации асимметричность глобального развития, которая выражается через неравномерность развития стран и регионов. Следовательно, вопросу регионального развития уделяется значительное внимание, так как региональные различия и диспропорции должны учитываться при определении стратегий развития как на национальном, так и на региональном уровнях, обеспечивая баланс равновесия в государстве. Однако следует заметить, что и в общепланетарном масштабе, и для многих государств не теряет актуальности проблема устойчивого развития. При этом для большинства экономических систем мира оптимальным сценарием желаемых изменений становится не сиюминутный экономический рост, а достижение состояния устойчивости в своем социально-экономическом развитии именно на долгосрочную перспективу. Все вышеизложенное обусловило актуальность выбранной темы.

Цель исследования – конкретизировать понятие устойчивого развития региона и выявить факторы, оказывающие воздействие на процесс его устойчивого развития.

Термин «развитие» часто употребляется в таких сочетаниях: экономическое развитие, социально-экономическое развитие, развитие экономики страны, региона, города. В каждом случае под развитием обычно понимается любое

прогрессивное изменение, прежде всего в экономической сфере. Это изменение может быть количественным и свидетельствовать об экономическом росте, а также может быть качественным и, соответственно, происходят структурные изменения содержания развития или же экономическая система получает новые характеристики. Необходимо отметить, что социальные характеристики давно уже стали полноправными показателями при оценке степени развития любого региона и имеют большое место в концепции устойчивого регионального развития.

Концепция регионального развития реализуется при индивидуальном подходе к каждому региону, стремлении решить конкретные проблемы определенной территории и активно сотрудничать с ее гражданами и институтами. Обеспечение эффективного экономического развития региона базируется на исследовании категории «регион», поскольку позволяет оценить непосредственно среду расширенного воспроизводства и осознать необходимость развития потенциала каждого из них с учетом специфики и взаимосвязей с другими регионами и странами.

В экономической науке категория «регион» стала предметом исследования во второй половине XX века, когда начали разрабатывать концепции региональной экономики. На основе изученных теоретических подходов целесообразно выделить основные доминанты в формировании сущности данного термина (рис.).

В рамках данного исследования под регионом будем понимать часть единой территории государства, характеризующуюся целостностью и определенностью административных границ, наличием собственной сложившейся структуры хозяйственной деятельности и возможностью обеспечения воспроизводственного процесса.

Среди определений устойчивого развития, сформулированных российскими учеными, наиболее целесообразной является формулировка академика В.А. Коптюга: концепция устойчивого развития предполагает достижение сбалансированного социально-экономического развития человечества и сохранения окружающей среды, а также резкое сокращение экономического диспаритета между развитыми и развивающимися странами путем как технологического процесса, так и рационализации потребления [1].

Рисунок. Основные доминанты в определении сущности категории «регион»

В то же время, по мнению О.К. Цапиевой [2], главной ареной для внедрения теории устойчивого развития в практику должны стать именно регионы, поскольку они выступают наиболее управляемой структурой, являются исторически наиболее устойчивыми территориальными образованиями, которые сформировались за период своего существования в достаточно выделенные социумы определенным набором национальных и этнических признаков, а также выступают наиболее оптимальной структурой для позиционирования во внешнеэкономическом пространстве и за последние годы приобрели опыт сочетания практики стимулирования рыночных преобразований на своих территориях с политикой государственного регулирования этих процессов.

В современных условиях решение проблем территориальных образований предполагает проведение последовательных изменений, направленных на сбалансированность экономического, экологического и социального аспектов. Характер и интенсивность данных изменений определяются степенью внешних и внутренних воздействий следующих факторов: финансово-экономических, промышленно-производственных, экологических, инфраструктурных, продовольственной безопасности, социальной деятельности, а также регионального маркетинга.

Таким образом, устойчивость каждой региональной экономики заключается в безопасности, стабильности, склонности к постоянному обновлению и совершенствованию. Переход к устойчивому развитию предполагает формирование эффективной пространственной структуры экономики при соблюдении баланса интересов всех субъектов государства и обуславливает необходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому развитию для каждого региона, а также дальнейшей интеграции этих программ при разработке государственной политики в области устойчивого развития. Однако не следует забывать, что переход на модель устойчивого развития – это длительный и достаточно сложный процесс.

Литература

1. Коптюг В.А. Будущее цивилизации и проблемы развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.prometeus.nsc.ru/koptyug/ideas/sudeciv/>
2. Цапиева О.К. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3140>.

ПОДСЕКЦИЯ 2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ

АГАФОНЕНКО О.Ю.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедра учета и аудита*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Современные процессы глобализации мирового экономического развития не обходят и ДНР, которая постепенно интегрируется в международную экономику. Основным субъектом международных экономических отношений выступает предприятие как ключевое звено рыночной экономики.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия является важной и неотъемлемой сферой хозяйственной деятельности, которая при эффективном использовании всего комплекса современных форм и методов международного бизнеса способна положительно влиять на технический уровень производства, его эффективность, качество продукции.

Практика показывает, что без реорганизации системы управления предприятиями на принципах стратегического планирования выжить, а тем более успешно работать, в современных условиях просто невозможно. Сегодня стратегическое планирование превращается в главную движущую силу общественного воспроизводства.

Разработка идей стратегического планирования нашла свое отражение в работах как западных исследователей, так и отечественных авторов.

Мир движется к интернационализации и глобализации. Экономики стран становятся тесно связанными. Социальные сети и Интернет создают единый рынок без границ и ограничений.

Значительный спрос вызывает формирование стратегий отечественных предприятий с ориентацией на конкурентов, увеличение доли рынка, наращивания объемов производства и активное инвестирование. В таких условиях национальным предприятиям необходимо менять не только стратегию, но и подходы к стратегическому планированию [1, с. 4].

Планирование внешнеэкономической деятельности является объективно необходимым для любого предприятия, это связано с тем, что каждое предприятие стремится, функционируя в условиях глобализации рынка, получить дополнительную прибыль за счет более полного использования преимуществ международного разделения труда, международной экономической интеграции; предусмотреть неблагоприятные действия внешних факторов, различные непредвиденные обстоятельства, которые могут произойти на мировом рынке, кроме того, существует реальная необходимость прогнозирования своего будущего.

Основная цель стратегического планирования – обеспечение результативной деятельности предприятия в течение длительного периода времени. Для этого, прежде

всего, необходимо в полной мере учитывать изменения внешней среды, т.е. необходимо предусмотреть и ограничить возможное влияние на предприятие неподконтрольных сил, критических тенденций со стороны окружения [2, с. 105].

В процессе формирования стратегии все решения должны быть взвешенными, а не хаотичными. Необходимо осознавать свою позицию на рынке и строить стратегию «снизу вверх», то есть подстраивать внутренние возможности предприятия и его позиции на рынке под рыночную ситуацию.

Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности должно быть гибким и динамичным, способным быстро реагировать на новые рыночные возмущения и приспосабливаться к изменениям. Реализацию стратегического плана внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий осуществляют с использованием административных рычагов на основе тактики, политики, процедур и правил.

Однако сегодня на предприятиях стратегическое планирование почти не осуществляется, очень часто планы внешнеэкономической деятельности предприятий разрабатываются на достаточно непродолжительный период. При этом условия нестабильности внешнего окружения уменьшают горизонт планирования деятельности предприятий. Для стратегии развития отечественных предприятий нужен свой модифицированный подход к стратегическому планированию, который бы учел отечественный и зарубежный опыты планирования. К проблемам стратегического планирования принадлежит также неразвитость корпоративного управления, различия в интересах собственников, управленческого персонала и коллектива. Следует отметить, что плановые решения принимаются только с учетом внутренней среды и почти не учитывается внешняя. Предприятия, которые в должной мере не используют рыночные подходы и методы стратегического планирования, не могут не только влиять на рынок, но и адаптировать свои возможности к постоянно изменяющейся среде [3, с. 271].

Таким образом, в условиях нестабильной внешней среды набирает значимости стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности. На современном этапе рыночной экономики отечественные предприятия Украины должны самостоятельно определять цели функционирования на перспективу и выбирать пути достижения ключевых результатов своей деятельности. В случае, когда руководители предприятий нацелены на долгосрочное функционирование на рынке, то закономерно, чтобы система планирования деятельности предприятия приобретала стратегический характер.

Литература

1. Каракай Ю.В. Технологія формування стратегічного менеджменту / Ю.В. Каракай // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10. – С. 3-7.
2. Кутідзе Л.С. Роль стратегічного маркетингу у формуванні експортного потенціалу регіону / Л.В. Кутідзе // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Логістика. – 2003. – № 472. – С. 103-108.
3. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навчальний посібник / А.П. Міщенко. – К.: Центр навч. літ, 2004. – 336 с.

ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ДНР

АНГЕЛОВА Д.С.,

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Внешнеэкономическая деятельность в регионе является важнейшим источником доходов государственного бюджета, обеспечивающим реализацию социальных программ и решение структурных проблем экономики. ДНР имеет достаточно высокий экспортный потенциал, особенно в металлургии и машиностроении, но использует его недостаточно эффективно. Сокращение объемов экспорта свидетельствует о стагнационных процессах в экономике: низкий уровень производства отечественных предприятий, ориентированных, в основном, на реализацию продукции за пределы Республики.

Емкость и конъюнктура внутреннего рынка ДНР являются недостаточными для нормального существования в автономном режиме, поэтому очевидным и предсказуемым является факт увеличения импорта продукции из-за рубежа. Внешнеэкономическая деятельность и, в первую очередь, внешняя торговля связаны с перемещением через таможенные границы страны товаров и транспортных средств. При этом и товары, и транспорт подлежат обязательному таможенному контролю и таможенному оформлению согласно установленному порядку, обязательному для всех участников ВЭД. Активизация экспортно-импортных операций в Республике, стремление субъектов хозяйствования к полноценной хозяйственной деятельности в рыночной среде актуализирует вопросы таможенного регулирования.

По данным отчетов Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики, в 2016 году 989 предприятий являлись участниками ВЭД. Количество предприятий-участников ВЭД с 2015 г. увеличилось более чем в 30 раз. Количество стран, с которыми у ДНР есть внешнеэкономические связи, возросло с 35 до 53. Большая часть – это страны СНГ, на их долю во внешнеторговом обороте ДНР приходится 86,2%. Основными торговыми партнерами ДНР являются:

РФ – товарооборот 40,4 млрд рублей (69%);

Грузия – товарооборот 231 млн рублей (0,4%), в основном транспортные средства, ввезенные в режиме «импорт»;

ЛНР – товарооборот 3 млрд рублей (5,05%).

На развитие внешнеэкономической деятельности влияют разнообразные факторы: макросреда (финансово-экономическая, институционального характера, политическая); промежуточная среда (геополитическая, законодательно-нормативная, регуляторная, финансово-экономическая); микросреда (технико-технологическая, финансового управления, кадрового обеспечения) [1]. Проблемы современного состояния ВЭД ДНР можно отнести ко всем трем сферам. Так, к факторам макросреды относится, прежде всего, непризнанный статус ДНР – экономика Республики носит экспортно-ориентированный характер и напрямую зависит от связей с внешним миром, конъюнктуры мирового рынка и возможных санкций. К факторам промежуточной среды – усложненная процедура возврата экспортной выручки; отсутствие ТПП и сертификатов происхождения; отсутствие утвержденных технических регламентов; отсутствие кредитования; сложные схемы транспортировки и расчетов по контрактам ВЭД. Факторы микросреды – это отсутствие возможности

технологического развития предприятий, сокращение кадрового потенциала вследствие миграции части населения Республики из-за активных боевых действий; проверки и штрафование бизнеса.

Таможенное регулирование относится к факторам промежуточной среды и оказывает значительное воздействие на состояние ВЭД Республики. Эффективное осуществление таможенного оформления груза возможно только при условии квалифицированного подхода всех субъектов ВЭД, задействованных на этапах перемещения товаров через таможенный контроль.

На государственном уровне нормативное обеспечение таможенного регулирования построено на основе документа [1] – «Временное положение о таможенной системе Донецкой Народной Республики» от 10.01.2015 г. № 1-23. Организационное обеспечение таможенного регулирования составляют таможенные органы – вооруженные правоохранительные органы, входящие в систему органов Министерства доходов и сборов (МДС) ДНР. Это: департамент таможенного дела МДС ДНР; таможенные посты; таможенные терминалы; специализированные таможенные учреждения и организации.

К перечню задач таможенных органов относятся: обеспечение экономических интересов и безопасности ДНР; реализация таможенной политики (установление порядка перемещения через таможенную границу ДНР, взимание таможенных платежей, таможенный контроль и оформление, борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил).

При импорте продукции субъекты хозяйствования взаимодействуют с таможенными органами ДНР. Перед началом осуществления ВЭД проводится аккредитация субъекта хозяйствования как участника ВЭД в МДС. Вывоз товара из ДНР в другую страну или республику начинается с заключения договора с поставщиком. Если сумма договора выше 10 тыс. дол. США, договор подлежит регистрации. Следующий шаг – регистрация товарно-транспортной накладной (ТТН) в МДС, авансовая оплата налога на прибыль. Если товар вывозится своим транспортом, заявка на пропуск подается вместе с заявкой на регистрацию ТТН. Если привлекается перевозчик, являющийся субъектом ДНР, то пропуск он делает самостоятельно. При привлечении перевозчика из другой страны, заявка подается продавцом товара.

Таможенное оформление импорта осуществляется через брокерские компании, имеющие лицензии на брокерскую деятельность. С целью реализации таможенной политики ДНР деятельность таможенных брокеров лицензируется – приказ № 290 от 5 октября 2016 года МДС ДНР «Об утверждении лицензионных условий осуществления таможенной брокерской деятельности». В настоящее время в ДНР функционирует 10 пунктов пропуска, через которые осуществляются ввоз, вывоз и транзит товаров, транспортных средств и иных предметов через таможенную границу ДНР.

Таможенное регулирование является определяющим фактором в осуществлении внешнеэкономической деятельности государства. Правильно организованная работа между отправителем и получателем товара и логистической компанией, оперативный обмен информацией и документами обеспечивает соблюдение норм таможенного регулирования и других законодательных актов, способствует оперативному таможенному оформлению и минимизации рисков всех

участников ВЭД. Решение проблем современного этапа становления ДНР в сфере регулирования ВЭД и, в частности, таможенного регулирования, является необходимым условием суверенного функционирования Республики.

Литература

1. Официальный сайт Министерства доходов и сборов ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/>
2. Гаврилюк О.В. Економічна інтеграція в сучасному світі / О.В. Гаврилюк, А.П. Румянцев. – К. Наук. думка, 1991. – 400 с.
3. Ивашина О.Ф. Институционализация экономического развития: монография / О.Ф. Ивашина. – Днепропетровск: Наука и образование, 2009. – 284 с.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ В РФ И ДНР

БАЛАКАЙ О.Б.,

*канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой экономико-правовых дисциплин
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Цифровая экономика является приоритетным направлением развития практически всех стран мира, активно развивается на постсоветском пространстве. Интенсивно развивается электронная торговля, цифровые технологии все более широко используются в финансовой и банковской сферах, а также в секторе государственных услуг.

Перевод государственных услуг в цифровой формат осуществляется в том числе и в РФ. Для реализации предоставления государственных услуг в электронной форме в РФ основополагающим является федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который определяет принципы и процедуру предоставления государственных (муниципальных) услуг, условия и порядок их оплаты, права заявителей и обязанности органов власти.

Создана программа «Государственные услуги», которая охватывает большое количество государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями. С помощью программы «Государственные услуги» любой гражданин Российской Федерации может дистанционно оплатить и получить услугу или узнать информацию, нужную для человека в той или иной сфере.

Закон № 210-ФЗ предусматривает различные способы обращения граждан за электронными услугами: через веб-порталы, многофункциональные центры (МФЦ), специализированные информационные киоски (инфоматы) и с помощью обращения в центры телефонного обслуживания (так называемые колл-центры).

Процесс предоставления государственной услуги в электронном виде предполагает:

- 1) подготовку и размещение информации по государственным услугам ответственными органами государственной власти в единой системе реестров;
- 2) информирование граждан и организаций о порядке предоставления государственных услуг;

3) обеспечение приема и регистрации заявлений от граждан и организаций в органах государственной власти, через МФЦ и порталы государственных услуг, формирование выписки из электронного журнала регистрации и контроля над обращениями;

4) идентификацию граждан и организаций (дистанционно);

5) проведение электронных платежей за платные государственные услуги (дистанционно);

6) передачу принятых заявлений от граждан в ведомственные системы;

7) реализацию досудебного (внесудебного) обжалования гражданами и организациями решений органов государственной власти при получении гражданином неудовлетворительного решения.

В данный момент самыми популярными, исходя из частоты обращения, являются услуги по получению заграничного паспорта, получение выписки с пенсионного фонда РФ, проверка и оплата штрафов ПДД, запись к врачу и помощь в открытии собственного частного бизнеса.

Кроме вышеперечисленных пяти самых популярных услуг у программы есть и другие направления. Например, информация о заключении брака, о льготах многодетным семьям, о гражданстве и въезде в РФ, о регистрации автомобильного, водного и воздушного транспорта, о дошкольном, среднем и высшем образовании, о получении медицинской помощи, о ЖКХ и оплате коммунальных услуг; о регистрации огнестрельного и холодного оружия.

Одним из направлений развития цифровых технологий в области государственных услуг в ДНР является подача отчетности в Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

В Донецкой Народной Республике приказом №228 МДС ДНР от 06.06.2017 года «Об утверждении Временного порядка предоставления доступа к ресурсам электронного сервиса «Личный кабинет плательщика», в соответствии с Инструкцией по подготовке и предоставлению электронных документов при использовании электронного сервиса «Личный кабинет плательщика» создан электронный сервис «Личный кабинет плательщика» (далее ЛПК) для предоставления электронных документов в Министерство доходов и сборов ДНР его территориальным органам. Главной целью этого сервиса является упрощение процедуры предоставления документов в электронном виде, а именно: подача отчетности.

По состоянию на 01.11.2017 г. – персональный ключ доступа к ЛПК для оформления налогоплательщиком документов налоговой отчетности и таможенных документов в электронном виде был получен 77,1% юридических лиц, и 38,4% физических лиц-предпринимателей [1].

Можно отметить положительный опыт РФ в реализации программы «Государственные услуги», который существенно облегчает жизнь как гражданам РФ, так и государственным ведомствам и учреждениям. Развитие сектора государственных услуг в электронной форме является одним из перспективных направлений развития государственного управления в ДНР.

Литература

1. Электронный сервис «Личный кабинет плательщика» // Налоговый советник. – 2018. – №1. – С. 12.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ СИСТЕМ

КОЗЛОВА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент, декан экономического факультета
УО «МГУП», г.Могилев, Республика Беларусь;*

КОЗЛОВ В.С.,

*канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента непродувиенной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях международного взаимодействия различных стран необходимо развивать с учетом, в том числе, и внутренней экономики и политики, и экономическое состояние. Регулированием и контролем этих взаимодействий возлагаются на таможенные службы (центры).

В условиях увеличения ассортимента товаров и объемов, которые необходимо перевозить через границы таможенная инфраструктура не в состоянии обеспечить надлежащий контроль проверок, качества проходящих товаров, снижение качества товаров, предоставляемых услуг, повышение времени прохождения таможенного контроля.

В современном мире существуют разные виды таможенных союзов, отличающихся территориально, наполнены разными странами, формами законодательных баз: Таможенный союз СНГ. Необходимость экономической интеграции для стран, бывших республик постсоветского пространства, объясняется следующими причинами:

- нестабильность экономической самостоятельности после распада СССР;
- снижение экономической безопасности;
- наличие совместного в рамках СНГ единой и целостной инфраструктуры – транспортной, энергетической, коммуникационной. Нарушение единства сосуществовавшей в рамках СССР инфраструктуры исключает для каждого из государств постсоветского пространства эффективность ее эксплуатации.

Важное значение имеют также созданные по единым технико-экономическим условиям и государственным стандартам основные фонды, общая система подготовки научных и технических кадров.

Приоритетность отношений для членов СНГ определяется:

1. На территории СНГ сосредоточены главные жизненные интересы России в области экономики, обороны, безопасности.
2. Эффективное сотрудничество с государствами СНГ – факт, противостоящий центробежным тенденциям в самой России.

Особенности таможенных процедур России со странами СНГ:

1. В торговле со странами СНГ применяется упрощенный контроль.
2. Упрощены процедуры таможенного оформления товаров (Соглашение 1994г.): грузовая таможенная декларация со сведениями в соответствии с Соглашением.
3. Сертификат происхождения товаров в соответствии с Правилами, применяемыми в государствах содружества.

4. Действие соглашения не распространяется на товары, в отношении которых в государствах-членах установлен особый порядок перемещения через таможенную границу.

5. Установлены 3 перечня товаров с особыми условиями экспорта:

а). перечень стратегически важных сырьевых товаров;

б). перечень товаров, экспорт которых осуществляется по международным обязательствам России;

в). перечень товаров с особыми условиями экспорта.

Со всеми странами СНГ подписаны двусторонние соглашения о свободной торговле: взаимное неприменение импортных таможенных пошлин и налогов, по экспорту сохраняются изъятия из данного режима – количественные и тарифные ограничения на определенный круг товаров, кроме товаров поставляемых для государственных нужд. По тем действуют межгосударственные соглашения – взаимные поставки на эквивалентной основе.

Таможенный союз в Южной Америки «Меркосур», это общий рынок стран Южной Америки который объединяет 250 млн человек и более 75 % совокупного ВВП континента. Название организации происходит от испанского Mercado Común del Sur, что означает «Южноамериканский общий рынок».

Основными административными органами объединения являются:

– Совет общего рынка;

– Группа общего рынка;

– Комиссия по торговле;

– Совместная парламентская комиссия;

– Социально-экономический консультативный форум;

– Административный секретариат.

В первых четырёх работа ведётся на межправительственном уровне. Также под эгидой Центрального банка Бразилии действует Подгруппа по финансовым соглашениям, в рамках которой согласовываются вопросы банковского надзора, унификации банковского и фондового законодательства, борьбы с отмыванием нелегальных доходов и т.д.

Основной принцип деятельности высших органов Меркосур- консенсус. Идея создания какой-либо наднациональной структуры по примеру Европейского союза не получила поддержки.

Европейский таможенный союз – это таможенный союз стран Европейского союза и ряда других стран, важная составляющая общего рынка. При создании ЕЭС указывалось, что «основой сообщества является таможенный союз, который охватывает всю торговлю товарами и предусматривает запрещение импортных и экспортных пошлин и любых равнозначных по последствиям сборов в торговых отношениях государств-членов союза, а также установление единого таможенного тарифа в отношениях с третьими странами».

У истоков создания Европейского таможенного союза стояли всего 6 стран (ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия). На данный момент (по состоянию на 1 января 2018 г.) в Европейском таможенном союзе состоят 28 государств участниц, но этот список будет ещё дополняться, так как соглашения с другими странами ещё не ратифицировано.

Учитывая процессы мировой глобализации, а также в рамках реализации стратегических целей государства, таможенные союзы являются одними из этапов экономической интеграции на пути к единому экономическому пространству и оказывают непосредственное влияние на развитие национальной экономики страны. Эффективное взаимодействие таможен и бизнеса по вопросам разработки и реализации положений нового таможенного законодательства будет способствовать унификации таможенных процедур и совершенствованию внешней торговли страны с государствами-участниками таможенного союза и третьими странами.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ-СУБЪЕКТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор;

АДОДИН А.С.,

*магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В современных нестабильных условиях развития Донецкой Народной Республики вопросы стратегического управления как одного из важнейших факторов эффективного функционирования предприятий, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность, являются первоочередными. Однако в деятельности предприятий часто наблюдается отсутствие стратегии управления персоналом, что приводит к поражениям в конкурентной борьбе. Поэтому для обеспечения результативности и поддержания собственной конкурентоспособности на стабильно высоком уровне и имиджа предприятия при выходе на внешние рынки должны использоваться эффективные и действующие стратегии и методики управления персоналом. Сегодня в практике управления персоналом большинства предприятий, которые осуществляют деятельность на внешних рынках, доминирует подход, предполагающий заботу о своей карьере, профессиональном развитии и умении дорого себя продавать самими работниками. С данным утверждением можно согласиться, так как работник сам отвечает за свое профессиональное становление, но условия, в которых развивается или регрессирует карьера сотрудника, создает само предприятие. Именно в его интересах не только поощрение стремления персонала к развитию, обучению, устранению препятствий, которые появляются на их пути, но и предоставление новых возможностей. Кроме того, эти процессы – своеобразные стратегические вызовы, стоящие перед руководством многих предприятий и заставляющие применять такие стратегии управления персоналом, которые будут гарантировать формирование профессионального и квалифицированного трудового коллектива, обеспечивать высокую конкурентоспособность на внешнем рынке, что особенно актуально для многих предприятий Республики, способствовать стабильному росту доходов.

Проблемам стратегического управления человеческими ресурсами и их практическому осуществлению посвящены различные исследования таких ученых и практиков, как С. Адамс, М. Альберт, М. Армстронг, В. Веснин,

М. Витке, В. Врум, Ф. Герцберг, П. Друкер, Э. Лоулер, Д. Мак-Грегор, Д. МакКлелланд, А. Маслоу, М. Мескон, Е. Мэйо, М. Педлер, П. Сенге, Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд, Ф. Хедоури, Э. Шейн и др.

Однако до сих пор не теряют своей актуальности вопросы разработки принципов, направлений и методов управления персоналом, формирование кадрового потенциала, применение новых методов, систем обучения и повышения квалификации персонала, разработка и реализация стратегии управления персоналом отечественных предприятий. Требуется обоснования и современная парадигма эффективного управления персоналом в системе социально-трудовых отношений, исследование и совершенствование системы составляющих элементов механизма эффективного управления персоналом и их взаимодействия при выходе предприятия на внешние рынки.

В современных условиях отечественному предприятию особое внимание необходимо уделять вопросам управления персоналом, что вызвано новым пониманием роли человеческого фактора на предприятии, когда персонал, его знания, умения, инициатива и предприимчивость оценивается как жизненно важный ресурс. То есть люди рассматриваются как конкурентный ресурс предприятия, который следует развивать, мотивировать, размещать вместе с другими ресурсами для достижения стратегических целей. Это обуславливает повышенное внимание к вопросам стратегического управления персоналом, под которым понимается управление развитием конкурентоспособного трудового потенциала предприятия с учетом происходящих изменений в его внешней и внутренней среде, что позволяет предприятию выживать, развиваться и достигать своей цели в долгосрочной перспективе [1]. В этой связи стратегия управления персоналом выступает составным элементом корпоративной и конкурентной стратегии и дает возможность определить типы трудовых ресурсов, необходимых для ее будущего успеха, составлять планы развития персонала, определять основные двигатели управления, а также типы систем управления человеческими ресурсами, процессов, услуг и процедур, необходимых для целей предприятия. Также ее необходимо рассматривать как разработанное руководством предприятия приоритетное, качественно определенное направление действий, необходимых для достижения долгосрочных целей по созданию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива с учетом стратегических задач предприятия и его ресурсных возможностей [2]. Основные характеристики стратегического управления персоналом представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные характеристики стратегического управления персоналом

Характеристики	Описание
Долгосрочный характер	Направленность на разработку и изменение психологических установок, мотивации, структуры персонала, всей системы управления персоналом или отдельных элементов
Цели	Должны отвечать общей стратегии развития предприятия и быть направлены на достижение целей его экономического развития
Внешняя и внутренняя среда предприятия	Необходимо корректировать общую стратегию развития предприятия (изменение структуры и численности персонала, его навыков и квалификации, стиля и методов управления и т.д.)

В этом контексте понятие стратегического управления персоналом основывается на концептуальных основах стратегического управления предприятием в целом (рисунок) [3].

Рисунок. Цели и направления стратегического управления персоналом

Для предприятий, ориентированных на ВЭД, можно определить такие виды стратегий управления персоналом (табл. 2).

Таблица 2

Виды стратегий управления персоналом для предприятий-субъектов ВЭД

Стратегия	Сущность
Стратегия роста (развития)	Привлечение высококвалифицированного персонала, интегрирующего и предлагающего новые идеи, нестандартные способы и методы решения проблем, позволяющего повысить конкурентоспособность. Ориентация на формирование независимой эффективной системы мотивации персонала и создание благоприятного психологического климата в коллективе с постоянным саморазвитием и самосовершенствованием
Стратегия стабилизации	Формирование устойчивого коллектива и закрепление высококвалифицированных кадров на ключевых должностях, переобучение и развитие персонала для нужд предприятия, ориентированного на внешние рынки
Стратегия сокращения персонала	Применяется при потребности в сокращении штата или расформировании подразделений в условиях переориентации деятельности предприятия, санации и ликвидации, предусматривая освобождение неквалифицированного персонала, стимулирование детерминированного выхода на пенсию, переквалификацию

Стратегическое управление персоналом – важнейшая предпосылка формирования успешного менеджмента в условиях существующих требований обеспечения развития предприятий, в том числе ориентированных на внешние рынки, поскольку оно отражает долгосрочные интересы предприятий. Соответственно, функционирование предприятия определяется стратегией эффективного использования и развития персонала как одного из важнейших инструментов реализации основных функций системного управления. В этом контексте отметим, что практическая деятельность большинства предприятий, ориентированных на

зарубежные рынки, связана с постоянным стремлением сохранить и приумножить свои позиции (предложить лучший продукт, увеличить объем продаж, получить прибыль, превзойти конкурентов и т.д.), чего можно достичь только при условии формирования и реализации эффективной стратегии управления персоналом.

Таким образом, стратегия управления персоналом представляет собой специфический набор основных принципов, правил и целей работы с персоналом, конкретизированных с учетом типов организационной стратегии, организационного и кадрового потенциала, а также типа кадровой политики. Для предприятий, осуществляющих ВЭД, стратегическое управление персоналом необходимо рассматривать как приоритетное направление действий руководства во внешней и внутренней среде предприятия, необходимое для достижения долгосрочных целей по созданию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива с учетом стратегических целей развития предприятия и его ресурсных возможностей, поскольку перспективы, эффективность и результативность его деятельности в большинстве случаев зависят от персонала.

Литература

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг; пер. с англ. – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 824 с.
2. Стратегия кадрового менеджмента: учебное пособие / О.А. Вдовина, С.Д. Резник, О.А. Сазыкина ; под общ.ред. проф. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 167 с.
3. Современные проблемы управления персоналом: монография / Н. Архипова, С. Назайкинский, О. Седова. – М.: Проспект, 2018. – 272 с.

СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫХОДЕ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

КУЛИК Е.И.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

ОХРОМЕНКО Д.И.,

магистрант

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

Под сбытовой политикой предприятия в наиболее широком смысле следует понимать выбранный ее руководством комплекс мероприятий, решений и действий по формированию ассортимента выпускаемой продукции и ценообразованию, по формированию спроса и стимулированию сбыта, заключению договоров продажи или поставки товаров, товародвижению, транспортировке и прочим аспектам сбыта [1]. Данное определение в полной мере раскрывает сущность сбытовой политики предприятия.

Однако при выходе на внешний рынок предприятию необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на сбытовую политику [2]:

- товары, реализуемые на внутреннем рынке могут не соответствовать как международным стандартам, так и стандартам одного определенного государства;
- ассортимент выпускаемой и продаваемой продукции на внутреннем рынке может не нести в себе никакой новизны для внешнего рынка или же быть слишком новаторским, что предприятию будет не выгодно реализовывать товар на внешнем рынке на каком-то определенном этапе;
- при выходе на внешний рынок между производителем и покупателем может появиться третья сторона – посредник. Данная особенность является одним из главных отличий осуществления сбытовой политики предприятия на внешнем рынке от внутреннего.

На практике многие предприятия применяются различные методы сбыта. Основными методами сбыта являются (табл. 1):

- а) торговые системы, включающие централизованный и децентрализованный сбыт;
- б) собственная или внешняя формы организации продажи;
- в) прямой и непрямой сбыт через торговые посреднические предприятия.

Таблица 1

Основные каналы сбыта потребительских товаров

Прямой сбыт		Непрямой сбыт		
Уровень нулевой		Одноуровневый	Двухуровневый	Трехуровневый
Производитель	Производитель	Производитель	Производитель	Производитель
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Через внутренние сбытовые органы фирмы: коммивояжеров, отделы продаж, автоматов по продаже, почтовую рассылку Через внешние сбытовые органы фирмы: комиссионеров, маклеров, ярмарки, аукционы </div>		↓	↓	↓
		↓	Коммивояжер	Оптовая фирма
		↓	Оптовая фирма	Мелкооптовая фирма
		↓	Розничная фирма	Розничная фирма
↓	↓	↓	↓	
Потребитель	Потребитель	Потребитель	Потребитель	Потребитель

Как правило, большинство действующих на зарубежном рынке предприятий предлагают свои товары рынку через посредников. Каждый из них стремится сформировать собственный канал распределения. Выбор количества уровней каналов зависит от пути, которым товары движутся от производителя к потребителям.

Предприятию необходимо решить, какое число посредников будет использовано на каждом уровне канала. Каналом распределения называют путь, по которому двигается товар от производителя к потребителю. Сбытовая политика в данном случае будет зависеть от размеров необходимых финансовых затрат, их целесообразности и эффективности, которая определяется путем сопоставления альтернативных вариантов и проведения соответствующих расчетов.

Как видно из табл. 1, сбытовая политика может осуществляться по средствам прямых и косвенных каналов распределения. Помимо этих двух видов предприятиями используется третий – смешанный (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика каналов сбыта

Каналы Характерис-тика	Прямые	Косвенные		Смешанные
		Оптовые фирмы	Сбытовые агенты	
Объем сбыта	Небольшой	Большой	Средний	Большой
Контакты изготовителя с потребителем	Очень тесные	Незначительные	Малые	Средние
Издержки сбыта изготовителя	Самые высокие	Средние	Самые низкие	Оптимальные
Политика цен	Очень гибкая (реагирует на изменения на рынке)	Гибкая	Не достаточно гибкая (согласует с изготовителем)	В целом гибкая
Знание предмета сбыта	Отличное	Удовлетворительное	Хорошее	Оптимальное
Зона действия	Узкая, в месте концентрации потребителей	Широкая, по всему миру	Узкая, но несколько агентов охватывают весь рынок	Наиболее полная
Право собственности на изделие	У изготовителя	У посредника	У посредника	И там и там
Финансовое состояние изготовителя	Сильное	Слабое	Слабое	Нормальное
Возможности технического обслуживания изделия	Самая высокая	Средняя	Средняя	Нормальная
Норма прибыли	Высокая	Средняя	Низкая	Средняя

Критериями эффективного выбора каналов сбыта для товаров на международном рынке являются: скорость товародвижения; уровень издержек обращения; объемы реализации продукции.

1. Прямой – перемещение товаров и услуг без участия посредников.

Он используется: при производстве технически сложной продукции, требующей монтажа непосредственно на предприятии изготовителе; при наличии конкретных заявок потребителей.

2. Косвенный – перемещение товаров и услуг через посредников двух видов: оптовая торговля или сбытовые агенты. Он используется: при желании увеличить долю рынка или объем сбыта; для продвижения на этапе выведения на рынок товара – новинки (сбытовые агенты).

3. Смешанный – объединяет черты первых двух каналов. Он используется: при реализации партий товара разной величины (крупные посредники, мелкие – сами); при разной концентрации потребителей в разных географических районах (большая – самостоятельно, маленькая – посредники).

Выбор соответствующего канала будет зависеть от целей предприятия, его размера и характера товара. Наиболее подходящий канал для одной страны может оказаться непригодным для другой.

Считается, что чем меньше число посредников между производителями и потребителями, тем большие расходы приходится нести предприятию, поскольку оно вынуждено создавать необходимые запасы товара, обеспечивать их хранение, обработку, а затем и оптовую реализацию. В то же время, с точки зрения производителей, чем больше посредников использует предприятие, тем меньше непосредственных контактов с потребителями оно имеет, и тем ниже степень его контроля над структурой управления самого предприятия.

Литература

1. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: Учебник для вузов / Ф. Г. Панкратов, Т.К.Серегина. - 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Маркетинг, 2012. – 579 с.
2. Паханова А.В. Некоторые методы оценки финансово-экономического состояния предприятия / А.В.Паханова // Экономика и математические методы. – 2011. – № 3. – С. 15-19.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

КУЛИК Е.И.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

БАДЫГА А.В.,

магистрант

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Деятельность любого предприятия на любом рынке осложняется динамическими условиями его функционирования, требующие решения актуального вопроса, связанного с построением оптимальной системы управления, в частности, системы управления его международной конкуренции. Разработка такой системы обуславливает необходимость детального исследования как самой экономической категории конкурентоспособности, ее особенностей и признаков, так и совокупности влияния различных факторов на процесс ее формирования и совершенствования.

Деятельность экономических субъектов в условиях рыночной экономики неразрывно связано с конкуренцией. Международная конкуренция предполагает свободное проникновение на различные рынки многих товаропроизводителей с различными товарами, усложняет возможности привлечения потребителя. Ведь обеспечение необходимого уровня международной конкуренции позволяет расширять рынки сбыта, привлекать новых потребителей, увеличивать объемы реализации, диверсифицировать риски, увеличивать доходы, в свою очередь, позволяет заниматься инновационной и инвестиционной деятельностью, следовательно, способствует экономическому развитию всей страны.

В экономической литературе трактовки понятия «конкурентоспособность предприятия» являются достаточно разноплановыми. Под конкурентоспособностью предприятия в условиях рынка понимают реальную и потенциальную способность проектировать, изготавливать и реализовывать продукцию, которая по своим ценовым и другим параметрам более привлекательная, чем продукция конкурентов.

Основоположником исследований в области международной конкуренции выступает М. Портер, который рассматривал конкуренцию как динамический процесс, развивающийся, непрерывно меняющийся ландшафт, на котором появляются новые пути маркетинга, новые товары, новые производственные процессы и новые рыночные сегменты [1].

Управление международной конкурентоспособностью предприятия представляет собой применение определенного комплекса мероприятий, направленных на преодоление негативных последствий конкуренции на международном рынке и эффективное использование положительных внешних и внутренних факторов. Следует заметить, что главной целью управления международной конкурентоспособностью предприятия является обеспечение постоянного функционирования предприятия на любых экономических, политических, социальных и правовых условиях на внешнем рынке [2].

Среди различных систем управления, используемых на предприятиях, целесообразно выделить адаптивную систему управления международной конкурентоспособностью, которая позволяет:

учесть в управлении конкурентоспособностью особенности внешней среды, в том числе динамического правового поля;

повышать надежность системы управления в условиях воздействия случайных факторов;

обеспечивать инвариантность системы международной конкурентоспособности для разных типов рынков;

оптимизировать время разработки и внедрения системы в практику функционирования предприятий;

повышать уровень гибкости и мобильности системы управления международной конкурентоспособностью.

Состав и структура основных элементов системы управления международной конкурентоспособностью сформированы в программно-целевые блоки: организационные, экономические, технико-технологические [3].

Все блоки системы взаимосвязаны и образуют определенную целостность. Следует отметить, что в этой системе недостаточно рассмотрена работа управляющего элемента системы управления международной

конкурентоспособностью предприятия и недостаточно внимания уделено влиянию внешней среды [2].

Предложенная Н.И. Осиченком система управления конкурентоспособностью предприятия на международном уровне охватывает главные элементы поведения предприятия в производственно-хозяйственной сфере и рыночной тактике и представляет собой совокупность элементов, с помощью которых предприятие направляет свою миссию и стремится определенных целей. Система управления международной конкурентоспособностью рассматривается как составная часть системы управления предприятием. Данная концепция имеет системный характер, а ее элементы взаимосвязаны.

Основой системы управления как стратегического, так и операционного управления международной конкурентоспособностью является управление процессом кругооборота капитала и экономического роста. Предложенная Ю.Ф. Ярошенко система повышения международной конкурентоспособности предприятия включает подсистему обеспечения адаптации к условиям внешней среды, подсистему обеспечения гибкости структуры управления и производственной системы, подсистему обеспечения эффективного использования потенциала предприятия на внешнем рынке [3].

Реализация механизма данной концепции позволит достичь высокой конкурентного преимущества и устойчивого положения на рынке.

Главную роль в реализации такой модели положены на реструктуризацию предприятий, одной из важнейших задач которой является установление динамической и соответствующей потенциала позиции предприятия.

Целесообразно отметить важный вклад в систему управления международной конкурентоспособностью предприятия, которая обеспечивает динамическое соответствие между его потенциалом и рыночной позицией.

Методический подход к формированию организационно-экономического механизма обеспечения международной конкурентоспособности предприятия освещает Б. Курганская. Основой для разработанных механизмов является комплексный подход к формированию международной конкурентоспособности предприятия, учитывает связь международной конкурентоспособности продукции, технологических процессов и предприятия как субъекта международной торговли.[4]

В результате анализа существующих подходов к управлению международной конкурентоспособностью предприятия сделаны следующие обобщения:

- международная конкурентоспособность предприятия является необходимым условием достижения большей доходности в будущем;
- повышение уровня международной конкурентоспособности является составляющей общего управления предприятием;
- долгосрочная международная конкурентоспособность может быть достигнута путем целенаправленного обеспечения с системой эффективного использования конкурентного потенциала;
- система повышения уровня международной конкурентоспособности предприятия должна включать управляющую подсистему, обеспечивая управляемую и подсистему влияния факторов международной конкурентоспособности.

Главной задачей системы управления международной конкурентоспособностью предприятия является поиск направлений и формирование эффективно функционирующего экономического механизма повышения уровня международной конкурентоспособности предприятия, который должен базироваться на системном

подходе, в основу которого будет положено выявление и рациональное использование составляющих конкурентного потенциала предприятия на международном уровне.

Литература

1. Портер М.Ю. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. / М.Ю. Портер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 503с.
2. Виниченко И.И. Методические подходы к управлению конкурентоспособностью предприятия / И.И. Виниченко // Инвестиции: практика и опыт. – 2011. – №23. – С.10-14.
3. Выходец Ю.С. Оценка международной конкурентоспособности предприятия / Ю.С. Выходец, К.В. Лисунова // Экономика и управление предприятиями машиностроительной отрасли: проблемы теории и практики. – 2009. – №4 (8). – С. 90-95.
4. Курганская Б. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия: автореф. дис. канд.экон. наук: 08.06.01 / НАН Украины; Институт региональных исследований. – Львов, 2002. – 21с.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МАЛИК М.А.,

канд. экон. наук, декан факультета

стратегического управления и международного бизнеса

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Международные отношения государств находятся в постоянном развитии, тем самым влекут за собой изменения в международно-правовых основах таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Либерализация международной торговли влечет за собой структурные изменения во внутренней экономике. В связи с этим возникает потребность в создании комплекса мероприятий, который будет отвечать за регулирование внешнеэкономическими связями и содействовать внешнеторговому обороту, а также понижению таможенных барьеров. Всё это нуждается в углубленном анализе, обобщении, понимании международно-правовых основ таможенного регулирования ВЭД и влияния политических процессов в мире на таможенное сотрудничество.

Цель исследования состоит в изучении влияния политических процессов в мире на международное таможенное сотрудничество.

Сегодня страны современного мира стремятся к интеграции, что упрощает перемещение товаров и капиталов, содействуя тем самым развитию экономики. Одной из составляющих такой интеграции является унификация таможенных процедур и взаимное содействие осуществлению функций таможенного регулирования ВЭД.

В условиях современной глобализации ни одно государство мира не способно развиваться изолированно. Для протекания закономерного процесса интеграции и

интернационализации мирового хозяйства требуется новый уровень многосторонних экономических взаимоотношений. Поэтому в ответ на вызовы и возможности XXI века, одним из главных элементов процесса укрепления функциональных возможностей таможенных администраций во всем мире является установление и развитие международных взаимоотношений в сфере таможенного дела.

В современном мире таможенное сотрудничество государств выступает одним из самых важных направлений в общем процессе экономической интеграции. По мнению ряда ученых, таможенный союз – наиболее распространённая форма.

Международные таможенные отношения и международная экономическая интеграция не может развиваться без правовой базы. Только благодаря чёткой правовой базе политические решения и идеи воплощаются в жизнь. Это происходит при наличии внутренней законодательной базы стран-участников международной экономической интеграции, двухсторонних и многосторонних договоров. Чтобы решить многие правовые проблемы в пределах осуществления таможенного сотрудничества, правительство принимает национальные акты, вносит изменения и дополнения в национальное законодательство. Именно так поступают страны Таможенного союза ЕврАзЭС, которые углубляются в процесс таможенного сотрудничества [1].

Международное таможенное сотрудничество – одно из главных направлений в международном сотрудничестве государств и международных организаций, которое заключается в координировании совместных усилий в сфере общественных отношений, тем самым обеспечивая соблюдение таможенного законодательства. Оно призвано оказывать взаимную помощь в таможенном деле и совместно решать возникающие проблемы.

Значимость и потребность в международном таможенном сотрудничестве обуславливается ростом объёма международных таможенных соглашений, которые заключаются как в двустороннем, так и многостороннем порядке.

В условиях современного развития международного сотрудничества при наличии политических санкций происходят явления, влекущие за собой расширение и углубление международного сотрудничества в области таможенного дела. При этом существование государств, оказывающих противодействие друг другу, приводит к тому, что национальные правительства ставят перед собой задачу обеспечения национальных интересов, прибегая в том числе и к протекционистским мерам [3].

Особенно актуальными в настоящее время для Российской Федерации являются проблемы таможенных связей со странами СНГ. С ними уже была создана определённая правовая основа партнёрства. Так, в 1992 году Соглашение о принципах таможенной политики положило начало правовому регулированию взаимоотношений на межгосударственном уровне. Вследствие этого произошло заключение целого ряда договоров по разным аспектам взаимодействия в этой области. Среди них можно отметить Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, Соглашение о создании зоны свободной торговли, Соглашение о сотрудничестве таможенных служб по вопросам задерживания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей и др. [2].

В 2014 году против Российской Федерации на политической основе были введены санкции, на что она, в свою очередь, ответила контрмерами в виде запрета на ввоз некоторых товаров. В результате этого в первую очередь пострадала торговая деятельность с государствами Евросоюза – она упала на 15%. Ранее Евросоюз был главным торговым партнёром Российской Федерации, и на его долю доводилось

порядка 54% её внешней торговли. На сегодняшний же день эта доля снизилась до 38%. Вместе с тем, снизилась и доля других государств, таких как США и Канада. Однако они пострадали меньше, так как объём торговли РФ с ними был изначально меньше, чем со странами Евросоюза. В этом случае больше всего пострадала экономика Европы – страны ЕС несут 76,7% всех потерь от ограничений на торговлю с РФ.

Несмотря на санкции, РФ приобрела новых таможенных партнёров, поэтому изменилась пропорция внешней торговли государства. Страны Африки заметно нарастили продажи. Если говорить о сельскохозяйственной продукции, то её доля возросла до 9,2 % по итогам за восемь месяцев 2015 года, а в 2014 году она составляла 6,1%. Произошел существенный рост продукции государств Евразийского союза: с 12,9 % в 2014 году доля их продаж увеличилась до 18,2%.

На страны Европы в 2014 году доводилось 28,6% поставок сельскохозяйственной продукции в РФ, теперь же – только 20,5%. Разумеется, появились и новые страны-импортёры: так возник импорт рыбы из Гренландии и Фарерских островов (ранее в основном сотрудничали с Норвегией). Ещё ряд стран Латинской Америки увеличили своё присутствие на рынке внешней торговли с РФ, например, Аргентина и Бразилия.

Так, в процессе переговоров между Россией и Аргентиной были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития таможенного сотрудничества. В частности, речь шла об организации обменных процессов, о товарах и транспортных средствах, которые будут перемещаться через их таможенные территории. Также была достигнута договорённость о развитии сотрудничества в пределах Единой системы тарифных преференций ЕАЭС, пользователем которой является Аргентина.

Необходимо отметить, что РФ активно принимает меры, способствующие облегчению долгового бремени стран Африки. К сегодняшнему дню в пределах инициативы по беднейшим странам с большой задолженностью Россией был списан основной долг африканских стран, который составил более 20 млрд долл. США. В том числе страны Африки получили возможность использования предоставленных широких торговых преференций. В отношении товаров африканского происхождения, ввозимых на таможенную территорию РФ, функционирует льготный таможенно-тарифный режим, под который попадает большая доля российского импорта из стран Африки.

Такие страны как Бразилия, КНР, Турция, Парагвай, Аргентина, Уругвай, Чили, Эквадор, Египет, Иран являются основными бенефициарами тарифных преференций. При этом КНР занимает наибольший удельный вес в общем объёме импорта России, который составил 17,8%. Позиции в получении преференциальной выгоды определяются не столько объёмом импортируемых в Россию товаров, сколько структурой осуществляемого импорта и преобладания в нём товаров, которые отнесены к перечню преференциальных. К таковым относится сельскохозяйственная продукция, товары с низкой добавленной стоимостью (сырьё и полуфабрикаты), которые являются основой экспорта большинства развивающихся государств. Большую часть тарифных преференций данные страны получают, осуществляя поставки мяса, пищевых мясных субпродуктов, а также овощей, фруктов, корнеплодов и орехов.

К пользователям национальной схемы преференций РФ относятся наименее развитые страны. Сейчас в списке таких стран около 40 стран Азии, Африки и

Латинской Америки. Товары из этих стран ввозятся на таможенную территорию РФ беспошлинно.

Сейчас основное внимание таможенного сотрудничества России сосредоточено на принятии участия в интеграционных процессах в пределах Таможенного союза и Евразийского экономического пространства.

Межгосударственные таможенные отношения практикуют активное использование системы взаимного предоставления разного рода таможенных льгот и преференций, которые берут за основу двусторонние или многосторонние договоры, заключенные в связи с созданием таможенных союзов и таможенных зон.

Международное таможенное сотрудничество – важный механизм взаимодействия стран мира в рамках международной торговли. Политические процессы в мире оказывают непосредственное воздействие на то, в какой мере и с кем государство будет осуществлять таможенное сотрудничество и на каких условиях. Государственный суверенитет несёт в себе возможность каждого государства регулировать таможенные вопросы, руководствуясь своим внутренним законодательством. В то же время очевидным является международное значение таможенной политики, вследствие чего эти вопросы становятся предметом договорного регулирования. Если же какое-либо государство при решении таможенных вопросов игнорирует интересы других иностранных государств или осуществляет таможенную политику, которая наносит им ущерб, то возникают «таможенные войны». Этим осложняются внешнеэкономические связи государств и международные отношения в целом.

Литература

1. Лепа Т.П. Проблемы организации международного таможенного сотрудничества на современном этапе / Т.П. Лепа // *Baikal Research Journal*. – 2016. – № 4. – С. 17.
2. Антонович Я.А. Международное таможенное сотрудничество / Я.А. Антонович // *Аллея науки*. – 2016. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: alley-science.ru
3. Дробот Е.В. Особенности международного сотрудничества России в области таможенного дела / Е.В. Дробот, Е.В. Синельников // Портал научно-практических публикаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://portalnp.ru/2015/06/2639>

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НИКОЛАЕВА О.Н.,

канд. гос. упр., доцент, доцент;

ЗАЕЦ В.И.,

бакалавр

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

Под конкурентоспособностью предприятия можно понимать такое состояние объекта, которое обеспечивает его преимущество в сравнении с другими

предприятиями данной отрасли как внутри страны, так и за ее пределами. Достижение высокого уровня конкурентоспособности является стратегической целью деятельности предприятия и выступает одним из важнейших факторов его развития.

Эволюция внешнеэкономических связей превратила внешнюю торговлю в сложный комплекс международных экономических отношений. Поскольку текущие процессы в мировой экономике влияют на интересы всех стран мира, каждое государство обязано регулировать внешнеэкономическую деятельность для достижения своих интересов. Мировой опыт показывает, что даже в промышленно развитых странах существует объективная необходимость государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Концептуальные основы теории управления развитием внешнеэкономической деятельности заложили выдающиеся зарубежные и отечественные ученые – М. Туган-Барановский, Н. Кондратьев, И. Пригожин, И. Шумпетер, И. Адизес, В. Герасимчук, Л. Грейнер, А. Ерёхина, А. Наливайко А. Тридед и другие. Актуальность обозначенных вопросов указывает на необходимость их дальнейшего исследования.

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – процесс реализации внешнеэкономических связей. Государство действует главным образом как регулятор внешнеэкономической деятельности, в отличие от ее роли в осуществлении межправительственных связей, где это непосредственный предмет этих связей; субъекты хозяйственной деятельности становятся центром внешнеэкономической деятельности, а внешнеэкономическая деятельность осуществляется в основном на уровне производственных структур (фирм, организаций, предприятий и др.) с полной независимостью при выборе иностранного партнера, номенклатуры товаров для экспортно-импортной сделки, определении цены и стоимости контракта, объемов и сроков доставки.

Система управления развитием внешнеэкономической деятельности предприятия представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых элементов управления на предприятии и самих отношений, которые реализуют цели развития на внешних рынках.

Структура управления внешнеэкономической деятельностью на предприятии зависит от целей и задач, к которым обращается с учетом характера специализации предприятия. На выбор организационных форм внешнеэкономической деятельности сильно влияет степень зависимости предприятия от внешнего рынка, то есть, насколько оно вовлечено в международное разделение труда. В специализированных внешнеторговых предприятиях, где внешнеторговые операции являются единственным направлением деятельности, управление строится по одной системе, в тех же фирмах, где внешнеэкономическая деятельность является лишь частью экономической деятельности – предусматривает различные варианты организационных структур.

Организационная структура управления внешнеэкономической деятельностью предприятия, прежде всего, определяется целями и задачами, которые она должна решать. Основным звеном, занимающимся внешнеэкономической деятельностью на крупных предприятиях, являются отделы внешнеэкономических связей (ОВЭС) или специализированные внешнеторговые компании.

Функции отдела внешнеэкономических связей предприятия заключаются в следующем:

исследование внешнего рынка, изучение и учет рыночного спроса, потребностей потребителей продукции с целью ориентации – научной, производственной, технической и маркетинговой деятельности предприятия для производства конкурентоспособной продукции;

организация работы по отбору партнеров, заключение договоров, их расширение, составление и ведение файлов потребителей и поставщиков, досье на партнерские фирмы, работа с фондовыми биржами, брокерами, компаниями, таможенными;

организация протокольных событий, связанных с внешнеэкономической деятельностью (прием и посещение делегаций, переговоры, предоставление переводчиков и т.д.);

контроль, регулирование и учет результатов внешнеэкономической деятельности;

участие в ярмарках, выставках, подготовка и публикация проспектов, рекламная деятельность.

Таким образом, изучив теоретические основы управления развитием внешнеэкономической деятельности предприятия, можно сделать выводы, что развитие внешнеэкономической деятельности дает предприятию новые возможности, такие как использование преимуществ международной кооперации производства и свобода в принятии решений для осуществления своих производственных задач.

ВЫБОР СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

НИКОЛАЕВА О.Н.,

канд. наук. гос. упр., доцент, доцент;

СЫСОЕВ А.А.,

магистр,

СЫРЫХ В.О.,

магистр

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

Современные экономические реалии указывают на необходимость расширения всех форм экономических отношений, в том числе и международных. Поэтому большинство предприятий и предпринимателей планируют реализовывать свою продукцию не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Таким образом, рассмотрение вопросов разработки стратегии выхода предприятия на внешний рынок является актуальным.

Классиками экономической мысли, оставивших наибольший след в развитии теоретических основ разработки стратегии выхода предприятия на внешний рынок, являются Котлер Ф., Маккарти Дж., Боден Н., Бумс Б. и Битнер Дж., Ботеборн Б., Дев Ч. и Шульц Д. Среди отечественных ученых можно выделить: Л.В. Балабанову, Т.О. Загорную, Е.И. Кулик, А.В. Меркулову, С.Н. Науменко и др.

Выбор стратегии выхода конкретного предприятия на внешний рынок связан прежде всего с ролью и масштабами его внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Если ВЭД занимает незначительное место в общих результатах, то вряд ли целесообразно тратить много усилий на разработку специальной внешней стратегии. И, наоборот, при увеличении масштабов ВЭД, а также в условиях нарастания конкуренции на международных рынках стоит не только иметь специальные стратегии, но и создавать систему международного стратегического менеджмента. Она включает не только разработку стратегии, но и ее реализацию и стратегический контроль.

Если фирма решила выходить на внешний рынок, она может сделать это следующими способами: (1) обратиться с предложением к другой фирме, которая находится за границей, организовать продажу товаров; (2) самой начинать организовывать реализацию продукции. Формами выхода на внешний рынок являются: (1) экспорт, (2) совместная предпринимательская деятельность, (3) прямое инвестирование за границу. До выхода за границу фирма должна четко определить задачи и установки своего международного маркетинга.

Выбор рынка страны-кандидата можно осуществлять по следующим критериям: 1) размер рынка, 2) динамика роста рынка, 3) расходы на реализацию, 4) конкурентные преимущества, 5) степень риска. Необходимо установить, какой рынок обеспечит фирме наиболее высокий долговременный доход.

Ряд субъектов хозяйствования, работающих на внешних рынках, поставлены перед выбором: расширять или сокращать ВЭД. Окончательное решение по данному вопросу зависит от того, какие цели ставило перед собой предприятие на этапе выхода его продукции на внешние рынки, какая стратегия была выбрана изначально.

Анализ стратегий некоторых предприятий на внешних рынках позволяет обозначить два типа, которые являются противоположными по целям и основным методам реализации: 1) «первоначальное накопление капитала» – нацелена на получение максимальной прибыли сегодня любыми путями и 2) стратегия «долговременного пребывания» – направлена на стабильный рост бизнеса в определенном направлении и стиле. В условиях нестабильности внешней среды большая часть предприятий выбирает международную стратегию, направленную на максимизацию прибыли за счет использования эффекта масштаба. В большей части это касается малых и средних предприятий, предпринимателей. Лишь некоторые предприятия, в основном крупные, выбирают стратегию «долговременного пребывания».

Таким образом, существует значительное количество стратегий проникновения на внешний рынок. Детальный анализ деятельности фирмы и ее потенциала, конкурентоспособности продукции позволит выбрать ту, которая наиболее полно удовлетворит поставленные задачи.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ЕГО РАЗВИТИЯ

НИКОЛАЕВА О.Н.,

канд. наук гос.упр., доцент, доцент;

ФАЦКИЙ Е.П.,

магистрант;

ФЕДОТОВА Е.В.,

магистрант

*кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Изменяющиеся условия хозяйствования требуют от предприятий перманентного пересмотра стратегии его деятельности. Стратегия маркетинга предприятия играет ключевую роль в повышении эффективности его функционирования. Она определяет общие направления развития предприятия и принципы деятельности, соблюдение которых позволит обеспечить рост рентабельности в долгосрочной перспективе. Поэтому исследование вопросов разработки стратегии маркетинговой деятельности предприятия является актуальным.

В экономической литературе исследованием вопросов разработки стратегии маркетинга занимаются Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, А. Дейли и др. Среди отечественных авторов следует указать Л.В. Балабанову, Т.О. Загорную, А.В. Меркулову [1] и т.д. Актуальность проблемы указывает на необходимость ее дальнейшего исследования.

По мнению большинства исследователей, стратегия маркетинга – это совокупность мероприятий в области производства и сбыта продукции, направленных на долгосрочную перспективу и определяющих более конкретные формы и методы производственно-сбытовой деятельности.

Маркетинг играет ведущую роль в деятельности предприятия наряду с другими функциями бизнеса – финансовыми, производственными и т.д. Управляющие предприятий, ставящие перед собой цель развития и получения прибыли, должны согласовывать как стратегические маркетинговые, так и финансовые цели, поскольку они являются жизненно важными для предприятия. Проблемы возникают при установлении приоритетов в их достижении, когда необходимо выбирать между действиями, направленными на достижение краткосрочных финансовых показателей, или усилиями, которые обеспечивают более сильную рыночную позицию в долгосрочной перспективе.

Управляющие часто концентрируются на достижении краткосрочных финансовых показателей и не уделяют достаточного внимания долгосрочным показателям рыночной позиции и конкурентоспособности. Такое положение может привести к снижению конкурентоспособности предприятия.

Как свидетельствуют некоторые исследования, наибольшая доля предпринимателей приходится на тех, кто видит цель существования своего бизнеса лишь в максимизации прибыли. Значительно меньше предпринимателей, а) деятельность которых направлена на обеспечение самовыражения; б) интересы которых заключаются не только в получении моральной и материальной

удовлетворенности, но и в желании победить и властвовать; в) и для которых инновационность и удовлетворенность выступают единым целым.

Необходимо отметить, что предприятие должно разрабатывать как долгосрочные, так и текущие цели маркетинга, что позволит определить спектр действий, которые нужно начинать уже сейчас, чтобы обеспечить достижение этих целей в будущем.

Цели маркетинга, как правило, являются отражением долгосрочных и краткосрочных целей предприятия. Разработка целей деятельности должна включать их четкое формулирование, ранжирование всего набора по критерию значимости, окончательный выбор наиболее важных целей с точки зрения интересов предприятия.

Маркетинговая стратегия задает направление для деятельности предприятия и позволяет лучше понимать структуру маркетинговых исследований, процессы изучения потребителей, планирования продукции, ее продвижения и сбыта, а также планирования цен.

Стратегия маркетинга обеспечивает каждому подразделению в организации четкие цели, которые увязываются с общими задачами предприятия, заставляет его оценивать свои сильные и слабые стороны с точки зрения конкурентов, возможности и угрозы в окружающей среде.

Таким образом, установленные стратегические цели должны быть конкретизированы для каждого самостоятельного подразделения предприятия. При этом стоит руководствоваться принципом постепенной детализации содержания целей маркетинга: от более высокого уровня управления к более низкому. Такой подход позволит устранить противоречия между целями отдельных подразделений и предприятия в целом.

Литература

1. Меркулова А.В. Инновационный маркетинг на рынке товаров промышленного назначения / А.В. Меркулова // Современные тенденции развития маркетинга и логистики: проблемы и решения: материалы международной науч.-практ. конф. 16 ноября 2016 г., г. Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 25-26.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ОЧКОЛЬДА И.И.,

ст. преподаватель;

ФЕДЧЕНКО В.А.,

студентка 5 курса

кафедра инновационной экономики

Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»,

г. Гомель, Республика Беларусь

Сегодня инвестиционная деятельность выступает не только основным рычагом преодоления кризисных явлений в производстве за счет обеспечения его эффективных результатов, но и главной формой реализации экономической стратегии,

способствующей успешному решению задач, стоящих как перед конкретной организацией, отдельным регионом, так и страной в целом.

Вопросам функционирования механизма управления инвестиционной деятельностью в промышленных организациях и отдельных ее элементов сегодня уделяется серьезное внимание. Однако анализ существующей практики управления показывает, что используемый в настоящее время механизм регулирования инвестиционных процессов требует дальнейшего совершенствования, в первую очередь, за счет надлежащего методического обеспечения управления инвестиционной деятельностью на уровне проектов и программ. На современном этапе экономического развития становится все более актуальным совершенствование методов анализа и планирования (ведения) инвестиционной деятельности организации, что способствует повышению ее конкурентоспособности. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы производственно-хозяйственной деятельности промышленных организаций [2].

В вопросах совершенствования управления инвестиционной деятельностью в промышленных организациях сейчас много уделяется внимания использованию стратегических подходов. Действительно, основной целью инвестиционной деятельности в конкретной организации должно быть обеспечение наиболее эффективных путей реализации ее инвестиционной стратегии, которая выступает как система долгосрочных целей, обусловленных общими задачами развития и инвестиционной идеологией, а также как выбор наиболее эффективных путей их достижения, то есть как системная концепция, осуществляющая и направляющая развитие инвестиционной деятельности организации. Именно при разработке инвестиционной стратегии должна быть обеспечена постановка целей инвестиционной деятельности, определены ее приоритетные направления и формы, осуществлена оптимизация структуры инвестиционных ресурсов и их распределение, реализована инвестиционная политика с учетом наиболее важных аспектов инвестиционной деятельности и поддержки взаимодействия с внешней инвестиционной сферой.

Решение всего комплекса задач по управлению инвестиционной деятельностью в организациях, которая через определение объемов и форм осуществляемых инвестиций тесно связана с производственной и коммерческой деятельностью, сводится к тому, чтобы получать максимум отдачи как от прямых (реальных), так и от портфельных инвестиций. При этом эффективность инвестиционной деятельности и финансовое положение организации в значительной мере зависят от структуры используемых инвестиций, качественного отбора в процессе анализа и бизнес-планирования наиболее эффективных инвестиционных проектов и доведения их до практической реализации.

Анализ практики инвестиционной деятельности показывает, что вариантов принятия инвестиционных решений может быть множество и каждый из них подвержен изменению ценности во времени и пространстве. Что же касается факторов, побуждающих осуществлять инвестиции, то они также могут быть различными, хотя в целом их структуру можно представить в виде трех уровней: обновление имеющейся материально-технической базы или оптимизация существующей; наращивание объемов производства; освоение новой продукции. Различна и степень ответственности за принятие решения в рамках инвестиционного проекта того или иного уровня. Например, если речь идет о замене оборудования или его ликвидации, решение может быть принято легко,

поскольку руководство организации ясно представляет себе объем и характеристики необходимых капиталовложений, а также насколько эффективным является дальнейшее использование старого оборудования. Если же речь идет об инвестициях, связанных с диверсификацией основной деятельности, то задача усложняется, поскольку в этом случае необходимо учесть целый ряд факторов: целесообразность изменения положения организации на рынке товаров и услуг; доступность дополнительного объема факторов производства (в том числе трудовых ресурсов нужной квалификации); возможность освоения новых рынков и т.д.

В целом инвестиционная деятельность должна опираться на такую стратегию, которая включает определенные целевые установки, нашедшие отражение в стратегическом плане развития организации. Такого рода планирование основывается на оптимальном соотношении между инвестиционной стратегией, возможным набором инвестиционных проектов и планом долгосрочного финансового инвестирования. При этом решение об инвестировании либо отказе от него определяется на основе анализа проектируемой и фактической эффективности инвестиций путем всестороннего изучения планируемых и реальных результатов инвестиционной деятельности. Здесь следует отметить сложность анализа инвестиционных решений, которая заключается как в необходимости учета факторов неопределенности, приводящих к отсутствию гарантированного результата во временном разрезе, так и в оценке текущего вклада (когда инвестируются помимо материальных активов и специфические нематериальные (знания, связи и т.п.).

Для принятия решений в области управления инвестиционной деятельностью в организациях необходима полная исходная информация, состоящая из ретроспективного описания (описания состояния) производства на момент проведения анализа и в будущем, то есть перспективы (прогноза) развития. По существу, необходимо систематически проводить комплексный анализ состояния инвестиционной деятельности, заключающийся в изучении, исследовании имевших место в прошлом и продолжающихся социально-экономических процессов, условий их протекания, полученных результатов, проявившихся тенденций, возникших проблем.

Такой подход к анализу и оценке эффективности инвестиционной деятельности может быть реализован на основе выполнения следующих основных этапов:

- моделирование потоков новой продукции, ресурсов и денежных средств;
- учет результатов анализа рынка, финансового состояния предприятия, влияния реализации инвестиционных проектов на окружающую среду;
- определение посредством сопоставления предстоящих интегральных результатов и затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал при обеспечении их соизмеримости;
- учет влияния внешних и внутренних факторов, включая такие, как инфляция, задержка платежей, неопределенность и риск [2].

При этом следует иметь в виду, что в сложный для Беларуси период становления рыночных отношений, преодоления различных кризисных явлений крайне важными являются сохранение производственного комплекса, его структурное преобразование и обеспечение дальнейшего научно-технического развития, что позволит ускорить переход от экономики с преимущественным объемом

производства низких технологических укладов к созданию и использованию технологий более высокого уровня, в том числе и за счет эффективного управления процессом инновационного инвестирования.

Качество решений на каждом этапе функционирования системы инновационно-инвестиционного менеджмента во многом зависит от овладения целым комплексом вопросов, которые связаны со спецификой инвестиционного процесса.

Обобщение научных и практических взглядов на указанный процесс позволяет сделать вывод о том, что механизм управления инвестиционной деятельностью должен быть представлен как целостная организационно-экономическая система, которая является составной частью в общей структуре хозяйственного механизма организации.

Исходя из современного представления о механизме управления инвестиционной деятельностью, под этим следует понимать совокупность последовательно выполняемых этапов и мероприятий, связанных с формированием и реализацией определенной инвестиционной программы и обусловленных взаимодействием необходимых элементов производства, формирующих содержание и состояние инвестиционных процессов.

Таким образом, механизм управления инвестиционной деятельностью в промышленной организации должен включать научно-технические, информационные, социально-экономические, организационно-управленческие, производственные, нормативно-правовые и другие взаимозависимые элементы, которые в совокупности должны обеспечивать достижение определенных стратегических и тактических результатов, в том числе параметров эффективности, обеспечивающих преимущество организации над конкурентами [2].

В настоящее время инвестиционная деятельность крупных компаний в силу наличия (доступности) больших объемов финансовых ресурсов и необходимости диверсификации осуществляемой деятельности, а также с целью страхования возможных рисков очень редко ограничивается оценкой и реализацией лишь отдельного проекта. Обязательным этапом инвестиционного планирования в таких организациях является формирование инвестиционного портфеля, которое наряду с оценкой отдельных инвестиционных проектов является одним из наиболее ответственных этапов разработки инвестиционно-финансовой стратегии организации. В силу того, что этот этап обязательно сопряжен с осуществлением математических вычислений, особое внимание следует уделять не только правильности и точности их выполнения, но и адекватности методов и критериев оценки, используемых при этом и способствующих выбору из всех имеющихся альтернативных вариантов такой совокупности направлений инвестирования, которая бы позволила организации максимально эффективно достичь установленных стратегических целей и распорядиться имеющимися (доступными) финансовыми ресурсами [1].

При этом следует отметить, что инвестиционный портфель может быть принят к реализации лишь в том случае, если он удовлетворяет всем предъявляемым к нему со стороны инвесторов условиям и требованиям, касающимся не только объема, доходности и рискованности инвестиций. Следовательно, инструменты, применяемые для формирования оптимального инвестиционного портфеля, должны определенным образом учитывать указанные аспекты и способствовать нахождению разумного равновесия как между ними, так и другими, в частности, нефинансовыми, аспектами (факторами).

При формировании портфеля реальных инвестиционных проектов, когда организации сталкиваются с задачей многокритериального отбора, удобным инструментом ранжирования проектов по нескольким критериям может служить матрица просмотра проектов, составляемая на основе экспертных оценок. Она предполагает присвоение оцениваемым проектам баллов по каждому критерию. Применение таблиц, приоритетов проектов и матриц проектных портфелей позволяет не только выбрать наиболее значимые для предприятия инвестиционные проекты, но и производить регулярный мониторинг реализуемых проектов.

Изменение окружающих условий, получение дополнительной информации, новая стратегия конкурентов могут изменить перспективность того или иного проекта в портфеле, а тем самым – его приоритетность. Поэтому организация должна иметь убедительную технологию не только отбора проектов, но и их переоценки (как по финансовым, так и по нефинансовым критериям). Следует особо подчеркнуть, что формирование такой технологии относится к стратегическим задачам, поскольку отбор проектов должен производиться на основе критериев, отражающих стратегические цели организации. Крайне важно, чтобы система этих критериев была не только принята на высшем уровне управления организацией, но и была известна всем сотрудникам, отвечающим за оценку и выбор проектов, и была единой для всей организации [1].

Технология отбора инвестиционных проектов, как важнейший элемент стратегического управления инвестиционной деятельностью организации, в общем случае должна включать следующие основные этапы:

- первичный анализ и отбор проектов – качественный анализ, позволяющий изначально отсеять нерентабельные проекты, а также проекты, в корне идущие вразрез со стратегией организации;

- подготовку технико-экономического обоснования – детальный прогноз денежных потоков, анализ рисков, расчет показателей эффективности проекта;

- окончательный отбор – ранжирование проектов по приоритетам, отбор проектов в рамках доступных инвестиционных ресурсов;

- стратегический контроль реализации проектов – регулярная переоценка перспектив проекта с учетом новой информации, рыночных изменений [1].

Чтобы иметь конкурентные преимущества, промышленным организациям необходимо обновлять и совершенствовать свои бизнес-цели. Сегодня достижение этих целей все больше зависит от успеха инвестиционных проектов. В связи с этим инвестиционный риск может быть поставлен в один ряд с рисками, которые могут угрожать реализации стратегических целей предприятия.

Поэтому непрерывный процесс управления инвестиционным риском должен включать регулярное проведение аудита, возможность отслеживать основные тенденции, связанные с реализацией того или иного инвестиционного проекта, и содействие внедрению в него изменений, рекомендованных в ходе проведения аудита. Такой подход позволяет более оперативно отслеживать изменения в рисках. К тому же это позволяет лучше информировать руководителей и оказывать им помощь в принятии стратегически важных решений.

Интенсивный процесс управления риском также позволяет подходить к работе с рисками на регулярной основе, помогая руководителям проектов быстрее реагировать на необходимость введения корректировок, что, в свою очередь,

увеличивает вероятность успешной реализации проекта или программы. Выявление проблемы на ранних этапах, как правило, увеличивает шансы ее успешного решения и уменьшения возможного ущерба для бизнеса. И, наконец, оценка и ранжирование рисков должны быть частью более широкой, проводимой по принципу «сверху вниз», комплексной оценки рисков организации [1].

Сегодня крупные и средние организации создают специальные условия для развития управления инвестиционными рисками, внедряют и поддерживают культуру, реагирующую на инвестиционный риск, нанимают и обучают сотрудников, ответственных за управление данным риском. Они успешно выявляют и обрабатывают эти риски, устанавливают формализованную и доступную программу для оценки новых и переоценки уже выявленных рисков. Качественное и своевременное управление инвестиционными рисками способствует созданию весомого конкурентного преимущества организации и позволяет ее руководству сфокусироваться на стратегически важных направлениях развития вместо решения повседневных проблем.

В рамках стратегического развития промышленной организации, когда одной из главных составляющих управления им является стратегия инвестиционной деятельности, ее разработка и реализация должны сопровождаться созданием системы инвестиционного контроллинга как неотъемлемого элемента общей системы управления организацией с целью обеспечения ее эффективной деятельности. Внедрение такой системы требует от руководства организации четкого понимания и осознания ее сущности, цели и задач. Сегодня признается, что инвестиционный контроллинг – это направленная на поддержку инвестиционного менеджмента система методов и инструментов, которая охватывает как информационное обеспечение, планирование, координацию, контроль, так и внутренний консалтинг [1].

Главной целью такой системы должно быть обеспечение отработки управленческих решений в сфере инвестиционной деятельности в организации для наиболее эффективного достижения стратегических целей. В рамках последних должны решаться задачи, которые группируются по таким фазам инвестиционного процесса, как: инвестиционное планирование и координация; реализация инвестиционных проектов; инвестиционный контроль.

В рамках осуществления инвестиционного контроля должны решаться следующие задачи:

- контроль проектов по содержанию и срокам;
- контроль выполнения бюджетов инвестиционных проектов, анализ отклонений;
- контроль изменений в уровне эффективности проектов с учетом новых условий их реализации;
- контроль влияния инвестиционных проектов на инвестиционную привлекательность предприятия;
- анализ причин отклонений от плана;
- разработка рекомендаций для принятия управленческих решений.

Литература

1. Мордовская Ю.В. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: учебное пособие / Ю.В. Мордовская. – М.: Элит, 2012. – 272 с.

2. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: учебник для вузов / А.А. Томпсон. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 412 с.

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

САПРЫГИНА Д.А.,

соискатель, старший преподаватель;

МАРАКИН А.В.,

аспирант

*кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Современные рыночные механизмы саморегулирования являются недостаточными в обеспечении поступательного развития малого и среднего предпринимательства. Доля их присутствия в экономике любого государства не позволяет считать данные механизмы весомыми рычагами в комплексном формировании любой отрасли народного хозяйства. Основными характеристиками нынешнего положения можно назвать следующие:

- недостаточный уровень развития действующих малых и средних предприятий и их участия в экономическом развитии государства (неудовлетворительное качество товаров и услуг; низкая конкурентоспособность; в производстве и в потреблении не уделяется должного внимания высоким технологиям и т.д.);

- низкий уровень заинтересованности населения в создании новых бизнес-планов (высокий риск вследствие перенасыщенности отдельных сегментов рынка; неумение справляться с трудностями, не связанными с основным производством и пр.);

- низкое количество субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-значимых отраслях экономики государства (медицинское обслуживание, образование, инновационная деятельность и т.д.);

- недостаточный уровень использования возможностей государственно-частного партнерства (ГЧП) в малом и среднем предпринимательстве (ГЧП, как правило, используется в сложных и уникальных проектах, которые представляют собой крупную инфраструктуру, затрагивающую несколько сфер хозяйствования; отсутствие комплексной нормативной базы и т.д.).

Государство, в лице его органов управления и местного самоуправления, остаются основными заказчиками, контролерами и регуляторами собственных нужд, однако в условиях модернизации экономики необходимо кардинально изменить подход к развитию предпринимательского сектора. Так, привлечение ГЧП будет способствовать увеличению налоговых поступлений в формировании бюджета страны; увеличению рабочих мест и, как следствие, уменьшению уровня безработицы; использованию новых технологий и инноваций при производстве; снижению уровня инфляции и т.д.

Стратегической целью развития экономики каждого государства является поиск и внедрение в практическую деятельность таких дополнительных инструментов

ГЧП, которые были бы ориентированы на малое и среднее предпринимательство. Одним из эффективных инструментов можно считать «франчайзинг». Его особенностью является то, что, по сути, это готовая модель бизнеса, использующая для своей реализации не только идеи, которые впоследствии трансформируются в инновации, но и достаточно оперативно распространяются, что может обеспечить конкурентное преимущество не только единичной организации, а и всем участникам системы.

Госфранчайзинг – это инициатива государства по созданию новых предприятий, которые имеют социальное значение и отвечают поставленным требованиям, посредством обращения заинтересованного органа к физическому или юридическому лицу (на конкурсной основе), организованных в виде долгосрочного соглашения с обязательством применения мер поддержки малого и среднего предпринимательства, а также с обеспечением доступа ко всем необходимым ресурсам.

Государственный франчайзинг является новым видом концессионного соглашения и призван решать наиболее приоритетные задачи государства по формированию инфраструктуры – энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, туризма и т.д.

В результате внедрения государственного франчайзинга ожидаем ряд позитивных системно-структурных изменений:

- рост доли субъектов малого и среднего бизнеса в структуре ВВП государства, вследствие увеличения количества предприятий

- совершенствование системы поддержки предпринимательства государственными органами путем модернизации законодательной и нормативной базы;

- увеличение процента занятости населения и, как следствие, снижение уровня безработицы среди категорий, требующих особого внимания: молодежь, уволенные при реорганизации предприятий и в связи с реформами и т.д.;

- развитие социально-значимых отраслей экономики и мотивация предпринимательской активности граждан.

Основной целью применения госфранчайзинга, как инструмента ГЧП, на уровне органов государственного управления является создание благоприятных условий роста в отраслях, наиболее значимых для экономики, но основой которых могут стать предприятия малого и среднего бизнеса. Государство при решении ряда задач, например, развитие инновационной, медицинской, образовательной, культурной сфер, может повсеместно использовать надежные ресурсы, увеличить рост предпринимательской активности именно там, где это стратегически необходимо.

Если говорить об органах местного самоуправления, то они также могут использовать государственный франчайзинг в виде «муниципальных франшиз» для выполнения плана генерального развития своих территорий.

Таким образом, франчайзинг, как инструмент ГЧП, может стать проводником передового опыта и использования новых идей, а государство при этом сможет устанавливать дополнительные требования к качеству работ, оптимизируя поддержку малого и среднего предпринимательства как на государственном уровне, так и на уровне местного самоуправления.

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

СЕРГЕЕВ Р.А.,

аспирант;

НИКОЛАЕВА О.Н.,

канд. гос. упр., доцент, доцент

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

Современное состояние экономики характеризуется быстрой сменой рыночных тенденций и сильными колебаниями экономических показателей. Адаптация предприятий к быстроменяющимся условиям ведения хозяйства заставляет их владельцев и руководителей разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии обеспечения конкурентоспособности данных предприятий.

При этом остается открытым вопрос поиска эффективных стратегий обеспечения конкурентоспособности предприятий. Особую актуальность это приобретает для предприятий, которые планируют выход на внешние рынки.

В экономической литературе проблеме разработки и реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия уделено немало внимания классиками экономической мысли: М. Портером, А. Томсоном, А. Стриклендом, М. Месконом, Ж.Ж. Ламбенем, Ф. Котлером, а также современными отечественными и зарубежными учеными – Л.В. Балабановой, И.З. Должанским, Т.О. Загорной, М.М. Галелюк, Н.И. Горбаль, Р.Е. Мансуровым, Е.А. Никитиной, С.Б. Романишиным, Н.А. Савельевой и др. Актуальность обозначенных вопросов указывает на необходимость их дальнейшего исследования.

Под конкурентоспособностью предприятия можно понимать такое состояние объекта, которое обеспечивает его преимущество в сравнении с другими предприятиями данной отрасли как внутри страны, так и за ее пределами. Достижение высокого уровня конкурентоспособности является стратегической целью деятельности предприятия и выступает одним из важнейших факторов его развития.

Обзор экономической литературы по вопросам разработки и реализации стратегий обеспечения конкурентоспособности предприятий [1-3] позволил выделить следующие подходы к созданию таких стратегий:

– формальный подход (SWOT – анализ; схема организации процесса планирования стратегий; модели текущего состояния и развития внешней среды) предполагает систематизацию процесса выработки стратегии развития предприятия на основе формализованных методов анализа делового окружения предприятия;

– позиционный (схема систематизации целей и намерений конкурентов; цепочка ценностей; модель пяти конкурентных сил Портера; модель конкурентного анализа; модели проникновения на рынок). Формирование стратегии развития рассматривается как контролируемый и сознательный процесс, результатом которого являются детально проработанные «ключевые стратегии», соответствующие

определенной отрасли; следование им позволяет компании занять выгодные рыночные позиции и обеспечивает защиту от атак конкурентов;

– стихийный (обучающие и имитационные модели, куб изменений Минцберга) – обучающая форма процесса выработки стратегии, поддерживаемая множеством стратегических инициатив из разных частей организации;

– маркетинговый (модель выбора стратегических атак; матричный метод выбора стратегий) направлен на формирование стратегии повышения конкурентоспособности, ориентированной на целевую группу потребителей;

– на основе концепции TQM (бенчмаркинг: сравнительный и процессный) направлен на создание стратегии на основе сотрудничества с поставщиками, посредниками, персоналом, потребителями [1].

Наряду с существующими С.П. Абанина предлагает интегрированный подход, «...предусматривающий действия руководства организации по достижению устойчивого конкурентного преимущества, а также действия, направленные на предотвращение возможных атак конкурентов и непрерывное развитие предприятия...» с учетом конкурентного положения компании на рынке и стадии жизненного цикла отрасли [1].

В рамках процессного подхода к управлению предприятием Чернышова Г.Ю. [2] предлагает выделить стратегию обеспечения конкурентоспособности бизнес-процессов. Это позволяет систематизировать бизнес-процессы и выделить среди них те, которые в первую очередь следует оптимизировать с целью повышения конкурентоспособности предприятия.

В своей работе [3] Горбунова В.С. указывает, что наиболее эффективным подходом к разработке стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия является инновационный, основу которого составляют «...новшества и инновации, а также эффективное использование внутренних ресурсов предприятия...».

Таким образом, изучив различные подходы к разработке стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия, можно сделать выводы, что выбор того или иного подхода определяется позицией предприятия на рынке, в отношении которого разрабатывается стратегия, а также специфическими особенностями стратегических групп конкурентов на рынке. Успех предприятия напрямую зависит от достижения высокого уровня конкурентоспособности и реализации конкурентных подходов, обеспечивающих его долгосрочное устойчивое положение на рынке.

Литература

1. Абанина С.П. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности организации: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Абанина Светлана Петровна. – Саранск, 2007. – 204 с.

2. Чернышова Г.А. Разработка инструментальных средств оценки конкурентоспособности промышленных предприятий на основе методов теории нечетких множеств: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13 / Чернышова Галина Юрьевна. – Волгоград, 2009. – 24 с.

3. Горбунова В.С. Формирование и реализация механизма повышения конкурентоспособности предприятий российского станкостроения: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Горбунова Валерия Сергеевна. – Самара, 2015. – 162 с.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

ХАРЧЕНКО В.В.,

канд. гос. упр.,

проректор по международным связям и воспитательной работе;

МОСКВИН И.Р.,

*бакалавр кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

С конца 40-х годов XX века ведущие мировые государства рассматривают международную образовательную деятельность как часть своей внешней политики, поставив её в один ряд с экономической или военной помощью другим странам. К концу XX века формируется такая отрасль мирового хозяйства, как международный рынок образовательных услуг, с объемом продаж в несколько десятков миллиардов долларов США и потоками международной академической мобильности численностью в несколько миллионов человек в год.

Стоит отметить тот факт, что международное сотрудничество является не только необходимым условием поддержки высокого уровня образования, но и механизмом реализации геополитических и внешнеэкономических национальных интересов. Преобразования, которые произошли в последние десятилетия в экономической и социальной областях, быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий поставили перед мировым сообществом новые задачи. В этих условиях роль высшего образования растет. Высшее образование и наука выходят на лидерскую позицию и становятся глобальным фактором социального развития. Играя роль одного из важнейших национальных и глобальных приоритетов, они являются важнейшими элементами культурного, социального и экономически устойчивого развития отдельных людей, сообществ и наций.

Одним из примеров современного международного сотрудничества университетов являются процессы, происходящие в области высшего образования стран ЕС. Последние десятилетия существования Европейского Союза характеризуются разработкой и осуществлением целостной политики в области высшего образования, формированием наднациональных институтов, последовательной работой по созданию общеевропейской системы высшего образования.

Самыми распространенными европейскими программами, которые оказывают финансовое содействие развитию академического сотрудничества университетов, являются Comett; Erasmus; Lingua. Программа Tempus является одной из немногих программ в Европейском Союзе в сфере высшего образования, которая открыта для России.

В рамках данной программы происходит научно-педагогическое сотрудничество российских и европейских университетов, обмен преподавателями и студентами, осуществляется финансирование специальных программ институционального развития.

В настоящее время российское образование находится в поисках новой парадигмы, меняется его концептуальная основа. Одной из характерных тенденций современных процессов является интеграция российского образования и мировой образовательной системы [1, с. 62].

С целью создания целостного европейского пространства высшего образования, а также увеличения конкурентоспособности европейской системы на мировом рынке образовательных услуг предполагается:

1. Принятие и введение во всех национальных системах высшего образования системы зачетных единиц EuropeanCreditTransferSystem (ECTS), гарантирующей академическое признание обучения за рубежом.

2. Непосредственное содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении высокого уровня качества образования, разработка сопоставимых критериев и методологии оценки.

3. Содействие мобильности учащихся, преподавателей, исследователей и аппарата управления.

Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной деятельности университета, признанием его престижа на национальном и международном уровнях является наличие иностранных студентов. В условиях современного развития международного сотрудничества университетов расширение подготовки специалистов для зарубежных стран в последние десятилетия вошло в число наиболее важных приоритетов государственной политики Франции, Великобритании, Германии, США, Канады, Японии, а с недавнего времени и Австралии. Между университетами этих стран ведется постоянная борьба за лидерские позиции на мировом рынке образовательных услуг, усиливается конкуренция за привлечение иностранных студентов.

Рисунок. Количество обучающихся иностранных студентов в ведущих государствах мира

Правительства государств различными способами содействуют своим университетам, стимулируют, в том числе и финансово, их деятельность по привлечению иностранных студентов. Университеты Германии, привлекая к

обучению большое количество иностранных студентов, в последние годы начали вести обучение иностранных студентов и на английском языке. С недавних пор особенно активно и целенаправленно на международном рынке образовательных услуг действует Австралия, пришедшая на него несколько позже, чем лидирующие государства. Увеличению числа обучающихся иностранных студентов в ведущих государствах мира способствовала активная деятельность самих университетов, а также их поддержка правительствами государств (рисунок).

Как видно из рисунка, за 26 лет рост числа иностранных студентов в США составил – 181,7% в Германии 141,7 %, наибольший рост в Австралии – 848,9%.

Современный университет только тогда может ответить на вызовы времени, когда станет «интернационализированным» учреждением высшего профессионального образования, международным научно-образовательным комплексом [2].

Для данной модели, на наш взгляд, характерно:

1. Постановка цели по преобразованию университета в международный научно-образовательный комплекс.
2. Включение международных составляющих во все сферы (образовательную, научную, управленческую и др.) своей жизнедеятельности.
3. Функционирование эффективной системы управления качеством образования, которая берет за основу международный опыт, требования и стандарты.
4. Высокий уровень контингента иностранных студентов, стажеров и аспирантов.

Дальнейшему развитию международного сотрудничества университета, а также его преобразованию в международный научно-образовательный комплекс будут способствовать:

- 1) разработка новой концепции и программы международной деятельности академии до 2020 г.;
- 2) совершенствование подготовки студентов по специальности, производственных и научно-исследовательских практик с целью максимального учета характера будущей профессиональной деятельности иностранного специалиста на Родине;
- 3) повышение качества подготовки специалистов путем вхождения и участия в международных образовательных и научных программах, расширение мобильности преподавательских кадров, являющейся источником обогащения педагогического опыта;
- 4) активизация работы по содействию вхождению ученых академии в международные и зарубежные национальные научные общества.

Литература

1. Зверев Н.И. Проблемы и перспективы интеграции высшей школы России в мировую систему образования и науки: материалы междунар. науч. конф. 20-21 февраля 2001 года. – Воронеж, 2001. – Ч. 2. – 216 с.
2. Шевченко Е.В. Сборник документов, касающихся международных аспектов высшего образования / Е.В. Шевченко. – Оракул, 2000. – 544 с.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕРНАЯ Л.В.,

канд. гос. упр., доцент;

ЗАБОЛОТСКИЙ Р.А.,

магистрант

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

Развитие сферы услуг является одной из основных современных тенденций. Начиная с середины XX в., во многих развитых странах мира наблюдается спад темпов роста в традиционных отраслях промышленного производства. В то же время посредничество приобретает все большую актуальность и генерирует более 10% ВВП этих стран. Большинство розничного товарооборота обеспечивается через каналы распределения с участием посредников, а распределение товаров без использования посреднической сети усложняется, поскольку производитель вынужден тратить избыточные ресурсы на организацию хранения продукции, товародвижения и коммуникационный процесс.

Вопросам организации деятельности посредников посвящены научные труды А. Акермана, А. Бернарда, М. Граци, Р. Гриффина, Дж. Грезма, Дж. Дениэлса, Дж. Доннелли, О. Иоффе, Е. Климовой, Ф. Котлера, Н. Лукьянович, С. Мейхэма, В. Покровской, В. Поспелова, Е. Прокушева, Б. Смитиенко, Л. Стровского, Л. Тарасевич др.

В настоящее время отвлечение значительных ресурсов от основного бизнеса предприятий происходит вследствие поиска иностранных партнеров и осуществления мероприятий по подготовке и исполнению сделок. Альтернативой в этом случае может выступать привлечение посредников при осуществлении внешнеэкономических сделок. Под посредниками в этом контексте понимаются внешние специализированные организации, оказывающие профессиональные услуги по содействию компаниям в организации их внешнеэкономической деятельности. Такие посредники имеют наиболее важное значение для малых и средних предприятий, поскольку они не в состоянии иметь достаточное количество собственных ресурсов для самостоятельного ведения операций на внешних рынках. Кроме того, крупные производственные компании обращаются к услугам посреднических организаций с целью повышения эффективности внешнеэкономических операций.

Посредническая деятельность – явление довольно распространенное на внешних и внутреннем рынках. На долю посредников в Великобритании, США, Японии, Германии, Швеции приходится половина оборота товаров и услуг. В Донецкой Народной Республике торгово-посредническая деятельность развивается достаточно противоречиво. С одной стороны, либерализация торговли, расширение внешнеэкономических связей, раздробленность и удаленность поставщиков и покупателей, осложнение коммерческих операций объективно требуют ускоренного формирования института торговых посредников как элемента инфраструктуры товарного рынка. С другой, несовершенство нормативной базы, низкий профессиональный уровень посредников, общее недоверие сдерживают процесс формирования посреднических структур, загоняя их деятельность в тень [1].

Сегодня многие отечественные посреднические предприятия выходят на внешний рынок, начинают действовать в непривычной хозяйственной среде, где рыночные отношения достигли высокого уровня развития. Однако овладение передовыми методами в конкурентной борьбе позволяет необходимым образом организовать работу с потребителем, объективно оценивать конкурентов, их силу и слабость, определять сравнительные преимущества в конкурентной борьбе, правильно выбирать сегмент или нишу рынка, сферу хозяйственной деятельности. Поэтому гибкость посреднической деятельности должна проявляться прежде всего в своевременном учете требований рынка, для чего его необходимо изучать и прогнозировать, развивать и совершенствовать сбытовую рекламу, внедрять в торгово-посредническую деятельность инновации, а в случае необходимости – изменять профиль деятельности, вносить изменения в организационные структуры и т.д.

Отметим, что в условиях рыночных отношений посредниками являются субъекты независимого и специфического бизнеса, которые осуществляют свою деятельность на основе принципов (таблица) [2].

Таблица

Принципы посреднической деятельности

Принципы	Значение
Равноправие сторон	Партнерские взаимоотношения посредника с производителями и потребителями продукции, предусматривающие альтернативность выбора контрагентов хозяйственных связей, одинаковую ответственность за нарушение условий договоров
Предприимчивость	Хозяйственная смекалка, заинтересованность в реализации резервов, изобретательность в решении конкретных задач
Оперативность	Мобильность, динамичность, своевременность выполнения задач
Обслуживание контрагентов	Деятельность, которая вытекает из их потребностей, предоставление им комплекса услуг
Экономическая заинтересованность	Организация субъектами хозяйствования опосредованных каналов распределения
Коммерческие основы деятельности	Деловая активность, исходя из необходимости получения посредником достаточной прибыли
Договорные основы	Взаимоотношения с контрагентами

Однако к использованию рассмотренных принципов необходимо подходить комплексно. На одних этапах торгово-посреднической деятельности субъекты пытаются подчинить коммерческую деятельность достижению количественных экономических результатов (увеличение товарооборота, снижение издержек и запасов), на других – получение социального, экономического, психологического эффекта. Но в основном рыночные субъекты настроены на получение прибыли. Роль посредника в сети создания ценности (товаров, услуг, информации) постоянно меняется. Сегодня посреднические организации все чаще выходят за рамки традиционных функций. Так, банковские учреждения предлагают своим клиентам не только привычные финансовые продукты, но и предоставляют услуги по оформлению полисов страхования и туристических путевок. Посредники выпускают собственные торговые марки, заказывая товары у своих поставщиков, иногда в обмен на дополнительные условия сотрудничества. Это обусловлено такими изменениями в мире, как консолидация компаний и выход на международные рынки, развитие сети Интернет и современных информационных технологий, обострение экологических, социальных и экономических проблем и др. Соответственно, под влиянием

определенных тенденций меняется: структура посреднической деятельности, что приводит к возникновению новых типов посредников; вытеснение посредника из сети создания ценности (дезинтермедиація) с одновременным его представлением для выполнения других функций (реинтермедиація); активизация С-to-С транзакций; рост рыночной силы посредников. Все эти процессы происходят с учетом особенностей посреднической деятельности: мультиканальность и долгосрочное взаимодействие в канале производитель → посредник → потребитель; дуалистический характер посреднической услуги; расширение производственно-сервисной функции посредника (рис. 1) [3].

Рисунок. Особенности процесса посреднической деятельности

Как видим, что посредник способствует оптимальной реализации интересов производителя (сбыт продукции) и потребителя (удовлетворение потребностей). В свою очередь, посредничество имеет дуалистический характер. При этом, реализуя чужие интересы, посредник остается независимым субъектом рынка и учитывает прежде всего собственные интересы – получение прибыли в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Поэтому возрастает роль долгосрочного взаимодействия в повышении эффективности функционирования сети создания ценности. Свою эффективность долгосрочное взаимодействие доказывает как в случае с производителями, так и с потребителями.

Посредничество во внешнеэкономической деятельности играет важную роль в повышении эффективности функционирования предприятия. С одной стороны, обращение к агенту-посреднику облегчает решение некоторых вопросов, экономя с его помощью время и деньги. Но на практике может быть и формальное выполнение посреднических услуг, получение посредником незаработанного вознаграждения и т.п. К сожалению, посредничество таит в себе возможности для возникновения некоторых негативных явлений – от теневых схем посреднического предпринимательства, ценовых откатов, избегания налогообложения до фиктивного банкротства и др.

Кроме того, торгово-посредническая деятельность невозможна без рисков и в ходе планирования важно предусмотреть его влияние. Для того чтобы риск был взвешенным, необходимо использовать максимально возможный объем информации, систематически осуществлять всесторонний анализ внешнеэкономической

деятельности, финансовых результатов, эффективности партнерских связей, всестороннее исследование рынка, тщательный подбор персонала и др. При этом выделение приоритетов в посреднической деятельности не менее важно, чем в производстве. Реализация этого принципа предполагает постоянное изучение и знание всех деталей торгово-посреднической деятельности.

Таким образом, используя услуги посредников, предприятие может иметь некоторые преимущества (торговые посредники обладают проверенными связями с розничной торговлей, складскими помещениями, транспортной базой; лучше знают рынок, на котором осуществляют свою деятельность, чем предприятия-производители; уменьшается стоимость поиска покупателей и заключения договоров; поддержка широкой номенклатуры изделий предприятиями оптовой торговли; оперативная и гибкая работа торговых посредников с каждым клиентом; многовариантные формы расчета с торговыми посредниками, гарантия качественного сервисного обслуживания, возможность поставки малых партий товара). Однако, наряду с явными преимуществами, которые получает предприятие, используя услуги посредников, наблюдается и значительное количество недостатков (потеря предприятием-производителем контроля над рынком непосредственных производителей продукции; увеличение риска оппортунистического поведения торгового посредника и сбытовой зависимости производителя от результатов его деятельности; рост многоэтапности процесса реализации продукции на 25-50% повышает затраты производителя; отсутствие контроля над конечной ценой на свою продукцию).

Литература

1. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / М.Ф. Ткаченко, И.И. Шатская. – СПб.: Троицкий мост, 2016. – 232 с.
2. Управление внешнеэкономической деятельностью: учебник / О.И. Дегтярева, А.П. Матусевич, А.В. Шевелева. – М.: Магистр; ИНФРА-М, 2015. – 352 с.
3. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / В.В. Покровская. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 731 с.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЭЙЧИНАС М.С.,
магистрант

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

СМЕЛЯНСКАЯ М.Е.,

магистрант кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В современных условиях развития Республики торговые предприятия-импортеры сталкиваются с необходимостью заново приспособляться к динамично изменяющимся внешним и внутренним условиям, что требует корректировки существующей либо создание новой, актуальной стратегии развития компании.

Под стратегией развития понимается совокупность действий и методов, направленных на достижение поставленных целей и задач. Наиболее часто встречается механизм организации предприятия, основной целью которого получение максимальной прибыли при минимальных затратах.

Существует множество разнонаправленных стратегий, таких, как стратегия роста; стратегия ограниченного роста; стратегия сокращения; стратегия ликвидации; смешанные стратегии; стратегия развития продукта; стратегия развития отрасли. Однако в условиях современных вызовов этого недостаточно, требуется что-то новое и уникальное для выживания на рынке.

Данная необходимость обусловлена тем, что государство, как и любая открытая система, находится под влиянием ряда внешних факторов, таких как состояние мировой политики и экономики, стратегии развития близлежащих государств, их законодательные базы, прочее.

Помимо этого, внутренние элементы сложной системы, такой как в данном случае - государство, взаимодействуют друг с другом, приводя к изменениям в жизнедеятельности граждан Республики, которые являются основной целевой аудиторией предприятий в сфере торговли, и от которых зависит эффективность их деятельности и существования.

Очевидно, что мировая экономика состоит из уровней: глобального, на котором функционируют мировые организации, оказывающие комплексное влияние на страны всего мира; локального (средних и мелких компаний), который является предпоследним уровнем экономики, и осуществляет функцию реализации товаров и услуг, и доведения их до конечного потребителя.

Рассмотрим на примере среднестатистической оптовой компании, импортирующей товары в ДНР, как изменялись ее цели, задачи, и приоритеты с момента становления Республики до настоящего времени.

Первым, самым эффективным этапом, был этап удовлетворения потребностей, конец 2014 – начало 2016 года. Резкие перемены на рынке, дефицит товаров, ранее поставляемых в больших количествах, привели к появлению множества компаний, которые везли разные группы товаров, наполняя полки магазинов и супермаркетов. Мелкооптовые магазины и сети, ради увеличения ассортимента и привлечения покупателей, сотрудничали с крупными оптовиками, делая регулярные объемные заказы. При этом отгрузки товара осуществлялись на условиях предоплаты либо отсрочки до 14 дней.

Вторым этапом стал этап насыщения рынка, конец 2016 – по текущее время. В данный период в связи с ростом конкуренции, крупные оптовики-импортеры стали сужать свой ассортимент, концентрируясь на самых выгодных группах товаров. Это приводило к негласному разделению рынка между поставщиками и выделению ключевых направлений. Те компании, которые в течение 2017 года заняли свою нишу, на данный момент не имеют проблем со спросом на ключевые группы товаров, а предприятия, которые продолжили существовать по первой стратегии, которой характерен огромный ассортимент, уже не представляют опасности для них, так как не имеют возможности поддерживать конкурентную борьбу.

Третий этап, этап производства, расцвет которого наступит ориентировочно к середине 2019 года, уже начинает свое становление. Возобновляют свое существование заводы и фабрики, которые работали до 2014 года, восстанавливаются закрытые, но главное – открываются новые, мелкие производства. На данной ступени развития характерной чертой производства является немногочисленность циклов,

отсутствие потребности закупки дорогого оборудования и больших производственных мощностей. Одним из ярких примеров является образование местного производства бумаги для заметок, школьных тетрадей и т.д.

Важно отметить, что второй и третий этапы являются не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. Наиболее конкурентоспособными к концу 2019 – началу 2020 года будут компании, у которых есть ключевые направления, которые закреплены за ними сертификатами или договорами о дистрибуции, а также производители товаров, так как товары местного производства будут максимально удовлетворять потребности населения, при этом ориентируясь на покупательскую способность граждан и сегментацию рынка.

Таким образом, очевидно, что для ряда компаний 2018 год является переломным. Так как открытие собственного завода или фабрики под силу немногим, рассмотрим особенности формирования стратегии компаний, которые приняли решение закрепить за собой ряд ключевых направлений.

Обратим внимание на главные элементы компании, необходимые для построения эффективного бизнеса:

- трудоспособный, квалифицированный персонал;
- руководитель, умеющий четко и взвешено принимать решения, придерживаясь сформированной стратегии;
- стартовый капитал, необходимый для переориентации предприятия;
- здоровый климат в коллективе.

Так как переориентация компании является сложным процессом, особенно важно настроение сотрудников, их желание и возможность выйти из зоны комфорта, отойти от привычного графика и должностных инструкций для достижения главной цели – реформатирования предприятия и получения чистой прибыли в желаемых объемах.

Первым шагом к реализации стратегии является проведение оценки сильных и слабых сторон компании, анализ текущих направлений, отнесение их к сильным / ключевым, либо к неэффективным направлениям, что требует прекращения работы по данной группе товаров.

Выведение ключевых направлений неизбежно влечет за собой применение на начальном этапе стратегии сокращения: уменьшение штата в связи с сужением ассортимента, уменьшение расходов компании для максимальной концентрации оборотных денежных средств.

За ним следует бюрократический этап – формирование новых должностных инструкций, закрепление обязанностей и ключевых направлений за менеджерами, разработка системы мотивации и демотивации персонала. Это необходимо для структурирования рабочего дня сотрудников, а также четкого понимания новой единой стратегии развития компании.

Таким образом, коллектив будет легче приспосабливаться к переменам, четкость распределения обязанностей приведет к повышению эффективности труда.

Следствием закрепления за компанией ключевых направлений станет повышение ее конкурентоспособности, усиление позиций на рынке с охватом одного или нескольких его сегментов, концентрация финансовых и трудовых ресурсов на перспективных группах товаров.

Исходя из вышеизложенного, главным этапом, не описанным ранее, является осознание руководством необходимости изменения существующей, актуальной на первом этапе стратегии работы компании, ориентированной на расширение ассортимента и удовлетворение потребностей покупателей одновременно по многим группам товаров, но в значительно меньшем количестве, чем в 2014-2015 гг. и переход к новой стратегии «ключевых направлений».

Именно такая стратегия является практически значимым и реальным вариантом развития компаний в текущем периоде и определяет целесообразность их существования в ближайшие годы.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЯЦЕНКО А.Б.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры мировой экономики и международных отношений,

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация;

МОРОЗОВА А.С.,

магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

В условиях жесткой конкурентной борьбы от результативного управления предприятием зависит его способность побеждать конкурентов и достигать поставленных целей не только при поиске новых рынков сбыта, но и при сохранении уже существующих. Поэтому в условиях неопределенности у отечественных предприятий возникает потребность осознанного руководства трансформации на базе процедуры ее прогноза с научно-обоснованной точки зрения, а также регуляции, приспособления к меняющимся условиям, поскольку перед ними стоит задача не только определять свою конкурентоспособность в настоящее время и своевременно реагировать на изменения, но и определять свою будущую конкурентоспособность. Кроме того, усиление конкурентной борьбы обусловлено появлением новых конкурирующих предприятий. Соответственно, возникает вопрос разработки эффективной конкурентной стратегии, так как ее наличие – одно из непереносимых условий победы в конкурентной борьбе.

Среди отечественных и зарубежных ученых весомый вклад в развитие современной теории конкурентоспособности внесли И. Ансофф, И. Герчикова, Ф. Котлер, М. Портер, И. Смолин, Н. Ушакова, Р. Фатхутдинов, Г. Хэмел и др. Однако ряд вопросов требует дальнейших разработок. Так, не в достаточной мере разработан методический инструментарий формирования конкурентной стратегии, дающий возможность развивать потенциальные конкурентные преимущества предприятия.

Конкурентоспособность – одна из важнейших интегральных характеристик, которые используются для оценки эффективности деятельности предприятия и не является имманентным качеством, поскольку может быть оценена только в пределах групп предприятий, относящихся к одной отрасли или выпускающих аналогичные

продукты/услуги. Оценить ее можно путем сравнения данных групп либо в масштабах одной страны, либо в масштабах мирового рынка. В этом контексте повышение конкурентоспособности рассматривается как длительное методичное действие по поиску и реализации управленческих решений в различных сферах деятельности предприятия, осуществляемое комплексно соответственно выбранной стратегии продолжительного развития, учитывая изменения внешнего окружения, состояние всех имеющихся ресурсов самого предприятия и внесения необходимых поправок. К главным задачам решения проблем повышения конкурентоспособности предприятия можно отнести такие (рис. 1) [1].

Рисунок 1. Задачи по решению проблем конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность зависит от ряда объективных и субъективных факторов, которые объективно влияют на предприятие и зависят от команды управления предприятием, а также целеустремленности работ, связанных с обеспечением конкурентоспособности. При этом конкурентоспособность предприятия определяется такими факторами, как потребительские свойства товаров, степень поддержки маркетинга, характеристики целевых рынков, поведение потребителей, потенциала и средств предприятия. Данный набор факторов определяет конкурентоспособность предприятия и является настолько значимым и своеобразным, что не имеется возможности предлагать цельную методику сбора данных об их обработке и отождествлению для принятия соответственных решений. Достаточно широкий круг таких факторов ограничивается сосредоточением внимания на конкурентных преимуществах предприятия (характеристики/свойства, обеспечивающие преимущества над прямыми конкурентами). Следовательно, конкурентоспособность предприятия – это преимущество предприятия относительно других компаний той же отрасли как внутри страны, так и за ее пределами (рис. 2) [2].

Рисунок 2. Необходимость оценки конкурентоспособности предприятия

Согласно научным исследованиям автора основных моделей по определению главных сил конкуренции и вариантов конкурентных стратегий, профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера, анализ конкурентов состоит из четырех основных компонентов диагностики (будущие цели, текущая стратегия, представления и потенциальные возможности), раскрытие которых дает возможность предсказывать характер реакции конкурентов [2].

Однако большинство предприятий зачастую ограничиваются лишь частичным анализом, что позволяет получить лишь нечеткую демонстрацию о текущих вариантах стратегии конкурентов, их приоритетах и уязвимых местах. Гораздо менее внимания, как правило, уделено пониманию движущих сил, которые определяют поведение конкурентов (будущие цели и представления о собственной позиции, состояние отрасли и т.д.).

В связи с данными утверждениями существует несколько путей повышения конкурентоспособности предприятия (таблица).

Таблица

Пути повышения конкурентоспособности предприятия

Направления	Сущность
Рост объемов реализации продукта	Определение объема реализации продукта, при котором будет обеспечена безубыточность производственной деятельности
Улучшение качества выпускаемого продукта	Ускорение НТП, освоение новых рынков, увеличение экспорта, процветание, что, в свою очередь, повысит имидж предприятия в глазах покупателей, станет залогом выхода на внешний рынок и основой для получения максимальной прибыли
Уменьшение расходов	Достижение меньших затрат при четкой, скоординированной деятельности сотрудников по совершенствованию технологий производства, логистики, НИОКР, менеджмента персонала, организационной культуры, а также постоянном анализе затрат на всех стадиях проектирования, выпуска и реализации продукта
Бенчмаркинг	Систематический, непрерывный поиск и изучение передового опыта конкурентов и игроков смежных отраслей, постоянное сравнение желаемых результатов и изменений бизнеса разработанной эталонной моделью с целью обеспечения поддержки системы постоянных улучшений результативности деятельности

В этой парадигме управление конкурентным поведением организации базируется на разработке и эффективной реализации продуманной, аргументированной конкурентной стратегии, которая бы предусматривала обеспечение конкурентных преимуществ на длительный период (до 10 лет). Существует очень широкий спектр стратегий рыночной конкуренции, которые возможно объединить в систему конкурентных стратегий предприятия, направленных на адаптацию предприятия к изменениям в условиях конкуренции и укрепления его долгосрочной конкурентной позиции на рынке (рис. 3) [3].

Рисунок 3. Конкурентные стратегии предприятия

Кроме того, система конкурентных стратегий предприятия тесно связана с другими стратегиями организации, а проектирование стратегий конкуренции имеет свои особенности для предприятий различных размеров, сфер деятельности, организационно-правовых форм. Из сказанного следует, что конкурентные стратегии предприятия должны быть адаптированы к особенностям структуры конкурентной среды и особенностям динамики рынка.

Таким образом, отечественные предприятия стоят перед необходимостью концентрации усилий для изучения такого направления деятельности, как формирование и реализация конкурентной стратегии, о чем свидетельствует тот факт, что по конкурентным стратегиям основные исследования проводятся зарубежными авторами. Однако они не всегда могут применяться в деятельности отечественных предприятий, несмотря на то, что они вынуждены бороться за выживание на мировой арене.

Литература

1. Фатхутдинов Р. Стратегический менеджмент: учебник / Р. Фатхутдинов. – М.: Дело, 2008. – 448 с.
2. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 716 с.
3. Артамонов Б. Основные принципы формирования конкурентных стратегий / Б. Артамонов // Научный вестник МГТУ. – 2012. – № 143. – С. 11-16.

**ПОДСЕКЦИЯ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ОБЕСЕЧЕНИЕМ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДНР**

ГОНЧАРОВА М.В.,

канд. экон. наук, ученый секретарь;

САПЬЯНАЯ Е.М.,

помощник ректора

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Неотъемлемой составляющей мировой рыночной хозяйственной системы является малое предпринимательство. Во-первых, малый бизнес играет важнейшую роль при решении задач экономического и социального развития государства, во-вторых, формирование культуры предпринимательства жизненно необходимо для экономического роста и конкурентоспособности и, в-третьих, активная государственная поддержка развития малого бизнеса в будущем обеспечивает создание большей численности рабочих мест, увеличивает базу налогообложения и рост национального дохода [4, с. 61]. В связи с этим совершенствование системы стимулирования предпринимательства в целом и особенно разработка рекомендаций по эффективному использованию малыми предприятиями имеющихся возможностей в процессе налогового планирования и финансово-экономического направления приобретают особое значение на современном этапе развития экономики ДНР.

Важно отметить, что сегодня малое предпринимательство развивается в критических условиях и поэтому оно в значительной степени требует положительного стимулирования. Необходимо выделить основные направления, по которым в дальнейшем будет происходить решение данной проблемы: сбалансированная финансовая политика государства по отношению к малому предпринимательству; реформирование налоговой системы в сторону стимулирования развития данного бизнеса; формирование рыночной инфраструктуры как стимулирующего фактора развития и поддержки малых предприятий.

Как показывает отечественный опыт, малые предприятия являются неустойчивыми – в течение первых 5 лет своего существования 50-70% из них становятся банкротами. Темпы развития малого предпринимательства сегодня еще не достигают уровня развития малого предпринимательства в развитых странах мира. Так, в странах ЕС на 10 тыс. человек населения в среднем приходится около 450 малых и средних предприятий, в РФ – до 420, в Японии – до 500, в США – до 750 [3].

При таких условиях государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в ДНР крайне необходима, без нее невозможны полноценные рыночные отношения и развитие конкурентной среды. Одним из направлений такой поддержки должно стать реформирование законодательства, а именно: преобразование налоговой системы на стимулирующий фактор развития малого бизнеса. Сегодня рядом с результативным влиянием упрощенной системы налогообложения целый ряд факторов, которые имеют и негативные тенденции. Пути

совершенствования упрощенной системы налогообложения малого предпринимательства могут быть [1, с. 92]:

определение критерием применения упрощенной системы налогообложения дохода вместо выручки от реализации продукции;

предвидение возможности ежегодного увеличения предельного уровня объема дохода для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц и размера ставок единого налога для физических лиц на корректирующий коэффициент, который устанавливается ежегодно на каждый следующий календарный год и учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Республике за предыдущий календарный год;

повышение ответственности субъектов малого предпринимательства в случае нарушения ими норм, определяющих порядок применения упрощенной системы налогообложения;

изменение перечня налогов и сборов (обязательных платежей), которые входят в состав единого налога, в частности, изъятие из его состава ресурсных платежей и платы за землю, а также включение в состав единого налога рыночного сбора и единого социального взноса.

Малые предприятия – это предприятия, которые быстро реагируют на конъюнктуру рынка, сконцентрированы на узком сегменте и способны эффективно осуществлять экспортную деятельность [1, с. 81].

Предоставление им соответствующей своевременной и качественной поддержки станет принципиально новым толчком для развития конкурентоспособного среднего и малого бизнеса в ДНР. М

ероприятия, способствующие экспортной деятельности малых предприятий, должны включать: создание специализированных агентств страхования экспортных (экономических и политических) рисков как на бюджетной основе, так и частными структурами; ввод в действие эффективного механизма предоставления кредитов на льготных условиях предприятиям для осуществления экспортной деятельности с использованием наукоемких, ресурсо- и энергосберегающих инновационных технологий; привлечение государственного банка к кредитованию экспортоориентированных предприятий; расширение информационной базы по вопросам экспорта в официальных ресурсах.

Для оптимизации развития предпринимательства возможно применение таких мер [5, с. 118]:

распределение процесса управления финансовым обеспечением развития предпринимательства на два вида поддержки: прямой и косвенный. К прямому виду поддержки отнести непосредственное введение налоговых льгот для малых фирм, выделение бюджетных средств для льготного финансирования их перспективных инвестиционных проектов;

выделить три вида поддержки: организационно-структурную, финансово-налоговую и имущественную.

Основными мероприятиями по совершенствованию управления финансовым обеспечением развития предпринимательства является стимулирование развития предпринимательства, укрепление единого внутреннего рынка, интернационализация предпринимательской деятельности, создание и использование инноваций, выход

продукции предпринимательства на зарубежные рынки и как результат: социально-экономическое развитие (табл.).

Таким образом, деятельность субъектов малого бизнеса во многом зависит от действий государственных и региональных органов исполнительной власти. Без специальных мер государственной поддержки развитие малого предпринимательства невозможно, однако она сдерживается макроэкономическими условиями.

Меры государственной поддержки малого предпринимательства должны включать следующее:

1) следует максимально либерализовать налоговую политику по отношению к малому бизнесу. Тем самым это позволит развеять страхи и убеждения, что вести документооборот сложно, этот шаг вызовет взаимное доверие населения и бизнеса к власти;

2) изменения законодательства в сфере налогообложения должны проводиться поэтапно, параллельно проводя разъяснительную работу;

3) четко сформулировать программную поддержку развития малого предпринимательства, а также стратегически направленную государственную политику стимулирования данного бизнеса, признавая ее как приоритетную;

4) государственная поддержка малого бизнеса должна включать стимулирование экспортной деятельности малых и средних предприятий.

Важнейшим из социальных эффектов развития малого и среднего бизнеса является сокращение численности населения, находящихся за чертой бедности, к которым относятся сельские жители, трудоустройство специалистов, повышение их квалификации.

Таблица

Формы государственной поддержки малого предпринимательства

Прямые	Непрямые
Организационно-структурная поддержка	
<ul style="list-style-type: none"> - изъятие минимальной платы за лицензирование деятельности и сертификацию продукции; - упорядочение системы контроля и проверок малых предприятий, а также защита прав предпринимателей; - обеспечение социальной безопасности 	<ul style="list-style-type: none"> - стимулирование связей между крупными и малыми фирмами на основе франчайзинга, субподряда и лизинга (нормативно-правовое обеспечение, государственный заказ для крупных фирм с обязательным привлечением малых); - информационно-маркетинговое обеспечение (центры по изучению внутреннего и внешнего рынков, организация ярмарок, выставок-продаж); - развертывание консалтинга (налогового, экономического, юридического аудита); - обучение и переподготовка кадров

Продолжение таблицы

Финансово-налоговая поддержка	
<ul style="list-style-type: none">- порядок представления финансовой отчетности и ведения бухгалтерского учета;- разрешение на использование ускоренной амортизации;- введение специального (льготного) режима налогообложения;- льготное кредитование высокоэффективных инвестиционных проектов, связанных с государственными (региональными, местными) интересами;- обеспечение государственным заказом;- применение льготных таможенных тарифов и другие формы таможенной поддержки	<ul style="list-style-type: none">- стимулирование банков и страховых компаний к кредитованию и страхованию малых предприятий;- предоставление дополнительных субвенций и дотаций регионам и муниципальным образованиям в качестве поощрения за высокий уровень развития малого предпринимательства
Имущественная поддержка	
<ul style="list-style-type: none">- установление льготных условий предоставления в аренду помещений и оборудования, находящегося в государственной собственности, а также формирование государственных лизинговых компаний;- научно-техническая поддержка	<ul style="list-style-type: none">- предоставление льгот лизинговым компаниям, которые работают с малыми предприятиями;- обеспечение гарантий по кредитам за счет государственного имущества

Литература

1. Большухина И.С. Налоговое планирование: учебное пособие / И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 122 с.
2. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rmsp.nalog.ru>.
3. «О налоговой системе»: Закон Донецкой Народной Республики» от 25.12.2015 г. № 99-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/index.php/normativnye-dokumenty>.
4. Налоговые системы зарубежных стран / под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ)**

ГРОМАКОВ А.Ю.,

и.о. министра молодёжи, спорта и туризма

Донецкой Народной Республики,

Аспирант кафедры менеджмента непроектной сферы»

ГОУ ВПО «Донецкой академии управления и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

Физическая культура и спорт – важная сфера социально-культурной деятельности. Закон ДНР «О физической культуре и спорте» определяет, что основными задачами правового регулирования отношений в сфере физической культуры и спорта являются создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования и развития системы физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, а также создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в отрасли физической культуры и спорта [1]. По мере развития общества и возрастания роли спорта, здорового образа жизни, физической культуры в социуме происходит усложнение всей системы спорта и деятельности спортивных организаций и учреждений. Одной из важных задач и проблем настоящего времени является управление как развитием спорта в целом, так и деятельностью отдельных организаций. Наряду с возрастанием значимости эффективного управления развитием спорта эта проблема продолжает быть одной из наименее изученных, поскольку гораздо больше внимания исследователи уделяли и уделяют технологиям тренировочного процесса. Однако опыт свидетельствует о том, что существенный прогресс в любой сфере человеческой деятельности достигаем лишь тогда, когда вместе с совершенствованием «технологии» происходит и совершенствование системы управления и управленческого труда. Сфера спорта в этом отношении не представляет исключения. Поэтому повышение эффективности управления и управленческого труда на всех уровнях системы является одной из важнейших задач. В системе спорта можно условно выделить следующие основные уровни управления:

- управление спортом в целом как единой социальной системой;
- уровни управления отдельными подсистемами спорта с учётом иерархии (спорт высших достижений, массовый спорт, адаптивный спорт, сотрудничество с федерациями по видам спорта и т. д.);
- менеджмент деятельности отдельных спортивных организаций и учреждений (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, спортивные комплексы и др.).

В настоящее время в условиях Донецкой Народной Республики актуализируются вопросы, связанные с решением управления человеческим ресурсом (УЧР) в сфере физической культуры и спорта как важнейшей составляющей эффективного функционирования.

Анализ современной литературы по данной проблематике (вопросы управления персоналом и человеческими ресурсами) показывает, что теория и методология управления персоналом и УЧР представлены в трудах ведущих российских учёных, таких как С.Н. Апенько, Н.В. Кузнецов [2]. Социально-

психологический подход к управлению человеческими ресурсами представлен известным российским учёным, деканом социологического факультета МГУ В.И. Добреньковым.

Значительный вклад в научное решение конкретных проблем экономики, менеджмента, маркетинга и государственного регулирования спорта внесли В.В. Алешин, С.А. Галкин, Ю.А. Зубарев, В.И. Жолдак, и др. В работах перечисленных авторов исследуются вопросы сущности и содержания, эволюции и взаимосвязи подходов к оценке персонала организации. Представлен также анализ тенденций и этапов развития оценки персонала. Широко отражены авторские концепции подходов к оценке человеческого ресурса.

Интересные региональные аспекты практической работы в сфере физической культуры Донецкого региона нашли своё отражение в сборнике статей под редакцией Н.А. Семашко «Физическая культура в деревне», изданной в 1935 году, в работе Е.Д. Розанова [3].

Из многочисленных исследований зарубежных учёных в области УЧР хотелось бы выделить вклад М. Армстронга [4]. В его исследовании «Практика управления человеческими ресурсами» отражены классические модели менеджмента в сфере управления человеческими ресурсами, дан сравнительный анализ их достоинств и недочётов. В «Производственном и операционном менеджменте» коллектива авторов (Р. Чейз, Н. Эквилайн, Р. Якобс) содержатся основанные на практике выводы относительно эффективных механизмов управления персоналом и человеческим ресурсом. Вопросы мотивации личности рассматривают такие зарубежные авторы, как Д. Макклеланд, Абрахам Маслоу, Д. Пинки др.

Помимо собственно УЧР и управления организационными изменениями, проблемы развития организации и человеческих ресурсов исследуются преимущественно в стратегическом менеджменте в рамках ресурсной концепции (Дж. Барни, Э. Пенроуз, К. Прахалад, Р. Рамелт, Г. Хамел), менеджменте знаний и концепции самообучающейся организации (К. Аргирис, Д. Гарвин, А. де Гиус, Б. З. Мильнер, И. Нонака, П. Сенге), концепции интеллектуального капитала организации (П. Салливан, К.Е. Свейби, Т.А. Стюарт).

Модели, объясняющие влияние УЧР на результаты деятельности организации, разработаны в трудах таких учёных, как: Ч. Фомбрун, Н.М. Тичи, М.А. Деванна; М. Бир, Б. Спектор, П. Лоуренс, Д. Куинн Миллс, Р. Уолтон; К. Хендри, А. Петтигрю; Д. Гест; К. Сиссон, Дж. Стори.

УЧР-практики, обеспечивающие успешное функционирование и устойчивое развитие предприятия, исследовали в своих работах Дж.П. Гутри, М.Дж. Кох, Дж. Преннуши, К. Шоу.

Эмпирически подтвердили связь отдельных элементов интеллектуального капитала – человеческого, социального, организационного – и способности к развитию и изменению Дж. Гант, К. Шоу.

Проблема развития организации в УЧР исследуется в публикациях, посвящённых стратегическому управлению человеческими ресурсами.

Несмотря на большое количество фундаментальных и прикладных трудов в сфере УЧР, артикулирующих ведущую роль УЧР в обеспечении выживания и развития организации, многие стороны вопросов развития организации

посредством особого рода системы УЧР остаются недостаточно разработанными. Среди них:

- роль и место системы УЧР в управлении организационным развитием как социальным феноменом;
- особенности и характерные черты системы УЧР, обеспечивающей развитие;
- механизм формирования компетенций человеческих ресурсов.

По этим и другим вопросам УЧР в литературе имеется немало конфликтующих точек зрения. Несмотря на большое количество исследований в настоящее время существует недостаточная систематизация знаний о развитии организации и человеческих ресурсов, разрозненность, фрагментарность исследований, слабая интеграция достижений различных наук при изучении данного явления.

Особенно актуально исследование возможностей УЧР в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики в связи с условиями деятельности спортивных и физкультурных организаций и учреждений в условиях существующей в настоящее время международной непризнанности Республики, переходного периода в развитии экономики. Эти реалии актуализируют значение создания системы мотивации персонала, поиск и внедрение инноваций в УЧР.

Литература

1. О физической культуре и спорте: закон Донецкой Народной Республики от 13 мая 2015 года. – № 33-ІНС. Принят Постановлением Народного Совета 24 апреля 2015 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dnrsovet.su
2. Апенько С.Н. Социально-активная программа развития человеческих ресурсов / С.Н. Апенько, Н.В. Кузнецов. – Саратов, 2004. – 300 с.
3. Розанов Е.Д. Спорт нашего города. Записки из истории Донецкого спорта (1900-1965 гг.) / Е.Д. Розанов. – Донецк: Облполиграфиздат, 1990. – 169 с.
4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – СПб.: Питер, 2004. – 825 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ГЛУХОВА Е.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры

теории и методики физической культуры

ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта»

Здоровый образ жизни в качестве мирового тренда стимулирует бизнес-структуры к поиску баланса собственных коммерческих интересов и интересов потребителей, что проявляется в расширении ассортимента экологически чистой продукции, расширении рынка спортивных товаров, фитнес-продуктов. Популяризация спорта и физической культуры в рамках пропаганды здорового образа жизни формирует соответствующие перспективы развития бизнеса в указанном направлении, что подтверждается мировыми тенденциями: рынок спортивных товаров и фитнес-продуктов считается одним из крупнейших в мире с

тенденцией к последующему росту. При положительной характеристике массового увлечения здоровым образом жизни и вовлеченности бизнеса в подобные процессы, следует отметить и ряд проблемных аспектов. В частности, экологически чистые продукты, как правило, достаточно дороги; занятия спортом требуют мотивации и определенных сумм дополнительных финансовых вложений на уровне потребителя; соответствующая спортивная инфраструктура для привлечения к физической культуре имеется, преимущественно, в крупных городах. Указанные проблемы на практике проявляются в снижении интереса населения к спорту и физической культуре, проявляющемся тем ярче, чем меньше поселок; росту социальной напряженности, оттоку молодежи, что актуализирует поиск путей развития бизнеса в сфере спорта и физической культуры.

Развитие бизнеса в сфере спорта и физической культуры способно одновременно стимулировать экономическую и социальную сферы, что связано с особенностями спортивного бизнеса: кроме удовлетворения запросов предпринимателей в получении прибыли как результата деятельности, удовлетворяются жизненно важные потребности населения (стремление к физической активности, укрепление здоровья, общение, развлечения и содержательное проведение досуга). Современные исследования научно доказывают тот факт, что «...в отличие от прочих видов предпринимательской деятельности, спортивный бизнес выполняет социально значимую роль в противостоянии чрезмерному употреблению алкоголя и табака, в борьбе с вредными привычками и малоподвижным образом жизни...» [1]. Физическая культура – это взаимодействие как минимум трёх черт личности человека: правильной ценностной ориентации в образе жизни; определённого уровня физической подготовки и образованности; наличия потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями с целью активного процесса самосовершенствования [2]. В связи с этим популяризация спорта и физической культуры, а также учет бизнес-интересов позволяет снизить социальную напряженность при одновременном решении ряда экономических проблем.

Перспективы развития бизнеса в сфере спорта и физической культуры ограничиваются сложившимися традициями и наличием или отсутствием определенного спортивного статуса у административной единицы, уровнем урбанизации, традициями и интенсивностью популяризации здорового образа жизни. В этой связи стоит отметить, что в соответствии с проведенными исследованиями в среде студенческой молодежи пассивное отношение к физической культуре и спорту объясняется рядом факторов, из которых к объективным относят [3]: недостаток финансирования и государственной поддержки программ развития физической культуры и спорта; социальное расслоение общества, при котором невысокий уровень дохода ограничивает доступ к спорту; возрастные особенности населения. Реагируя на выявленные ограничения, бизнес-структуры вынужденно корректируют собственную концепцию, примером чего выступает ярко выраженный тренд расширения бюджетного сегмента спортивных товаров, доступных по ценовой категории большому числу граждан.

Потенциал бизнес-среды в сфере спорта и физической культуры подтверждается соответствующей динамикой рынка спортивных товаров, уровень продаж на котором в странах СНГ растет кратно под влиянием эффекта от

проводимых массовых спортивных мероприятий, а также в результате увлечения населения физической культурой и здоровым образом жизни. По информации научных источников, «... с каждым годом возрастает количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число людей, приобщающихся к спорту, а также наблюдается тенденция развития активного семейного отдыха...» [4]. Привлекательность бизнес-идей в сфере спорта и физической культуры подтверждается количеством поисковых запросов в сети Internet: частотность показов в системе поиска «Яндекс» демонстрирует соответствующую активность в указанном направлении. При этом однозначно положительно характеризует перспективы развития бизнеса в сфере спорта и физической культуры наличие вариантов организации коммерческого предприятия с минимальными начальными вложениями. Например, перспективным видится коммерческое использование современных популярных видов спортивных увлечений, ориентированных на молодежный сегмент, а также на организацию семейного досуга (скейтбординг, катание на роликовых коньках, скалолазание, полосы препятствий и т.д.). Предварительно проведенный анализ выявил, что отличительной особенностью реализации подобных бизнес-идей является финансовая доступность при отсутствии потребности в сложной спортивной инфраструктуре: скейтбординг, роллинг, скалодром, веревочный парк территориально могут быть организованы практически в любом месте, а сумма необходимых инвестиций обычно не превышает 15 тыс. дол. при коротких сроках окупаемости.

Перспективы развития бизнеса в сфере спорта и физической культуры обусловлены популяризацией здорового образа жизни, а также проводимыми массовыми спортивными мероприятиями. Мировой опыт отражает положительную динамику рынка спортивных товаров и услуг, темпы роста которого на разных территориях ограничиваются лишь уровнем платежеспособного спроса. При снижении доходов населения бизнес в сфере спорта и физической культуры способен оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям, корректируя ассортимент, ценовую политику, целевую аудиторию. Поиск точек соприкосновения бизнес-интересов и интересов общества в сфере популяризации спорта и физической культуры однозначно обеспечит общий положительный результат в виде стабилизации психологического климата территории, повышения качества жизни населения.

Литература

1. Разживин О.А. Экономика и спортивный бизнес / О.А. Разживин, С.В. Хусаинова, Р.Х. Бекмансуров // КПЖ. – 2013. – № 6 (101).
2. Шутьева Е.Ю. Влияние спорта на жизнь и здоровье человека / Е.Ю. Шутьева, Т.В. Зайцева // Концепт. – 2017. – № 4.
3. Конкина М.А. Физическая культура и спорт в системе ценностных ориентаций молодежи: социологический анализ // Вестник МГЛУ. – 2013. – № 24 (684).
4. Тойменцева И.А. Сегментирование рынка товаров для спорта и активного отдыха / И.А. Тойменцева, Е.А. Братухина // Концепт. – 2013. – № 6 (июнь) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2013/13120.htm>.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ЕРЁМЕНКО-ГРИГОРЕНКО О.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента
ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»;*

КОЗЛОВ В.С.,

канд. экон. наук,

*доцент кафедры менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой народной Республики;*

КОРОТЧЕНКО О.В.,

*ст. преподаватель кафедры экономики и менеджмента
ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»*

В условиях неопределенности последующее формирование и совершенствование экономики, невозможно без хорошо нормализованного транспортного пассажирского обеспечения. От его слаженности и прочности во многом предопределяют: рабочий темп предприятий сферы промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Формирование рыночных взаимоотношений происходит неравномерно как в различных отраслях общенародного хозяйства, таким образом, и в рамках конкретной сферы. Можно подчеркнуть, что в области автоперевозок на протяжении долгого времени сформировалась конкурентная борьба, на железнодорожном транспорте сейчас совершается развитие участников рыночных отношений. На рынке грузовых автоперевозок нередко предложение превышает спрос и наблюдается конкуренция за клиента, что никак не скажешь о текущих пассажирских перевозках в городах.

Изменение всего рынка пассажирских перевозок приводит к неоднозначным результатам. С одной стороны, у перевозчиков возникла необходимость независимо создавать и предоставлять покупателям соответствующее обслуживание, составлять план прибыли, и устанавливать направленности вложений, с другой стороны, у перевозчиков основная часть материально-технической базы характеризуется существенным износом; на некоторые перевозки, цена формируется нерыночными способами, а пассажиры имеют возможность устанавливать различные льготы при оплате проезда [1].

Пассажирские перевозки осуществляются различными типами транспорта, к которым можно отнести: автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный. В теории выделяют еще муниципальный пассажирский транспорт, куда относят автомобили (личного пользования), трамваи, троллейбусы, метрополитен.

Транспортная система считается одной из ведущих составных частей инфраструктуры города, которая гарантирует удовлетворение важных потребностей населения. При этом функционирование всех секторов экономики общественного хозяйства, не может обойтись и без рациональной и налаженной работы, системы наземного и воздушного городского пассажирского транспорта.

Городской пассажирский транспорт общественного пользования (ГПТОП), считается одной из наиглавнейших составляющих инфраструктуры современного города, который оказывает значительное существенное воздействие на функционирование всех его составляющих [3].

Одним из приоритетных экономических направлений городского пассажирского транспорта стоит отнести предоставление жителям качественной услуги перевозки при наименьших затратах времени в передвижении и максимальном комфорте пассажира.

Транспортную концепцию города, можно разделить на 2 подсистемы: внутригородской и межгородской. [1] Транспортное сообщение города с другими населенными пунктами осуществляется внешним транспортом – воздушным, железнодорожным, автомобильным и морским.

Междугородным перевозкам наиболее характерно увеличение пассажиропотока в весенне-летний период и спад в осенне-зимний период года, т.к. в жаркое время население ездит в оздоровительные санатории, на курорты которые находятся на территории нашего государства и за его пределами. Междугородными перевозками также пользуется население Республики в связи с трудовой деятельностью, личными потребностями, а также пассажиры осуществляют культурно-бытовые поездки (отдых, санатории, культурныеразвлечения).

В пригородном сообщении добавляются поездки в загородную зону. В целом внешнюю городскую транспортную систему можно рассмотреть на рис. 1.

Рисунок 1. Внешняя транспортная система

В Донецкой Народной Республике (ДНР) внутригородское передвижение людей и грузов осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Городская транспортная сеть представлена городским пассажирским транспортом, транспортом всеобщего использования, индивидуальными и грузовыми транспортными средствами.

Каждый тип транспорта содержит собственные характеристики, а так же преимущества и минусы, следовательно, немаловажно подобрать оптимальный уровень формирования транспортной концепции города с наименьшими потерями. На внутригородских перевозках - пассажиропотоки резко колеблются по часам суток и дням т.к. население ездит на работу и с работы, которая находится за чертами города, как мы знаем, что большие количества людей работают 5 дней в неделю и из-за этого увеличивается пассажиропоток, студенты ездят в ВУЗы для получения знания. На рис. 2. можно проанализировать структурные элементы внутригородского типа транспорта, которые применяются в нашем городе.

Рисунок 2. Структурные элементы внутригородского вида транспорта

Таким образом, можно сделать вывод, что в Донецкой Народной Республике с учетом высокой динамики пассажиропотока и организации маршрутов движения наиболее востребован автомобильный транспорт, так как он характеризуется высокой маневренностью, повышенной мобильностью, большой подвижностью, автономностью движения транспортного средства, широкой сферой применения. Для каждого пассажира данные факторы являются приоритетными при выборе маршрута передвижения. Не стоит также забывать и о безопасности дорожного движения, как для самого пассажира, так и для других участников дорожного движения. В свою очередь

водителям стоит помнить о безопасности технического состояния транспортного средства, чтобы избежать негативных последствий и недопущения аварий на дороге. Лишняя осторожность никогда не помешает, необходимо понимать, что у нас жизнь одна, и что каждый день, пользуясь транспортными услугами, стоит задуматься об ответственности за чью-то жизнь, будучи потребителем таких услуг, о качестве предоставляемой услуги, о правилах поведения в транспорте и на дороге. Стремление получить высокий доход от большого количества пассажиров и не соблюдение норм правил перевозки может привести к неисправности транспортного средства, созданию аварийной ситуации на дороге, травме пассажира, и поэтому здесь очень важно на законодательном уровне закрепить правовые нормы, максимально защищающие безопасность пассажира, потребителя услуги и меру ответственности за нарушение и несоблюдение правил перевозки.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

КЛИМЕНКО А.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях хозяйствования развитие кадрового потенциала является проблемой, решение которой определяет результаты деятельности организации и возможности социально-экономического роста экономики в целом. Понимание руководителями организаций основных принципов формирования системы управления кадровым потенциалом и научно-обоснованное проектирование основных ее подсистем позволят решить основные экономические, организационные и научно-технические задачи хозяйствования, что и определяет актуальность исследования.

Сегодня важно рассматривать аспекты управления кадровым потенциалом в системе, которая организационно закрепляет определенные функции за структурными подразделениями, отдельными работниками, а также регламентирует потоки информации в системе управления. Основной задачей управления кадровым потенциалом является наиболее эффективное использование способностей каждого работника в соответствии с целями организации и установление хороших отношений между членами трудового коллектива.

Отдельные аспекты управления кадровым потенциалом организаций освещены в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых и научных работников, среди них особого внимания заслуживают работы Маслова Е.В., Коноплевой Г.И, Онищенко Е.К. и Савченко М.В. и др. Например, Е.В. Маслов рассматривал составляющие системы управления кадровым потенциалом, при этом особое внимание уделял анализу кадрового потенциала организации и кадровой политики [2]. Г.И. Коноплева исследовала систему управления кадровым потенциалом, методы ее анализа, но не учитывала подсистему управления качеством трудовой жизни [1]. Е.К. Онищенко предлагает выделить четыре подсистемы кадрового потенциала, однако автор не достаточно рассмотрела методологию определения уровня кадрового потенциала [3].

Имеющиеся научные исследования кадрового потенциала недостаточно раскрывают методологию его оценки и не отражают взаимосвязь между определением уровня кадрового потенциала и его управлением развитием.

Главными направлениями управления кадровым потенциалом в современных экономических условиях являются:

1. Определение основных требований к персоналу на основе прогноза и перспективы развития организации.

2. Разработка комплексной системы управления человеческими ресурсами в организации.

3. Развитие социальных отношений в организации.

4. Определение путей развития персонала, обучение, повышение квалификации.

5. Привлечение работников организации к участию в управлении.

6. Формирование корпоративной культуры.

Система управления кадровым потенциалом организации состоит из комплекса взаимосвязанных подсистем, которые выделяются по функциональным элементам или организационным признакам, каждая из которых выполняет определенные задачи. Целесообразно рассмотреть систему управления кадровым потенциалом, предложенную Е.К. Онищенко, которая охватывает четыре подсистемы [3]. Первая подсистема охватывает цикл работ по формированию кадрового потенциала организации и состоит из четырех направлений: планирование потребности в персонале; наем работников; комплектование управленческого персонала в организации и уровень оплаты труда, и состав предоставляемых льгот. Вторая подсистема управления развитием кадрового потенциала является реализацией кадровой политики и стратегии организации по развитию персонала, учитывая работу со штатными работниками организации и реализацию прогнозов по обеспечению потребности в персонале в стратегической перспективе. Третья подсистема в кадровом управлении – это управление качеством трудовой жизни, что означает степень удовлетворения работниками своих личных потребностей в процессе работы в организации. Четвертая составляющая в системе управления качеством трудовой жизни – это управление его использованием.

В результате применения всех четырех составляющих системы управления кадровым потенциалом изменяется эффективность труда сотрудников, улучшается структура коллектива.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в условиях трансформации экономических отношений существует необходимость внедрения в организациях эффективной системы управления кадровым потенциалом. Дальнейшие исследования кадрового потенциала организации должны направляться на определение путей эффективной реализации и влияния на общую результативность организации.

Литература

1. Коноплева Г.И. Понятие кадрового потенциала и стратегия его развития / Г.И. Коноплева, А.С. Борщенко // Альманах современной науки и образования. – 2014. – №2 (81). – С. 86-88.

2. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: учебное пособие / Е.В. Маслов. – М.: Новосибирск: ИНФРА-М, 2000.

3. Онищенко Е.К. Кадровый потенциал и его место в структуре потенциала предприятия / Е.К. Онищенко // Экономика, менеджмент предпринимательство: сб. науч. трудов. Луганский национальный университет им. В. Даля. – 2011. – № 23 (II).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

КЛИМОВА П.А.,

канд. экон. наук, ст. преподаватель

кафедра менеджмента непродуцированной сферы

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Одной из важных задач, которые стоят сегодня перед предприятиями малого и среднего бизнеса, является формирование дееспособного коллектива сотрудников, т.е. обеспечение предприятия надежными высококвалифицированными кадрами. В современных условиях кадровое обеспечение выступает фундаментом, формирующим стратегию развития любого предприятия. Формирование и реализация стратегии развития в свою очередь обуславливает социально-экономическое развитие предприятий малого и среднего бизнеса, а также стратегического управления развитием экономики в целом. Недостаточное насыщение служб управления персоналом на предприятиях необходимыми специалистами – это основная проблема кадрового обеспечения системы управления персоналом [1].

Правильное и эффективное формирование системы кадрового обеспечения предприятия, которое охватывает многие сферы его деятельности, на принципах стратегического управления позволит преодолеть эту проблему. Таким образом, от эффективной организации системы будет зависеть социально-экономическое развитие предприятий [2].

Основой кадрового обеспечения любого предприятия выступает кадровое планирование. При планировании необходимо:

- определить качественную и количественную потребность в персонале и уровень ее удовлетворения;
- определить цели и задачи;
- сформировать план мероприятий, направленных на своевременность удовлетворения кадровой потребности;
- создать благоприятные условия для адаптации, развития и повышения эффективности труда персонала.

Эффективное кадровое планирование обеспечит:

- необходимый качественный и количественный кадровый состав;
- эффективное использование кадрового потенциала предприятия;
- возможность прогнозирования проблем, возникающих из-за несбалансированности кадрового состава.

Следует отметить, что результаты кадрового планирования имеют отражение и на других элементах системы кадрового обеспечения:

во-первых, кадровое планирование необходимо как средство совершенствования отбора и найма персонала;

во-вторых, кадровое планирование обуславливает необходимость формирования плана мероприятий по непрерывному развитию персонала;

в-третьих, кадровое планирование позволяет определить источники покрытия потребности в персонале.

Необходимым условием эффективного кадрового планирования должно включать наличие обратной связи, поскольку если план не может быть выполнен, часто возникает необходимость в корректировке задач, чтобы они стали выполнимыми с точки зрения человеческих ресурсов [3].

К характерным проблемам для предприятий малого и среднего бизнеса можно отнести с одной стороны – отсутствие эффективных механизмов мотивации работников, а с другой – отсутствие стратегии развития персонала и предприятия.

Деятельность предприятий должна носить социальную направленность, что будет способствовать эффективному использованию интеллектуального и творческого потенциала работников, повышению их дисциплины и ответственности, созданию надлежащих условий для эффективной работы всего предприятия.

Результатом деятельности системы мотивации должно быть повышение производительности труда и эффективности деятельности предприятия. Для этого необходимо внести изменения в существующую систему мотивации персонала.

Для предприятий малого и среднего бизнеса в целях улучшения эффективности их деятельности необходимо сформировать систему управления развитием персонала и четко определить круг задач и полномочия линейного персонала с учетом современных условий осуществления хозяйственной деятельности, а также разработать систему мониторинга и оценки персонала, внедрить программу работы с кадровым резервом. Для этого необходимо внести существенные изменения в практику управления персоналом, в первую очередь необходимо создать службу управления персоналом, которая бы смогла проводить кадровую работу в соответствии со стратегией развития предприятия в современных условиях.

Такое внесение изменений в систему кадрового обеспечения предприятий малого и среднего бизнеса позволит сформировать общую стратегию развития и увеличить производительность труда за счет более эффективной системы стимулирования сотрудников и проведения успешной кадровой политики.

Литература

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2010. – 695 с.

2. Белякова А.В. Теоретические аспекты системы кадрового обеспечения предприятия: научная работа / А.В. Белякова, Симонов С.В. – СПб.: Орел, 2015. – 147 с.

3. Энциклопедия экономиста. Бизнес, управление персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.grandars.ru/college/biznes/kadrovoe-planirovanie.html>

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ

КОЗЛОВ В.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры

менеджмент непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

Динамично развиваться с высоким уровнем мобильности, процессам в экономике, способностям быстро адаптироваться к нестабильным условиям рынка возможно только при организации обособленных, сформированных и самостоятельных хозяйствующих субъектов инфраструктуры отраслей сферы услуг, что и обеспечивает необходимый, принципиально более высокий уровень качества вспомогательных и обслуживающих работ.

Только такой комплексный подход к изучению элементов и сетей инфраструктуры как каналов связей позволяет выявить ее роль в трансформации производственной структуры хозяйства, которая выражается, с одной стороны, в концентрации и укрупнении производства и соответствующем формировании инфраструктурных полимагистралей (коридоров), а с другой – в специализации и пространственном рассредоточении и дроблении производственных функций и связанной с этим процессом системой фидерных (питающих) сетей, специализированных технических средств. В то же время каждая отрасль хозяйства (в том числе и инфраструктурная, такая, как транспорт, например) имеет «свою», обслуживающую только ее инфраструктуру, которая в данном случае состоит из стабильных фондовых элементов.

Отдельные проблемы в управлении инфраструктурными предприятиями, особенно в новых экономических условиях, являются большими и сложными, что требует их системной ориентации во внешней среде и моделирования зависимости предстоящего решения от множества внешних и внутренних факторов.

Некоторые из известных моделей в управлении настолько трудны для понимания даже для менеджеров средней квалификации, что не могут ими воспользоваться. Но отсутствие минимального представления о моделировании способствует многих менеджеров к методу «проб и ошибок», принятию необоснованных стратегических решений вместо создания в отраслях научных, аналитических подразделений, развития и использования проверенных методов и моделей.

В решении любой проблемы можно различить несколько главных (общих) этапов (рис. 1). Полностью определить проблему зачастую трудно, поскольку все части организации взаимосвязаны. Опытный менеджер только оценив ситуацию вовремя – уже решает ее наполовину.

Рисунок 1. Логическая цепочка этапов рационального решения проблем на предприятиях инфраструктуры

Для принятия всех поочередных решений необходимо всем или большей части хозяйствующих субъектов инфраструктуры определить самостоятельное управление на своей территории, а также заниматься коммерциализацией и устанавливать приоритетность деятельности с целью повышения эффективности деятельности и качества предоставляемых услуг.

В широком понимании самостоятельность деятельности – это использование субъектом ведения хозяйства в своей деятельности коммерческих начал, подчинения этой деятельности целям получения прибыли, приспособления работы к требованиям рынка с усилением ответственности за результаты хозяйственной деятельности. В основу самостоятельности деятельности субъектов хозяйствования инфраструктуры закладываются фундаментальные принципы (рис. 2).

Рисунок 2. Принципы организации деятельности субъектов хозяйствования инфраструктуры

Не требуется специально обосновывать тезис о том, что именно территориальные административно-хозяйственные комплексы должны являться активными субъектами реализации инновационной политики.

Имеющаяся и формируемая в регионах инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности в отраслях очень неэффективна именно в части влияния на региональную инновационную политику. Представительства центральных органов управления, занимаясь исполнением соответствующих их профилю функций, практически не координируют свою деятельность друг с другом и лишь эпизодически взаимодействуют с местной властью.

В условиях современных вызовов система управления инфраструктурой в отрасли должна быть в необходимой для повышения эффективности мере централизованной относительно управления инфраструктурой и обеспечения безопасности и повышения рентабельности, но в то же время и децентрализованной с тем, чтобы руководители всех структурных подразделений имели право

принимать соответствующие решения и имели бы возможность действовать свободно, отвечая за последствия своих действий и получая вознаграждение за оптимальные решения.

Таким образом, процесс перехода субъектов хозяйствования инфраструктур отраслей непромышленной сферы должен осуществляться лишь после соответствующего прогнозирования и подготовки с учетом внешних и внутренних факторов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОСТИНИЦЕ «VILLA MARINA»

КРАВЧЕНКО К.С.,

студентка 4 курса;

КОРЕНЕВА М.В.,

канд. пед. наук, доцент

*ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры спорта и туризма»*

Сегодня гостиничная индустрия представляет собой одну из самых быстро развивающихся отраслей в условиях высокой конкуренции. Каждый год запускается большое количество новых отелей, осуществляется реконструкция и расширение существующего номерного фонда, происходит постоянная разработка и внедрение новых услуг для максимального удовлетворения гостей с меняющимися требованиями и запросами. Но некоторой части создаваемых гостиниц приходится выходить из бизнеса в связи с потерей конкурентоспособности [3]. С каждым годом в гостиничной индустрии формируется система мер, направленных на повышение уровня комфорта, удовлетворение культурных, хозяйственных, бытовых требований и запросов гостей. В этой связи гостиницам приходится постоянно работать над своим имиджем, привлечением внимания и успешным функционированием, повышением культуры и качества обслуживания, а также созданием высокой репутации. Всего вышеперечисленного можно достигнуть только на основе коллективных усилий работников всех служб предприятия, постоянного и эффективного контроля со стороны руководства, совершенствования методов и форм сервисного обслуживания, изучения, разработки и внедрения новой техники и технологий, передового опыта, расширения спектра услуг. В современных условиях конкурентной борьбы гостиницам приходится обращать особое внимание на повышение эффективности и обновления форм и методов обслуживания, а также существует необходимость регулярного совершенствования существующих или разработки и внедрения новых услуг на предприятиях размещения [2].

Поскольку тема данного исследования посвящена совершенствованию системы дополнительных услуг в гостиницах, была изучена деятельность отеля «Villa Marina» в городе Краснодаре, функционирующего с 2013 года. Предоставление услуг на предприятии осуществляется следующими службами:

отделом управления; службой приема, размещения, безопасности; хозяйственной службой; отделом питания; инженерной службой и бухгалтерией.

На сегодняшний день к основным направлениям деятельности отеля «VillaMarina» относится предоставление услуг по размещению гостей, питанию, регистрации прибывающих российских и иностранных туристов.

Без взимания дополнительных средств гостям оказываются услуги по вызову скорой помощи; доставке корреспонденции в номер; побудке гостей к определённому времени; скоростному Wi-Fi на территории всей гостиницы; предоставлению камеры хранения; парковке с видеонаблюдением; помощи с багажом; предоставлении чайника, столовых приборов, комплекта посуды, швейных наборов.

Помимо вышеперечисленных услуг гостиница оказывает услуги за дополнительную оплату, среди которых: предоставление бритвенного, зубного наборов и полотенец; трансфер; аренда конференц-зала; визовая поддержка для иностранных туристов; услуги прачечной; доставка продуктов в номер [5].

Для того чтобы провести оценку предоставляемых услуг гостиницей «VillaMarina», было разработано и проведено анкетирование. Результаты показали следующее: гости гостиницы показали желание получать бесплатные халаты; просили продлить рабочие часы кафе внутри гостиницы; предложили открыть медицинский кабинет, провести реконструкцию парковки и сделать ее крытой.

После опроса персонала гостиницы были определены основные ее конкуренты: отель «Британика» и «Резидент». Изучив стоимость услуг на данных предприятиях размещения, выяснилось, что стоимость проживания примерно одинаковая, но по количеству номеров «VillaMarina» проигрывает своим конкурентам.

Проведя анализ наличия основных и дополнительных услуг в трех гостиницах, удалось определить, что гостиница «VillaMarina» имеет ряд преимуществ: удобств для гостей с ограниченными физическими возможностями и самое близкое расположение к аэропорту.

При этом гостиница «VillaMarina» не предоставляет такие услуги, как сауна, прокат автомобилей, медицинский и массажный кабинет, бизнес-центр, экскурсионные услуги, продажа сувенирной продукции, размещение дополнительной кровати в номере и возможность отдыха с животными в отличие от ее конкурентов. Ни одна из гостиниц не располагает пунктом обмена валют, террасой для загара, услугами по ремонту одежды [1,4,5].

Помимо всего вышеперечисленного был составлен SWOT-анализ, который показал, что сильными сторонами гостиницы «VillaMarina» являются высокий уровень квалификации персонала и высокое качество предоставляемых услуг. Слабыми сторонами является малая известность бренда на российском рынке гостиничных услуг, а также не большой спектр дополнительных услуг. Основными угрозами являются возрастающая конкуренция и изменения в предпочтениях туристов. Но гостиница имеет все возможности для внедрения новых дополнительных услуг.

Так, на основе всех проведенных исследований были сформулированы предложения, которые позволят совершенствовать систему дополнительных услуг в гостинице «VillaMarina», среди которых: бесплатное предоставление халатов в номера и нанесение фирменного логотипа предприятия, продление часов работы кафе при гостинице, обустройство крытой парковки, оборудование автосервиса для

туристов, прибывающих на собственных автомобилях, открытие медицинского кабинета и массажного кабинета, сауны с бассейном, оборудование дополнительной кровати для пар с детьми, организация экскурсионных туров, продажа авиа- и ж/д билетов, на концерты и театры, установка пункта обмена валют, внедрение услуг по аренде автомобиля, ремонт одежды и продажа сувенирной продукции.

Для того чтобы осуществить реализацию всех разработанных направлений по совершенствованию системы дополнительных услуг, в гостинице «VillaMarina» необходимо провести следующие мероприятия:

- выступить с обращением к компании ООО «Сити-Клиник» о предоставлении медицинских работников для открытия медицинского кабинета при гостинице;

- подписать договор с туроператорскими компаниями по внутреннему туризму для организации экскурсий гостям гостиницы;

- заключить соглашение на бронирование, оформление, продажу авиабилетов, гостиниц, автобусных и железнодорожных билетов, страхование, трансфер, аренду авто, билетов в театр и концерты и другие услуги через специализированные интернет-сайты;

- обратиться к банкам с предложением о сотрудничестве по оказанию содействия в установке пункта обмена валют на территории гостиницы;

- подписать договор с одной из прокатных служб города для внедрения услуги по аренде автомобилей гостями гостиницы;

- заключить договор с ателье о предоставлении скорых услуг по профессиональному ремонту и деликатной реставрации одежды;

- организовать на стойке регистрации витрину с сувенирной продукцией с логотипом гостиницы.

Таким образом, с помощью проведенных мероприятий по совершенствованию системы дополнительных услуг гостиница «VillaMarina» сможет достичь повышения качества сервиса, привлечения дополнительных гостей и увеличения прибыли гостиничного объекта.

Литература

1. Гостиница «Британика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://britanikahotel.ru/ru/home>. – (Дата обращения: 13.04.2018).

2. Ибрагимова А.А. Актуальные проблемы современного гостиничного бизнеса в России и пути их решения / А.А. Ибрагимова // Научная палитра. – 2016. – № 4 (14). – С. 5.

3. Ковтун В.С. Диверсификация услуг как фактор повышения эффективности индустрии гостеприимства / В.С. Ковтун // Аспирант. – 2016. – № 6 (22). – С. 85-88.

4. ResidentHotel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://resident-hotel.ru> (дата обращения 15.04.2018).

5. VillaMarinahotel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://villamarinahotel.ru>. – (Дата обращения: 15.04.2018).

СОСТАВ РЕФОРМИРОВАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОГО ВУЗА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

КУЧЕРАК О.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Анализ мировых тенденций трансформации ведущих зарубежных вузов в направлении развития инновационно-предпринимательской деятельности, а также возрастающих требований к отечественным вузам приводят к мысли о неизбежности преобразования практически всех учреждений высшего профессионального образования (ВПО) в вузы инновационно-предпринимательской направленности. Переход к инновационным инфраструктурам, открывающим путь для максимального использования интеллектуального капитала вузов, становится приоритетом развития учреждений ВПО регионального уровня.

Установлено, что для построения инновационной инфраструктуры предпринимательского университета следует руководствоваться следующими принципами [2]:

1. Если в регионе страны имеется развитая внешняя инновационная инфраструктура и предпринимательская активность, то цикл работ по генерированию, разработке, продвижению и продаже инновационной продукции вуза должен заканчиваться передачей прав на разработку продукта внешней компании. Предпринимательская активность региона позволяет университету не углубляться в процессы коммерциализации.

2. Ядром инновационной инфраструктуры предпринимательского вуза становится центр трансфера технологий. В задачи последнего, кроме основной деятельности, входит целый ряд, обусловленных способностями студентов, работ: обучение предпринимательству, поддержка предпринимательских инициатив и наставничество.

3. В странах с государственной поддержкой университетов реформирование инфраструктуры и коммерциализация научных разработок без поддерживаемых государством шагов сделать не удастся. Проблемами развития предпринимательства в такой университетской системе являются:

а) отсутствие прав владения и распоряжения объектами интеллектуальной собственности;

б) наличие государственного финансирования университетской деятельности существенно усложняет коммерциализацию «коллективного труда»;

в) неразвитость инновационной инфраструктуры, внешней по отношению к вузу среды, доставляющей разработку до рынка.

4. Для разрешения этих проблем необходимо пользоваться следующими рекомендациями:

а) модель инновационной инфраструктуры вуза должна быть дополнена объектами, обеспечивающими реализацию всего инновационного цикла: от идеи и до воспринятого рынком продукта;

б) повседневной практикой вуза должны стать: создание «готового бизнеса» путем разработки стадий «посевого роста» и доведения его университетом до открытого рынка.

Прежде чем определить состав реформированной инфраструктуры инновационного вуза управленческого профиля, рассматривали результаты использования описанных выше рекомендаций для классического университета [3]. Комплексный состав классического университета включает факультеты гуманитарного, естественного, технического, экономического и юридического направлений. Это позволяет ему сформировать уникальное по компетенциям исследовательское сообщество и далее для решения каждой проблемы формировать конкретную внутреннюю группу исследователей уникальной компетентности. Модель организации инновационной инфраструктуры для отечественного классического университета, исходя из рекомендаций, должна включать пять блоков:

1. Центр форсайта вузав приоритетных сферах научно-технического и социально-экономического развития. При этом вуз, в зависимости от истории и традиций, может позиционироваться в следующих ролях: как отраслевой центр прогнозирования научно-технологического и социально-экономического развития, как исполнитель в рамках тренда, заданного отраслевым центром, и как разработчик товаров и услуг в рамках выбранных направлений развития.

2. Управление проектной деятельностью вуза включает: отдел поддержки при подаче заявок, центр грантовой поддержки, отдел по работе с профильными отраслями, отдел по работе с вузами схожего профиля, отдел по работе с международными и бизнес-партнерами, отдел по работе с выпускниками.

3. Научно-исследовательская часть вуза: центр коллективного пользования оборудованием и прототипирования, центр управления интеллектуальной собственностью вуза, отдел маркетинга вуза, бизнес-инкубатор с проектными командами и технопарк с малыми, средними и крупными инновационными компаниями.

4. Посевной фонд вуза и фонд дискреционного финансирования вуза.

5. Школа предпринимательства вуза.

Отечественные классические университеты, с точки зрения форсайтной деятельности в приоритетных сферах научно-технического и социально-экономического развития, на первых порах смогут выступать в роли исполнителей в рамках тренда, заданного отраслевым центром. В ДНР такую роль придется брать на себя ГУ «Институт экономических исследований при Совете Министров ДНР».

На базе юридического факультета классического университета может быть сформирован Центр управления интеллектуальной собственностью (ЦУИС) вуза. На базе экономического факультета классического университета с использованием его интеллектуальных, человеческих, методологических ресурсов могут быть сформированы отдел маркетинга, бизнес-инкубатор, технопарк и школа предпринимательства вуза. Кроме того, именно специалисты экономического факультета могут наиболее эффективно вести управление инвестиционной деятельностью посевого фонда и фонда дискреционного финансирования вуза.

После определения состава инновационной инфраструктуры для отечественного классического университета перешли к решению аналогичной

задачи для инновационного вуза управленческого профиля. Модель организации инновационной инфраструктуры вуза управленческого профиля разрабатывали исходя из рекомендаций пп. 1-4 и путем исключения не свойственных ему задач. При этом исходили из того, что в нашей стране государственный вуз управленческого профиля весьма активно участвует в развитии взаимодействия с бизнес-сообществом, поэтому создание моделей организации инновационной инфраструктуры является весьма актуальной задачей. Установлено, что инновационная инфраструктура должна включать также пять блоков:

1. Центр форсайта в приоритетных сферах социально-экономического развития. При этом вуз, в зависимости от истории и традиций, может позиционироваться в следующих ролях: как отраслевой центр прогнозирования социально-экономического развития, как исполнитель в рамках тренда, заданного отраслевым центром, и как разработчик товаров и услуг в рамках выбранных направлений развития.

2. Управление проектной деятельностью вуза включает: отдел поддержки при подаче заявок, центр грантовой поддержки, отдел по работе с профильными отраслями, отдел по работе с вузами технического и юридического профиля, отдел по работе с международными и бизнес-партнерами и отдел по работе с выпускниками.

3. Научно-исследовательская часть вуза: центр управления интеллектуальной собственностью вуза, бизнес-инкубатор с проектными командами и отдел маркетинга вуза.

4. Посевной фонд вуза и фонд дискреционного финансирования вуза.

5. Школа предпринимательства вуза.

Форсайтной деятельностью на текущий момент сможет заниматься лишь ГУ при Совете Министров ДНР. Прочие экономические вузы смогут брать на себя роль исполнителей НИР в рамках тренда, а также быть разработчиками товаров и услуг в рамках выбранных направлений развития.

В вузе управленческого профиля может активно развиваться исследовательская деятельность, направленная на создание разнообразных управленческих инноваций. Защита полученных результатов интеллектуальной деятельности будет осуществляться в виде ноу-хау с введением режима коммерческой тайны и привлечением в ЦУИС профильных специалистов.

В бизнес-инкубаторе вуза получают поддержку проектные команды представителей вуза – разработчиков управленческих инноваций. На базе таких вузов весьма успешно может развиваться школа предпринимательства.

Модель организации инновационной инфраструктуры вуза управленческого профиля должна включать также пять блоков: центр форсайта в приоритетных сферах социально-экономического развития, управление проектной деятельностью вуза, научно-исследовательскую часть вуза, посевной фонд вуза и фонд дискреционного финансирования, школу предпринимательства.

Литература

1. Кучерак О.В. Механизм реформирования высшего образования в регионе: передний край исследований / О.В. Кучерак // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы науч.-практ. конф. 6-7

июня 2017. Секция 2: Менеджмент в образовании: реалии и перспективы / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк, 2017. – С. 80-83.

2. Энговатова А.А. Разработка модели инновационной инфраструктуры отечественных предпринимательских университетов / А.А. Энговатова // Креативная экономика. – 2013. – Апрель. – С. 15-19.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГРУПП

ЛЕОНОВА Л.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Для реализации качественных сдвигов в развитии экономики страны огромное значение имеет формирование новых подходов к осмыслению и объяснению сущности процессов интеграции и функционирования бизнеса, дальнейшего развития системы рыночных производственных отношений. Необходимо подчеркнуть, что в специальной литературе этим вопросам уделялось достаточно много внимания. Проблемами анализа и контроля деятельности интегрированных групп в отечественной и зарубежной практике занимались такие ученые, как Стэнли Ф. [1], Феррис К. [2], Аванс Ф. [3], Костюченко В. [4], Швец В. [5], Палий В. [6], Уманцев Г. [7] и другие. Однако, несмотря на большое количество исследований интеграции и консолидации бизнеса, не получили должного внимания вопросы интеграции в условиях приватизации промышленности и развития региональных монополий.

Переход постсоциалистических стран к рынку рассматривается учеными как движение от социалистической модели к либеральной. При таком переходе роль государства в экономике существенно снижается, а приватизация государственной собственности существенно расширяет границы частного сектора и рыночных механизмов. За годы перехода к рыночной экономике в России, Украине и других постсоциалистических государствах были сформированы все основные институты, создано нормативно-правовое регулирование хозяйственных процессов, однако при этом наблюдался и системный кризис, сопровождавшийся снижением ВВП, инфляцией, падением инвестиционной активности, финансовым кризисом, ростом безработицы. Как Россия, так и Украина столкнулись с тем, что большая часть промышленности была незаконно приватизирована и перешла в руки частных лиц. Возникли проблемы тенезации экономики промышленности, манипуляции в банковской и финансовой системе, проблемы отмывания денег, полученных от незаконной деятельности.

Перечисленные проблемы требуют разработки конкретных мероприятий по усилению государственного регулирования и контроля. В этой связи целью исследования является формирование механизма, обеспечивающего оптимальное регулирование государством эффективности функционирования бизнеса.

Процессы приватизации показали, что разгосударствление предприятий создает собственные проблемы, поэтому поиск оптимальных пределов государственного и частного секторов в экономике остается достаточно актуальной задачей для многих государств.

Для понимания ошибок в приватизации уместно проанализировать порядок ее проведения. Так, главными способами приватизации были купля-продажа по конкурсу (при выполнении определенных условий) или аукционе по максимальной цене, продажа акций (долей) в капитале предприятия после его преобразования, выкуп имущества предприятия, сданного в аренду полностью или частично. Исследования показали, что эти процессы, по сути, были легитимными, однако стоимость чистых активов приватизируемых компаний существенно занижалась, и не учитывался гудвилл [10].

Одной из характеристик перехода к рыночной экономике на основе приватизации стала интеграция хозяйственной деятельности экономических субъектов. Формы интеграции разнообразны, но наибольшее распространение получила корпоративная группа, создаваемая путем объединения бизнеса. При объединении бизнеса чистые активы двух или более предприятий соединяются в одну учетную единицу. Интеграция компаний может быть горизонтальной, вертикальной, а также мультииндустриальной [4, 7].

Важной проблемой, на наш взгляд, являются вертикально интегрированные хозяйственные структуры, строящиеся по типу финансово-промышленных групп. Исследователи указывают на плюсы и минусы вертикальной интеграции. Так, плюсами вертикальной интеграции считают увеличение скорости производства товара за счет оптимизации внутренних процессов ранее разных предприятий; сокращение издержек на производство продукции; уменьшение зависимости от внешней среды. Минусами же вертикальной интеграции являются вхождение в новый рынок, что требует опыта работы на этом рынке; уменьшение гибкости, так как теперь надо учитывать и нужды приобретенного предприятия [1, 2].

Однако наиболее важным недостатком является то, что вертикально-интегрированные компании создают региональные монополии. Именно поэтому особенно важно государственное регулирование. Причинами экономического кризиса стало не только падение производства, но и политика финансово-промышленных групп, деятельность которых была ориентирована на сокрытие прибыли и вывода активов.

Деятельность этих групп обычно включает операции по покупке запасов по завышенной стоимости через оффшорные фирмы, перечисление средств за фиктивные услуги, завышение смет капитального строительства, экспорт продукции по завышенной стоимости для увеличения налогового кредита по НДС, создание фиктивных финансовых инструментов, схемы с давальческим сырьем, страховые контракты, аренда, роялти и многое другое. Характерной особенностью экономики Украины и непосредственно Донбасса стала интеграция хозяйственной деятельности экономических субъектов. Формы интеграции разнообразны, но наибольшее распространение получили финансово-промышленные группы, создаваемые путем объединения бизнеса, такие как «Индустриальный союз Донбасса», «Систем Кэпитал Менеджмент», «МАКО» [7].

Начиная с 2000 года, многие страны начали переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) [2]. На сегодняшний день можно сказать однозначно, что методологическая основа, предлагаемая МСФО, не подходит для развивающихся стран, а тем более стран с коррумпированной экономикой. Во-первых, МСФО изначально ориентирован на акционерную форму собственности и листинговые компании. Отечественные предприятия лишь называясь акционерными, по сути, являются частными и принадлежат тому или

иному олигарху. Отсутствует листинг, недоступен выход на IPO, не развиваются институты совместного инвестирования, нет андеррайтинговых компаний, процентные ставки по кредитным ресурсам являются чрезмерными и так далее.

Еще в начале приватизационного процесса отмечалось ключевое значение оценки стоимости государственного имущества. Однако тогда считалось, что не всем предприятиям под силу выкупить государственное имущество в акционерную собственность работников. Впоследствии стоимость государственного имущества оказалась резко заниженной из-за инфляционных тенденций в экономике Украины. Проведенные позднее переоценки основных фондов создали возможность пересмотра размера уставного капитала акционерных обществ, возникших в процессе приватизации. Однако действующая ныне система оценки стоимости имущества предприятий до сих пор во многом необъективна.

На наш взгляд, процесс приватизации изначально надо было ориентировать на проведение аукционов с привлечением как отечественных, так и зарубежных инвесторов. Государственный бюджет получил бы существенное наполнение за счет продажи чистых активов по ценам с учетом гудвилла. Необходимо было развивать франчайзинг на основе государственной собственности, а не спешить с ее продажей.

Необходима реструктуризация акционерного капитала путем прекращения взаимного владения между материнской компанией и ее дочерними компаниями. Это вызвано тем, что запутанная перекрестная система владения акциями между материнской компанией и ее дочерними компаниями создает серьезные трудности для развития предприятия.

Таким образом, для реализации качественных сдвигов в развитии экономики страны огромное значение имеет формирование новых подходов к осмыслению и объяснению сущности процессов интеграции и функционирования бизнеса, дальнейшего развития системы рыночных производственных отношений. В результате исследования доказано, что отечественная экономика переживает кризис сокращенного воспроизводства, причины которого, на наш взгляд, кроются в неправильном государственном подходе к приватизации промышленных предприятий и создании региональных монополий финансово-промышленными группами.

Литература

1. Стэнли Ф.Р. Искусство M&A слияний и поглощений / Ф.Р. Стэнли, А.Р. Лажу. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 347 с.
2. Феррис К. Оценка стоимости компании: как избежать ошибок при приобретении / пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 256 с.
3. Аванс Ф.Ч. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Создание стоимости в частных компаниях / Ф.Ч. Аванс, Д.М. Бишоп; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2004. – 332 с.
4. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: навчально-практичний посібник / В.М. Костюченко. – К.: Центр навч. літ., 2008. – 528 с.
5. Швець В.Г. Деякі питання бухгалтерського обліку в промислово-фінансових групах / В.Г. Швець // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 4. – С. 23-30.

6. Палий В.В. Консолидированная отчетность: учет операций, связанных со слиянием предприятий / В.В. Палий // Бухгалтерский учет. – 1995. – № 5. – С. 15-17.
7. Уманців Г.В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці / Г.В. Уманців. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 429 с.
8. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

ЛИСИЦЫНА М.А.,

аспирант кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В современных условиях отсутствия единых закономерностей и тенденций, динамизма и неопределённости изменений, обостряющейся конкуренции возрастает роль стратегического менеджмента в управлении предприятиями. Корпоративные лидеры признают, что эффективное преобразование стратегического видения в реальность имеет решающее значение для организации. Стратегический менеджмент является важным фактором успешного выживания в усложняющихся условиях, однако существуют серьёзные методологические проблемы, не позволяющие в большинстве случаев эффективно его использовать.

Одной из главных проблем стратегического менеджмента является неэффективная реализация разработанной стратегии компании – разрыв между стратегическим видением и исполнением (стратегический разрыв). Стратегия имеет мало значения до тех пор, пока она не будет реализована. Тем не менее, согласно исследованию TheEconomistIntelligenceUnit, 90% руководителей и корпоративных лидеров считают, что стратегические цели на их предприятии не достигаются либо не соответствуют реальному положению дел по причине их малоэффективной реализации [1]. Стратегический разрыв представляет собой явную угрозу не только будущим успехам, но и выживанию организации, оказывая сильнейшее влияние на эффективность действий руководителей компаний и сотрудников [2].

Большинство компаний часто пытаются преодолеть разрыв между разработкой и реализацией стратегии, однако испытывают при этом трудности. Для определения причины сложности преодоления стратегического разрыва необходимо установить проблемы, которые возникают в процессе разработки и реализации стратегии. М. Ковени выделяет три взаимосвязанные и взаимодействующие группы основных причин стратегического разрыва:

1. Разрывы, возникающие по вине руководства (то, каким образом менеджмент компании реализует стратегические инициативы). К первой группе можно отнести неумение обеспечить поддержку плана, неумение донести суть стратегии до других, неумение адаптироваться к переменам.

2. Разрывы, вызванные бизнес-процессами (традиционные организационные процессы, используемые при работе над реализацией стратегии и контроль её исполнения). Ко второй группе можно отнести отсутствие стратегической

фокусировки, привязку к календарным срокам, финансовую направленность, отсутствие ориентации на внешние условия реализации стратегии, отсутствие реалистичного прогнозирования, недостаток ответственности по отношению к процессу бюджетирования, неверно сфокусированные поощрительные программы.

3. Разрывы, вызываемые применяемыми технологиями (информационные системы, используемые для поддержки бизнес-процессов). К третьей группе можно отнести разрозненность систем, ложную зависимость от систем управления ресурсами предприятия (ERP-систем) [2].

Для эффективного преодоления стратегического разрыва не существует единого очевидного решения, необходим комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых действий. К ним можно отнести:

1. Улучшение кросс-функционального сотрудничества между теми, кто разрабатывает, и теми, кто реализует стратегию для обеспечения единого её понимания на всех уровнях внутри компании; согласование усилий структурных подразделений предприятия для достижения цели, предусмотренной стратегическим планом. Сюда также нужно включить активное участие топ-менеджеров предприятия не только в разработке и контроле выполнения стратегии, но и в её внедрении [1].

2. Постоянный мониторинг, контроль внешнего окружения, обновление стратегии и её реализации по мере появления новой информации. Во всех подразделениях должны создаваться условия для быстрой смены курса, чтобы реагировать на неподконтрольные изменения рынка и события, которые могут повлиять на реализацию стратегии [3].

3. Внедрение эффективного оперативного управления, направленного на достижение плановых показателей. В основе его должна лежать систематическая оценка реальности и действия по результатам этой оценки.

4. Разработка системы мотивации, при которой решение задач реализации стратегии станет повседневной работой каждого сотрудника.

5. Стратегическая фокусировка на всех бизнес-процессах, происходящих внутри и вне организации.

6. Стремление преодолеть разрозненность информационных систем, применяемых при планировании, контроле и бюджетировании, четко понимать место и роль систем управления ресурсами предприятия [4].

Таким образом, для успешного преодоления стратегического разрыва, существующего в организации, необходимо своевременное выявление его причин, анализ и эффективное их устранение посредством реализации вышеперечисленных факторов.

Литература

1. The Economist Intelligence Unit (EIU), TheBrightline™ Initiative. Closing the Gap: Designing and Delivering a Strategy that Works. Published by The Economist Intelligence Unit, 2017.

2. Ковени М. Стратегический разрыв: Технологии воплощения корпоративной стратегии в жизнь / М.Ковени, Д. Гэнстер, Б.Хартлен, Д. Кинг; пер. с англ.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.– 232 с.

3. Яхонтова Е. Преодоление разрыва между стратегией и реальными процессами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bkg.ru/library/materials/?ELEMENT_ID=4015

4. Крусс А.Е. Преодоление стратегического разрыва / А.Е. Крусс // Российское предпринимательство. – 2007. – Т. 8. – № 10. – С. 37-41.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕДВЕДЕВА-БОБКОВА Е.И.,

аспирант кафедры иностранных языков

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В XXI веке стал очевидным тот факт, что рыночные отношения вошли в нашу жизнь на всех уровнях её проявления: политическом, экономическом, социальном и культурном. Так называемый «капитализм» диктует характер отношений, складывающихся между всеми элементами государства. Начиная от главы государства, заканчивая каждым отдельно взятым гражданином, все вынуждены выстраивать свои отношения по принципу рыночной экономики.

Развитие рыночного типа отношений дало возможность гораздо большему количеству участников экономических отношений проявить себя и занять твердую позицию на рынке. Но наряду с многочисленными возможностями значительно вырос и уровень конкуренции. Такие благоприятные условия для организации и расширения своего бизнеса, как многообразие форм собственности, полная административная независимость и самостоятельность услуго- и товаропроизводителя, свободный выбор поставщиков и рынков сбыта и многое другое привели к стремительному росту количества предлагаемых товаров и услуг на рынке. Соответствие высокому уровню конкурентной способности требует от предпринимателей высокого уровня владения навыками эффективного управления. Так как именно грамотная организация и развитие имеющихся трудовых ресурсов способствует формированию устойчивых конкурентных преимуществ предприятия и его стабильному экономическому успеху.

Таким образом, становится очевидным тот факт, что главной задачей экономического развития и процветания как отдельного предприятия, так и государства в целом является воспитание и образование высококвалифицированных, грамотных и эффективных руководителей, способных не только выполнять функции найма, подготовки, отбора, перевода и повышения в должности работников и т.д., но и владеть знаниями психологии человеческих отношений, социологии, уметь мотивировать и организовывать группы людей с учетом индивидуальных потребностей каждого из них.

Многочисленные исследования, проведенные за последние годы в области управления организацией, показали сложную связь между работниками организации, её руководящим составом и теми результатами, на которые впоследствии может рассчитывать данная организация. Установленным считается тот факт, что главным звеном в организационной цепи является человеческий ресурс. А грамотное и качественное проведение организационных и

контролирующих мероприятий менеджером является залогом успешной деятельности всего предприятия и максимально быстрого и качественного достижения запланированных результатов.

Функции, которые должен принять на себя эффективный менеджер, охватывают широкий спектр задач и требуют разностороннего развития и многогранной профессиональной подготовки от руководителя. Эмоциональная устойчивость, здоровые социально-психологические характеристики, блестящее профессиональное образование, накопленный опыт и способность непрерывно развиваться, готовность разумно рисковать и нести ответственность за свои решения, аналитический склад ума и организационные способности, тонкая интуиция и личная харизма – всё это неполный список качеств, необходимых менеджеру для высококачественного выполнения своих функций, а также для эффективной реализации всех поставленных организацией задач.

Грамотный руководитель должен обратить особое внимание на следующие этапы реализации эффективной управленческой программы:

- детально изучить все особенности и нюансы стратегической программы организации, её ключевые цели и задачи;
- разработать перечень требований, предъявляемых сотруднику в соответствии со стратегической программой организации;
- организовать процесс эффективного отбора потенциальных кандидатов;
- организовать условия испытательного срока для потенциального сотрудника, проанализировать результаты его работы;
- организовать и проконтролировать проведение разъяснительной работы с новым сотрудником, которая должна включать в себя условия труда, особенности и обязанности занимаемой должности, предоставление всей необходимой информации для дальнейшего повышения профессиональной квалификации и т.д.;
- организовать и проконтролировать процесс введения нового сотрудника в коллектив и многое другое.

В процессе своей деятельности относительно устоявшегося персонала менеджер должен постоянно контролировать такие аспекты, как своевременное и качественное выполнение сотрудниками поставленных задач, возможность и желание персонала повышать свою профессиональную квалификацию и развивать специальные навыки, умение работать в режиме команды и многое другое.

Самым главным механизмом эффективной реализации деятельности по управлению персоналом является учет и анализ всех видов характеристик сотрудника, включающих в себя профессиональную подготовку, социально-психологические особенности, солидарность с корпоративной концепцией, стремление к саморазвитию и развитию своих специальных навыков и умений во благо главным целям организации.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в перечень обязанностей профессионального менеджера входят не только контроль над работой персонала, но и целый ряд важнейших функций, играющих ключевую роль в формировании качественного человеческого ресурса в организации с целью максимально эффективного и высококачественного выполнения поставленных организацией задач.

К ВОПРОСУ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

МЕЛЬНИКОВА Е.П.,

д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой;

ЧОРНОУС О.И.,

канд. экон. наук, доцент, доцент

кафедра менеджмента организации

Автомобильно-дорожный институт

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Городской пассажирский транспорт является одним из наиболее важных элементов современности, который позволяет решать широкий спектр экономических, социальных, политических, культурологических и бытовых проблем в условиях неуклонно проявляющейся мегаполистической тенденции развития цивилизации. Подобная полифункциональность пассажирского транспорта порождает ряд сложных социально-экономических проблем, а его стабильная работа и развитие являются сложными и в то же время важнейшими проблемами транспортного комплекса любой страны. Традиционно, частично финансируемый из средств государственного бюджета, в условиях военного конфликта в Донецком регионе городской пассажирский транспорт оказался среди наиболее уязвимых, с точки зрения финансовой стабильности, что привело к ухудшению его финансового и технического положения.

Объективные законы развития рыночных отношений и опыт развитых стран подтверждают необходимость возмещения части затрат на функционирование данного сектора экономики. В экономически развитых странах давно существует и успешно функционирует система государственной финансовой поддержки общественного транспорта, в результате чего наблюдается сбалансированное развитие транспортных систем с высоким уровнем обслуживания пассажиров. В Украине была предпринята неудачная попытка комбинации социальной поддержки отдельных слоев населения – «льготников» – с отсутствием возмещения городским пассажирским предприятиям реальных транспортных издержек, результатом чего стали неудовлетворительно функционирующая транспортная система, низкое качество обслуживания, социальная напряженность в обществе. Попытки органов государственной власти решить проблемы гармонизации развития городского пассажирского транспорта исключительно административными методами не привели к положительным результатам.

Действующая в настоящий момент практика государственной бюджетной поддержки функционирования предприятий, осуществляющих городские пассажирские перевозки, характеризуется отсутствием общепринятых и действенных методик определения необходимой величины дотационных средств. Вместе с тем связанное с рядом экономических процессов падение спроса на общественные пассажирские автобусные перевозки, а также низкая платежеспособность населения обуславливают падение доходов автоперевозчиков. В связи с вышеизложенным назрела необходимость проведения социально направленной государственной политики в области развития муниципального транспорта, с одной стороны, и адаптации экономического механизма

функционирования предприятий к современным условиям хозяйствования, с другой.

Современные отечественные методики отличаются некомплексностью подхода к решению проблемы безубыточного функционирования городских пассажирообслуживающих систем. Установив регулируемый тариф на проезд и обозначив количество льготных категорий на общественном транспорте, государство пытается решать социальные проблемы нашего общества. Другую сторону – поддержку функционирования транспортных организаций – оно практически не решает. Вне поля зрения остаются пассажирообслуживающие предприятия, лишенные прибыли вследствие ряда экономических процессов на транспорте и ограниченные в свободе своей хозяйственной деятельности регулированием тарифов, а также пассажиры, оплачивающие свои поездки, для которых оплата проезда в общественном транспорте отнимает значительную долю их доходов. Таким образом, в настоящий момент государственное регулирование деятельности общественного пассажирского транспорта ограничивается незначительным вмешательством в регулирование процессов, происходящих в данном секторе экономики.

Для решения накопившихся экономических проблем в системе городского общественного транспорта необходимо использовать экономические модели, обеспечивающие социальную поддержку населению в части компенсации затрат на пассажирские перевозки и позволяющие определить необходимый уровень финансирования этой отрасли со стороны органов власти. Кроме того, сведение указанных моделей к одной на теоретическом уровне доказывает, что политика в области ценообразования на услуги городского общественного пассажирского транспорта должна опираться на бюджетные возможности потребителей пассажирских услуг, а не на себестоимость произведенной транспортной работы. Для финансирования данной отрасли рекомендуется использовать различные источники, в том числе модель оптимальной цены проездного билета и оптимального объема их продаж. Среди государственных регуляторов социальной направленности особое место принадлежит совершенствованию системы налогообложения предприятий, которая наравне с другими факторами может сыграть немаловажную роль для улучшения сложившегося на городском пассажирском транспорте положения и улучшить положение в социальной сфере.

Литература

1. Савченко Е.Е. Транспортная инфраструктура как инструмент регионализации экономики, ее суть влияния на регион [Электронный ресурс] / Е.Е.Савченко // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2012. – № 5. – Режим доступа: <http://eizvestia.isea.ru/pdf.aspx?id=16807>.
2. Рисин И.Е. Цели и задачи регионального управления / И.Е. Рисин // Актуальные проблемы региональной экономики и территориального управления: сб. ст. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2015. – С. 58-62.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИХАЙЛЕНКО О.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В условиях становления государственности Донецкой Народной Республики, формирования аппарата органов власти, налаживания отраслевых системных связей особую актуальность приобретают вопросы качества управления социально-экономическим развитием Республики в целом и отдельными сферами жизнедеятельности в частности.

В социально-экономическом развитии любой территории существенную роль играет совершенствование одной из важнейших областей общественных отношений – системы здравоохранения, поскольку здоровье населения лежит в основе благополучного развития государства и является фундаментом его национальной безопасности.

Развитие – это преобразования, обеспечивающие процесс перехода в более качественное, прогрессивное состояние.

Успех преобразований во многом зависит от эффективности управленческой деятельности, т.е. соответствия полученного результата запланированному, при оптимальных затратах материальных, финансовых, временных, кадровых и др. ресурсов.

Если понятие «качество» можно охарактеризовать как «способность удовлетворять потребности», то понятие «качество управления здравоохранением» – совокупность характеристик, принятых для оценки его полезности – можно определить как «полное и своевременное удовлетворение потребностей населения в медицинских услугах с соблюдением принципов приоритетности, всеобщности, доступности и социальной справедливости в сочетании с рационализацией финансирования».

Иерархия управления в здравоохранении включает 3 уровня: стратегический, тактический, оперативный [1].

Основополагающим является стратегический уровень, поскольку именно грамотно сгенерированная, жизнеспособная и эффективная модель развития здравоохранения, воплощенная в государственной политике и реализованная субъектами управления с помощью соответствующих мероприятий, позволит выполнять поставленные задачи на тактическом и оперативном уровнях.

Государственная политика в области здравоохранения – разработка и реализация ряда мероприятий социального, правового, экономического, научного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья населения, предупреждение и лечение заболеваний, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, улучшение качества медицинской помощи, повышение уровня продолжительности жизни (активного долголетия) населения при одновременном снижении уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения.

В настоящее время объективной необходимостью, вытекающей из ряда факторов, в т.ч. экономической, политической и социальной ситуации в ДНР, является проведение политики реформирования отрасли здравоохранения ДНР как

неспособной полностью удовлетворить потребности населения Республики и не отвечающей общепринятым стандартам по ряду показателей.

Среди первоочередных направлений реформирования отрасли здравоохранения ДНР можно выделить совершенствование нормативно-правовой базы и финансово-экономического механизма.

Активизация деятельности субъектов управления в данных направлениях должна обеспечить достижение основных целей государственной политики в сфере здравоохранения:

- сохранение доступности и бесплатности медицинского обслуживания;
- повышение качества предоставляемой медицинской помощи;
- обеспечение экономической и клинической эффективности расходов на здравоохранение;
- развитие научно-технических инноваций в медицинской сфере;
- укрепление сотрудничества между государством, бизнесом, общественностью и специалистами в области здравоохранения.

Однако достижение указанных целей невозможно без глубоких институциональных преобразований, которые обеспечат переход от существующего приоритета – управления расходами, к управлению результатами, причем количественно измеряемыми [2].

Одним из наиболее вероятных путей преобразований, обладающим большими потенциальными возможностями повышения социально-экономической эффективности здравоохранения, видится в переходе к обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Однако первая попытка создания программного документа, регламентирующего введение ОМС на территории ДНР, оказалась неудачной. Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес отрицательное заключение к проекту закона Донецкой Народной Республики «Об всеобщем медицинском страховании» № 436-Д[4].

Поскольку реальная реформа отрасли предполагает изменение внутренних переменных системы здравоохранения (приоритетность целей, задачи, структура, технологии, человеческий фактор), реформирование здравоохранения должно осуществляться в общем контексте социально-экономических и политических преобразований в Республике с обязательной модификацией взаимоотношений с внешними системами[2].

Повышение качества управления здравоохранением, в первую очередь, необходимо начинать с формирования стратегии развития отрасли на основе научно обоснованных технологий современного стратегического менеджмента с широким использованием системного и ситуационного подходов, экономико-математического моделирования, тщательной проработки методологического и организационно-финансового аспектов развития здравоохранения, усиления межсекторного взаимодействия всех заинтересованных структур, с четким пошаговым определением этапов перехода к страховой медицине.

В то же время формированию эффективных механизмов управления качеством медицинской помощи будут способствовать внедрение в отрасль рыночных механизмов (при условии сохранения государственного регулирования), повышение конкуренции при обеспечении паритетной основы функционирования

медицинских учреждений различных форм собственности, оказание различных видов медицинской помощи и предоставление различных видов медицинских услуг, развитие многомерных моделей финансирования здравоохранения на основе оптимального сочетания объемных и компенсационных механизмов [3].

Литература

1. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов / под ред. А.И. Вялкова. – 3-е изд. – 2009. – 664 с.
2. Колоколов Г.Р. Медицинское право: учебное пособие / Г.Р. Колоколов, Н.И. Махонько. – М.: «Дашков и К», 2009. – 452 с.
3. Татарников М.А. Основные этапы и перспективы реформирования российского здравоохранения /М.А. Татарников // Главврач. – 2006. –№ 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rudocor.net/medicine2009/bzew/med-imtex.htm>.
4. Заключение к проекту закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном медицинском страховании» № 436-Д [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dnr.su/zakonodatelnaya-iniciativa/zaklyucheniya/zaklyuchenie-k-proektu-zakona-doneckoy-narodnoy-36>.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ)

МОРГУН О.В.,

и.о. главы администрации города Ясиноватая

Одной из определяющих задач органов местного самоуправления является стратегическое развитие экономики города. Стратегия в наших условиях – это долгосрочная генеральная комплексная программа, где выделены приоритетные направления развития экономической сферы, главные цели и механизмы распределения ресурсов, необходимых для их обеспечения. Особенностью стратегического развития экономики является многоуровневость системы стратегических целей.

Место малых городов в экономическом развитии страны состоит в том, что они играют важную роль в формировании пропорций территориального разделения труда, выступают опорными центрами систем хозяйствования и расселения. Формирование современной стратегии регионального развития невозможно без выделения специфического круга задач будущего малых городов Донецкой Народной Республики, что требует не только их четкой идентификации как экономического и поселенческого феномена, но и глубокого анализа той роли, которую малые города играют в хозяйственном и социальном развитии конкретных регионов и страны в целом.

По состоянию на 01.01.2018 г. общее количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности в городе Ясиноватая (территория города – 19,2 кв. км с численностью населения 44,2 тыс. чел.), по данным Республиканской налоговой инспекции, составляет 1144 единиц, из них 229 – юридические лица и 915 – физические лица-предприниматели. Количество субъектов предпринимательской деятельности на 10 тыс. человек наличного населения составляет 254 единицы.

На территории города и районов, временно включенных в зону влияния и ответственности г. Ясиноватая, осуществляют деятельность 5 фермерских хозяйств (два зарегистрированы в г. Донецке). Общая площадь земельных участков, которые используются фермерскими хозяйствами, составляет 0,291 тыс. га.

Количество наемных работников у субъектов предпринимательской деятельности составляет 358 человек.

За 2018 год администрацией города Ясиноватая проведено 5 совещаний с субъектами предпринимательской деятельности и 104 ярмарочных мероприятий (в том числе выездная торговля), выдано 48 согласований на временную (выездную/выносную) торговлю на территории города, 8 согласований – на работу объекта общественного питания, совместно с представителями ЦОТ «МОСТ» проведен форум по развитию предпринимательства, Ясиноватским городским центром занятости проведено 2 учебных семинара по развитию предпринимательства.

В 2018 г. администрацией города Ясиноватая запланированы следующие мероприятия по содействию развитию предпринимательства:

- улучшение качества торгового обслуживания населения путем ликвидации стихийной торговли;
- проведение еженедельных ярмарочных мероприятий с целью снижения социальной напряженности и поддержки товаров республиканских и местных производителей;
- организация праздничной торговли с целью поддержки малого предпринимательства.

Для определения сильных и слабых сторон развития города выполнен SWOT-анализ. Результаты анализа представлены в таблице.

Таблица

SWOT-анализ города Ясиноватая

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Крупнейший железнодорожный узел Донбасса. 2. Промышленные предприятия города (наличие производственных мощностей). 3. Наличие земель сельскохозяйственного назначения	1. Разрушенная железнодорожная инфраструктура. 2. Отсутствие сообщения с поставщиками и потребителями; износ оборудования. 3. Необходимость обследования земель сельскохозяйственного назначения на наличие взрывоопасных предметов. Часть пахотных земель занята оборонительными рубежами
Возможности	Угрозы
1. Обеспечение организации обслуживания железнодорожных перевозок: - текущие, капитальные работы по ремонту вагонов с последующим их техобслуживанием; - обеспечение перевозок пассажиров и грузов на территории ДНР и РФ. 2. Обеспечение потребителей качественной промышленной продукцией: - расширение номенклатуры продукции. 3. Увеличение посевных площадей, наращивание объема производства зерновых и технических культур. Насыщение рынка товарами собственного производителя	1. Отсутствие путей сообщения с другими регионами: - сокращение рабочих мест; - невозможность обеспечения промышленных предприятий в своевременной доставке и получении грузов. 2. Сокращение объема выпускаемой продукции в связи с отсутствием сырья: - остановка работы предприятий; - сокращение рабочих мест. 3. Отсутствие возможности развития агропромышленного комплекса

Промышленный потенциал города представляют:

- ООО «НПО «Ясиноватский машиностроительный завод» – занимается производством горной техники. Завод имеет необходимое оборудование для изготовления и ремонта горнопроходческой техники – всех видов комбайнов, машин погрузочных, установок бурильных, очистного оборудования и др.

В 2017г. на восстановление предприятия и металлообрабатывающего оборудования было затрачено 5195,0 тыс. рос. руб.

За 2017 год изготовлено 4 бурильных и проходческих машины. По состоянию на 01.01.2018 г. предприятием реализовано продукции на сумму 104,9 млн рос. руб., что составляет 72,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. В 2018 г. планируется реализовать промышленной продукции на сумму 320,0 млн рос. руб.

ЧП «Ясиноватский завод ЖБИ» – основная выпускаемая продукция: огнеупорные смеси для металлургической промышленности.

Объём реализованной продукции за 2017 г. составил 20,4 млн рос. руб. или в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и 147,8% к Программе социально-экономического развития города на 2017 год.

КО «ПО Ясиноватский комбинат хлебопродуктов» – производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности. Производственная мощность составляет 200 тонн в сутки при минимальной партии 2000 тонн зерна. Основная выпускаемая продукция – мука, крупа манная, отруби.

- ЧП «Ясиноватский хлебозавод» – производство хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий (предоставляет услуги по хранению и переработке зерна). На данный момент предприятие не имеет возможности работать на полную мощность из-за отсутствия рынка сбыта произведенной продукции.

За 2017 год предприятием произведено 8959 т муки и 110 т крупы.

Промышленными предприятиями города за 2017 г. реализовано промышленной продукции в отпускных ценах на сумму 259,7 млн рос. руб.

Важной составляющей для развития экономики города Ясиноватая является привлечение инвестиций. Для привлечения инвестиций в основные отрасли промышленности ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Разрабатываются бизнес-проекты реального сектора экономики, формируется база инвестиционных предложений, ведется проработка приоритетных проектов реального сектора экономики.

В 2017 г. администрацией города Ясиноватая было проведено 2 совещания с руководителями предприятий, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с ведением внешнеэкономической деятельности.

С целью информирования предприятий на сайте администрации регулярно размещается актуальная информация о расширении возможностей потребителей, бизнеса, *предприятий* розничной торговли.

С целью презентации инвестиционного потенциала города, поддержки отечественных производителей в 2018 году запланировано проведение 2 ярмарочных мероприятий и организация выездной торговли – 1 выезд, а также участие в конвент-форуме 2018 г.

В заключение необходимо отметить, что проведение результативной политики регионального развития, в частности, в отношении малых городов Донецкой Народной Республики, невозможно, если в ней не будут задействованы все уровни власти. Органы местного самоуправления малых городов с целью

существенного улучшения их социально-экономического положения должны разработать долгосрочные и среднесрочные документы развития малых городов, учитывающие их собственные финансовые ресурсы, а также ресурсы хозяйствующих субъектов, находящихся в малом городе, и конечно, потенциально привлекаемые ресурсы. Без наличия четко определенных приоритетов и целей муниципальной политики экономического развития территорий, без соответствующих программных документов и пр. невозможно добиться положительных результатов по возрождению к жизни малых городов Донецкой Народной Республики.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

НАУМЕНКО С.Н.,

*канд. наук гос. упр., доцент, доцент,
докторант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе развития государственные закупки становятся важным элементом государственного финансового регулирования и, в силу своей специфики, обеспечительной подсистемой национальной экономики, выполняющей роль резервирования и удовлетворения населением запросов потребления товаров и услуг первой необходимости. Система государственных закупок также осуществляет сильное влияние на экономику, как инструмент стабилизации ее роста, сосредоточения базовых ресурсов, научного и производственного потенциалов для достижения стратегических целей комплексного социально-экономического развития территорий. Закупки за бюджетные средства осуществляются исключительно на основе государственного заказа, формируемого потребностями органов управления, госструктур и госпредприятий. Посредством функционирования механизма размещения и выполнения госзаказов формируется рынок государственных закупок. Инструментом рынка госзакупок выступает государственный контракт, обеспечивающий установление тесных финансово-экономических и производственных связей заказчика в лице государства с субъектами хозяйствования различных форм собственности. Сама же система государственных контрактов при должной организации становится эффективным регулятором рыночных отношений.

В общем виде государственные закупки представляют собой организованную систему последовательного осуществления работ, закупки товаров и услуг за счет бюджетных средств со встроенным механизмом обеспечения их целевого использования.

Организационно-институциональные связи системы государственных закупок реализуются через согласование зачастую диаметрально противоположных интересов субъектов процедуры закупок. Субъектами системы выступают: участники (заказчики и поставщики), организаторы (законодательные органы),

контролирующие органы (уполномоченный орган по закупкам за бюджетные средства и связанные министерства и ведомства).

Элементами управления в системе государственных закупок классически выступают определение целесообразности закупок, регламентирование, планирование, проведение (осуществление) и контроль.

Заказчики ориентированы на удешевление закупочной стоимости при условии соблюдения минимальных требований к предмету закупки. Поставщики – в широком информировании и прозрачности процесса закупки. Организаторы процесса – в развитии конкурентного рынка и регулировании внутренних цен. Контролирующие органы – в рациональном использовании бюджетных средств и их максимальной экономии при удовлетворении общественных потребностей.

В совокупности уравнивание интересов субъектов системы госзакупок превращают процесс закупки в инструмент безрискового инвестирования бюджетных средств в производственный процесс. Однако следует отметить, что безрисковым такое инвестирование становится при условии должной организации. Таким образом, базовым субъектом системы становятся ее организаторы.

Каждый из элементов управления системы государственных закупок координируется одним или несколькими субъектами системы: определение целесообразности закупок – заказчики; регламентирование – организаторы; планирование – контролирующие органы; проведение (осуществление) – заказчики и поставщики; контроль – перекрестный межсубъектный.

Институциональная структура системы государственных закупок выполняет следующие функции: обеспечение удовлетворения общественных потребностей; создание условий воспроизводства общественных благ и продукции; формирование благоприятного инвестиционного климата территорий; стимулирование отдельных категорий субъектов хозяйствования; регулирование цен, уровня конкуренции, уровня безработицы; экономии бюджетных средств; перманентной структурной перестройки экономики на основе инновационных способов решения цикловых проблем.

Механизм взаимодействия субъектов системы государственных закупок также требует организационного подхода в части жесткого регламентирования. Регламентирование закупочной деятельности включает многоуровневую нормативно-правовую базу и обратные связи субъектов системы. Нормативно-правовая база призвана установить параметры системы, их количественное и качественное измерение, что обеспечит прозрачность процедуры закупки, широкое информирование и единое понимание правил закупочной деятельности. По сути, нормативно-правовая система выступает точкой равновесия интересов, потребностей и возможностей субъектов системы государственных закупок.

Учитывая тесную взаимосвязь элементов управления системы государственных закупок, немаловажную роль играют обеспечивающие подсистемы: информационно-коммуникативная (механизмы, инструменты и средства формирования, сбора, хранения, обработки и передачи информации); рыночный мониторинг цен, конъюнктуры рынка, технологий; аналитические центры (выработка механизмов и инструментария взаимодействия госструктур с представителями бизнеса, госструктур и бизнеса с обществом).

Следует отметить положительный опыт Российской Федерации в построении системы государственных закупок, где на территориальном уровне инфраструктура рынка государственных заказов формируется на основе механизма

взаимодействия субъектов контрактных отношений. Базовыми организационными элементами инфраструктуры в РФ являются управляющие центры (комитеты); торги (конкурсы) и сопутствующие им специальные структуры; информационно-аналитические системы (специальные сайты, базы данных, реестры, постоянно действующие выставки, специализированные печатные и электронные информационные издания); учебно-научные организации; сеть консультирующих фирм; финансовая система гарантий; некоммерческие структуры по защите своих прав и интересов участников рынка государственных закупок.

Таким образом, государственные закупки – базовый элемент государственного финансового регулирования. Эффективный инструмент инвестирования бюджетных средств в производственный процесс, который при должной организации делает инвестиционные вложения безрисковыми. Государственные закупки также оказывают существенное влияние на развитие экономики, как инструмент стабилизации и ее роста, аккумуляции ресурсов и потенциалов в реализации стратегических целей социально-экономического развития народного хозяйства, а система построения государственных и муниципальных тендерных закупок, в свою очередь, представляет собой сложный организационный механизм, включающий в себя различные методы и подходы.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБОДЕЦ Р.В.,

д-р. экон. наук, доцент, профессор;

ВИНОКУРОВА Л.А.,

аспирант

кафедра менеджмента непродуцированной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Нестабильная финансовая политика государства, продолжение боевых действий, обострение политической ситуации просто обязывают весь управленческий состав образовательного учреждения максимально и рационально использовать имеющиеся ресурсы и финансовые резервы. Естественно, при воздействии непредвиденных факторов, связанных с финансовыми ограничениями (увеличение процента инфляции, снижение качества и уровня жизни населения), происходит корректировка задач и соответствующих функциональных стратегий (в том числе и финансовой).

Применение элементов стратегического анализа обусловлено необходимостью недопущения противоречия между глобальной стратегией развития системы образования и функциональными стратегиями, в том числе и финансовой. Соответственно, в организации с внедренной системой стратегически ориентированного управления возможно достигать поставленных целей с учетом консолидированных усилий заинтересованных сторон, в том числе топ-менеджеров и специалистов.

Исходя из этого, необходимо выделить наиболее существенные явления в экономике и финансах в отношении формирования и реализации стратегии образовательной организации, которые систематизированы следующим образом:

- глобализация рынков (в том числе рынков продукции, рынков сырья, рынка капитала);
- усиление роли государства на товарном и финансовом рынках;
- ускорение изменений на рынках, изменение потребности в соответствии с динамически меняющимся настроением потребителей, уровням технологии (в том числе за счет глобализации культур);
- значительные колебания социальных настроений в обществе, у заинтересованных сторон, влияющих на работу организации.

В связи с этим процесс внедрения единых горизонтов формирования стратегии является сложным и многогранным. Формулирование стратегии и выбор альтернатив также включает в себя ряд этапов:

1. Анализ действующей стратегии. На данном этапе оцениваются имеющиеся резервы, которые могут повысить эффективность различных бизнес-процессов в компании. Также оценивается жизнеспособность действующей стратегии по сформулированным правилам поведения. Учитывая, что в рамках программы работы Министерства образования и науки (МОН) ДНР используется только тактическое управление и краткосрочное планирование максимум до 1 года, последующие этапы формирования стратегии не реализуются.

2. Формулирование стратегических целей.

3. Планирование рисков. В данном случае приемлемо и определение «управление рисками», которое направлено на формирование определенного уровня противодействия влиянию внешней среды, форс-мажора и уменьшение потерь от них. Такой процесс может характеризоваться как разработка резервных стратегий или создание, своего рода, системы кризисных ситуаций и алгоритмов действий при их наступлении, что вырабатывает гибкость в принятии решений. Но в современных условиях в конкурентной экономике возможные изменения и риски становятся достаточно многообразными, которые невозможно предусмотреть.

4. Выработка стратегических альтернатив. Процесс разработки стратегии должен затрагивать все уровни управления компании, так как решения, выработанные в ходе стратегического планирования, должны иметь непосредственное отношение ко всем сотрудникам компании. Групповое обсуждение и согласование интересов при выработке стратегии в виде рабочих групп поможет высшему руководству получить большее количество стратегических альтернатив[1].

Однако, на наш взгляд, выполнение рутинных правил, документооборота, схем не является сущностью стратегического управления, так как в теории не существует конкретных предписаний последовательности дальнейших действий при возникновении определенных ситуаций [2]. Поэтому для условий развития системы ДНР необходимо обосновать горизонт стратегического планирования для образовательных организаций не менее 5 лет. Естественно, нельзя отвергать и тот факт, что существует ряд правил и рекомендаций по стратегическому анализу проблемы и выбора соответствующего решения. Таким образом, стратегическое управление больше является своего рода искусством топ-менеджеров вести образовательное учреждение к стратегическим целям.

Поэтому возникает необходимость создания единой концепции по совершенствованию системы образования, которая должна исходить от профильного

органа исполнительной власти (Министерство образования и науки ДНР). Такая концепция должна сформировать приоритеты в развитии системы образования с соответствующим ресурсным обеспечением (финансы, квалифицированный персонал, новые технологии) на пятилетний промежуток времени.

Литература

1. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/mou/1.htm>.
2. Степанова Г.Н. Стратегический менеджмент. Планирование на предприятии: учебное пособие / Г.Н. Степанова. – М.: Изд-во МГУП, 2011. – 255 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОНЕЦКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

ПОДМАРКОВА И.П.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономико-правовых дисциплин ГОУ
ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Одной из важнейших экономических задач, стоящих перед нашей молодой Донецкой Народной Республикой, является привлечение инвестиционных ресурсов для восстановления и развития экономического потенциала, оптимизации его структуры, создания достаточного числа новых рабочих мест. Ввиду непризнанности Республики мировым сообществом привлечение иностранных инвестиций существенно затруднено, поэтому наиболее реальным в краткосрочной перспективе представляется инвестирование из внутренних источников. Однако потенциальных прямых инвесторов в Республике на данный момент немного, а механизм реализации портфельного инвестирования не может использоваться в связи с временным запретом на выпуск всех видов ценных бумаг, за исключением векселей и облигаций государственного займа, согласно п. 1.2. ст. 239 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

В сложившейся ситуации представляется перспективным задействование основных принципов исламского банкинга в Республике для привлечения средств населения и предприятий в финансирование инвестиционных проектов.

В исламской банковской системе не допускаются кредитные операции в традиционном их понимании, а также запрещается всякая прибыль, если она не была получена личным трудом, и в особенности процент (риба). Исламские банки не финансируют производство алкоголя и табачных изделий, а также другие вещи, которые несовместимы с исламом. В исламских банках запрещены спекулятивные операции, а также фьючерсы и прочие деривативы.

В упрощенном понимании главное техническое отличие исламских финансов может быть сведено к отказу от ссудного процента. Исламские экономисты вместо понятия «цена денег», на которое влияет огромное число спекулятивных, субъективных и частных факторов, вводят понятие более адекватное – «эффективность капитала». Это означает, что ресурсы перетекают в

те сектора экономики, где они будут использоваться наиболее эффективно и потенциал которых наиболее положительно оценивается рынком.

Исламские банки работают по принципу проектного инвестирования. Это означает, что банк при предоставлении клиенту кредита становится соавтором и совладельцем инициаторов проекта. Перед принятием решения о выдаче кредита исламский банк изучает все обстоятельства дела, проводит бизнес-экспертизу, определяет экономический потенциал конкретного проекта, и если он эффективен, то входит в совместное проектирование вместе с его инициатором, договаривается о разделе прибыли, но не о процентах.

Ресурсы привлекаются через долевое участие банка в прибылях и убытках делового предприятия. Следовательно, от конечного результата этого предприятия и правильности произведенной оценки его экономической жизнеспособности напрямую и полностью зависит вознаграждение банка (мудароба). Исламский банк не участвует в сомнительных операциях, поддерживая только те проекты, которые по данным проведенного анализа имеют экономическую перспективу.

Вкладчику же вместо процента исламские банки предлагают право на участие в доходах предприятия, в которое вложены его деньги. Но при одном обязательном условии – вкладчик должен разделить и возможные убытки, если проект окажется нерентабельным.

Исламские банки работают и с ценными бумагами, являясь акционерами, нацеленными на получение дивиденда. Многие банки помогают нищим в форме даяний и дают беспроцентные кредиты. На эти деньги строятся школы, больницы.

Исламские банки контролируют 15% мировых финансовых потоков. Также услугами исламских банков пользуются 35% бизнесменов и компаний, работающих с мусульманскими странами. Сейчас исламские банки действуют в ряде европейских государств и в США.

Финансирование по исламской модели позволяет ограничить зависимость реального сектора от интересов банковского капитала, в отличие от системы, основанной на ссудном проценте. Денежные активы создаются как ответ на инвестиционные возможности в реальном секторе, поэтому именно реальный сектор определяет ставку дохода в финансовом секторе, а не наоборот. Таким образом, уже не банки будут задавать реальной экономике темп развития, а производственный сектор начнет создавать для себя благоприятный инвестиционный климат.

В Донецкой Народной Республике представляется перспективным создание Народного Инвестиционного Банка, использующего основные принципы исламского банкинга. Вкладчиками Банка могут быть как субъекты хозяйствования, так и граждане. Каждый вкладчик может выбирать любой инвестиционный проект, прошедший бизнес-экспертизу и одобренный Банком, и стать, таким образом, инвестором данного проекта. А после реализации проекта – получать процент от прибыли в зависимости от рентабельности данного проекта. Возможен также вариант вложения вкладчиком своих средств в Банк без привязки к конкретному проекту с получением по истечении определенного срока средний процент прибыли от инвестиций, одобренных и финансируемых Банком.

Инициаторы инвестиционных проектов могут предлагать свои проекты Банку и, в случае их одобрения, получать финансирование проектов при условии достаточности собственных и привлеченных средств Банка. Проекты, нуждающиеся в инвестициях, могут быть представлены в открытом доступе на

сайте Банка. Целесообразно обеспечить эффективное взаимодействие Банка с инвестиционными проектами, размещенными на Инвестиционном портале Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики.

**ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ:
ОПЫТ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДНР**

РОМАНЮК В.В.,

*и.о. министра экономического развития
Донецкой Народной Республики*

Среди приоритетных задач, стоящих сегодня перед Донецкой Народной Республикой, можно выделить две, которые непосредственно связаны с эффективностью системы управления. Это обеспечение структурной перестройки экономики, которая позволит обеспечить Республике экономический рост, и выполнение социальных обязательств со стороны государства.

Эти задачи приходится решать в ситуации, когда Республика испытывает дефицит в квалифицированных и опытных управленцах. И добиться результата при таких условиях можно, толькократно улучшив качество государственного управления.

Одной из центральных проблем государственного управления многих государств является многоступенчатость, что, в свою очередь, размывает ответственность за возложенный на нижестоящие структуры функционал.

Поэтому для Донецкой Народной Республики на этапе своего становления важно выстроить систему управления, для работы которой требовалось бы меньше ресурсов.

Министерство экономического развития ДНР не имеет структурных подразделений с дублирующими полномочиями в городах и районах Республики. Поэтому сотрудничество с местными органами самоуправления происходит на принципах социального партнерства.

Команда министерства сформирована из достаточного количества профессионалов, с одной стороны обладающих творческим мышлением и гибким подходом в решении сложных задач, а с другой – имеющих опыт эти задачи ставить и добиваться их выполнения.

Для укрепления кадрового состава в министерстве активно реализуются как традиционные, так и инновационные кадровые технологии.

Руководством министерства было принято решение о применении культуры гибкого управления, чтобы ответить на управленческие вызовы, с которыми столкнулась экономика Республики. Так, практика проведения длительных совещаний ведомства заменена сервисами группового общения с использованием мессенджеров, что позволяет быстрее совершать коммуникации друг с другом и эффективно решать текущие вопросы в оперативном режиме.

Стоит отметить и положительный для министерства результат от применения такой традиционной кадровой технологии, как ротация кадров.

Перемещение сотрудников между структурными подразделениями ведомства с целью формирования понятия о деятельности в целом, а также повышение адаптационных возможностей и универсальности работников позволило подготовить руководителей высшего звена из числа действующих сотрудников. Таким образом, руководители получили возможность повысить свою компетентность в работе каждого структурного подразделения министерства.

Вместе с тем применение таких традиционных кадровых технологий, как аттестация и должностной регламент, позволяет своевременно выявить необходимость в повышении квалификации, профессиональной подготовке или переподготовке сотрудника, а также определить перспективы использования потенциальных способностей работника.

Для оперативной ротации выбывших сотрудников с целью своевременного замещения вакантных должностей в Министерстве формируется резерв управленческих кадров, который пополняется как с помощью общепринятых, так и специальных кадровых мероприятий.

В рамках формирования кадрового резерва в Республике и для формирования профессиональной идентичности, т.е. создания условий для осознания студентом сопричастности к выбранной профессии, понимания им своего дальнейшего профессионального пути, министерством для студентов вузов инициирован и проводится цикл бинарных лекций «Теория на практике».

Практическая ценность данного проекта состоит в том, что у студентов появляется возможность не только получить ценную информацию из первых уст, но и задать интересующие вопросы. По итогам первой лекции, студентам кафедры экономической статистики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» от руководителя Главного управления статистики Донецкой Народной Республики поступило первое реальное предложение о трудоустройстве – по завершении обучения начать трудовую деятельность в данном ведомстве.

Кроме того, в поиске перспективных и талантливых управленцев хорошо зарекомендовал себя такой процесс, как прохождение преддипломной и производственной практики в министерстве. По итогам прохождения практики и ряда оценочных мероприятий формируется рейтинг лучших практикантов, которые включаются в молодежный кадровый резерв ведомства. И несколько молодых специалистов уже дополнили ряды сотрудников министерства.

Еще один реальный шанс проявить себя, продемонстрировать свое нестандартное мышление и творческий подход министерство предоставило молодым и перспективным управленцам путем участия в конкурсе «Олимпиада инициатив». Определение победителей конкурса совпадает со временем защиты дипломных работ. Таким образом, данное мероприятие для тех студентов, которые заканчивают обучение и окажутся среди победителей конкурса, может стать тем самым «социальным лифтом», т.е. позволит попасть в кадровый резерв министерства.

В то же время при прохождении студентами преддипломной практики министерство отметило не только положительные тенденции в формировании кадрового рынка Республики молодыми специалистами. Так, при рассмотрении кандидатов на соискание вакантной должности из числа молодых специалистов были выявлены некоторые узкие места.

Для повышения конкурентоспособности студентов, в соответствии с требованиями рынка труда, даже без изменений учебных планов и рабочих программ образовательным организациям высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики необходимо обеспечить, чтобы все студенты как можно раньше:

– выбирали желательные для них должности и узнавали требования работодателей к их соискателям;

– узнавали, какие знания, практические навыки, умения и опыт нужны для получения таких должностей и работы на них;

– целенаправленно готовили привлекательные для работодателей резюме и получали необходимые для трудоустройства знания, практические навыки, умения и опыт, эффективнее используя потенциал вуза и систему прохождения практики (учебной, производственной, преддипломной).

Инициатива министерства по проведению мероприятия по обучению и адаптации к рынку труда студентов вузов с привлечением представителей предприятий, организаций, органов власти Донецкой Народной Республики может стать одним из перспективных направлений для решения вышеуказанных проблем и воспитания конкурентоспособных профессионалов для нужд Республики.

Таким образом, появляется современный портрет конкурентоспособного управленца для Донецкой Народной Республики – это профессионал высокого класса, основной задачей которого является не физический вклад в экономический рост государства, а создание условий для него.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

СЕРДЮК В.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Обеспечение эффективности функционирования предприятия требует полной реализации всех его потенциальных возможностей, среди которых важным является трудовой потенциал. Развитый трудовой потенциал для предприятия является решающим фактором высокой конкурентоспособности, поскольку выполняет несколько функций: экономическую – от количественно-качественных характеристик трудового потенциала зависит производительность труда, качество продукции, рентабельность, окупаемость производственных затрат; инновационную – носители трудового потенциала являются активными субъектами обновления, инновационного развития производства, научно-технического прогресса; корпоративную – имидж предприятия в основном формируется степенью профессионализма персонала, типу их трудового поведения, уровнем доверия руководству и приверженностью целям производственной деятельности, уровнем корпоративной культуры. В современных условиях конкурентной среды кадровые решения должны иметь

стратегическую направленность, то есть учитывать будущие потребности предприятия в количестве и качестве работников.

Наиболее развиты исследования стратегического кадрового менеджмента в зарубежных странах, среди которых базовыми являются труды ученых А. Чандлера, К. Эндрю, Ж. Бовери, Ш. Гофера, Д. Шендел, И. Ансоффа, М. Портера и других. Отечественный опыт стратегического управления персоналом охватывает последнее десятилетие. Современные научные исследования стратегического кадрового управления представлены трудами В.М. Колпакова, Г.А. Дмитренко, А.В. Крушельницкой, Г.В. Косовской, Е.П. Качана, Д.Г. Шушпанова и других. Несмотря на распространение в последнее время исследований в этом направлении, остаются нерешенными вопросы стратегического управления трудовым потенциалом.

Трудовой потенциал предприятия в количественном измерении – это занятые в его деятельности, то есть персонал предприятия. Потенциальная сущность этой категории раскрывается в качественных характеристиках персонала, в его неиспользованных интеллектуальных, коммуникативных, психофизиологических возможностях, которые формируют творческий, инновационный, образовательный потенциал предприятия. Поэтому цель управления трудовым потенциалом предприятия заключается в создании таких условий и систем стимулирования трудовой деятельности, которые будут способствовать наиболее полной реализации всех возможностей персонала, раскрытию, развитию и использованию новых, необходимых для повышения конкурентоспособности предприятия ресурсов труда [1].

Стратегия развития и эффективного использования трудового потенциала направлена на обеспечение высокого уровня конкурентоспособности предприятия путем удовлетворения производственной потребности в высококвалифицированных, приверженных и высокомотивированных работниках, которые способны обеспечить устойчивое конкурентное преимущество. Стратегическими целями должны быть не только достижения определенных социально-экономических показателей, а, прежде всего, координация действий всех структурных подразделений на реализацию стратегических приоритетов. Стратегия является оптимальным комплексным планом, который определяет направление развития предприятия и позволяет достичь поставленные цели. Главная цель стратегии реализуется через выполнение основных задач, иерархия которых основывается на важности и остроте решения социально-трудовых проблем. Самую высокую значимость имеет реализация тех задач, направленных на комплексное решение нескольких проблем. Задачи делятся на тактические (текущие) и стратегические (долгосрочные). Первый этап стратегического планирования – это определение долгосрочных задач для достижения цели стратегии. Тактические задачи обусловлены необходимостью решения текущих проблем, являются промежуточными для достижения задач более высокого ранга, определяются на основании мониторинга социально-трудовой сферы, экспертных опросов, социологических обследований, изучения передового опыта решения аналогичных проблем и т.д. [2].

Важное место в системе стратегического планирования занимает оценка эффективности принятия стратегических решений, поскольку позволяет осуществить контроль за выполнением основных положений стратегии, выявить нерешенные вопросы, оценить действенность и адекватность современным

потребностям производства принятых основных ориентиров развития и использования трудового потенциала, скорректировать перспективные действия и приоритеты стратегического управления. Среди основных критериев развития и использования трудового потенциала содержательными и показательными являются высокий уровень конкурентоспособности рабочей силы; продуктивная занятость; высокий уровень производительности труда; соответствие количественно-качественных характеристик трудового потенциала потребностям развития производства; справедливая оценка и оплата труда; максимально возможный уровень производственной безопасности; минимальный риск для здоровья и жизни работников; низкий уровень производственно обуславливающей заболеваемости; высокий уровень организации труда, производства и управления; высокий уровень производственной демократии; гармоничные социально-трудовые отношения с реализацией принципов социального партнерства; высокий уровень удовлетворенности трудом; низкий уровень конфликтности; высокий уровень трудовой и инновационной активности; высокий уровень производственной, технологической и трудовой дисциплины.

Общая стратегия развития и эффективного использования трудового потенциала включает ряд функциональных стратегий, связанных с различными аспектами трудовой сферы. Все функциональные стратегии взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают эффективную реализацию общей стратегии.

Литература

1. Бинюк Ю.В. Мировой и отечественный опыт управления стратегическим потенциалом предприятия в системе повышения уровня конкурентоспособности [Электронный ресурс] / Ю.В. Бинюк. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/27_OINXXI_2011/Economics
2. Колот А.М. Социально-трудовая сфера: состояние отношений, новые вызовы, тенденции развития / А.Н. Колот. – М.: КНЭУ, 2010. – 251 с.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В ИНДУСТРИИ СПОРТА

СОЛОМЕННЫЙ Ф.Ф.,

ст. преподаватель кафедры физического воспитания;

СОЛОМЕННАЯ З.В.,

ст. преподаватель кафедры физического воспитания,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;

ПУГАЧЕВА И.И.,

ст. преподаватель кафедры физического воспитания,

*ГО ВПО «Донецкий Национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»*

Финансовая составляющая спорта постоянно увеличивает свои масштабы, причиной этого являются болельщики, которые различными способами принимают в нём участие. Кто-то приобретает билеты и абонементы, кто-то смотрит

различные спортивные трансляции, шоу по телевизору или в интернете. Многие спортивные фанаты приобретают различные продукты, связанные с тем или иным видом спорта, это могут быть журналы, газеты, сувениры, продакт-плейсмент и др. Ежегодно на посещение различных видов спорта фанаты тратят около 8 млрд дол. США. А так называемые «домашние фанаты» проводят возле своих телевизоров более 200 часов, болея за «своих».

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что болельщики являются главным объектом маркетинговой деятельности различных рекламных предприятий.

Спортивные маркетологи должны учитывать энтузиазм своей аудитории ко всей индустрии спорта. Обычно компании пытаются «привязать» товар или услуги, которые как-то связаны с тем или иным видом спорта. Цель такого маркетинга заключается в том, что интерес к данному виду спорта разбудит и интерес к продукции, которая рекламируется в данном виде спорта. Различные компании постоянно получают предложения произвести процесс спонсирования соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, мото- или автогонкам, большому теннису и другим видам спорта. Основная причина таких предложений – энтузиазм болельщиков. Объём спонсорских выплат будет зависеть от того, насколько значим данный вид спорта для его болельщиков, насколько активно они смотрят его по телевизору, слушают по радио, или приходят посмотреть вживую на стадионы и спортивные залы. Важным фактором, влияющим на объёмы спонсорских выплат, будет также и масштаб болельщиков в данном виде спорта. Поэтому для начинающей команды из самой низшей лиги такие выплаты могут составить менее 1000 дол. США, а для команд, играющих в высших лигах, такие выплаты будут исчисляться в сотнях тысяч или в миллионах долларов США [1].

В настигнувшем нас веке все ожидания направлены на укрепление спорта по всем феноменам.

К психологическому феномену спорта относят степень привлечения различных масс к какому-либо виду спорта. В прошлом веке были выделены проблемы, связанные с непристойным поведением болельщиков. В XXI веке уже отмечаются проблемы, связанные с угрозой основным этическим принципам спорта, которые опираются на его высокую миссию [2].

Социальный феномен спорта заключается в том, что спорт социально важен для всех слоёв общества, кто-то занимается спортом, чтобы держать себя в тонусе, кто-то получает от спорта наслаждение, а для кого-то спорт – это профессия. Каждому человеку спорт даёт возможность участвовать в нём по-разному: одни становятся спортсменами, а другими работают в сфере спорта. В XXI веке спорт является отраслью, которая даёт множество рабочих мест, индустрия в сфере спорта уже считается одной из самых предпринимательских отраслей ведения хозяйства в мире [2].

Экономический феномен спорта – угроза для самой миссии спорта. В ближайшем будущем люди будут считать достижением в спорте не полученные новые умения, побитые рекорды, выигранные соперники, а объёмы полученной прибыли. Всё в спорте будет следовать одному из главных экономических законов: «максимизация прибыли при минимизации издержек» [3].

Политический феномен спорта – имидж спорта уже превышает политический имидж отдельных государств, групп людей, отдельных индивидуумов. Уже сейчас спорт испытывает политическую угрозу со стороны

национальных и наднациональных политических структур. Имидж спортсменов одной страны уже активно используется в угоду политическим амбициям других стран и организаций. Спорт стал скрытым рычагом воздействия даже в странах, где активно диктуется свобода слова [3].

Как на макроуровне, так и на глобальном уровне можно отметить неравенство между имущими и неимущими слоями социума, и это неравенство со временем будет только увеличиваться. Именно поэтому глобальной тенденцией спортивного маркетинга будет прогрессивный рост объема различных транспортных и коммуникационных услуг. Должно произойти увеличение масштабов обмена информацией о выпуске новых товаров и услуг и образе жизни. Произойдет настоящая глобализация экономики и маркетинга.

Таким образом, стратегия развития спорта будет направлена на глобализацию мирового спорта, естественно, под контролем национальных и наднациональных органов власти. Именно такое дальнейшее развитие повлечет к стандартизации спортивного маркетинга во всем мире, произойдет сегментация рынков, на которых будут существовать исключительно только два сегмента товаров: 1) для высших слоев общества; 2) для низших слоев общества. Полученные нами исследования свидетельствуют о том, что основная цель маркетинга в спорте – увеличение объемов своей целевой аудитории и расширение спортивного рынка в целом с целью увеличения реализации объемов товаров и услуг, а также популяризации спорта в масштабах всего мира.

Литература

1. Спортивный маркетинг: сущность и элементы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iyusov.livejournal.com/1763.html>
2. Спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportwiki.to/Спортивный_маркетинг
3. Образовательно-квалифицированная характеристика специалиста направления подготовки 0501 «Экономика и предпринимательство» по специальности 7.050108 «Маркетинг». – Хмельницкий, 2002. – 31 с.

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТАРАСОВ А.С.,

ассистент кафедры менеджмента строительных организаций

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

На сегодняшний день инфраструктурный фонд Донецкой Народной Республики терпит значительного ухудшения, высокий уровень износа свидетельствует о том, что большая часть сооружений не пригодна для жизнедеятельности населения. В ходе боевых действий на территории Донбасса были разрушены производственные, жилые, обслуживающие сооружения и здания, которые требуют капитального восстановления. Экономическое состояние

Республики не позволяет решить вопрос о массовом восстановлении данных сооружений. В данной ситуации, на наш взгляд, необходимо уделить особое внимание стратегическому управлению развитию инвестиционно-строительного комплекса Донецкой Народной Республики.

Проблемы стратегического управления развитием инвестиционно-строительного комплекса региона рассматривались такими отечественными учеными, как: Ефимов Л.А., Гаделия Д.Г., Гусейнова Р.Г., Шапиро М.Р., Иванченко В.М. и др. Основное внимание исследователей было сосредоточено на необходимости детального анализа экономических факторов, указывая на то, что стратегическое управление инвестиционно-строительного комплекса – это процесс взаимосвязанных факторов, выполнение которых нацелено на получение социальной или коммерческой выгоды.

Известный ученый проф. Асаул А.Н. отмечал, что инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) – это организованная и территориальная совокупность строительных производств и результатов их хозяйственной деятельности в системе регионально-отраслевого управления [1]. Делая вывод из данного утверждения, можно сказать, что инвестиционно-строительный комплекс является неотъемлемой частью экономики региона, ведь именно данный комплекс дает технологический «толчок» для развития новых или уже существующих производств в регионе.

Одна из задач инвестиционно-строительного комплекса региона – это воспроизводство существующего основных фондов на более инновационный прогрессивный уровень различных инвесторов. На сегодняшний день Донецкая Народная Республика (ДНР) для обеспечения инвестиционного роста и устойчивости развития экономики остро нуждается в инвестициях. Как показывает практика, инвестиционные вложения способствуют инновационному развитию, росту благосостоянию населения, и уровня жизни в государстве. Но, анализируя потребность в развитии стратегии инвестиционно строительного комплекса ДНР, следует отметить проблемы, которые препятствуют созданию благоприятного инвестиционного климата:

- отсутствие общей стратегии развития ДНР на ближайший период, в рамках которой инвестиционно-строительный комплекс должен быть выделен отдельным сектором;
- проблема стимулирования и мотивирования потенциальных инвесторов;
- сложная геополитическая обстановка: на мировой политической арене ДНР остается непризнанной территорией;
- отсутствие возможности осуществления предприятиями ИСК широкого спектра банковских операций с иностранными контрагентами;
- отсутствие возможности вести развитие внешнеэкономических отношений с потенциальными партнерами на государственном уровне;
- несовершенство законодательной базы для ведения инвестиционной деятельности в ДНР;
- отсутствие страховой системы для участников инвестиционно-строительного комплекса.

Важной проблемой при разработке стратегического управления развитием инвестиционно-строительного комплекса ДНР является военно-политический конфликт. И при разработке стратегии важно учитывать тот факт, что каждый город ДНР является сложным территориальным образованием, так как

большинство городов на сегодняшний день находятся в зоне военных действий. Проведение строительных, эксплуатационных работ на данных территориях может нанести необратимый ущерб жизни населения и обслуживающего персонала. При решении вышеперечисленных вопросов органам власти Республики придется создавать гибкие условия. Рассматривая стратегию управления, необходимо учитывать специфику каждого города в частности.

В данной работе рассмотрены общие проблемы стратегии управления развитием инвестиционно-строительного комплекса ДНР. Разработка и управление данной стратегией невозможна до тех пор, пока не будет выстроена четкая социально-экономическая стратегия всего государства. По нашему мнению, стратегия государства должна придерживаться системных принципов формирования, при которых она будет создавать стратегии отдельных секторов экономики, со своими целями и задачами для достижения изменений уровня роста целого государства.

Литература

1. Асаул А.Н. Инвестиционно-строительный комплекс: рамки и границы термина / А.Н. Асаул, Н.А. Асаул, А.А. Алексеев, А.В. Лобанов // Вестник гражданских инженеров. – 2009. – № 4 (21). – С. 91- 96.

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ТЕРОВАНЕСОВ М.Р.,

д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой;

КОЛЬЦОВ С.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедра экономики и менеджмента;*

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»;

КОЗЛОВ В.С.

*канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В широком смысле под организационной структурой предприятия понимается совокупность структурных элементов (службы, управления, отделы, группы и т.п.), выполняющих определенные функции в пределах своих компетенций (бизнес-процессов), а также коммуникационные связи между этими элементами.

Необходимость совершенствования структуры управления организациями в современных условиях определяется группой факторов, поскольку насущная потребность повышения общей эффективности работы предприятий в значительной мере определяется организованностью собственно системы

управления, которая в свою очередь зависит от рациональной, четкой структуры предприятия и взаимодействия всех её составляющих элементов в тренде выбранной цели.

Проблемы совершенствования структуры управления предполагает уточнение функций отдельных подразделений, определение четких разграничений прав и обязанностей руководителей и исполнителей всех уровней, устранение «лишних» звеньев и дублирования функций и информационных потоков. Все перечисленные направления обеспечивают реализацию основной задачи – повышение эффективности управления организацией с непрерывно изменяющимися факторами внешней среды деятельности предприятия.

Организационная структура, таким образом, видится в установлении четких взаимосвязей между отдельными подразделениями организации, распределение между ними прав и ответственности. Собственно в организационной структуре непосредственно отражаются требования к совершенствованию общей системы управления предприятием. Структуру управления можно рассматривать как форму разделения и кооперации управленческого труда, в рамках которого и происходит процесс управления.

Ключевым аспектом в рассматриваемой проблеме становится интенсивное развитие информационных технологий, которые обусловили структурные сдвиги практически по всем направлениям предпринимательской деятельности. С каждым днем роль значения информационных технологий возрастает, что коренным образом изменяет все сферы деятельности людей – бизнес, образование, наука, досуг.

Для того чтобы оптимизировать какой-либо объект, только качественной модели недостаточно. Необходима количественная модель, применив к которой соответствующий математический аппарат, возможно нахождение оптимального решения. Можно построить количественную модель практически любого бизнес-процесса и даже компании в целом: бюджетную или финансовую модель, или финансово-экономическую, не в названии дело. Выбрав какой-либо критерий оптимизации (например, прибыль или финансовый поток) можно оптимизировать эту целевую функцию на заданном периоде с помощью известных математических методов, например, оптимизационная задача линейного программирования, которая решается симплекс-методом. Оптимальным решением при этом будет набор определенных входных параметров.

Из количественных параметров организационной структуры управления предприятием для построения модели можно использовать весьма ограниченное количество факторов: число подразделений, количество сотрудников и количество функций, может быть что-то ещё. Но самое главное, какой критерий оптимизаций можно принять и значения каких входных параметров нужно будет определить при оптимизации организационной структуры? Как сравнивать несколько вариантов организационной структуры и выбрать лучшую, не имея четкого критерия оптимизации? В этих условиях выбор будет производиться, по сути, экспертной оценкой.

Таким образом, по нашему мнению, если речь идет об оптимизации структуры управления, то в лучшем случае это сводится к качественной оптимизации. Получается, что и сам критерий оптимизации качественный и процесс выбора лучшего решения такой же, поскольку процесс оптимизации организационной структуры предприятия в принципе не формализуемый и не

алгоритмизируемый. Поэтому более корректно говорить не об оптимизации организационной структуры предприятия, а скорее об её совершенствовании, улучшении. Но использовать при этом все-таки необходимо какой-либо качественный критерий, ориентируясь на стратегию организации. Переход от стратегии к организационной структуре является творческим и нелинейным процессом, который осуществляется экспертным методом и не может быть полностью формализован.

В связи с известными событиями последних лет перед предприятиями и организациями Донецкой Народной Республики особенно остро встал вопрос совершенствования их структуры управления, поскольку кардинально изменились условия и факторы внешней среды.

Так ГП «Донецкая железная дорога» в связи с существенным сокращением объёмов перевозок, транспортной блокады со стороны Украины, непризнанностью государственности ДНР требует соответствующего изменения (приспособления) управления линейными подразделениями. В частности, совершенствование структуры управления локомотивным хозяйством. Необходимость повышения его эффективности – одна из главных целей реформирования железнодорожного транспорта,- может быть достигнута при совершенствовании управления как производственной, так и финансовой деятельности предприятий. Важнейшим условием формирования рациональной структуры управления локомотивным хозяйством является использование наиболее эффективных методов реализации важнейших функций управления и совершенствование информационного обеспечения принятия управленческих решений на основе наиболее полного объёма информации, учёта и анализа показателей производственно-экономической деятельности.

Таким образом, исследование теоретических положений и направлений совершенствования структуры управления организациями в условиях достижения целей организации молодой Республики, установление чётких взаимосвязей между отдельными подразделениями при интенсивном развитии информационных технологий, ширококомасштабного использования информационных сетей, призвано существенно сократить издержки производства, и повысить конкурентоспособность предприятий. Новые задачи, несомненно, должны коснуться совершенствованию собственно самих организационных структур управления предприятий в соответствии с поставленными целями. Организационные структуры не могут быть застывшими образованиями, необходимо непрерывно отслеживать и учитывать меняющиеся условия хозяйствования и совершенствовать их по мере изменения факторов внешней среды.

На примере локомотивного хозяйства Донецкой железной дороги показано практическое применение исследованных положений совершенствования структуры управления линейным подразделением с целью повышения эффективности его работы в сложившихся экономических условиях.

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

УДАЛЫХ О.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В современных экономических условиях важнейшим направлением развития экономики является формирование благоприятных условий функционирования агропромышленного комплекса как основного отраслевого комплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность региона. В таких условиях возникает необходимость выбора наиболее перспективных инструментов и методов управления, использование которых позволит оценить состояние и выявить тенденции развития комплекса. Целью исследования является рассмотрение возможности использования кластеризации как основы эффективного развития АПК.

По мнению М. Портера, «кластеры – это географические сосредоточения взаимосвязанных предприятий, компаний, специализирующихся на производстве продукции компаний, работающих в смежных отраслях, и связанных с ними институтов в конкретных отраслях промышленности, конкурирующих, но также сотрудничающих между собой» [2].

С этих позиций кластерный подход может быть использован в управлении АПК ввиду того, что агропромышленный комплекс объединяет в себе отрасли и предприятия, функционирование которых направлено на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя.

Важной задачей является определение направлений формирования кластера. Дони́чев О.А. считает, что для определения потенциальных направлений формирования кластера необходимо сопоставление региональных индикаторов социально-экономического развития [1, с. 154]. Такой анализ может быть осуществлен с целью выявления влияния факторов на эффективность функционирования субъектов и прогнозную оценку эффективности их взаимодействия.

На наш взгляд, кластерный подход к управлению АПК обеспечит ряд преимуществ и возможностей для субъектов кластера, которые можно сформулировать следующим образом:

- способствует развитию горизонтальных и вертикальных связей между субъектами кластера и, как следствие, обеспечению координации их деятельности, развитию специализации рынков и поставщиков;
- дает возможность обеспечить доступ к экономическим ресурсам, в том числе к земельным, технико-технологическим, трудовым, финансовым и прочим;
- ориентирует хозяйственную деятельность субъектов кластера на обеспечение потребителей местного рынка готовой продукцией, высокого качества и оптимальной цены;

- повышает возможности использования технологических инноваций и наукоемкость производства субъектов кластера за счет формирования инновационного ядра кластера, расширяет возможности обучения персонала, в том числе повышения его квалификации;
- формирует возможности создания единого информационного пространства, что влечет за собой оптимизацию процесса формирования и обмена информационными потоками, способствует снижению издержек на аналитическое сопровождение хозяйственной деятельности, предоставляет доступ к специализированной информации и повышает адаптивные возможности субъектов кластер;
- дает возможности формирования производственной, финансовой, инвестиционной инфраструктуры агропромышленного комплекса;
- дает возможность бенчмаркинга субъектов кластера с последующей оптимизацией процессов управления и функционирования;
- увеличивает эффективность реализации государственной политики;
- предоставляет возможность принятия своевременных качественных управленческих решений, связанных с адаптацией к новым быстроменяющимся условиям функционирования.

По мнению Свистуновой И.Н., кластерный подход обеспечит устойчивое развитие региона, формируя такие эффекты: экономический эффект (развитие бизнеса, инвестиционных проектов); социальный эффект (новые рабочие места, насыщение рынка качественными товарами, удовлетворение потребительского спроса); бюджетный эффект (увеличение доходной части бюджета) [3].

На наш взгляд, кроме вышеперечисленных групп можно отметить экологический эффект, который может проявиться через повышение рациональности использования природных ресурсов, в том числе земельных, водных, кормовых и прочих, а также возможности использования энергосберегающих технологий, безотходных технологий, использование которых эффективно при тесном взаимодействии субъектов.

Таким образом, кластеризация – это метод, использование которого позволит повысить качество управленческих решений, а, следовательно, предоставит новые возможности развития комплекса и его субъектов.

Литература

1. Доничев О.А. Методика определения потенциальных направлений формирования социально-экономического инновационного кластера в регионе / О.А. Доничев, О.Г. Молчанова // Статистика и экономика. – 2013. – № 5. – С. 152-157.
2. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ. под ред. В.Д. Щетинина. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с.
3. Свистунова И.Н. Кластерный подход как основа устойчивого развития региона / И.Н. Свистунова // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2015. – Т. 7. – №5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/232EVN515.pdf>.

СПОРТ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

ФЁДОРОВ А.П.,

канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой;

ПУГАЧЁВА И.И.,

ст. преподаватель;

СОЛОМЕННАЯ З.В.,

ст. преподаватель

кафедра физического воспитания

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»*

Уже на протяжении долгого времени спорт можно считать такой же отраслью экономики, как и другие стандартные отрасли промышленности. Спорт как отрасль производит такие продукты, как хорошее здоровье, долголетие, высокую продуктивность в разных сферах жизнедеятельности и т.д.

Спорт, обеспечивая физическое развитие, способствует укреплению организма человека, тем самым увеличивает эффективность человека в целом. Что касается экономики, если человек будет меньше болеть, то снизится уровень прогулов на рабочих местах. В результате чего будет отмечаться общий экономический рост, произойдет увеличение темпов роста основных макроэкономических показателей страны: ВВП, ВНД, население, показатели ВВП и ВНД на душу населения, снизится уровень инфляции и безработицы и т.п. [1].

Повысить качество жизни населения можно, если проводить грамотную политику, которая будет способствовать стремительному экономическому росту. Для этого государству необходимо следующее: 1) увеличить объемы потребления факторов производства, т.е. использовать в больших объемах землю, труд и капитал; 2) внедрять в уже существующее производство инновации (использование НТП, повышение уровня квалификации рабочих).

На протяжении долгих лет спорт и экономика считались разными отраслями жизнедеятельности, даже в США и странах ЕС. Раньше спорт считался исключительно хобби, никак не связывался с экономикой. Но теперь произошел ряд изменений, в результате чего в спорте стало возможно зарабатывать немалые деньги, естественно, в условиях жесткой рыночной конкуренции. Также важно отметить, что сам бизнес и спорточеньпохожи. Быть предпринимателем то же самое, что и быть спортсменом, каждый день и предприниматель, и спортсмен с кем-то соревнуются и конкурируют, хотят победить, доказать как себе, так и всей общественности, что они что-то значат в этом обществе, чтобы завоевать уважение. Таким образом, и бизнес, и спорт тесно связаны между собой, имеют схожие цели, одинаковую мотивацию, движущую силу [2].

Спортивный бизнес играет достаточно важную роль для общества в целом. Эта роль заключается в пропаганде ведения здорового образа жизни. Именно поэтому спорту необходимы как хорошие профессиональные спортсмены, квалифицированные тренеры, так и грамотные экономисты, менеджеры, юристы, психологи.

Как уже было отмечено ранее, спорт тесно взаимосвязан с экономикой и именно поэтому многие принципы экономической теории применимы и в спорте.

Однако есть некоторые различия. К примеру, такая услуга, как тренировка с тренером, имеет спортивные цели. А что касается спорта как товара, то можно выделить такие рынки:

1) рынок спортивных учреждений, в котором прибыль зависит от количества привлеченного населения в эти учреждения;

2) рынок спортивных товаров, в котором важно продать потребителю как можно больше спортивного инвентаря;

3) рынок спортивного оборудования. Этот рынок активно развивается благодаря популярности тренажерных залов, т.к. спрос рождает предложение, увеличивается количество спортивных клубов по всему миру;

4) рынок СМИ;

5) рынок различных спортивных событий, таких как олимпийские игры, чемпионаты мира по различным видам спорта и др. виды спортивных мероприятий, которые приобретают глобальный масштаб и имеют достаточно высокий уровень коммерциализации;

6) рынок спортивного маркетинга [2].

Таким образом, с увеличением развития экономики, как на национальном уровне, так и на глобальном уровне происходит процесс проникновения законов бизнеса в спорт. Спорт становится товаром и услугой, что и раскрывает значение экономической составляющей спорта [3].

Также важно отметить взаимосвязь состояния экономики государства с достижениями и успехами в спорте. Эту взаимосвязь можно охарактеризовать указанными ранее основными макроэкономическими показателями государства. Именно поэтому, чем больше объемы экономических показателей, следовательно, тем выше политическая позиция государства на мировой арене и тем самым от этого будут зависеть масштабы успехов в спорте [3].

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что спорт приносит множество выгод, которые имеют количественную и качественную стоимость. Спорт необходим не только для того, чтобы извлекать максимально возможную прибыль, но и для духовного развития человека в процессе занятия спортом, участия в различных спортивных соревнованиях. Именно поэтому спорт является важным фактором развития человека, экономики и благосостояния общества в целом. Таким образом, экономика спорта имеет множество неисследованных, но достаточно актуальных вопросов в наше время.

Литература

1. Спорт глазами экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://institutiones.com/general/2714-sport-glazami-ekonomista.html>
2. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес / В.В. Галкин. – М., 2006. – 321с.
3. Экономика спорта как наука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://popecon.ru/otrivki/674-ekonomika-sporta-kak-nauka.html>

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДНР

ФОМИН Ю.В.,

канд. техн. наук, доцент, доцент

кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В современных экономических и политических условиях перед государственными и коммунальными предприятиями г. Донецка стоят непростые, нетрадиционные задачи. Круг проблем, связанных практически со всеми направлениями производственной деятельности, требует от руководителей грамотного управления на базе выработки стратегических целей. Успешность достижения этих целей во многом зависит от решения текущих, тактических задач.

Разорванные военными действиями традиционные экономические связи и ограниченность ресурсного потенциала молодого государства призывает создавать и развивать новые деловые отношения сотрудничества с партнерами в регионе, России и других дружественных государствах. По существу, большинство отечественных предприятий в силу внешних причин находятся в кризисном состоянии.

Вопросам стратегического управления предприятием посвящены труды таких ученых, как Портер М., Ансофф И., Попов С.А., Петров А. Н., Джонсон Д., Шоулз К., Уиттингтон Р., Томпсон А., Стрикленд А., Фахутдинов Д.А., Виноградова З.И., Щербакова В.Е., Яболокова С.А. и др.

Для успешной работы как на внутреннем, так и на внешних рынках предприятию необходимо быть конкурентоспособным. Конкурентные преимущества по М.Портеру [1] делятся на две группы:

1) дифференциация товаров и услуг;

2) более низкие цены.

Типичными источниками конкурентных преимуществ являются:

1) новые товары и технологии;

2) изменения стоимости отдельных узлов, структуры производства и реализации товара;

3) появление новых сегментов рынка и запросов покупателей;

4) реклама и информационное обеспечение продаж;

5) сервисное и послепродажное обслуживание товара [2].

Важнейшим направлением сохранения конкурентных преимуществ является постоянная модернизация производства, которая должна стать неотъемлемой чертой экономики ДНР. В стратегическом управлении на предприятии выделяют базовую конкурентную стратегию, которая опирается на конкурентное преимущество в определенной сфере деятельности. Для современного бизнеса характерны стратегии дифференциации, фокусирования и лидерства по издержкам. Все эти базовые конкурентные стратегии применимы для современного положения предприятий ДНР.

Предприятие попадает в кризис по разным причинам. Анализ внешних факторов (макросреда и конкурентная среда) позволяют выявить причины кризисного состояния. При обобщении информации о внешней среде, можно

оценить ее методом формирования сценариев, т. е. предсказать, какие тенденции могут проявиться в той или иной отрасли в будущем. Сценарии позволяют определить наиболее значимые факторы внешней среды, которые необходимо учитывать предприятию. Параллельно необходимо провести углубленное исследование реального состояния предприятия. На основании этой информации и стратегических задач менеджер может разработать антикризисную стратегию.

Таковыми стратегиями являются.

Начальная стратегия, целью которой служит рост показателей для обеспечения предприятию выхода на оптимальную эффективность.

Наблюдательная стратегия руководства по отношению к ускорению темпов развития, выявление узких мест и их ликвидация позволит в дальнейшем занять устойчивую наступательную позицию на рынке.

Стратегия проникновения направляет усилия предприятия на углубленное проникновение на рынок и увеличение темпов роста объёма продаж.

Стратегия ускоренного роста на основании полного использования внутренних и внешних возможностей.

Стратегия стабилизации направлена на достижение раннего выравнивания объёма продаж и прибыли с последующим их повышением.

Стратегия выживания – чисто оборонительная стратегия и применяется в состоянии, близком к банкротству. Предприятие может быть переведено под внешнее управление, что характерно для настоящей ситуации в ДНР, или в состоянии санации.

При анализе стратегии предприятия руководство должно учитывать эффективность текущей стратегии: место предприятия среди конкурентов, границы конкуренции (размер рынка) и группы потребителей, на которые предприятие ориентируется, сила и слабость, возможности и угрозы для предприятия. Самый удобный и эффективный способ оценки стратегического положения компании – SWOT-анализ [3].

Дальнейшая деятельность руководства предприятия связана с реализацией антикризисной стратегии, контролем и оценкой результатов. Основные пути по выходу из кризисного состояния могут быть следующими: сокращение расходов, реструктуризация, сокращение и переквалификация персонала, уменьшение объемов производства и сбыта, активные маркетинговые исследования, рост цен на продукцию, выявление и использование внутренних резервов, модернизация, получение кредитов, укрепление дисциплины и т. д. В рамках выбранной стратегии должно осуществляться тактическое планирование. Если оперативные действия по выходу из кризисного состояния осуществляются в отрыве от стратегических целей, это может привести к кратковременному улучшению финансового положения, но не позволит устранить глубинные причины кризисных явлений.

В процессе реализации антикризисной стратегии менеджер может отказаться от первоначальных целей в силу изменения новой ситуации на рынке. Значительную помощь в проведении стратегии могут оказать специалисты, привлеченные со стороны. Ими могут быть внешние консультанты, новые управляющие, ранее работавшие на других предприятиях и другие.

Стратегия предприятия должна быть теоретически правильной, ситуационной и адекватно гибкой [2].

К важным направлениям реализации стратегии предприятия следует отнести и формирование организационной культуры.

Основными составляющими, которые формируют организационную культуру в системе антикризисного управления предприятием, являются:

- 1) кадровый потенциал;
- 2) стимулирование работников;
- 3) мотивация работников;
- 5) корпоративная этика.

Можно утверждать, что организационная культура в системе антикризисного управления – это искусство, мастерство и умение, набор средств и методов, необходимых менеджеру для осуществления целенаправленного управленческого воздействия на коллектив с целью предотвращения негативных явлений в развитии.

Важную роль в управлении предприятием играет контроллинг. Стратегический контроллинг направлен на обеспечение выживаемости предприятия, его ориентации на потенциал успеха [4]. Он призван помогать предприятию эффективно использовать имеющиеся у него преимущества и создавать новые потенциалы успешной деятельности в перспективе. Служба стратегического контроллинга выступает в качестве внутреннего консультанта менеджеров и собственников при выработке стратегии, стратегических целей и задач. Она предоставляет необходимую информацию, ориентирующую руководство в процессе принятия решения [5].

Основные составляющие управления развитием предприятия – это формирование видения, выявление целей и задач, определение стратегии, разработка планов развития, установление соответствующего лидерства. Следовательно, разработка успешной стратегии развития предприятия должна являться непрерывным процессом, а не разовым событием. Разработка стратегии предполагает уяснение текущей стратегии и анализ портфеля продукции. Выбор стратегии осуществляется на основе анализа внешней и внутренней среды предприятия.

Литература

1. Портер М. Курс МБА по стратегическому менеджменту / М. Портер. – М.: Дело, 2006. – 186 с.
2. Попов С.А. Стратегическое управление / С.А. Попов.–М.: «Альпина Паблицер», 2007. – 344 с.
3. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент/ А.А.Томпсон, А.Д.Стрикленд. – М.: Вильямс, 2002. – 928 с.
4. Фомин Ю.В. Контроллинг в туристическом бизнесе: учебное пособие / Ю.В.Фомин. – Донецк: ДИТБ, 2008. – 297 с.
5. Гладченко Т.Н. Контроллинг: учебное пособие /Т.Н.Гладченко, Ю.В. Фомин. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 194 с.

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ШВЕЦ С.М.

маристрант

кафедры менеджмента в производственной сфере

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Реализация инновационной модели развития требует создания на государственном уровне соответствующих системных условий прогрессивной мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Успех предприятия напрямую зависит от качества работы каждого отдельного сотрудника. И вполне естественно, каждый руководитель заинтересован, чтобы его сотрудники работали с наиболее высокой производительностью труда. Поэтому необходимым условием и объективной необходимостью таких преобразований является формирование новой системы мотивации труда, а также разработка и внедрение новых подходов к построению моделей мотивации работников.

Цель заключается в исследовании видов системы мотивации на основе зарубежной практики управления персоналом и предоставления рекомендаций относительно построения эффективной системы мотивации профессионального развития персонала на предприятии.

В последние десятилетия произошли изменения в управлении предприятиями, в результате которых «человеческий фактор» стали рассматривать как основной фактор достижения долгосрочного успеха. Высококвалифицированный, правильно организованный персонал определяет развитие любого предприятия. Создавая концепцию мотивации на предприятии, нужно определиться с объектами применения определенных видов материального и морального стимулирования. Отдельные их виды могут применяться ко всем категориям сотрудников, некоторые – к руководящему персоналу. Как отмечал Генри Форд «только два стимула заставляют работать людей: жажда заработной платы и боязнь ее потерять». Таким образом, деньги – это наиболее очевидное средство, которым предприятие может вознаградить сотрудников. Сторонники теории организации труда утверждают, что важнейшее значение имеют социальные потребности людей, в то время как сторонники теории научного управления утверждают, что вознаграждения материально-экономического характера обязательно ведут к усилению мотивации.

Стоит отметить, что на мотивацию влияют различные стимулы: система экономических нормативов и льгот, уровень заработной платы и справедливость распределения доходов, условия труда, отношения в коллективе, карьерное развитие, творческий порыв и интересная работа, желание самоутвердиться и постоянный риск, жесткие внешние команды и внутренняя культура и тому подобное. Стимулы играют важную роль в трудовой деятельности человека. Без них трудовая деятельность не может осуществляться целесообразно. Теоретически, в системе предпринимательства должна быть связь между тем, как выполняется работа, и тем, сколько за это получает человек [1]. Общество ориентировано на

конечный результат деятельности и в основе всего лежит предположение, что полная компенсация за затраченные усилия, учитывая заработную плату, должна отражать вклад каждого работника и то, насколько эффективно он работал. Каждое предприятие самостоятельно выбирает для себя наиболее приемлемое сочетание материального и социально-психологического стимулирования работников для достижения целей. От успешности этого решения зависит скорость и возможность достижения поставленных целей, а также эффективность работы, как отдельных работников, так и предприятия в целом. Однако, под влиянием ряда факторов, в том числе таких как: степени личной ответственности, отношений с начальником, и т.д. у работника может наступить разочарование в своей деятельности. Однако руководство заинтересованно в том, чтобы сотрудники творчески и с воодушевлением относились к своим обязанностям.

Одна из самых успешных систем мотивации персонала была разработана Уолтом Диснеем. Известный британский политический сатирик Дэвид Лоу писал о нем так: «Дисней – прежде всего руководитель, который постоянно ищет большего, чем просто коммерческий успех. Это особый стиль руководства». Этот стиль до сих пор изучают современные психологи, он описан в научной литературе. Современный руководитель предприятия должен быть большим мастером по вопросу создания команды единомышленников и иметь незаурядные лидерские качества. Даже в речи и в поведении Диснея всегда присутствовали оба вида мотивации: положительная и отрицательная [2].

Сегодня настоящий менеджер должен сочетать в себе два типа личности: «человек Мечтатель» – это руководитель, который достаточно лояльно выражает свое отношение к подчиненным и «человек Критик», которая довольно часто пытается критиковать подчиненных и давать указания только в необходимых ситуациях.

Следует выделить следующие виды системы мотивации персонала, которые сегодня уже начали использовать современные предприятия: мотивация на стадии новых идей; мотивация на стадии реализации; мотивация на стадии апробации [3].

Мотивация на стадии новых идей. Руководитель обязан приходить в офис с идеями о новом проекте, собирать всех сотрудников и интенсивно заинтересовывать их к работе. Как «мечтатель», он должен с энтузиазмом рассказывать о своих замыслах и идеях, живо описывать перспективы развития, чтобы подчиненные поддержали его мечту и проявили желание принять непосредственное участие в ее воплощении. Для менеджера не должно быть важно, кто подает идею, которая может привести его предприятие к успеху, а главное, чтобы в процесс обсуждения были вовлечены все сотрудники. Такой подход является типичным проявлением положительной мотивации, что в итоге будет способствовать созданию на предприятии команды единомышленников, которая сможет воплотить наиболее удачные идеи.

Мотивация на стадии реализации. Умение руководителя заключается в воплощении новых проектов в реальность, способность фантазировать и привлекать всех к эффективной работе. Руководитель как «реалист», должен скрупулезно изучить новый проект, не только сам замысел, но и возможность его осуществления. Для современного руководителя также характерно обладать способностью быстро корректировать стратегическую линию развития организации. В свою очередь, сотрудники предприятия должны вносить предложения по реализации идеи с учетом реальной ситуации. Такая система

ценностей позволяет многим предприятиям прочность и позволяет успешно развиваться. Поскольку, отсутствие разногласий в команде, корпоративная культура, базирующаяся на сплочении персонала в команду единомышленников и особый стиль руководства способны преодолеть кризисные ситуации в деятельности предприятия.

Мотивация на стадии апробации. После составления плана реализации проекта предприятия руководитель должен высказывать свои критические замечания, то есть проявить негативную мотивацию. Функции критики со стороны руководителя предприятия должны заключаться не в отрицании и разрушении, а в том, чтобы гарантировать соблюдение определенных критериев для того или иного рыночного продукта (услуги). Процесс положительной мотивации и негативного мотивирования руководителя «критика» не должен прерываться до тех пор, пока не появится готовый высококачественный продукт. Поэтому, постоянный переход от позитивной мотивации, которая занимает две трети времени работы менеджера над проектом, к негативной стимулирует сотрудников быть заинтересованными не только в работе, но и в личном росте, профессиональном развитии. Психологи отмечают, что положительная реакция «критика» зачастую дает более весомую мотивацию, чем такая же реакция «реалист» или «мечтатель». Критика должна быть конструктивной, т. е. включать в себя ответы на два основных вопроса: «Что у нас получилось?» и «Что нужно совершенствовать?».

Несмотря на рассмотренные виды системы мотивации персонала, и обзор литературных источников, по нашему мнению, можно сформулировать следующие основные советы, которые нужно учитывать при построении эффективной системы мотивации:

1. Стоит ли обращать внимание на советы ученых-предшественников. При формировании системы мотивации целесообразно ознакомиться с теорией гигиены Герцберга, X - и Y-теория Мак-Грегора и иерархией потребностей Маслоу, это необходимо для создания климата честности, открытости и доверия [4].

2. Сформулировать собственную систему ценностей. Определить, какие факторы важны в работе и как они взаимодействуют. Это позволит более четко осознавать потребности работников и эффективно стимулировать их деятельность.

3. Узнать, чего подчиненные ожидают от работы. Так, сотрудники могут желать лучшего статуса, более высокой зарплаты, лучших условий работы и различных льгот.

4. Проявлять интерес к работе. Постоянно поддерживать и поощрять сотрудников за хорошо выполненные задания, предоставлять советы и помощь для улучшения работы.

5. Устранять негативные факторы влияния на мотивацию. Следует определить, какие из причин мешают успешной мотивации: физические (помещения, оборудование), психологические (скука, несправедливость, препятствия на пути к продвижению, отсутствие уважения и признания). Это позволит быстро и легко найти негативные факторы и подобрать эффективный мотивационный подход к сотрудникам.

6. Проявлять заботу к трудовому коллективу. Зачастую практика мотивации и выстраивания отношений оканчивается неудачей только из-за того, что штат не чувствует, что может получить адекватную поддержку. Поэтому, проявление

заботы даст возможность сотрудникам понять, на какую поддержку они могут рассчитывать.

7. Мастерски использовать денежное стимулирование. Дополнительные выплаты могут быть эффективны для привлечения новых работников. Для сотрудников, которые уже работают длительное время, на более эффективное использование своих способностей, надо применять морально-материальное и морально-психологическое стимулированием труда.

8. Принимать эффективные управленческие решения. Изменения политики и позиции в управлении предприятием должны быть гибкими и учесть пожелания штата.

9. Управлять изменениями в организационном процессе предприятия. В данном случае целесообразно пересмотреть стиль управления в организации, так как от стиля и способа, которым будут внедряться изменения, будет зависеть успех или провал.

10. Понимать преимущества работников в обучении и совершенствовании. Изменения невозможны без обучения. Питер Хани и Алан Мамфорд в своей Инструкции по Изучению Стилей определили четыре основных стиля обучения: активисты (принимают участие во всем новом и не оглядываются назад), теоретики (рассуждают теоретически, не занимаются делом, не имея на то четких целей и причин), мыслители (все обдумывают, не воспринимают давления в принятии решений) и прагматики (усваивают то, что могут опробовать на практике). В процессе обучения работники лучше воспринимать мотивы и предложения для достижения общей цели [5].

11. Обеспечить обратную связь в системе мотивации. Обратная связь – один из наиболее важных элементов в цикле мотивации. Руководителю следует постоянно информировать об успеваемости предложений работников.

Таким образом, знание механизма мотивации позволяет руководителю расширить существующие формы признания и оценки труда работников и эффективно их использовать в различных ситуациях.

Современный подход к пониманию мотивации заключается во взаимосвязи мотивации и анализа работником предложенных стимулов с учетом их актуальности для удовлетворения возрастающих потребностей. Эффективность методов управления связанных с оценкой результатов деятельности каждого работника постепенно подтверждается опытом как зарубежных, так и национальных предприятий. На сегодня, виды системы мотивации и стимулирования персонала, применяемые в Донецкой Народной Республике еще имеют очень много недостатков, ведь, когда от результатов аттестации будет зависеть ежегодное колебание заработной платы, то эти результаты окажутся в центре самого большого внимания и смогут стать источниками серьезных конфликтных ситуаций.

Эффективное стимулирование персонала является одним из наиболее существенных факторов конкурентоспособности современных предприятий. Чтобы не позволить потери потенциальной прибыли, современный менеджер должен добиться максимальной отдачи от своих подчиненных. Для эффективного управления таким ресурсом как люди менеджеру необходимо выделить определенные параметры работы, которые поручаются работникам, изменяя те, которые могут влиять на психологические состояния исполнителей, тем самым мотивируя либо демотивируя их. Грамотно спроектированная работа на

предприятию должна создавать внутреннюю мотивацию, ощущение личного вклада в выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги. Человек – существо социальное, а значит, чувство сопричастности способно вызвать в нем глубокое психологическое удовлетворение.

Литература

1. Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов ; 3-е изд. – М. : Гардарики, 2002. – 528 с.
2. Иванченко Г. В. Особливості використання нематеріальних стимулів на вітчизняних підприємствах / Г. В. Иванченко // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 21-23.
3. Занюк С. Психологія мотивації: навчальний посібник / С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.
4. Меркушова Н. И. Совершенствование системы мотивации в контексте процесса управления персоналом в новых экономических условиях / Н. И. Меркушова, Е. Б. Гаффорова // Вестник ТГЭУ, 2007. – 354 с.
5. Мотивация персонала: кнутили пряник [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.biznesmen.ru/sovety_biznesmenam/news.

**ПОДСЕКЦИЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ
СФЕРОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА**

**НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА
РЕСПУБЛИКИ**

ГОЛОВКО А.В.

магистрант;

КУСКОВ А.Е.,

ст. преподаватель,

кафедра менеджмента в производственной сфере,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Опираясь на довоенные данные о площади зеленых насаждений в Республике, а также на современную статистику, актуальным вопросом становится восстановление лесного хозяйства.

Основными проблемами лесного фонда ДНР в наше время являются: интенсивное старение и усыхание лесных культур, большое количество пожаров в летний период, повреждение территорий от разрывов артиллерийских снарядов, незаконные рубки со стороны гражданского населения, нелегальное размещение твердых бытовых отходов в лесах [1].

Таким образом, целью работы является разработка рекомендаций по расширению природно-заповедного фонда (ПЗФ) Республики.

Основным документом, регулирующим деятельность в сфере обращения с лесным фондом является Лесной кодекс. Так как Лесной кодекс Донецкой Народной Республики пока находится в процессе разработки, используется Лесной кодекс Украины от 21.01.1994 года. В проекте Лесного кодекса было предложено определить лес Донецкой Народной Республики как национальное богатство. Это означает, что лес должен использоваться и охраняться как основа жизни и деятельности народа. Проект Лесного кодекса направлен на сохранение оптимального уровня лесных насаждений для территории ДНР, а это не менее 13%. На сегодня общая территория лесных насаждений у нас составляет не более 7%. Поэтому перед государством стоит задача оценить размеры площадей, на которых возможно создание новых лесных массивов. Разрабатываемый законопроект должен полностью отвечать потребностям Республики в сфере природопользования и охраны лесов [2].

Проведенная инвентаризация ПЗФ Республики показала наличие 41 особо охраняемого природного объекта, требующего внимания и нуждающегося в постоянном контроле.

Инвентаризация выявила ряд проблемных моментов, в основном, связанных с отсутствием четко установленных границ объектов, полномочий службы государственной охраны ПЗФ, механизма по взиманию специальными администрациями платы за посещение особо охраняемой природной территории и услуги научно-исследовательского и учебно-просветительского характера. Все они, так или иначе, связаны с несовершенством нормативно-правовой базы, поэтому

Госкомэкополитики при Главе ДНР необходимо предложить внести существенные изменения в Закон ДНР «Об особо охраняемых природных территориях» и ряд проектов Постановлений Совета Министров ДНР.

В то же время, эти места перспективны для развития рекреационных зон, экологического и познавательного туризма, проведения коллективных выездов художников (пленэров) и даже международных форумов. Таким образом необходима разработка и реализация планов по расширению объектов особо охраняемых природных территорий, скажем, за счет байрачных лесов, раскинувшихся вдоль рек, и степных участков, не используемых в сельскохозяйственных целях, а также по созданию объединенной дирекции по управлению особо охраняемыми природными территориями.

Результаты инвентаризации порождают и множество идей по оптимизации и развитию системы этих территорий. Среди них, например, образование многофункциональных объектов, где помимо природоохранных и рекреационных функций будут представлены археологические, палеонтологические и этнокультурные особенности территорий. Таким образом, удастся усилить краеведческую, историческую, и научную в широком смысле функциональную составляющую данных объектов.

Примером реализации такой идеи может быть создание еще одного Республиканского ландшафтного парка на базе ландшафтного заказника местного значения «Балка Скелевая», где уникальная степь, скальные выходы, кристально чистая вода, ольха по тальвегу балки, необыкновенный православный храм 18 столетия и старообрядческая община. Второй пример, создание посттехногенного ландшафтного парка на территориях закрывающихся шахт. Планируется создание центра реинтродукции исчезнувших видов на базе научного подразделения в отделении государственного природного заповедника «Хомутовская степь».

Эти предложения заслуживают включения их в разрабатываемую целевую программу развития ПЗФ Республики [3].

Литература

1. Экология Донбасса: Как боевые действия отразились на природе // Новости Донбасса. 2017 г. / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnews.dn.ua/news/658776> (Дата обращения 29.03.2018).

2. Официальный Сайт Народного Совета ДНР / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dnrsovet.su/v-narodnom-sovete-obsudili-kontseptsiyu-proekta-lesnogo-kodeksa-donetskoj-narodnoj-respubliki/> (Дата обращения 04.03.2018).

3. Деловой Донбасс / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://delovoydonbass.ru/news/ekologiya/the_dnr_will_be_a_new_landscaped_park/ (Дата обращения 29.03.2018).

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

ГРАДИНАРОВА А.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры туризма

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»*

Гостиничный комплекс является необходимым элементом социальной сферы, который играет важную роль в повышении эффективности общественного производства и, соответственно, роста жизненного уровня населения. Подготовка России к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года [1] определила основные задачи и обратила внимание ученых и практиков туристического бизнеса на проблему управления качеством гостиничных услуг.

Отдельные аспекты деятельности предприятий гостиничной индустрии затрагиваются в научных трудах отечественных и зарубежных ученых: В.А. Багиряна, А.П. Дуровича, В.В. Лапочкиной, О.В. Плиски, Е.Е. Полянской, Л.Г. Протасовой, М.Ю. Шерешевой [2-6]. Проведенный анализ теоретико-методологических основ деятельности гостиничных предприятий позволяет говорить о том, что на сегодняшний день недостаточно разработан вопрос управления качеством гостиничных услуг, что свидетельствует об актуальности проведения исследований в этом направлении.

Целью исследования является анализ функционирования гостиничного хозяйства, а также определение на его основе особенностей организации процесса управления качеством гостиничных услуг.

Международная организация по стандартизации определяет качество как совокупность особенностей и характеристик услуг, которые дают им возможность удовлетворять обусловленные и предсказуемые потребности. Этот стандарт ввел такие понятия, как «обеспечение качественного обслуживания», «менеджмент качества», «спираль качественного обслуживания» и др. [7, с. 117].

Существует два аспекта качественного обслуживания, а именно: технический и функциональный. Технический аспект характеризует продукты качественного гостиничного обслуживания – все, что получает и потребляет гость. Функциональный аспект характеризует способ, посредством которого гостю оказывают гостиничные услуги.

Анализ периодических и статистических показателей деятельности гостиничных предприятий Ростовской области за 2010-2016 гг. показал, что на сегодняшний день гостиничные услуги в РФ пользуются большим спросом. Однако, если говорить про общий объем рынка, то в 2011 году он составлял 1,3 млрд руб., а к 2017 году вырос до 1,98 млрд руб. [8]. Рынок гостиничной недвижимости России характеризуется отсутствием конкуренции со стороны серьезных международных гостиничных цепей и слабостью внутренней конкуренции. На российском рынке практически нет сетевых гостиниц средней и низшей ценовых категорий. Слабость внутренней конкуренции объясняется отсутствием свободных средств и высокими налоговыми ставками, из-за чего невозможно улучшить производственно-хозяйственную работу, максимизировать прибыль, повысить конкурентоспособность предприятий индустрии гостеприимства на международном рынке гостиничных услуг. Производители

хотят уменьшить хозяйственные затраты, и поэтому рассматривают поддержание и повышение качества предлагаемых услуг как дополнительные расходы на производство и реализуют свои услуги по ценам, не соответствующим уровню заявляемого качества, а потребители ориентированы, прежде всего, на получение услуг, качество и цена которых находится в правильном соотношении. В свою очередь, цель максимального получения прибыли, как в краткосрочном периоде, так и в будущем, в качестве основного стимула рыночной организации взаимоотношений между производителем гостиничных услуг и потребителем, присущая отечественным производителям, затрудняет процесс поиска компромисса и выступает причиной снижения потребительской активности и падения конкурентоспособности гостиничного хозяйства РФ.

В результате анализа системы эффективного управления качеством в гостиничных предприятиях можно сделать вывод, что в данной системе ярко выраженных недостатков нет. Установление систематических ошибок и их причины, а также предотвращения, должны быть основной целью анализа данных при формировании системы управления качеством путем постоянного проведения проверки качества предоставления гостиничных услуг.

Управление качеством должно планироваться, осуществляться и протоколироваться согласно документации компетентным персоналом, независимым от конкретной деятельности или области. Необходимо также дать оценку применению и эффективности корректирующих действий, проведенных по результатам предыдущих проверок. Выводы проверки должны быть документально оформлены и представлены высшему руководству. Руководство, ответственное за деятельность, которая проверяется, должно обеспечить принятие необходимых и соответствующих корректирующих действий согласно выводам проверки.

Непрерывное совершенствование процесса управления качеством гостиничных услуг может быть достигнуто в первую очередь за счет оптимизации схем их проектирования.

Поскольку важнейшим ресурсом любого предприятия сферы туризма является ее персонал, необходимо определить соответствующий уровень компетентности персонала; создать благоприятные условия для профессионального роста работников; определить полномочия и ответственность каждого работника; информировать персонал о стратегии и целях организации в сфере качества и их вклада в их достижении; привлекать работников к определению индивидуальных и коллективных целей организации; анализировать потребности работников и измерять степень удовлетворенности работой.

Эффективное управление качеством гостиничной услуги должно осуществляться на основе формирования политики и системы управления качеством гостиничного предприятия, основанной на стандартах Всеобщей системы управления качеством (TQM) и основываться на следующих принципах: лидерская роль руководства во всех инновационных процессах; ориентация на потребности и требования клиента; привлечение персонала к решению задач повышения качества услуги гостеприимства; стимулирование, развитие и повышение квалификации персонала; внедрение процессного и системного подхода к управлению; компьютеризация и автоматизация всех информационных процессов в управленческой деятельности и других сферах функционирования

гостиничных предприятий; распространение общения с клиентами с помощью Internet; изучение лучших образцов опыта отечественных и иностранных предпринимателей в гостиничной индустрии.

В контексте выделенных требований должна быть осуществлена подготовка существующей и создана новая инфраструктура управления качеством гостиничных услуг, обеспечивающая производственно-техническую, кредитно-финансовую, правовую, кадровую и информационную поддержку.

Литература

1. О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147218/. – (Дата обращения: 26.04.2018).

2. Дурович А.П. Организация туризма: учебное пособие / А.П. Дурович. – СПб.: ПИТЕР, 2012. – 320 с.

3. Багирян В.А. Современное состояние мирового рынка туристических услуг / В.А. Багирян // Вестник Академии знаний. – 2013. – № 4. – С. 47-55.

4. Лапочкина В.В. Особенности экономики впечатлений в период конъюнктурных изменений на примере рынка туризма: российский опыт / В.В. Лапочкина // Сервис в России и за рубежом. – 2014. – № 9. – С. 150-160.

5. Шерешева М.Ю., Полянская Е.Е. Развитие гостиничного бизнеса в регионах России / М.Ю. Шерешева, Е.Е. Полянская // Финансы и кредит. – 2016. – № 2. – С. 37-45.

6. Протасова Л. Г. Управление качеством в сфере услуг: монография / Л.Г. Протасова, О.В. Плиски. – Екатеринбург: Изд-во Урал.гос. экон. ун-та, 2010. – 176 с.

7. Качалов В.А. Терминологическая основа стандартов ISO серии 9000: тенденции и некоторые особенности / В.А. Качалов // Методы менеджмента качества. – 2017. – № 1. – С. 117-130.

8. Гостиничный рынок Ростовской области вырос [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: <https://marketing.rbc.ru/articles/1373/> (Дата обращения: 08.11.2017 г.)

ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

ГУСАК А.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях научно-технического прогресса рост потребности в усвоении и обновлении большого количества разнообразной информации, многочасовая работа в компьютерных социальных сетях приводит к ухудшению здоровья молодежи и отсутствия интереса к событиям и жизнедеятельности внешнего мира.

Значительная часть молодежи в качестве отдыха предпочитают употребление алкоголя и наркотиков. Кроме того, сложная геополитическая обстановка в Донецкой Народной Республике отрицательно влияет на физическое и нравственное здоровье будущего поколения и требует использования различных методов и средств для улучшения сложившейся ситуации.

Одним из важных форм воспитания молодежи является самостоятельный спортивный туризм, поскольку возможность путешествовать, участвовать в экскурсионных походах способствует улучшению как физического, так и психического здоровья человека, отвлекает от существующих проблем и пагубных привычек, а знакомство с туристическими достопримечательностями своего края формирует знание о местности, а также патриотические установки молодежи.

Самостоятельный туризм – это такой вид туризма, который позволяет участникам осуществлять активный отдых, самостоятельно разрабатывать маршрут похода, формировать группу энтузиастов, закупать снаряжение и продукты и осуществлять путешествие без помощи турагентов, туроператоров, проводников [1]. Самостоятельный туризм основывается на создании собственных положений, правил, которые регулируют туристскую деятельность и дают возможность проводить туристские слеты и соревнования. Во время самостоятельных походов идет процесс активного познания окружающей среды, изучения достопримечательностей, культуры и истории края, и одновременно восстановления физических сил.

Массовая индустрия отдыха возникла в XX веке, а до этого периода практически все путешествия квалифицировались как самостоятельный туризм [2]. Люди в условиях риска отправлялись в путешествия в неведомые страны, самостоятельно искали средства размещения и определялись с дальнейшими действиями.

Развитие интернета в современном мире, через который можно забронировать номер в гостинице, заказать билет и узнать о специфике и особенностях путешествий в ту или иную страну, поменяло представление о туризме. В наши дни самостоятельный туризм возрождается, несмотря на то, что во второй половине двадцатого и в начале двадцать первого столетия в мире доминирует система организованных путешествий.

В этих условиях необходимость использования самостоятельного туризма как фактора воспитания обусловлена тем, что молодежь, которая составляет 57% туристов, восприимчива к романтизму, не претендует на дорогостоящие средства размещения и туристские услуги, стремится к общению [3]. При этом самостоятельный туризм дает возможность молодежи проявить характер, потенциал, укрепить здоровье, обучиться практическим навыкам выживания, сформировать лидерские качества, привить уважение к природе.

Примером одного из таких мероприятий является Республиканский эколого-туристический слет учащейся молодежи и трудовых коллективов, приуроченный к Всемирному дню труда, который проходил с 26 по 29 апреля 2018 г. в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в Республиканском ландшафтном парке «Зуевский». Это место выбрано не случайно, парк является один из наиболее водонасыщенных уголков Донбасса: вокруг парка расположены

три водохранилища – Ольховское, Зуевское и Ханженковское. По территории парка протекают реки Крынка и Ольховка.

В эколого-туристическом слете приняли участие более 100 человек почти со всех городов и районов Донецкой Народной Республики. В ходе слета состоялись комплексные командные соревнования среди 11 команд по технике пешеходного и водного туризма, спортивному ориентированию, конкурс по вязанию узлов, костровых, творческой самодеятельности, полевой кухни и ряд других.

Для участия в эколого-туристическом слете кафедра туризма ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» подготовила две команды. Предварительно с привлечением специалиста УДО «Донецкий Республиканский центр туризма и краеведения учащейся молодежи» со студентами проводились факультативные занятия, которые помогли им в приобретении практических навыков вязания узлов, спортивного ориентирования и др.

Такие мероприятия проводятся по инициативе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР ежегодно и способствуют закалке организма, физическому развитию, познанию живой природы, изучению флоры и фауны, расширению кругозора, овладению навыками поведения в незнакомой местности в экстремальных условиях. Самодеятельный спортивный туризм обеспечивает туристско-спортивную подготовку молодежи, в процессе которой они усваивают начальные знания и умения по пешеходному туризму, альпинизму, водному туризму, повышают уровень своей спортивной подготовки. Кроме того, туристический поход – это постоянная физическая нагрузка и движение, положительно воздействующие на организм человека. В условиях самодеятельного туризма приходится принимать участие в соревнованиях, которые, как методы физического воспитания, активно стимулируют развитие этого вида туризма.

Таким образом, важнейшей государственной задачей является укрепление здоровья будущего поколения, формирование здорового образа жизни. В выполнении этой задачи важная роль принадлежит самодеятельному туризму. Занятия самодеятельным туризмом помогают молодежи с пользой проводить свое свободное время, укреплять здоровье, ценить дружбу, заботу и помощь друга. Актуализация молодежного туризма в Республике будет способствовать снижению асоциальных проявлений в молодежной студенческой среде.

Литература

1. Самодеятельный туризм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/samodeyatelnyy-turizm.html>.
2. Биржаков М.Б. Введение в туризм / М.Б. Биржаков – СПб.: Невский фонд, 2005.
3. Мартышенко Н.С. Проблемы международного молодежного и студенческого туризма в Приморском крае / Н.С. Мартышенко // Новый университет. – 2011. – №10. – С. 21-27.

РОЛЬ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ДУБРОВСКАЯ Н.И.,

ст. преподаватель кафедры туризма

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В современных условиях в процессе формирования социального государства основной акцент государственной политики необходимо поставить на благосостояние граждан Республики. Человек является ключевым фактором экономического развития, являясь основой составляющей производительных сил.

В процессе воспроизводства материальных благ ключевая роль отводится именно человеку и как составляющей производительных сил, и как основе человеческого, интеллектуального и социального капитала. В данном контексте необходимо воспроизводство самого творческого потенциала человека и рекреация в этом процессе играет ключевую роль, так как именно физически здоровые активные полные творческих сил граждане способны улучшить социально-экономическую ситуацию в республике.

Целью исследования является выявление роли рекреации и туризма в процессе устойчивого развития региона.

В соответствии с Концепцией ЮНВТО устойчивое развитие сферы рекреации и туризма включает в себя три взаимосвязанных аспекта: экологический, экономический и социально-культурный.

В связи с боевыми действиями население Донецкой Народной Республики находится в сложной социально-экономической ситуации, которая в некоторых прифронтовых районах может быть охарактеризована как гуманитарная катастрофа. Мирное население Республики, даже находящееся вдали от линии боевых действий, постоянно находится в состоянии нервного напряжения в связи с нестабильной обстановкой, что приводит к возникновению стрессовых расстройств и депрессивных состояний, которые могут сильно мешать повседневной деятельности.

Типичные жалобы населения с депрессивным расстройством средней или тяжелой степени тяжести включают: упадок сил, утомляемость, нарушение сна, множественные стойкие соматические симптомы без ясной причины (например, боли), устойчивая грусть или подавленное настроение, тревожность, снижение интереса и способности получать удовольствие от различных занятий [1].

Указанные характеристики состояния здоровья человека часто не причисляются к заболеваниям, однако негативно сказываются на выполнении социальных функций и служебных обязанностей работников, в результате чего снижается их производительность труда и творческие способности.

Во избежание негативных последствий стресса население Республики остро нуждается в рекреации, восстановлении физических и психических сил. Однако в условиях тяжелой гуманитарной ситуации, когда большая часть населения испытывает материальные трудности и не в состоянии позволить себе

полноценный отдых и восстановить силы, необходимо разработать стратегию развития рекреационной сферы, которая могла бы охватить все слои населения.

Сфера рекреации и туризма тесно связана как с реальным сектором экономики, обеспечивающим туристскую инфраструктуру, так и со здравоохранением, которое призвано решать схожие с рекреацией задачи. До 1991 года в стране существовала гармоничная система, связывавшая воедино рекреацию, профилактические меры и санаторно-курортное лечение. Однако после распада Советского Союза система восстановления здоровья и рекреации перестала существовать, а туризм выделился в отдельную коммерческую отрасль, представленную турагентами и туроператорами и действующую по правилам рыночной экономики, обслуживая платежеспособное население. При таком подходе социально незащищенные слои населения лишаются возможности полноценного отдыха и оздоровления.

В условиях существующих проблем требуют законодательного решения такие вопросы, как государственная поддержка внутреннего туризма, в рамках которого может успешно развиваться социальный туризм, который обеспечивает возможность удовлетворения потребностей в рекреации массовых слоев населения. Примерами таких решений может стать организация доступного туризма в виде кемпингов в экологически чистых районах. Активный отдых наилучшим образом способствует восстановлению здоровья, творческого потенциала и трудоспособности. Территория Донецкой Народной Республики обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, позволяющим формировать и реализовывать различные туры и экскурсии в сфере активного, рекреационного туризма [3]. При этом создание пунктов проката спортивного снаряжения в местах отдыха и туризма на территории региона позволит создать условия для кратковременного отдыха различным возрастным группам населения.

В рамках развития социального туризма в Республике было бы целесообразно создание условий на законодательном уровне для предоставления налоговых льгот предприятиям и организациям, которые приобретают туристские путевки по организации внутреннего туризма для своих работников.

До начала военных действий (2014 г.) была разработана программа развития Донецка до 2020 года, которая включала план благоустройства зон отдыха, находящихся как в черте города, так и на прилегающих территориях. При этом планировалось провести работы по благоустройству и реконструкции пляжной зоны на р. Кальмиус, обеспечить восстановление и оборудование мест для отдыха раздевалками, навесами от солнца; обеспечить поддержание чистоты и порядка пляжей, которая была выполнена не полностью.

Некоторые пункты этой программы можно включить в стратегию развития Донецкой Народной Республики по вопросам туризма и рекреации, в частности: провести реконструкцию, модернизацию, восстановление лодочной станции на р. Кальмиус; разработать программу поэтапного создания и благоустройства пригородных рекреационных зон, в первую очередь прилегающих к городским зонам отдыха; обеспечить транспортную доступность загородных рекреационных зон для населения города [2].

В целях развития рекреации и туризма необходимо создание механизма привлечения инвестиций, для чего целесообразно:

сформировать пакет инвестиционных предложений и бизнес-планов в области развития туризма и рекреационной сферы Республики;

создать информационный банк данных инвестиционных проектов в сфере туристического бизнеса;

регулярно проводить конкурсы инвестиционных проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры;

сформировать перечень объектов туристской инфраструктуры, которые требуют инвестиций с указанием их объемов и первоочередности;

Таким образом, устойчивое социально направленное развитие Республики – это сложный комплексный процесс, включающий экономическую, социальную и экологическую составляющие, в котором рекреация играет значимую роль как средство воспроизводства человеческого, интеллектуального и социального капитала. В свою очередь, рекреация не может в полной мере осуществляться силами туроператоров и турагентств, а должна осуществляться на государственном уровне.

Литература

1. mhGAP Humanitarian Intervention Guide (mhGAP-HIG): clinical management of mental, neurological and substance use conditions in humanitarian emergencies. /World Health Organization, 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/mental_health/publications/mhgap_hig/ru/. – (Дата обращения: 25.05.2018).

2. Стратегия развития города Донецка на период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lukuanchenko.dn.ua/userfiles/Strategiya_razvitiya_goroda_Donecka_do_2020_g.pdf. – (Дата обращения: 25.05.2018).

3. Информация об объектах природно-заповедного фонда [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР. – Режим доступа: http://минспорт.рус/mesta_otdiha_i_dosuga. – (Дата обращения: 25.05.2018).

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВИННОГО ТУРИЗМА В АНАПСКОМ РАЙОНЕ КУБАНИ

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

канд. экон. наук, доцент;

ПОЛЗИКОВА Е.В.

канд. пед. наук, ст. преподаватель

*ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры спорта и туризма»*

Анапский район является крупнейшим и известнейшим районом виноградарства в Российской Федерации, одним из важнейших районов качественного виноделия страны. Район расположен в западной части Краснодарского края, с севера и северо-востока ограничен руслом реки Кубань и административными границами Крымского района, с юго-востока и юга – границами, входящими в городскую черту города Новороссийска, а с запада – береговой линией Черного моря.

Природно-климатические условия района и подобранный сортовой состав винограда во многом пределили специализацию винодельческих заводов, а также виноградарских совхозов, имеющих заводы и пункты первичного виноделия. Основным направлением виноделия Анапского района было производство высококачественных белых и красных натуральных сухих вин и шампанских виноматериалов для обеспечения сырьем винодельческих заводов не только Кубани, но и отдаленных районов страны. Отметим, что в Анапском районе до 1985 г. преобладали такие технические сорта винограда, как Алиготе, Рислинг рейнский, Каберне Совиньон. В меньшем количестве были представлены сорта Пино Гри, Пино Саперави, Блан, Шардоне, Сильванер, Траминер розовый, Семийон, Мюскадель, Ркацителли. Столовый виноград был представлен сортами Жемчуг Саба, Шасла, Карабурну и др.

Наиболее популярным сортом в Анапском районе являлся Рислинг рейнский, из которого практически все винзаводы района производили натуральные сухие марочные вина и шампанские виноматериалы.

Перечислим основные винодельческие предприятия Анапского района:

- ЗАО «Кавказ», п. Варваровка, ул. Калинина, 71;
- ООО «Кавказ-Кемпинг», г. Анапа, пр. Пионерский, 253А;
- ЗАО «Лазурный», г. Анапа, Анапское шоссе, 1;
- ГУП «Приморский винзавод», г. Анапа, ст. Анапская, ул. Мира, 52;
- СПК им. Ленина, п. Виноградный, ул. Мира, 1;
- ЗАО «Дионис М», с. Юровка, ул. Октябрьская, 1;
- ООО «Виноградники Гай-Кодзора», г. Анапа, ул. Гребенская, 52.

Далее проанализируем производство вина по районам Кубани (таблица) и долю Анапского района в общем объеме производства вина в крае (виноделием занимаются 12 из 44 муниципальных единиц).

Таблица

Доля Анапского района в общем объеме производства вина в Краснодарском крае

№ пор.	Районы	Кол-во предпр.	V производства за январь-июнь 2016 г., тыс. дал	Доля в крае, %
1	Темрюкский	12	5554,9	57,54
2	Крымский	7	1554,7	16,10
3	Славянский	2	842	8,72
4	Новороссийск	4	591,2	6,12
5	Анапа	3	527,2	5,46
6	Краснодар	1	227,3	2,35
7	Северский	1	127	1,32
8	Геленджик	2	101,3	1,05
9	Горячий Ключ	1	75,4	0,78
10	Усть-Лабинский	1	21,1	0,22
11	Ленинградский	1	20,6	0,21
12	Новокубанский	1	11,3	0,12
	Итого	36	9654	100,00

Как видим, доля Анапского района в общем объеме производства вина в Краснодарском крае составила 5,46 %.

Многие винодельни Анапского района готовы принимать экскурсантов. Туристские фирмы массовых экскурсий по нескольким хозяйствам и заводам пока не предлагают, организуются лишь единичные винные туры из больших городов. Но желающие могут посетить многие винодельни самостоятельно.

6 ноября 2017 года в поселке Виноградном Анапского района состоялась закладка первого камня Центра энологии и туризма, а также нового завода винной группы компаний «Ариант». Завод будет возведен на месте легендарного и орденоносного СПК им. Ленина, основанного в 1933 году – крупнейшего винодельческого предприятия страны. Для проектирования завода по производству шампанских и игристых вин полного цикла были привлечены специалисты из Италии и Франции. На базе данного предприятия будут выполняться все технологические задачи по переработке винограда, шампанизации, разливу, упаковке, хранению и реализации готовой продукции. К 2020 году завод будет запущен в эксплуатацию, современное заводское оборудование позволит увеличить суммарные мощности компании почти в полтора раза: годовой объем производства – 22 млн бутылок, из них – 6,5 млн бутылок шампанского и игристых вин и 15,5 млн бутылок тихих вин. Около 2500 га земли будет засажено, а общий портфель инвестиций составит 4 млрд руб. Комплекс будет представлять собой современную винодельню европейского уровня по переработке винограда общей мощностью 20 000 тонн. На территории данного комплекса будут находиться бочковой погреб для хранения и выдержки элитных вин, зал для выдержки шампанского, выработанного по классической технологии шампанизации в бутылке, цех селективированных вин для создания новых продуктов винной группы компаний «Ариант».

На базе данной винодельни планируется строительство Центра винного туризма с современным дегустационным комплексом, фирменным магазином, конференц-зоной, винным баром и мини-гостиницей. Около 700 человек высококвалифицированного персонала будут обеспечивать работоспособность завода и Центра туризма. Многофункциональный туристский комплекс призван стать культурным центром Краснодарского края и одним из важнейших центров развития не только винодельческой отрасли, но и всего направления винного и аграрного туризма России.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Анапский район обладает богатыми природными, социально-экономическими условиями для развития аграрного туризма на основе виноделия и виноградарства, отличается своей индивидуальностью, особенностями выращивания и сортами винограда, винного производства, эксклюзивными качественными марочными винами.

2. Аграрный туризм на основе виноделия и виноградарства в Анапском районе – эффективный инструмент усиления хозяйственной деятельности винодельческого предприятия, симбиоз познавательной программы, связанной с изучением выращивания и сбора винограда, его дальнейшей переработкой в винный продукт и последующей дегустацией.

Однако при этом выявлены ряд проблем для эффективного внедрения аграрных туров на основе виноделия и виноградарства, их продвижения на внутреннем рынке: винные туры по-прежнему относятся к специфическому немассовому туристскому продукту и чаще всего интересны узким специалистам в винной сфере – сомелье, рестораторам; недостаточный уровень информатизации туристского бизнеса; отсутствие выработанной маркетинговой стратегии, продуманного брендинга аграрных туров на основе виноделия и виноградарства; неконкурентоспособность туристского предложения по соотношению цена/качество.

Литература

1. Заднепровская Е.Л. Развитие винного туризма в Краснодарском крае /Е.Л.Заднепровская, А.А.Юрченко// Экономика и предпринимательство. – 2016. – №11(3). – С.480-483.
2. Заднепровская Е.Л. Продвижение коммерческих услуг винодельческих предприятий Кубани через экскурсионную деятельность /Е.Л. Заднепровская, Н.Ю. Заднепровская //Социально-экономическое развитие России: актуальные подходы и перспективные решения: материалы I междунар. науч.-практ.конф. – Краснодар: Диапазон-В, 2017. – С. 403-406.
3. Козлов Д.А. Прогноз развития внутреннего туризма российской федерации / Д.А.Козлов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 2-4. – С. 521-525.
4. Самсоненко Т.А. Винный туризм как основа развития агротуристического направления в Краснодарском крае / Т.А. Самсоненко, В.Г. Минченко // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – Краснодар: КГУФКСТ, 2017. – Т. 1. – С. 268-273.

ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ КАК ВИД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.

канд. экон. наук, доцент;

ПОДДУБНАЯ Т.Н.,

д-р пед. наук, профессор

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры спорта и туризма»

Туристские услуги являются важным дополнением к основной сфере деятельности сельских жителей, которые часто рассматриваются как вид предпринимательской деятельности, дающий дополнительный доход. Помимо сельского туризма сельские жители могут заниматься:

- активным туризмом – построить на своей территории спортивную площадку, конный манеж, место для спортивной рыбалки, разработать и предложить гостям пешеходный, санный, вело- и конный маршруты и прогулки;

- экотуризмом – организовывать для гостей поездку в экологически чистую местность, дать возможность попробовать экологически чистую продукцию, участвовать в заготовке лекарственных трав, лесных ягод и грибов;

- культурно-этнической деятельностью – производить и реализовывать туристам сувенирную продукцию, предметы народных промыслов; демонстрировать и вовлекать туристов в участие в традиционных крестьянских ремеслах, полевых работах.

Жителям сельской местности необходимо помнить, что у различных категорий туристов имеются свои интересы при посещении сельских территорий, которые должны учитываться при предоставлении услуг туризма:

- городским жителям интересно посмотреть на сельскохозяйственное производство (сыроварня, маслобойня и др.);

- люди творческих и интеллектуальных профессий с удовольствием посетят мастерскую ремесленника (гончарная мастерская, лозоплетение и т.д.);

- иностранцев привлекают особенности национальных традиций и самобытная этнокультура.

Важной частью дохода может быть сдача комнат туристам в собственном доме, тем более, что подобная услуга не требует серьезных капиталовложений. Комната для гостей в доме – основной вид организации ночлега в гостевом доме. Как правило, гостевой дом на базе частного дома дешевле, чем гостиница. В отличие от гостиниц, частные дома, включенные в систему гостевых домов, в периоды отсутствия туристов выполняют свою основную функцию – жилища для конкретной семьи.

Предоставление свободных жилых помещений гостям практически не препятствует основному роду деятельности сельских жителей, так как для клиента важно лишь получить комнату и завтрак. Привлекательность гостевых домов для туристов объясняется возможностью посетить русскую баню, почувствовать особенности деревенского образа жизни, пить парное молоко, спать на сеновале, встопу, рыбачить на речке до утра, встречать рассветы в полях и т.п.

Эффективность гостевого дома напрямую связана с социально-экономическими условиями, развитостью инфраструктуры, привлекательностью населенного пункта и места назначения, посещаемого различными категориями туристов.

Важнейшим инструментом государственного регулирования туристской деятельности и защиты прав потребителей туристских услуг являются стандартизация и сертификация туристских услуг. Основные задачи стандартизации представлены на рисунке.

Рисунок. Основные задачи стандартизации

Цель стандартизации в сфере туризма:

- нормативное обеспечение повышения уровня качества и эффективности туристского и экскурсионного обслуживания;
- повышение конкурентоспособности туристских услуг;
- защита интересов потребителей услуг.

В России впервые утвержден и введен в действие 01.07.2016 года национальный стандарт ГОСТР 56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие требования». Он устанавливает общие требования к сельским гостевым домам и услугам, предоставляемым сельскими гостевыми домами. Требования данного стандарта делятся на обязательные («Сельские гостевые дома должны...») и рекомендуемые («Владельцам гостевого домарекомендуется...»). Большинство положений стандарта для гостевых домов носит рекомендательный характер.

Предоставление собственного сельского дома под гостевую дом (для проживания совместно с хозяевами) не является гостиничным бизнесом в его классическом понимании. Гостиничный бизнес предполагает экономическую деятельность специализированных предприятий, предлагающих на регулярной коммерческой основе услуги по обеспечению клиентов размещением и питанием.

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (утвержденные постановлением правительства РФ от 09.10.2015 года № 1085) распространяются на деятельность гостиниц и иных средств размещения, за исключением деятельности молодежных туристских лагерей и туристских баз, кемпингов, детских лагерей, ведомственных общежитий, сдачи внаем для временного проживания меблированных комнат.

В настоящее время сертификация гостевого дома (а также получение гигиенического сертификата соответствия) носит добровольный характер. Если гостевой дом предоставляется под услуги сельского гостевого дома на нерегулярной основе и его собственники работают только самостоятельно, то они не обязаны проходить сертификацию.

Однако, если собственники планируют расширять свою деятельность, сотрудничать с турфирмами, заключать договоры на рекламу заведения, то рекомендуется пройти процедуру подтверждения соответствия, результатом которой является документальное свидетельство, удостоверяющее, что услуги соответствуют установленным требованиям стандартов.

Развитие сельского туризма имеет ярко выраженное положительное воздействие на сельское хозяйство, заметно повышает уровень его интенсивности, уровень жизни местного населения.

Литература

1. Заднепровская Е.Л. Социально-экономические условия формирования агротуристического комплекса Краснодарского края / Заднепровская Е.Л., Поддубная Т.Н. // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2017. – С. 286-290.

2. Заднепровская Е.Л. Комплекс маркетинга как основной элемент бизнес-стратегии в сельском туризме / Е.Л. Заднепровская, И.М. Кучеренко // Туристско-

рекреационный комплекс в системе регионального развития: материалы VI междунар. науч.-практ. конф. – Краснодар: КГУ, 2018. – С. 309-312.

3. Козлов Д.А. Прогноз развития внутреннего туризма российской федерации / Д.А.Козлов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 2-4. – С. 521-525.

4. Колесников А.А. Сельский туризм как перспективный сектор развития экономики / А.А.Колесников, А.В.Волокушина // Современные проблемы развития социально-гуманитарных наук. –2015. – №1. – С.127-129.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ В РАЙОН БОЛЬШОГО СОЧИ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СОБЫТИЙНЫХ ТУРОВ

КОРЕНЕВА М.В.,

канд. пед. наук, доцент;

ТУРЕЦКАЯ В.В.,

студентка 4 курса

*ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры
спорта и туризма»*

В настоящее время в нашей стране особое внимание уделяется вопросу развития внутреннего и въездного туризма. Государство выделяет денежные средства на улучшение инфраструктуры туризма, разработку и совершенствование законодательной, научной базы, касающейся туристской деятельности. Сейчас событийный туризм является одним из самых динамично развивающихся и перспективных направлений в сфере туризма, чья доля в секторе туристских услуг увеличивается ежегодно. Современные туристы, как и любые другие «потребители территорий», все больше заинтересованы не только в традиционных достопримечательностях, но и тем, чем живет определенное село, город, страна, хотят посетить события, в них происходящие, узнать, какой у них ритм и стиль жизни. В этой связи события являются важным фактором, заставляющим туристов совершать поездки в различные регионы нашей страны.

Уникальность событийного туризма заключается в его неисчерпаемости по содержанию: происходит внедрение событий в уже существующий социально-культурный ландшафт и происходит процесс интеграции, делаая на его основе возможным популяризацию ценностей, достижение сотрудничества и взаимопонимания, обогащение культур различных этносов [4].

В последние годы происходит превращение крупных спортивных, культурных, деловых событий в важную составляющую государственной политики. Многие страны вступают в активную борьбу за получение права на проведение различных мероприятий международного масштаба на их территории. Глобальные события включаются в стратегию экономического развития, позволяя, благодаря этому, решать сразу несколько проблем, таких как модернизация туристской инфраструктуры, продвижение страны на мировом рынке, привлечение в страну инвесторов и туристов. По признаку масштабности событийные мероприятия делятся на региональные, национальные и

международные. По количеству проведенных события бывают разовыми или неповторяемыми, либо периодическими, наблюдаемыми каждый год или в определенные временные отрезки.

Событийный туризм представлен сегодня перспективным и динамично развивающимся сегментом мирового рынка туристских услуг, с одной стороны, а также ярким, многогранным, бесконечно увлекательным инструментом продвижения территории – с другой. Осознавая важное влияние событийных мероприятий на моделирование имиджа региона при реализации имиджевой политики, становится необходимой консолидация усилий органов местной власти и специалистов в области общественных коммуникаций для того, чтобы решить актуальные задачи по формированию положительного имиджа. В результате такого взаимодействия должны появиться новые факторы притяжения туристов.

В нашей стране одним из лидеров по развитию внутреннего туризма в 2017 году был Краснодарский край. По данным местной администрации, за прошлый год региональные курорты посетило 16 млн туристов. Летом в Сочи приехало свыше 5 млн туристов. Сегодня город является центром пляжного, спортивного, делового и культурного туризма в стране. Загрузка номерного фонда коллективных средств размещения составила около 90%. По сравнению с 2016 годом увеличился спрос на отдых в горном кластере почти на 20%, загрузка составила свыше 80% [2].

В регионе происходит развитие и событийного туризма. Так, за прошлый год в Краснодарском крае было проведено 270 мероприятий, был запущен двухэтажный экскурсионный автобус по Сочи, а также реализован маршрут «Исторический», который охватывает 32 достопримечательности, в том числе и арт-объекты. В данный момент решается вопрос запуска 10 подобных пеших туристских маршрутов к лету 2018 года [1,2,5].

Касаемо анализ возможностей для развития событийного туризма в районе Большого Сочи, было выявлено, что администрация города делает ставку на его развитие. В ежегодном событийном календаре курорта насчитываются сотни мероприятий, в том числе и спортивных, проходящих на территории олимпийских объектов. Город также представляет собой фестивальную гавань и один из самых крупных развлекательных центров страны: каждое лето, начиная с 1991 года, в Сочи проводится один из главных фестивалей индустрии «Кинотавр»; ежегодным с 2002 года является проведение традиционного инвестиционного форума.

В 2017 году в событийный календарь Сочи было внесено 290 мероприятий. Благодаря масштабным мероприятиям, таким как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в городе собралось 67000 гостей, Кубок конфедераций привлек примерно 25000 гостей. В 2018 году Сочи будет принимать Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года [1].

Так, для определения заинтересованности российских туристов, проживающих за пределами Краснодарского края, а также зарубежных гостей в событийных мероприятиях и изучении достопримечательностей района Большого Сочи, было организовано анкетирование с помощью местных туроператорских компаний, результаты которого показали, что половина респондентов посещают регион повторно, почти все любят изучать достопримечательности посещаемых ими стран и городов, многим туристам интересен осмотр олимпийских объектов XXII Олимпийских зимних игр 2014 года, все опрошенные любят проводить дегустацию национальных блюд и напитков других стран, но в основном никто из них не принимал ранее участие в

гастрономических фестивалях, хотя очень заинтересованы в мероприятиях такого типа. Что касается фестиваля «ИКРА», проходящего на горнолыжном курорте «Роза Хутор», знает лишь небольшая часть респондентов, доказывая необходимость дополнительного освещения мероприятия.

Итак, для дальнейшего развития событийного туризма в районе Большого Сочи, был предложен тур, включающий посещение гастрономического фестиваля «ИКРА». Впервые он проводился в 2017 году, где собрались лучшие шеф-повара мира, лидеры национального бизнеса ресторанных услуг и авторитетные в мире гастрономии российские и зарубежные спикеры [3].

Программа тура состоит из:

- посещения фестиваля «ИКРА» и его мастер-классов, лекций, après-ski;
- поездки по ночному Сочи;
- изучения олимпийских объектов прибрежного и горного кластеров;
- использования канатной дороги «Олимпия»;
- разового подъема по канатной дороге на высоту 2200 метров;
- завтраков в лобби-баре и ужинов в ресторане «Грелка».

С целью реализации и продвижения разработанного событийного тура туроператорским компаниям города Сочи предлагается:

1. Обращение к организационному комитету фестиваля «ИКРА» с предложениями о сотрудничестве на основе предоставления услуг по встрече и проводам участников в аэропорту, обеспечению сопровождения, помощи в размещении гостей, подготовке и проведении экскурсионной программы.

2. Оказание следующих услуг: оформление приглашений, сбор документов для получения въездной визы в Российскую Федерацию для зарубежных гостей, организация помощи в прохождении иммиграционного контроля в аэропорту Адлера.

3. Подготовка гидов, говорящих на иностранных языках, готовых проводить экскурсии для зарубежных гостей, которые хорошо знают историю, культуру, обычаи и традиции нашего края, а также знают особенности русской национальной кухни.

4. Обращение через организаторов фестиваля к Консульствам стран, которые имеют свои представительства на территории региона по организации пресс-туров, а также приглашению зарубежных представителей средств массовой информации для их посещения.

Литература

1. Администрация города Сочи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sochi.ru>. – (Дата обращения: 15.04.2018).

2. Администрация Краснодарского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://admkrasnodar.ru>. – (Дата обращения: 13.04.2018).

3. Гастрономический фестиваль «ИКРА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – <https://ikrafest.com>. – (Дата обращения: 16.04.2018).

4. Василенко Е.В. Событийный туризм как перспективное направление развития внутреннего туризма в России / Е.В. Василенко // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы. – 2016. – № 1. – С. 116-119.

5. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://min.kurortkuban.ru>. – (Дата обращения: 11.04.2018).

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА ГОСУДАРСТВА

КУЛЕШОВА М.В.,

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики, несмотря на сложную ситуацию, вызванную политической нестабильностью и военным конфликтом, возникает насущная необходимость в представлении национального туристического продукта как целостного образа, который формируется комплексом социально-коммуникационных технологий, направленных на активизацию поведения потребителя туристических услуг. Об этом свидетельствует положительный международный опыт продвижения национального туристического продукта странами-лидерами туристического бизнеса, применяющие механизм эффективного территориального брендинга, реализуемых средствами интегрированных маркетинговых коммуникаций. Такой подход признается и применяется не только учеными, представителями бизнеса, но и государственными институтами. Именно поэтому в условиях высокой общественной востребованности на уникальность и национальную идентичность, существует потребность в создании устойчивого туристического бренда Республики и формировании благоприятного туристического имиджа посредством разработки соответствующих знаковых символов, сопровождающихся применением комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций. При этом роль государства – приоритетная, что объясняется необходимостью осуществления государственного регулирования. В этом контексте создание и продвижение туристического бренда ДНР является актуальным, насущным и должно основываться на базе государственного маркетинга, что расширяет спектр сотрудничества в треугольнике: власть → общественность → бизнес.

В изучение бренда территории большой вклад внесли такие ученые и практики, как С. Анхольт, И. Важенина, Д. Визгалов, С. Дэвис, Ф. Котлер, Г. Мунин, С. Тимошенко, Е. Самарцев, А. Змиева А. Панкрухин, А. Парфиренко, В. Тарнавский, Н. Торсен и др. Они пришли в процессе исследований к выводу, что туристический брендинг – это вершина широкого круга сфер деятельности всего набора инструментов маркетинга. Поэтому его необходимо рассматривать как отправную точку маркетинговых усилий и способ направления хода мыслительного процесса руководства на обеспечение удовлетворения потребителя. Несмотря на широту исследований по данной проблематике, вопросам формирования и развития туристического бренда Донецкой Народной Республики уделено недостаточно внимания.

Туристический рынок Донецкой Народной Республики в настоящее время находится в довольно сложной ситуации. К основным причинам падения объемов туристических потоков можно отнести, во-первых, военно-политический конфликт на территории Республики, повлекший за собой непризнание мировым сообществом и экономическую блокаду со стороны Украины, что существенно снижает привлекательный имидж для посещения. Во-вторых, резкое уменьшение

доходов населения Республики. В-третьих, отсутствие точных данных о приеме туристов вследствие различий в системах учета и отсутствия системы отчетности. В этой связи процессы развития рынка туристических услуг должны развиваться под эгидой руководства Республики, а не только быть в руках туристических компаний. Поэтому перед нашим государством стоит острая потребность в формировании успешного бренда не только внутри, но и на мировой арене, поскольку это даст толчок для привлечения внешних и внутренних инвестиций.

По прогнозам экспертов, конкуренция в мире будет постоянно усиливаться. При этом лучшее положение на мировой арене будет не за теми туристическими регионами, которые имеют рекреационные и другие ресурсы, но за теми, которые выгодно смогут ими воспользоваться. Следовательно, при данном тренде будет возрастать роль формирования таких особенностей и индивидуальности, которые бы позволяли привлекать и наращивать ресурсы для развития туристической дестинации. Этот процесс обусловлен ростом влияния средств массовых коммуникаций в формировании восприятия бренда как нематериального актива, который создает дополнительную ценность и, соответственно, конкурентные преимущества. Кроме того, туристический брендинг является и требованием времени.

Положительный пример развития индустрии туризма показывают страны, использующие свои уникальные особенности. Например, венские кофейни и их атмосфера, рестораны Парижа и их изысканная кухня, остров Ибица и молодежный отдых, Испания и ее солнечные пляжи, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Сальвадор, и главный национальный праздник Бразилии – одно из самых ярких шоу мира. Таиланд привлекает туристов всего мира умеренными ценами, экзотической кухней, тайским массажем, лечебными процедурами.

Подобные PR-кампании активно используют Польша, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Малайзия, Таиланд, Тасмания и др.

Япония – одна из стран, успешно применяющая брендинговые технологии. Для знакомства с богатыми традициями японской кухни и восточной культуры еды во всем мире активно распространяется информация об их особенностях, возрастает количество курсов и школ по овладению искусством приготовления, даются мастер-классы. С помощью системы представительств за рубежом осуществляется поддержка частного бизнеса, который создает рестораны японской кухни, финансируя его как за счет средств государственного бюджета, так и частными инвесторами.

В рамках кампании VisitJapan правительством Японии поставлена задача увеличить количество иностранных туристов, ежегодно посещающих Японию, до 40 млн чел. к 2030 году. Данная кампания является одной из основных программ по формированию положительного образа за пределами Японии, в которой особое внимание уделено работе с местным населением в районах массового паломничества туристов с целью формирования гостеприимного отношения к иностранцам. Также в рамках кампании поддерживается деятельность иностранных туроператоров, которые продают туры в Японию.

Постсоветские страны, входящие в ЕС, также уделяют внимание и прилагают большие усилия в поисках собственного бренда. Несмотря на то, что в Эстонии нет высокотехнологичных брендов, как Nokia в Финляндии или Volvo в Швеции, она позиционирует себя как приевропейская, скандинавская или зеленая

страна с целью привлечения зарубежных инвесторов, являющихся сторонниками охраны окружающей среды и здоровой экологии[1].

Яркий успех в развитии туризма демонстрируют и страны после тяжелых периодов в своей истории, например, Черногория, Хорватия, Израиль, Египет.

Как видим, мировая практика свидетельствует, что более эффективные взаимоотношения целевой аудитории и туристической дестинации – когда территория трансформируется в целостный образ с развитой инфраструктурой и производимыми услугами, а потребители являются активно взаимодействующими партнерами. В этом случае вырисовывается перспективная и действенная модель развития туристической дестинации – управление брендом, который является, в свою очередь, ядром стратегического управления и выступает как связующее звено между партнерами/потребителями и основными элементами деловой функции государства. При этом под брендом понимается некий способ коммуникаций и установление доверительных взаимоотношений с инвесторами, туристами, местными жителями, то есть целевой аудиторией. К стратегическим преимуществам использования данной концепцией управления брендом туристической дестинации можно отнести следующие [2]:

- установление более высокой премиальной цены на предоставляемые туристические услуги и производимые товары по сравнению с ценами конкурентов при сформированном бренде;

- создание чувства преданности туристической дестинации целевой аудитории, сведение к минимуму рассмотрения иных туристических регионов при наличии сильного бренда;

- способствование большему успеху новых туристических продуктов, услуг, мероприятий с целью одобрения заинтересованными аудиториями при внедрении бренда;

- знание туристов о дестинации-бренде способствует преодолевать более значимые расстояния при посещении интересующей их территории;

- предоставление дополнительных рычагов влияния с целью партнерских отношений с инвесторами при создании успешного бренда;

- большая привлекательность для получения международных грантов и инвестиций государства при формировании известного бренда.

Таким образом, формирование и развитие успешного бренда туристической дестинации является сложным и длительным процессом. Необходимость его внедрения в Донецкой Народной Республике обусловлена эскалацией конкуренции между туристическими дестинациями, разнообразием предложений по качественным и количественным характеристикам, совершенствованием системы массовых коммуникаций.

Литература

1. Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / К. Динни. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 336 с.

2. Аакер Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М.: ИД «Гребенников», 2008. – 318 с.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

ПИВОВАРОВА В.Ю.,

студентка 4 курса;

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

канд. пед. наук, ст. преподаватель

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма»

Туризм является динамично развивающейся отраслью мировой экономики, вносящей существенный вклад в социально-экономическое развитие каждой страны. Во многих государствах он стал приоритетным способом получения дохода. В Российской Федерации индустрия туризма является перспективным направлением в экономике страны и всячески поддерживается государственными структурами, которые создают определенные целевые программы для развития данной отрасли.

В свою очередь, туризм может способствовать укреплению межрегиональных и международных связей, активизации деловых процессов, положительно влиять на рост занятости населения, помогает развитию таких отраслей экономики, как транспорт, строительство, торговля, производство различных товаров и услуг и многие другие, содействует сохранению мира, рациональному использованию природного и историко-культурного наследия [3].

На сегодняшний день туристская индустрия получает все большее распространение в нашей стране и пользуется определенным спросом. Предпринимателей данная сфера интересует сильнее, чем в прошлые годы, так как является актуальной, интересной и прибыльной. Многие из них расширяют свой бизнес, что свидетельствует об увеличении спроса на туристский продукт.

Одной из перспективных форм организации туристической деятельности является активный туризм. Это вид путешествия, связанный с активными способами передвижения по маршруту, физическими нагрузками совершаемый человеком в целях рекреации. Видами активного туризма являются пешеходный, водный, воздушный, горнолыжный. Последний рассмотрим подробнее, поскольку в России этот вид туризма становится все более популярным и востребованным.

В нашей стране действует около 200 горнолыжных центров и комплексов, причем объем инвестиций в эту сферу за последнее время существенно возрос. Большое влияние на развитие горнолыжного туризма оказала подготовка к проведению XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. На данный участок было привезено и установлено новейшее техническое оснащение для успешного проведения соревнований [2].

Горнолыжные курорты функционируют в 38 субъектах РФ, а число туристов, увлекающихся этим видом активного отдыха, уже превышает 2,5 млн. К счастью, многие туристы пока еще отдают предпочтение зарубежным горнолыжным комплексам. Поэтому требуется модернизировать отечественные горнолыжные курорты так, чтобы они были интересны не только россиянам, но и зарубежным

туристам[2]. Но на различных туристических интернет-платформах существуют рейтинги, которые составлены на основе оценок посетителей отечественных курортов. Ниже будут представлены некоторые из них.

В ТОП-5 самых больших и наиболее популярных горнолыжных курортов России, по критериям протяженности трасс, количества подъемников, уровня посещаемости, сервиса и услуг вошли:

1. Роза хутор (Красная Поляна, Кавказ).
2. Шерегеш (Кемеровская область).
3. Большой Вудъявр (Хибины).
4. Горки город (Красная Поляна, Кавказ).
5. Горный Воздух (Сахалин).

ТОП-5 самых современных горнолыжных комплексов, оборудованных современным техническим оснащением, а также обладающих всеми условиями для комфортного проживания:

1. Роза хутор (Красная Поляна, Кавказ).
2. Архыз (Кавказ).
3. Горки город (Красная Поляна, Кавказ).
4. Газпром (Красная Поляна, Кавказ).
5. Бобровый лог (Красноярск) [1].

На основе данных рейтингов можно сделать вывод о том, что в России есть те горнолыжные комплексы, которые находятся на одном уровне с зарубежными курортами и могут принимать иностранных туристов.

Вместе с тем можно отметить, что существует ряд проблем, которые являются причиной недостаточного развития данного вида активного туризма:

-нехватка кадров высокой квалификации в организации обслуживания горнолыжных комплексов;

-недостаточно развитая инфраструктура, сопутствующая развитию горнолыжных комплексов (предприятия размещения, питания, транспортное обслуживание);

-высокая стоимость услуг, не всегда соответствующая качеству обслуживания клиентов;

-слабое развитие индустрии развлечений и другие [4].

Для решения данных проблем в сфере горнолыжного туризма в России необходимо:

-создание инфраструктуры для наилучшего развития бизнеса;

-разработка гибких и открытых программ развития горнолыжного туризма в целом во всей стране и в отдельных регионах с учетом их специфики;

-повышение количества высококвалифицированных специалистов в индустрии туризма;

-совершенствование методов и форм маркетинга для привлечения туристов на горнолыжные курорты РФ [5].

В целом можно сделать вывод о том, что Россия обладает огромным потенциалом и большим количеством ресурсов для развития горнолыжного туризма. Для этого нужно рационально использовать природное богатство нашей страны, а также способствовать ее дальнейшему развитию. Горнолыжный туризм является одним из развивающихся и перспективных направлений в России, поэтому для его дальнейшей популяризации следует принять вышеперечисленные меры.

Литература

1. Горнолыжные курорты России: обзоры, рейтинги [Электронный ресурс].– Режим доступа: <http://aktsport.ru/gornye/vse-gornolyjnye-kurortyi-rossii.html>.– (15.04.2018).
2. О состоянии дел и развитии горнолыжного туризма в России [Электронный ресурс].– Режим доступа: <http://sportfiction.ru/articles/o-sostoyanii-del-i-razvitiia-gornolyzhnogo-turizma-v-rossii/>. – (15.04.2018).
3. Состояние и перспективы развития активного туризма в Краснодарском крае [Электронный ресурс].– Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-aktivnogo-turizma-v-krasnodarskom-kraye>. – (15.04.2018).
4. Состояние и перспективы развития горнолыжного туризма в России [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://revolution.allbest.ru/sport/00561381_0.html. – (15.04.2018).
5. Состояние современного Российского горнолыжного туризма [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://studwood.ru/1097800/turizm/sostoyanie_sovremennogo_rossiyskogo_gornolyzhnogo. – (15.04.2018).

РАЗРАБОТКА АНОМАЛЬНОГО ТУРА ПО ЮГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОДДУБНАЯ Т.Н.,

д-р пед. наук, доцент, профессор;

МАКРУШИНА И.В.,

канд. пед. наук, доцент, доцент

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар

Аномальные туры пользуются огромной популярностью как в Европе, так и во всем мире. Под «аномальным туризмом» подразумевают экскурсии на кладбища и захоронения, посещение мест известных катастроф человеческой эпохи (экологических или техногенных), исторических битв, природных стихий, сопровождающихся массовой гибелью людей. Основными причинами заинтересованности туристов в объектах «аномального туризма» являются следующие: новые впечатления и эмоции; стремление сохранить память погибших; желание изучить новые регионы своей страны; познание новых объектов «аномального туризма»; патриотизм. Аномальный туризм в общем виде включает следующие разновидности: туризм катастроф (природный и техногенный), мистический туризм (туризм привидений, уфологический туризм), темный туризм (смертельный), кладбищенский (некропольный туризм) [1; 3].

Юг Российской Федерации считается одним из самых аномальных зон нашей страны. В статье представлен проект аномального тура «Аномальные места

Краснодарского края и Адыгеи». Реализация данного тура возможна круглый год. Ниже предлагается подробный проект авторского тура.

Проект аномального тура

«Аномальные места Краснодарского края и Адыгеи»

Актуальность и общая характеристика тура. Аномальные места в последнее время привлекают все больше туристов, в которых путешественники часто сталкиваются с непонятными явлениями, такими, как НЛО, привидения, пересчет времени и многое другое. Краснодарский край и Республика Адыгея занимают ведущее место в рейтинге самых аномальных зон России. Благодаря горам и дольменам эти регионы остаются в двадцатке самых аномальных зон России. В 2005 году отечественными уфологами была составлена знаменитая карта подобных зон Краснодарского края и Республики Адыгея. Данный тур ориентирован на посещение некоторых аномальных мест данных регионов.

Цель тура: знакомство туристов с аномальными местами Краснодарского края и Республики Адыгея.

По способу передвижения тур является автобусно-пешеходным. В тур включен трансферт ежедневно из гостиницы по местам проведения экскурсий на арендованном автобусе.

Питание – завтрак в ресторане гостиницы, обед и ужин в ближайших ресторанах посещаемых мест.

Потенциальный портрет потребителя. Тур рассчитан преимущественно на молодых людей и граждан среднего возраста со средним и выше среднего уровнем дохода, предпочитающих нетрадиционный туризм.

Информационный листок к путевке туристского путешествия. Общие сведения о посещаемых туристских объектах. Во время тура предполагается знакомство с **аномальными местами** Краснодарского края и Республики Адыгея. В г. Краснодаре планируется посещение ботанического сада им. профессора И.С. Косенко, **сквера им. Г.К. Жукова**, Всесвятского кладбища, в г. Новороссийске – Цемесской бухты, в г. Горячий Ключ – часовни в честь Иверской иконы Божией Матери, в г. Майкопе – места строительства гостиницы «Турист», в Республике Адыгея – пос. Каменноостровский и пос. Никель.

Программа тура. Тур сформирован таким образом, чтобы за максимально короткие сроки туристы могли посетить известные аномальные достопримечательности в двух регионах Юга Российской Федерации – Краснодарском крае (2 дня) и Республике Адыгея (1 день). Программа тура рассчитана на 3 дня и 2 ночи и включает посещение не только аномальных достопримечательностей, но и по желанию туристов развлечений (табл.).

Срок путёвки. Срок действия путёвки – 3дня/2 ночи. Конкретные сроки путёвки указываются в подтверждённой партнёром заявке на бронирование.

Бронирование (сроки, содержание, отказ, подтверждение заявки). Срок бронирования: не позднее 20 дней до начала тура. Содержание: заявка направляется по факсу или электронной почте с указанием наименования маршрута, сроков путёвки, фамилии и имени туриста, номера и даты выдачи паспорта. *Отказ от бронирования:* отправляется по факсу или электронной почте не позднее 7 дня до начала тура. Подтверждение заявки: заявка считается подтверждённой при наличии отметки туристской фирмы о бронировании на заявке[2].

Размещение. Туристы размещаются в гостинице «ResidencePark», г. Горячий Ключ и в гостинице «Барская усадьба», пос. Каменноостровский, Республика Адыгея.

Питание. В стоимость путевки включен завтрак в гостинице. Меню на активную часть маршрута туристы сами выбирают в местах посещения экскурсионных объектов.

Экскурсионная программа. В стоимость путевки включено экскурсионное обслуживание по маршруту.

Таблица

Программа аномального тура «Аномальные места Краснодарского края и Адыгеи»

Время	Программа тура
09:30	1 день Встреча возле главного входа в Ботанический сад им. профессора И.С. Косенко.
10.00-14.00	Обзорная экскурсия по аномальным местам г. Краснодара (продолжительность – 3 ч. 30 мин.). Маршрут: ботанический сад им. профессора И.С. Косенко – сквер имени Г.К. Жукова – Всесвятское кладбище.
14.00-17.00	Переезд в г. Новороссийск.
17.00-18.00	Обзорная экскурсия по Цемесской бухте
18.00-20.00	Переезд в г. Горячий Ключ. Размещение в отеле. Ужин.
20.00	Свободное время
08.00-09.00	2 день Завтрак в отеле.
10.00-11.00	Обзорная экскурсия по аномальным местам г. Горячий Ключ.
11.00-14.00	Переезд в г. Майкоп. Обзорная экскурсия по аномальным местам г. Майкопа (гостиница «Турист»).
14.00-17.00	Переезд в пос. Каменноостровский, Республика Адыгея. Посещение этнографического комплекса «Беловодье», Дольмена Хаджохский. Размещение в отеле. Ужин.
18.00	Свободное время.
08.00-09.00	3 день Завтрак в отеле.
10.00-12.00	Экскурсия на штольни в пос. Никель, Республика Адыгея.
12.00-13.00	Свободное время.
13.00-16.00	Переезд в г. Краснодар

Порядок и сроки оплаты путёвки туристом. Срок оплаты путёвки – не позднее 7 дня до начала тура по договору туристского обслуживания (путёвка). Оплата осуществляется в рублях.

Итак, предложенный тур «Аномальные места Краснодарского края и Адыгеи» предполагает посещение наиболее известных аномальных мест Краснодарского края и Республики Адыгея в кратчайшие сроки и рассчитан на поклонников темного туризма.

Литература

1. Поддубная Т.Н. Активное развитие событийного туризма в России / Т.Н. Поддубная, Д.Б. Джураева// Актуальные вопросы в сфере туризма: материалы заочной науч.-практ. конф. в рамках Координационного совета по развитию курортов и туризма в Южном федеральном округе. – Майкоп: ред.-изд.совет АГУ, 2016. – С. 157-158.

2. Поддубная Т.Н. Тенденции развития рынка онлайн-туризма в России / Т.Н. Поддубная, С.Б. Ожева Ф.Р. Хатит, О.В. Агошкова // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием (20 апреля 2017 г., Краснодар). – Краснодар: КГУФКСТ, 2017. – С. 171-175.

3. Рыбакова Е.В. Тёмный туризм в России: современное состояние, проблемы изучения // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2013. – № 3 (17). – С. 180-187.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТУРОВ

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

канд.пед.наук, старший преподаватель;

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

канд. экон. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма»

Железнодорожный тур – это путешествие организованных туристов с использованием железнодорожного транспорта[1].

В Российской Федерации пассажиро- и грузоперевозки на железнодорожном транспорте регулируются следующими документами:

1) «О федеральном железнодорожном транспорте»: Федеральный закон от 25 августа 1995 года № 153-ФЗ.

2) Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации от 10 января 2003 года.

3) «О естественных монополиях»: Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ

4) Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте от 11 марта 1999 года и др. документы.

В туризме железнодорожные поезда включают в туры в таких случаях: аренда специального туристического поезда; выкуп определенного количества мест на регулярных маршрутах. При этом базой размещения считаются спальные места в поезде, а точками питания – вагоны-рестораны, расположенные в составе поездов.

При создании тура, для которого будет арендован туристический поезд, требуются специальные знания по созданию и реализации железнодорожных туристических программ. Также необходимым условием является разработка списка обязанностей туристической бригады на маршруте. Данные условия обязательно должны быть указаны в методике разработки железнодорожного тура.

Методика разработки железнодорожного тура – это совокупность методов, способов и приемов организации и реализации нового железнодорожного маршрута. Она включает в себя несколько последовательных этапов:

1) проектирование и разработка маршрута. Основывается на ГОСТ Р 50681-2010 «Туристско-экскурсионное обслуживание». Результатом проектирования тура является технологическая документация, которая состоит из:

- технологическая карта туристского путешествия;
- лист бронирования;
- график движения по маршруту;
- карта-схема маршрута;
- другие инструкции, правила, регламенты и примечания [2];

2) план маркетинговой деятельности, в котором оформляются принятые решения по реализации маршрута;

3) апробация нового маршрута, то есть выясняются возможные недочеты и оценивается туристский спрос. При необходимости происходит коррекция маршрута и окончательно утверждается паспорт маршрута;

4) выбор посредников для реализации тура и оформление совместных документов;

5) выделение, назначение и формирование составов поезда для реализации тура. Туристская фирма пишет письмо на имя начальника пассажирской службы с просьбой о выделении нужного для тура состава или мест в графиковых поездах, указывая определенные сроки тура и количество туристов в группе;

б) составление отчета о проведенной поездке.

Тур предоставляется на утверждение после того, как туристское предприятие описало маршрут разрабатываемого тура, программу тура, характеристику объектов размещения, условия питания, условия безопасности туристов на маршруте. При этом туроператор должен сначала провести комплексную оценку туристско-рекреационного потенциала выбранного маршрута, а затем он должен определить экономическую эффективность разрабатываемого тура[3].

В результате разработки тура согласовывается и утверждается паспорт маршрута.

Паспорт маршрута – это его подробное описание: его тип (линейный, радиальный, кольцевой, комбинированный), организационные и правовые моменты, места пребывания, даты заездов, величину группы и программу обслуживания туристов.

После того как начальник пассажирской службы дал согласие на аренду поезда и была произведена оплата по предусмотренному договору об эксплуатации состава, дается адресная телеграмма всем дорогам следования и станциям прибытия, поставщикам туристских услуг, предусмотренных на маршруте, а также пунктам дополнительного снабжения топливом и водой в пути следования. Однако изменение схемы формирования утвержденного состава запрещается.

При варианте аренды туристического поезда туристов размещают по два-четыре человека в купе (зависит от типа вагона). При посадке туристам выдают взамен на выданные им при оформлении путевки туристскую книжку, в которой указывают фамилию, имя и отчество туриста, номер вагона и места, где он будет

размещен, номер вагона-ресторана с указанием смены питания, а также запланированный распорядок дня.

При варианте использования в туре регулярного поезда билеты приобретаются турфирмой на группу не менее десяти человек по предварительной заявке, которая оформляется максимум за два месяца, а минимум за десять суток до отправления поезда. В заявке указываются наименование организации, которая осуществляет тур или сопровождает группу, количество мест, тип вагона, дата выезда, станция отправления и назначения, а также прилагается пофамильный список группы туристов с указанием их паспортных и контактных данных[4].

Питание туристов осуществляется в двух возможных вариантах:

1. В вагонах-ресторанах (в пути следования и/или на стоянках).
2. В предприятиях общественного питания, расположенных на запланированном маршруте в остановочных пунктах.

При выборе варианта с вагоном-рестораном турфирма определяет для туристов смены питания из расчета вместимости вагона-ресторана 48 человек. При составе из двенадцати вагонов в поезде вагоны-рестораны размещаются в начале, середине и в конце состава.

Турпоезд сопровождает штат сотрудников турфирмы. Им выделяется отдельное купе так же, как и врачу. Главным в штате сотрудников турфирмы, сопровождающих туристов, является руководитель группы или по-другому его могут указывать как директора маршрута. Его рабочее время на маршруте определяется из расчета не менее сорок одного часа в неделю.

Руководителю группы выдается пакет документов, который содержит:

- 1) план-задание маршрута, в котором указываются реквизиты группы и иные данные;
- 2) финансовые документы – копия калькуляции услуг посредников и принимающей стороны, копия расчета стоимости путевки, накладная на выдачу проездных документов, бланк отчета о расходах по обслуживанию туристской группы и иные;
- 3) проездные билеты и документы в прямом и обратном направлении;
- 4) памятка руководителя группы и бланк отзыва туристов о маршруте и обслуживании;
- 5) копии договоров с поставщиками услуг на маршруте;
- 6) должностные обязанности работников турфирмы сопровождающих группу на маршруте.

Руководитель отвечает за безопасность группы на маршруте. При возникновении непредвиденной или экстренной ситуации связывается с соответствующими службами и сообщает об инциденте в туристскую организацию, реализующую тур. В течение десяти дней после окончания проведенного тура руководитель группы сдает посменный отчет о расходах и обслуживании туристов на маршруте.

В штат сотрудников турфирмы, сопровождающей туристов на маршруте, входят инструктор-методист, организатор досуга, экскурсовод, а также к ним относится врач. Инструктор-методист проводит инструктажи безопасности, составляет планы воспитательной, культурно-массовой и туристско-экскурсионной работы. В его обязанности входит посадка туристов и их размещение. Организатор досуга или же аниматор составляет планы по организации досуга туристов и реализует их. Экскурсовод рассказывает туристам об объектах, посещение которых

запланировано на маршруте. Врач оказывает экстренную медицинскую помощь, следит за состоянием туристов на маршруте, следит за соблюдением санитарного режима в вагонах и вагонах-ресторанах.

Минимальная численность работников туристского поезда указана в таблице.

Таблица

Численность работников турфирмы, сопровождающих турпоезд

Должность работника	Продолжительность маршрута	
	До пяти дней	Свыше пяти дней
Руководитель группы (директор маршрута)	1	1
Инструктор-методист	1	2 и выше
Организатор досуга (аниматор)	1	2 и выше
Экскурсовод	1	2 и выше
Врач	1	1
Итого	5	8 и выше

Подобные железнодорожные туры интересны для потенциальных клиентов туристских фирм, о чем свидетельствует проведенное нами анкетирование; они будут востребованы, расширят ассортиментную линейку туров, повысят их доходность.

Литература

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм/М.Б. Биржаков. – М.: СПб.: «Изд-во Дом ГЕРДА», НП «Изд-во «Невский Фонд», 2014. – 544 с.
2. ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание».
3. Ильина Е.Н. Организация железнодорожных путешествий: учебно-методическое пособие / Е.Н. Ильина. – М.: Советский спорт, 2003. – 104 с.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

канд.пед.наук, ст. преподаватель;

БРЕУС Е.М.,

студентка 4 курса

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма»

Одним из динамично развивающихся направлений туристской отрасли, играющих огромную роль в развитии национальной экономики, является деловой туризм. Однако процесс развития российского делового туризма изучен недостаточно тщательно и системно, недостаточно сведений статистики и исследовательских работ, необходимых для создания полной картины функционирования делового туризма в Российской Федерации.

Основными факторами выделения в туристской индустрии делового туризма, стремительно превратившегося в динамично развивающееся направление, стали процессы деловой коммуникации, поиска новых рынков и партнеров для общих проектов, маркетингового развития компаний, введения корпоративной культуры.

Увеличивается значение делового туризма в формировании территорий и туристских дестинаций, прежде всего их поддержание с целью удовлетворения запросов путешественников будущих поколений.

Россия, несмотря на свои большие возможности, занимает сейчас весьма непрезентабельное положение во всемирном рынке туризма. На ее часть приходится приблизительно один процент всемирного туристского потока. В ВВП Российской Федерации доля туризма незначительна. Эти данные подтверждают низкий уровень его развития и показатель незначительного внимания страны к данной сфере деятельности. Исключением является только Москва, где вплоть до 7% годового бюджета города формируется собственно за счет средств от туризма [1].

Вплоть до настоящего момента туристская индустрия считалась в Российской Федерации второстепенной областью экономики, хотя и опыт, и практическая деятельность зарубежных стран заявляют об обратном. Сейчас состояние туристской сферы России без надлежащего эффективного содействия государства пришло к тому, что наша страна стала представлять собой поставщика туристов за границу, и впоследствии к вывозу за рубеж крупных сумм денежных единиц при синхронном снижении прибыли от зарубежных туристов.

Социально-экономическая ориентированность, обеспечивающая увеличение бизнес-активности в регионах страны, становление региональных экономик, действенное рыночное позиционирование местностей, формирование рабочих мест и обеспечение постоянной занятости населения страны в инфраструктуре региона является необходимым аспектом делового туризма. Велико значение человеческих ресурсов в инновационном процессе, обеспечивающих формирование и внедрение свежих идей и передовых технологий.

Как положительный момент нужно отметить то, что в отечественных стандартах имеется определение такого элемента делового туризма, как конгрессная деятельность, которая расценивается как предпринимательская деятельность, направленная на формирование благоприятствующих условий для обмена информацией и контактов с целью установления и поддержания связей между изготовителями товаров, поставщиками услуг и их потребителями, осуществляемая в результате организации и проведения конгрессных мероприятий [2].

Целями деловых поездок могут быть:

- посещение объектов, которые находятся во владении организации или представляют для нее какой-либо интерес;

- проведение деловых встреч для создания дополнительных путей снабжения и сбыта, для рассмотрения ситуации, сформировавшейся на рынке;

- участие в семинарах, конгрессах, семинарах, тренингах и симпозиумах. [3]

Деловой туризм обладает рядом отличительных особенностей и отличается:

- всесезонностью, так как встречи с участием деловых туристов организуются круглогодично;

- прогнозируемостью, поскольку мероприятие намечается за достаточно длительное время до его осуществления;

- массовостью, так как сотрудничать может большое число людей;

- широким спектром услуг различного качества, а также большим

ассортиментом дополнительных услуг.

В настоящий момент главной проблемой отечественного въездного и внутреннего делового туризма оказывается недостаточное наличие инфраструктуры делового рынка, дефицит которой усложняет деятельность отечественных профессиональных предприятий по проведению конгрессно-выставочных мероприятий, а также создает сложности в осуществлении деловых поездок, затрудняет взаимодействие международных и национальных структур.

Индустрия делового туризма в РФ в данный период находится на стадии становления. На такие города, как Москва и Санкт-Петербург, доводится 75-80% туристского потока от делового туризма, оставшаяся доля распределяется на регионы Российской Федерации, где положение развития предпринимательства и туристской инфраструктуры более сложное. Туристская инфраструктура большей части России нуждается в значительных инвестициях. Также велика стоимость транспортных услуг. Вопреки более конкурентным, в сравнении со столицей, ценам на организацию питания, размещения, а также аренду помещений в регионах не имеется отвечающих всем требованиям конференц-залов для организации конгрессов, семинаров и тренингов.

Среди недостаточно развитых сторон отечественной индустрии делового туризма важно выделить малую вовлеченность предпринимателей России в международное объединение, вследствие чего наблюдается слабо развитое сотрудничество с зарубежными коллегами, отсутствие стандартов и плохо развитая и оснащенная инфраструктура делового туризма. Кроме этого, среди всего разнообразия образований, представляющих различные направления индустрии конгрессной деятельности, нет ни одного, демонстрирующего деловой туризм в России.

По этой причине для того, чтобы стимулировать развитие данного вида деятельности в РФ нужно активизировать государственное влияние в области делового туризма, в частности, въездного, усовершенствовать программу мероприятий по внедрению на рынок узкоспециализированного сервиса делового туризма и создания, в конечном счете, положительного образа РФ как страны способствующей развитию туризма. В свою очередь необходимо согласно всем правилам провести маркетинговую политику, способствующую востребованности туристского продукта, необходимо создать поддержку общественных объединений в индустрии делового туризма.

Для того чтобы Российская Федерация стала равноправным участником делового туризма на мировой арене, необходимо провести анализ рекреационных дестинаций, а также согласовать деятельность компаний-организаторов в данной сфере, что предоставит возможность более эффективной работы и обмена информацией между всеми участниками рынка делового туризма.

Литература

1. Стратегия Межгосударственной выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ–2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vvcentre.ru/mgs/development_strategy.php. – (Дата обращения: 10.04.2018).

2. Конгрессная деятельность. Термины и определения. ГОСТ Р 53524. – 2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nordoc.ru/doc/59-59362#i73199>. – (Дата обращения: 10.04.2018).

3. Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 1273-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595596/#ixzz3LhklwFSg>. – (Дата обращения: 10.04.2018).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

канд.пед.наук, ст. преподаватель;

САМСОНЕНКО Т.А.,

д-р ист. наук, профессор

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма»

Туризм является одной из основополагающих сфер современной экономики, которая нацелена на удовлетворение различных запросов людей и повышение качества и уровня их жизни. Событийный туризм – это туристская деятельность, направленная на посещение различных общественных событий, редких явлений природы, которые привлекают туристов из разных уголков земли своей необычностью.

Отличительной особенностью событийного туризма является постоянное пополнение новыми турами и предложениями туристического рынка. К основным видам событийного туризма относятся:

- карнавальным туризм;
- выставочно-ярмарочный туризм;
- спортивный туризм;
- фестивальным туризм [1].

Одним из самых привлекательных видов событийного туризма является фестивальным туризм, а именно: посещение музыкальных фестивалей. Данный вид деятельности можно выделить как особый вид событийного туризма – музыкальный туризм. Музыка играет огромную роль в формировании туристского интереса. Главной задачей музыкальных фестивалей является предоставление туристам качественных музыкальных впечатлений. Это прекрасная возможность послушать музыку определенных стилей и направлений, собранную в одном месте, на конкретной площадке [3].

Для некоторых туристов это шанс встретить единомышленников по музыкальным вкусам, проникнуться атмосферой и в то же время отдохнуть от суеты жизни.

С экономической точки зрения стоит отметить высокую окупаемость фестивалей, также, как и обеспечение довольно большого количества рабочих мест за счет огромного притока аудитории.

К примеру, приблизительно 7,7 млн туристов ежегодно посещают фестивали, концерты и другие музыкальные мероприятия, проводимые в Великобритании. Общий объем расходов составляет около £1,4 млрд в год [4].

Музыкальные фестивали получили наибольшее развитие в странах Европы и Северной Америки, в современной России это направление развито слабо, хотя существуют неплохие перспективы. Большой потенциал имеется у музыкальных фестивалей, которые приурочены к именам известных русских композиторов, таких как П.И. Чайковский. Музыкальный конкурс П.И. Чайковского проводится ежегодно в Российской Федерации, в нем принимают участие известные музыканты страны и из зарубежных стран, а также большое количество отечественных и иностранных туристов.

Наиболее известные и масштабные музыкальные фестивали проходят на территории Европейских стран, таких как Австрия, Швейцария, Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания и Швеция.

В числе известных музыкальных фестивалей можно выделить следующие:

- фестиваль Coachella (США);
- фестиваль Carpièces (Швейцария);
- фестиваль Glastonbury (Великобритания);
- фестиваль ArsMusica (Бельгия);
- фестиваль TDK TIME WARP (Германия);
- фестиваль джаза в Стокгольме (Швеция);
- музыкальный конкурс им. П.И. Чайковского (Россия);
- музыкальный конкурс «Евровидение» [2].

Музыкальные фестивали представляют собой общественное действие, некий готовый рекламный продукт, используя который можно:

- создавать и продвигать определенные торговые марки (бренды);
- рекламировать товары и некоторые компании;
- привлекать огромное количество туристов;
- формировать имидж деятелей политики, общественных движений;
- преобразовывать облик региона, города в целом;
- привлекать внимание к социальным, экологическим проблемам;
- формировать культурно-познавательные потребности посетителей.

Музыкальные фестивали, как экономически выгодная деятельность, может приносить доход от:

- записывания мероприятий на видео- и аудионосители;
- продажи прав на трансляцию посредством радио и телевидения;
- возможности повторного проигрывания с использованием радио и телевидения (без потери актуальности);
- распространения записей видео- или аудиопродукции с фестивалей;
- продажи записей как сувенирной продукции;
- возможности продвижения новых артистов и коллективов;
- поощрения участников фестиваля в целях повышения его значимости.

Таким образом, данные ресурсы раскрывают большой потенциал музыкальных фестивалей.

Для увеличения популярности музыкальных фестивалей нужно принимать дополнительные меры, которые будут способствовать получению прибыли:

1. привлечение на мероприятия туристов с других стран, увеличивая тем самым посещаемость и развивая туристский потенциал местности в целом;
2. приобретение дополнительного дохода в результате групповых продаж;

3. необходимость использования туристских фирм в целях рекламы;
4. реализация туристам сувениров и различных сопутствующих товаров.

Все фестивали в своем большинстве проходят на открытой местности, что позволяет достичь определенного комфорта и также увеличения числа посетителей.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что музыкальный туризм является одним из самых востребованных видов событийного туризма в современном мире, он позволяет концентрировать в одном месте людей с определенным музыкальным вкусом, убеждениями и настроениями. Это прекрасная возможность для молодежи увидеть мир и завести новые знакомства. Также музыкальные фестивали вносят значительный вклад в экономику стран, на территории которых они проводятся, тем самым увеличивая их туристический потенциал.

Литература

1. Василенко Е.В. Событийный туризм как перспективное направление развития внутреннего туризма в России/ Е.В.Василенко// Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы. – 2016. – № 1. – С. 116-119.

2. Ползикова Е.В. К вопросу о продвижении российского событийного туризма за рубежом /Е.В. Ползикова, Е.Л. Заднепровская //Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы междунар. науч.-практ.конф. – Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2017. – С. 376-380.

3. Самсоненко Т.А. Развитие спортивно-событийного туризма в РФ: тенденции и перспективы/ Т.А.Самсоненко, О.В. Минина// Туризм: гостеприимство, спорт, индустрия питания: материалы Всероссийской науч.-практ.конф. – СГУ, 2015. – С. 125-128.

4. Официальный сайт российского союза туристической индустрии. Режим доступа: <http://www.rata.spb.ru>.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВИННЫХ ТУРОВ

ФЕДОНОВА В.В.

студентка бакалавриата;

КОРЕНЕВА М.В.

канд. пед. наук, доцент,

*ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры
спорта и туризма»*

Винный туризм в том виде, как он сложился с начала 20 века в Италии, Франции и других винодельческих странах, имеет ряд очень важных особенностей: это специальные поездки организованных групп любителей или профессионалов (винооторговцев, владельцев ресторанов и т.п.).

Российский рынок винного туризма развивается очень динамично. И это не смотря на то, что виноделие как отрасль в России только начинает свой путь. В портфелях российских компаний появляются все новые и новые марки в сегментах

медиум и премиум класса. Только за последние три – пять лет появилось порядка тысячи новых наименований российских вин. Важно отметить, что многие из них конкурентоспособны даже на международном рынке, не говоря о российском рынке. Качество ряда отечественных вин подтверждается европейским стандартом качества и европейскими сертификатами.

Хочется также отметить и региональный фактор, особенно ярко он проявляется там, где производят вино, например, в Краснодарском или в Ставропольском краях. Здесь жители еще чаще делают выбор в пользу отечественного, местного производителя. Радует, что российские виноградари и виноделы довольно быстро учатся, а у многих получается и хорошо себя представлять, и производить высококачественное вино.

Рассмотрим возможности и ограничения развития виноделия в Ставропольском крае. В данном регионе сосредоточено 13% площадей виноградников, дающих около 15% валового сбора винограда России. В структуре преобладают белые сорта — Ркацителли, Алиготе, Сильванер, Рислинг, Совиньон Блан; из красных выращиваются Саперави, Каберне Совиньон, Мускат, Пино Нуар, Цимлянский Черный. При этом, столовые сорта винограда занимают более 10% площади виноградников. В крае выделены четыре виноградарские зоны и одна подзона, в год выпадает от 250 до 700 мм осадков. Зимой температура падает до минус 32°C, снежный покров неустойчив, наблюдаются частые зимние оттепели. Почвы отличаются разнообразием. Крупнейшим производителям вина относят «Винзавод Георгиевский», «Левокумское», «Машук», «Ставропольский». По площади виноградников и объему валового сбора винограда Ставропольский край занимает третье место в Российской Федерации после Краснодарского края и Дагестана.

Виноград выращивается в 20 сельскохозяйственных организациях Ставропольского края, которые сосредоточены в виноградарских зонах, отличающихся особыми почвенно-климатическими условиями, обладающими благоприятными агроэкологическими и экономическими условиями для выращивания винограда, необходимого для производства уникальных вин с наименованием по месту их происхождения.

Общая площадь виноградных насаждений в виноградарских организациях Ставрополья — 6,115 тыс. га, в том числе плодоносящих — 5,244 тыс. га и 871,28 га молодых виноградников.

Среди столовых сортов, общая площадь которых в Ставропольском крае 696,02 га, Молдова занимает 362,39 га, что составляет более 50% посадок.

Производством винодельческой продукции занимаются 13 предприятий края, среди них заводы первичного виноделия, такие как: ЗАО «Левокумское», ЗАО «Заря», ЗАО «Левита», СПК «Янтарь», ЗАО «Зеленая роща», ООО «Опытный», СПК САК «Большевик».

Также, в данном регионе действует ряд крупных производителей винодельческой продукции полного цикла, к которым относятся в том числе предприятия с продолжительной историей. Например, ЗАО «Прасковейское» Буденновского района осуществляет производство более 30 марочных, сухих, шипучих вин, коньяков, виски и водки, при этом, предприятием осуществляется деятельность более 100 лет. В целом, в данном регионе содержится

значительное количество ресурсов: сырьевая база, опыт в развитии технологических процессов и квалифицированные трудовые ресурсы.

Таким образом, основными целям и задачами, стоящими на данном этапе развития отрасли виноградарства и виноделия в Ставропольском крае являются сохранение и развитие отрасли, увеличение объёмов производимой винодельческой продукции за счет увеличения площадей и повышения урожайности виноградников, улучшение качества и увеличение объёмов реализации производимой продукции.

Поскольку одним из факторов развития туризма в регионе является разработка и реализация разнообразных интересных маршрутов, перед российскими туристическими операторами и местными в Ставропольском крае, работающими в области внутреннего туризма, стоит задача диверсификации туристического продукта. Так как одним из перспективных направлений является винный туризм, а край имеет высокий потенциал для его развития, в 2018 году было проведено анкетирование среди российских туристов из Краснодарского края, Ростовской области, Республики Северная Осетия-Алания и Республики Дагестан с помощью разработанной анкеты для изучения их отношения к винному туризму в крае. Как показали результаты анкетирования, 63% опрошенных любят путешествовать за пределами региона в выходные, праздничные дни, 38% ответили, что планируют свой отдых на летние месяцы, также 74% любят изучать традиционную кухню и напитки во время путешествия, 51% респондентов уже принимали участие в винных турах, 65% заинтересованы в посещении винных предприятий и дегустации винной продукции в Ставропольском крае во время туристической поездки в регион.

На основе проведенного анализа современного состояния винного туризма в Ставропольском крае, а также результатов, полученных в ходе анкетирования, была предложена следующая винная экскурсия: «В гостях у Бахуса» с выездом из Пятигорска. Данная экскурсия представляет собой экскурс в историю виноградарства и виноделия, связана с искусством потребления вина, а также переносит туристов в атмосферу традиционного водочного и настоечного производства.

Продолжительность экскурсии: 6 часов. Маршрут: место Дуэли М.Ю. Лермонтова (г. Пятигорск), ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» (г. Ставрополь) – презентация винного тура «Ставрополье»; ООО Ликеро-водочный завод «Стрижамент» (г. Ставрополь).

Программа тура включает:

- 1) Рассказ о месте дуэли М.Ю. Лермонтова (г. Пятигорск).
- 2) Посещение экспозиции «История виноградарства и виноделия Ставропольского края и России».
- 3) Участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей. По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.
- 4) Посещение предприятия ООО Ликеро-водочный завод «Стрижамент» (г. Ставрополь), история которого начинается с 1868 года. Предприятие оснащено уникальным в своем роде оборудованием для производства настоек, экстрактов, ароматных спиртов и морсов, аналогов которого нет в России.

5) Дегустация продукции производства «Стрижамент» с оценкой различных вкусов напитков.

Таким образом, маршрут экскурсии - город – курорт Пятигорск – город – герой Ставрополь позволит туристам, посещающим Ставропольский край с целью туризма или деловым визитом, отвлечься от повседневности и по достоинству погрузиться в атмосферу традиционного водочного и настоечного производства.

Литература

1. Маслов Е.С. Особенности взаимодействия винного туризма и туристического рынка / Е. С. Маслов // Менеджмент предпринимательской деятельности. - 2017. - С. 200 - 202.

2. Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края: [Электронный ресурс] URL <http://www.stavregion.ru/govdep/ministries/ministerstvo-kurortov-i-turizma-stavropolskogo-kraja> (дата обращения 13.04.2018)

3. Самсоненко Т. А. Винный туризм как основа развития агротуристического направления в Краснодарском крае / Т. А. Самсоненко, В. Г. Минченко // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. - 2017. - Т. 1. - № 1-1. - С. 268-273.

4. Стоек Ю. В. Картографическое сопровождение развития винного туризма в Ставропольском крае / Ю. В. Стоек // Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение туристских дестинаций на Северном Кавказе. - 2017. - С. 273 - 274.

5. Страшко Е. В. Винный туризм - как специализированный туристический продукт региона / Е. В. Страшко, О. В. Однокол, Р. И. Сафиуллин // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право Сборник научных трудов. - 2017. - С. 161 - 165.

ПОДСЕКЦИЯ 5. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

БОЙЦОВА Е.Н.,
преподаватель

ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и торговли»

Динамичность, глобализация, экспоненциальный рост информации, вытеснение человека из производственной деятельности – основные характеристики современного общества, в котором главным товаром и конкурентным преимуществом становится качественная информация, прежде всего, научная и технологическая.

В профессиональной подготовке студентов особое внимание уделяется их учебной и самостоятельной работе: требуется соответствующая модернизация учебно-воспитательного процесса, совершенствование учебно-методической документации, разработка новых образовательных технологий, методов и приемов подготовки студентов к более глубокому самостоятельному усвоению материала. Поэтому проблема организации и осуществления учебной и самостоятельной работы студентов для формирования профессиональных компетенций специалистов является актуальной.

Данная проблема рассмотрена в исследованиях отечественных и зарубежных ученых и педагогов: З.А. Барышниковой, Л.П. Давыдовой, С.Б. Калининской, Н.А. Ерошиной (варианты организации самостоятельной работы студентов в условиях применения современных образовательных и информационных технологий); Н.А. Александровой, М.А. Ивановой, Е.А. Намаконовой, И.Н. Кралевиц, Н.В. Муравьевой, К.М. Царьковой и др. (разные системы организации самостоятельной работы студентов, способы руководства ею и повышения эффективности); А. Самс, Дж. Бергманн, Дж. Грейни, Х. Маршал, К. Малдрю, К.П. Чилингарян, О.С. Квашниной, Ю.П. Ажель (применение модели «Перевернутое обучение») и др. [1, 88-95].

На современном этапе развития системы образования меняется основная функция педагога, основная задача которого – управление процессом познания, получение навыков, освоение опыта, координация деятельности обучающихся.

Очевидно, что инструментальную основу образовательного процесса должны составлять средства и сервисы ИКТ и, прежде всего, сетевые технологии. Сегодня в распоряжении педагога огромный выбор средств сетевого взаимодействия: электронная почта, блоги, форумы, мессенджеры, социальные сети и пр. Каждый из способов связи имеет свои преимущества и недостатки, поэтому в арсенале преподавателя должен быть выбор средств коммуникации в зависимости от решаемой задачи.

Реализация компетентностной подготовки специалистов, индивидуализация учебного процесса требуют поиска эффективных моделей организации учебной и самостоятельной работы студентов. Сегодня в педагогической среде активно

обсуждается проблема внедрения различных моделей смешанного обучения. Смешанное обучение – это система построения учебного процесса, основной отличительной особенностью которой является сочетание элементов традиционного обучения с электронным.

Опишем кратко самые распространенные модели смешанного обучения.

– «Смена рабочих зон» – модель чередования деятельности для групп, обучающихся в рамках одного занятия; особенно эффективна при организации лабораторных и практических работ.

– «Автономная группа» – модель, позволяющая выделить группу (группы) обучающихся с особыми познавательными потребностями и организовать их деятельность как в аудитории, так и во время консультаций (очных и дистанционных), во время самообучения.

– «Индивидуальная траектория» – модель, позволяющая выделить обучающегося с индивидуальными образовательными потребностями. Модель может быть реализована как на занятиях, так и при самостоятельной подготовке к итоговой аттестации и т.п. [2].

Рассмотрим более подробно «Перевернутое обучение». Обучающимся предлагается самостоятельно освоить определенный теоретический материал, а в учебной аудитории они включаются в активное обсуждение проблем учебной темы, уточняя ключевые вопросы; организуется практическая работа по отработке навыков применения изучаемого материала, т.е. классная и домашняя работы «меняются местами» [3, 14-19].

Домашняя работа должна обеспечивать содержательную подготовку обучающегося к последующей работе в учебной аудитории, поэтому студентам может быть предложена ссылка на электронный ресурс, подготовленный преподавателем, например, в сервисе <https://docs.google.com>.

Дома студенты работают с данным ресурсом в удобное для них время и в собственном темпе. Сначала студентам предлагается актуализировать свои знания, отвечая на вопросы по ранее изученному материалу.

Далее размещается новый материал, представленный в виде нескольких небольших видеороликов. Отбор видеоматериалов и других ресурсов осуществляется преподавателем исходя из образовательных целей, что, соответственно, требует определенного уровня ИКТ-компетентности педагога.

Чтобы дать возможность обучающемуся убедиться, что он разобрался с учебным материалом, крайне важным является набор практических заданий, который выполняет студент после погружения в теоретический материал и инструменты самоконтроля – несколько тестовых заданий (в разных формах). В случае затруднения при выполнении теста, студент может просмотреть видео повторно. По желанию студентов они могут ознакомиться с дополнительным материалом, перейдя по ссылкам. Для закрепления теоретического материала студентам предлагается выполнить практическую работу.

Педагог должен знать, какие проблемы возникли у обучающихся при изучении материала, чтобы осуществить корректирующие действия на занятии. И очень важно выбрать форму обратной связи: фронтальная беседа, контрольный тест, небольшая самостоятельная работа и т.п. Тогда у педагога появятся объективные данные, с помощью которых можно выстроить занятие

дифференцированно, подобрав студентам задания в соответствии с их уровнем подготовки, например, подготовить электронную игру в сервисе <https://learningapps.org>. Затем студенты отправляют свои работы преподавателю по электронной почте.

Изученный материал студенты обсуждают и применяют на практике в учебной аудитории при поддержке и помощи преподавателя, выполняя практические задания и подвергая полученную информацию критическому осмыслению. Фактически то, что раньше делалось дома, в данном случае делается на занятиях и наоборот.

Таким образом, технологии смешанного обучения ориентирует нас на новый образовательный стандарт, на практико-ориентированное образование, на достижение планируемых результатов обучения: личностных, предметных, метапредметных. Эти формы работы оказываются эффективными для получения не только предметных, но и метапредметных результатов [4, 312-317]. У студентов освобождается время для обсуждения более сложных вопросов, поисковой, исследовательской, творческой деятельности, коллективного взаимодействия.

Литература

1. Вульфович Е.В. Организация самостоятельной работы по иностранному языку на основе модели «перевернутый класс» / Е.В. Вульфович // Высшее образование в России. – 2017. – №4 (211). – С. 88-95.

2. Климинская С.Л. Индивидуальная образовательная траектория как способ повышения эффективности обучения иностранным языкам [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/34PVN414.pdf>.

3. Логинова А.В. Особенности и принципы функционирования педагогической модели «перевернутый класс» / А.В. Логинова // Молодой ученый. – 2015. – №9. – С. 14-19.

4. Харламова Т.В. Incorporating Technology into EFL Classroom / Т.В. Харламова // Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации: материалы докладов VI Междунар. Интернет-конференции «Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации» (26-28 февраля 2014 г.). – Саратов, 2014. – С. 312-317.

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДРОБНО-ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

БУДЫКА В.С.,

*преподаватель кафедры высшей математики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Реальные ситуации, которые возникают при развитии любой страны, например, в экономической сфере, требуют овладения руководителями всех уровней методологией системного анализа и принятия решений на основе математических методов. Цель системного анализа заключается в выяснении реальных целей принимаемого решения, возможных вариантов достижения этих целей, установлении условий появления проблемы, ограничений и последствий решения.

При решении практических задач управления, в частности, задач принятия решений, менеджеры постоянно используют анализ и синтез, системный подход и конкретно-формальные методы. Для принятия решений на научной основе широко используются методы такой прикладной научной дисциплины, как исследование операций.

Успешность решения подавляющего большинства экономических задач зависит от наиболее эффективного способа использования ресурсов (денег, товаров, сырья, оборудования, рабочей силы и др.). Именно эффективностью использования, как правило, ограниченных ресурсов определяется конечный результат деятельности любой экономической системы (фирмы, предприятия, отрасли).

Экономическая суть методов оптимизации заключается в том, что, исходя из наличия определенных ресурсов, выбирается такой способ их использования (распределения), при котором обеспечивается максимум (или минимум) интересующего показателя.

В некоторых реальных ситуациях критерий принятия решений описывается отношением двух экономических или технических параметров. Таким образом, дробно-линейное программирование позволяет найти модель управления предприятием.

Введём обозначения:

r_j – прибыль предприятия от реализации единицы продукции i -го вида;

x_j – количество выпущенной продукции i -го вида;

s_j – цена единицы продукции i -го вида;

c_j – себестоимость производства единицы продукции i -го вида;

d_j – затраты на производство единицы продукции i -го вида.

Тогда целевые функции экономических задач дробно-линейного программирования примут вид:

✓ Задача рентабельности (P) производства продукции:

$$P = \frac{\sum r_j x_j}{\sum c_j x_j} \rightarrow \max;$$

✓ Задача определения затрат (Z_p) в расчёте на 1 рубль товарной продукции:

$$Z_p = \frac{\sum r_j x_j}{\sum c_j x_j} \rightarrow \min;$$

✓ Задача нахождения средней себестоимости (C) продукции:

$$c = \frac{\sum d_j x_j}{\sum x_j} \rightarrow \min.$$

При максимизации отношения двух экономических показателей, показатель числителя стремится достичь максимально возможное значение, а показатель знаменателя – минимальное. При минимизации – наоборот. Если оптимизировать каждый показатель в отдельности, решая две задачи линейного программирования, одну на максимум, а другую на минимум линейных функций, которые являются соответственно числителем и знаменателем дробно-линейной целевой функции, то

полученные оптимальные решения не могут быть применены при поиске оптимального решения отношения этих двух показателей [2].

Например, дробно-линейное программирование позволяет решить производственную задачу данного типа:

Пример. Для производства двух видов изделий *A* и *B* предприятие использует три типа технологического оборудования. Каждое из изделий должно пройти обработку на каждом из типов оборудования. Известно время обработки каждого из изделий и затраты, связанные с производством одного изделия.

Тип оборудования	Затраты времени на обработку одного изделия, ч	
	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>I</i>	5	6
<i>II</i>	5	1
<i>III</i>	2	3
Затраты на производство одного изделия, тыс. руб.	3	2

Оборудование *I* и *III* типов предприятие может использовать не более 35 ч и 42 ч соответственно, оборудование *II* типа целесообразно использовать не менее 5 ч.

Определить, сколько изделий каждого вида следует изготовить предприятию, чтобы средняя себестоимость одного изделия была минимальной.

В задачах дробно-линейного программирования объем выпускаемой продукции заранее не определен, в этом заключается их ценность, так как мы получаем оптимальный план производства на любой срок и для любого объема выпускаемой продукции. Дробно-линейная целевая функция, в частности, переменная величина, определяемая знаменателем целевой функции, позволяет использовать методы решения, специфические для раздела линейного программирования.

Литература

1. Волошин Г.Я. Методы оптимизации в экономике / Г.Я. Волошин. – М.: Дело и сервис, 2004. – 320 с.
2. Пляшкевич Е.Н. Принятие управленческих решений на основе дробно-линейного программирования / Е.Н. Пляшкевич // ААЭКС. – 2006. – № 2. – С. 171-177.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ В РАБОТЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДИДМАНИДЗЕ И. Ш.,

канд. физ.-мат. наук, профессор

Батумского государственного университета имени Шота Руставели,

г. Батуми, Грузия;

ФОМИНА Т.А.,

канд. физ.-мат. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского»

В настоящее время ощущается острая нехватка высококвалифицированных специалистов, в том числе и в сфере управления. Одной из основных причин этого является постоянное повышение требований к их компетенции. В современных условиях особую миссию в подготовке кадров высшей квалификации реализуют университеты, являющиеся научно-образовательными центрами. Специалисты в этой области определяют компетентность как совокупность следующих факторов:

- знаний как результата образования личности;
- навыков как результата опыта работы и обучения;
- способов общения как умения работать с людьми [1].

Например, подготовка менеджеров за рубежом ведется непрерывно, в соответствии с концепцией непрерывного обучения. Эту концепцию определяют как комплекс мер, дающий человеку возможность учиться на протяжении всей жизни. Кроме обучения, в высших учебных заведениях за рубежом широко развита система обучения на предприятиях. Практически каждая компетенция имеет свою собственную систему подготовки и переподготовки. Новые сотрудники обязаны проходить переподготовку ежегодно, вследствие чего процесс обучения идет непрерывно.

Как показывает практика, высокая квалификация менеджеров необходима для успешной работы, но далеко не достаточна. Обострение конкурентной борьбы требует от менеджеров не столько навыков количественной оценки явлений и процессов, сколько постоянного нацеливания на поиск новых нестандартных путей решения беспрецедентных задач. Эти навыки можно охарактеризовать как предпринимательство.

Конечно, большое значение имеют методы обучения. Однако, несмотря на существование множества методик, специалисты едины в том, что основное внимание должно уделяться оценке внешних воздействий, интеграции основной деятельности с побочными явлениями. Все это ведет к усилению лидирующей роли менеджеров во всех аспектах и на всех уровнях. От них требуется умение вдохновлять своих подчиненных и мобилизовать их энергию для решения общих задач.

Одним из направлений развития системы непрерывного профессионального образования управленческих кадров является внедрение компетентностного подхода. Компетентность можно характеризовать в качестве интегрального свойства, относящегося к человеческой деятельности, которое свидетельствует об уровне успешности человеческой деятельности в определенной области

деятельности или в конкретной ситуации. Нельзя стать компетентным специалистом без соответствующего образования и опыта, полученного как в сфере формального, так и неформального образования и социально-профессиональной деятельности, без мотивации к деятельности, способности реализации креативного потенциала.

Учитывая все вышесказанное, можно сформулировать понятие компетентности в качестве интегрального свойства личности, характеризующее его стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личные качества и пр.) для успешной деятельности в определенной работе.

Вхождение нашего образования в Болонский процесс привело к унификации используемой терминологии, включая понятия «компетенция» и «компетентность». Переход к компетентностному подходу обусловлен оптимизацией взаимодействия профессиональной, практической и образовательной деятельности.

Введение компетентностного подхода ведет за собой определенные изменения в организации учебного процесса, связанные, с одной стороны, с изменением технологий и методов обучения и, с другой стороны, с необходимостью совершенствования форм и процедур оценки результатов обучения, создания фондов оценочных средств.

Например, в Батумском государственном университете им. Шота Руставели процесс обучения и процесс оценки знаний студентов разведены: курсы лекций по изучаемым дисциплинам читаются профессорами университета, преподаватели университета проводят практические и семинарские занятия, проводят консультации, а оценивает полученные студентами знания уже другая, внеуниверситетская структура, причем студенты при этом обезличены, то есть вместо фамилии – код. Результаты, так сказать, внеуниверситетской сессии передаются в университет. Таким образом, обеспечивается объективность и беспристрастность оценки знаний студентов. Что в дальнейшем положительно сказывается на трудоустройстве высококвалифицированных выпускников как в Грузии, так и за рубежом.

Таким образом, проблемы повышения качества подготовки управленческих кадров для различных структур сохраняют свою актуальность и значимость. Профессиональное образование управленческих кадров может осуществляться различными путями за счет использования модульного, четко структурированного принципа построения рабочей программы с обозначением конкретных профессиональных компетенций, которые будущий руководитель должен освоить в процессе изучения контента программы. Модель подготовки должна предусматривать наличие системы объективной оценки изученного материала, уровня приобретенных и освоенных профессиональных компетенций.

Литература

1. Акапьев В.Л. Роль компетентностного подхода в современном образовании / В.Л. Акапьев, Н.В. Немыкина, Н.И. Немыкин // *Фундаментальные исследования*. – 2013. – № 11-7. – С. 1402-1406.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 43.03.02 «ТУРИЗМ»

ЕРЕМИНА Е.А.,
канд. пед. наук., доцент;

МАКРУШИНА И.В.,
канд. пед. наук., доцент

*ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар*

В современных условиях требования рынка труда к выпускникам вузов значительно выросли, что потребовало создания последовательной, рассчитанной на весь период обучения, научно-обоснованной системы подготовки кадров, важное место, в которой отводится практической форме обучения.

Практика является составной частью основной образовательной программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, установлению необходимых деловых контактов вуза с предприятиями, организациями и учреждениями[1].

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» направленность (профиль) – Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии туризма и Технология и организация туроператорских и турагентских услуг раздел основной образовательной программы (ОПОП ВО) бакалавриата Блок 2 «Практики» относится к вариативной части программы. Практики представляют собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые ими в результате освоения теоретических дисциплин (модулей), вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию компетенций.

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе научно-исследовательской деятельности проводится для обучающихся первого курса во втором семестре в профильных организациях и стационарно в КГУФКСТ.

Обучающиеся проходят практику на основании программы, разработанной и утвержденной на кафедре социально-культурного сервиса и туризма. За время практики каждым студентом выполняется одно индивидуальное задание по углубленному изучению отдельных сторон индустрии туризма.

Практика является важной составной частью учебного процесса. Она организуется и проводится в сторонних учреждениях, организациях, предприятиях или в структурных подразделениях КГУФКСТ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.

Практика в организациях осуществляется на основе договоров между университетом и организациями о прохождении практики студентов.

Программа практик разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 года №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего образования», учебного плана КГУФКСТ и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», методических рекомендаций Минобрнауки РФ от 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05вн «По разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов».

Основными принципами проведения учебной практики обучающихся являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской деятельности, приобретение профессиональных компетенций и навыков работы по направлению подготовки.

Целью учебной практики является приобретение практических навыков самостоятельной работы в основных функциональных подразделениях организации (предприятия) индустрии туризма и изучение их работы.

Для реализации поставленной цели в процессе практики решаются следующие задачи:

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в ходе освоения ОПОП,
- постижение культуры межличностного общения;
- формирование профессиональных компетенций для принятия решений во время конкретной работы (проектная деятельность, производственно-технологическая, организационно-управленческая деятельность, сервисная и научно-исследовательская);
- изучение директивных и инструктивных материалов, используемых предприятием, организацией в сфере услуг;
- обучение сбору, первичной обработке и осуществлению анализа деятельности предприятия туризма;
- овладение технологиями обслуживания клиентов;
- изучение техники и методики продаж продукта сферы услуг;
- приобретение навыков организаторской работы в коллективе;
- освоение мероприятий по охране труда и технике безопасности;
- овладение коммуникативной технологией ведения переговоров;
- получение навыков научно-исследовательской работы и организация систематической самостоятельной работы с учебной, научной, специальной, нормативно-методической литературой, способствующей формированию творческого подхода в решении проблем научно-исследовательской и профессиональной деятельности;
- исследование особенностей функционирования и развития предприятия туризма;
- приобретение практических навыков самостоятельной работы[2].

Основной формой прохождения учебной практики является непосредственное участие студента в организационном процессе конкретного предприятия. Прохождение практики обязательно на базе конкретного предприятия, причем желательно одного,

что впоследствии позволит выявить факторы и их динамику, а также их влияние на функционирование и развитие организации.

В результате освоения учебной практики, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности образовательной программы бакалавриата, обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения (таблица).

Таблица

Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции), достижение которых обеспечивает практика		Перечень планируемых результатов обучения
Код компетенции	Содержание компетенций (формулировка компетенций приводится в соответствии со стандартом)	Знать: Уметь: Владеть:
ОК-1	Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности	Знать: концептуальные основы туризма; уметь: использовать основы философских знаний для понимания целей и функций туризма как сложного социально-экономического и социального феномена современности; владеть: основами анализа главных этапов и закономерностей развития туризма
ОК-3	Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	Знать: основные понятия туризма, современное состояние и перспективы развития международного и российского туризма, понятие и составляющие туристской индустрии и инфраструктуры туризма, уметь: разбираться в сложных процессах функционирования туристской сферы; владеть: основными понятиями теории туризма
ОК-4	Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия	Знать: основы формирования коллектива и работы в команде для достижения общего результата; уметь: понимать общие цели и задачи, сотрудничать, воспринимать мнения других, доверять друг другу; владеть: навыками работы в команде
ОК-8	Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий	Знать: основные методы защиты персонала и потребителей от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; уметь: пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; владеть: методами защиты персонала и потребителей в чрезвычайных ситуациях

Продолжение таблицы

ОПК-1	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского продукта	Знать: офисные технологии и специальное программное обеспечение туристской деятельности, интернет-технологии, электронную коммерцию в туризме; уметь: работать с информационными программными продуктами, решающими отдельные задачи, информационно-поисковыми системами и офисной оргтехникой. Пользоваться основными специализированными программами; владеть: навыками пользования нормативными документами в своей профессиональной деятельности; навыками работы с российскими и зарубежными системами бронирования, геоинформационными системами
ПК-1	Владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных методов проектирования в туризме	Знать: теоретические основы проектирования; уметь: использовать основы проектирования в туризме; владеть: теоретическими основами проектирования и быть готовым к применению в индустрии гостеприимства

Учебная практика по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», организованная с учетом закрепления и углубления теоретических и методологических приемов и знаний в области туристической индустрии, сокращает разрыв между академическим обучением и практической деятельностью специалистов. В процессе прохождения практики эффективно формируются и затем развиваются общекультурные и профессиональные компетенции будущих работников сферы туризма.

Литература

1. Асташина М.П. Программно-нормативные требования по педагогической практике для студентов направления «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»: методические рекомендации [Электронный ресурс] / М.П. Асташина, Т.А. Кравчук. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2015. – 64 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429325>.
2. Коренева М.В. Практика сервиса: учебное пособие / М.В. Коренева, И.С. Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 152 с.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

КОЛОМИЙЦЕВА К.А.,

аспирант кафедры иностранных языков

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время межкультурное управление является новой, интенсивно развивающейся отраслью управления. Его основные понятия, принципы, задачи, методология, инструменты еще не определены должным образом, поэтому перспектива – это конкретное развитие и внедрение на практике механизмов управления образованием, основанных на межкультурном управлении.

Проблема становления социокультурного и личностно-ориентированного образования представляет собой одну из наиболее острых общенациональных проблем. Современное состояние этой проблемы, с одной стороны, отражает усиливающиеся противоречия между возрастающими требованиями к интеллекту и нравственности человека, его способности к проектированию и прогнозированию, проявляющихся в конечном итоге в системе требований к уровню профессионализма, общей культуре членов общества, получающих образование, и, с другой стороны, фактическим уровнем качества образования и развития. Последнее во многом оказывается существенно ниже современных мировых стандартов. Разрешение этого противоречия связано с формированием нового качества образования, которое может быть достигнуто путем радикальных изменений, усовершенствований в образовательной сфере, отвечающих запросам современности. Основной преобразующей силой, фактором совершенствования деятельности образовательных учреждений, главным условием и средством повышения качества образования становится управление.

В последние годы на первый план выходят исследования по управлению «культурным разнообразием», направленные на разработку механизмов, которые позволили бы сохранить культурную самобытность людей и обеспечить стабильный и строгий управленческий контроль в организации. Актуальными проблемами современного межкультурного управления являются создание интерактивных глобальных информационных сетей, групповых форм работы и организационного обучения. В новой ситуации работа менеджера в первую очередь превратилась в работу со «знанием». Из практикующих менеджеры превратились в сложных аналитиков, способных управлять самыми сложными комбинациями, состоящими из проектов, людей, ресурсов и проблем. Таким образом, возникла идея, что межкультурное управление – это форма работы со знаниями, которыми обмениваются между людьми, объединенными в мультикультурные команды, используя при этом всемирную информационную сеть для общения с заинтересованными сторонами. Управление такими сотрудниками является одной из основных задач межкультурного управления.

Рассматривая межкультурное управление в применении к управлению образовательными учреждениями, исходя из того, что образовательная система в целом (и прежде всего высшего профессионального образования) работает в рыночной экономике, обеспечивая подготовку специалистов в области внутреннего и глобального рынка труда, внутренние образовательные учреждения являются постоянными участниками международных проектов. Поэтому сегодня проблемы развития навыков и формирование умений в межкультурном взаимодействии, развития межкультурной компетентности среди всех участников образовательного процесса очень актуальны для системы высшего профессионального образования Республики.

Целенаправленное создание организационной культуры в образовательном учреждении связано с установлением определенного типа отношений между членами организации, а также между ними и внешней средой. Характеристиками организационной культуры для учебного заведения в многокультурной образовательной среде являются толерантность, уважение к представителям разных культур, желание развивать культурное разнообразие.

Межкультурная подготовка включает в себя организацию работы по развитию студентов, преподавателей и сотрудников межкультурной компетенции, в рамках которой совокупность знаний, умений, опыта, способностей и ценностей, необходимых для адекватного восприятия, понимания, толкования и интерпретации поведения участников межкультурной коммуникации. Она также включает в себя способность понимать, уважать и эффективно использовать культурные условия и факторы, которые влияют на восприятие, оценку, чувства и действия.

ON SOME ASPECTS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCIES OF A MANAGER

LYCHKO L.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of Foreign Languages Department,*

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the
Head of Donetsk People's Republic»*

Training of future managers in an educational establishment of higher professional education is a task connected with the problem of defining which particular competences should be formed to reach the best possible results. Up to now the set of the competences which the manager should gain has not been classified. According to different sources their number may reach sixty two.

In general, professional competence may be defined as an individual's ability to perform professional activities in accordance with the job requirements which are determined by the range and standards of their implementation adopted in particular organisation or industry. A set of competences determines the individual's professional competence of as a whole which in its turn is identified as the ability of a person to apply the acquired knowledge and skills to solve practical professional problems in typical and non-standard situations. According to this definition functional approach to the notion of competence prevails. On the other hand, there exists personal approach according to which the following points are taken into consideration: knowledge, skills, abilities, other

characteristics (KSAO). And if knowledge and skills can be easily identified then it is extremely difficult to assess potential abilities of a future manager and predict his/her decisions in particular situations.

In educational establishments of higher professional education managers are trained considering the future sphere of their activity (industrial sphere, service sphere, logistics) in accordance with corresponding standards of education. But it is impossible to foresee their particular positions such as, for example, first line manager or middle manager and the type of an organisation they will work for require different competences. Here arises the problem of hard and soft skills of a manager. Hard skills are a set of an individual's knowledge in his/her professional sphere. Soft skills are one's personal qualities which allow an individual to communicate with other people. These are special skills which can be realised in particular situations (e.g. negotiation skills, presentation skills). According to some data a manager spends from 70% to 90% of his/her working day in communication.

A manager's communication is formed in two ways. On the one hand, it is being formed in the process of raising the effectiveness of communication control in the course of interaction of the company with the market. On the other hand, it is the development of one's personal ability to communicate, including the abilities to listen, to persuade and influence the interlocutor. Thus, a manager should have his/her own understanding of the structure of his/her business communications.

Because of educational standards higher learning establishments should follow their requirements on formation basic managerial competences. But unfortunately insufficient attention is paid to development communication competences and soft skills of a manager. Their lack is compensated by different seminars and trainings which are organised by big companies for their employees inside the company. Representatives of small and medium business may find special providers for the development of particular skills which, in their opinion, they need. Statistics show that the participants of these trainings are mainly young people, who recently graduated from the university.

In this situation educational establishments of higher professional education may be recommended to cooperate with the companies in the area, study their needs, organise joint programmes of managers' training. Trainings which are in the highest demand may be included in the programmes of further education or post graduate programmes. Not only young specialists but managers of all levels may be invited there because educational establishment of higher professional education can provide systematic education instead of short term courses and seminars.

К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

МАЛЮТИНА Т.А.,

ассистент кафедры иностранных языков

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Письменная речь – это форма речи, связанная с выражением и восприятием мыслей в графической форме. Письменная речь включает в себя, таким образом, два вида речевой деятельности: продуктивный (письмо) и рецептивный (чтение). Письменная речь не имеет средств звукового и интонационного выделения, характерных для устной речи. Благодаря дистантному характеру речи письменная речь может сохранять свое значение в течение длительного времени [1, 219].

Долгое время к письму (письменной речи) в методике подходили лишь как к средству обучения иностранному языку. В середине 80-х годов интерес к письму возродился. Этому способствовали новые данные лингвистики, лингвострановедения, психолингвистики, психологии, а также изменения в обществе и в средствах массовой коммуникации. Компьютер, телефакс и электронная почта сделали письмо одним из актуальнейших способов человеческого общения. Как следствие, в высших учебных заведениях Европы и США появились отдельные самостоятельные спецкурсы с разнообразными названиями: Writing Workshop, Schreibkurs, Aufsatzunterricht.

К тому же следует заметить, что письмо стало четвертым видом речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование), подлежащим сертифицированию. Согласно Europäische Portfolio der Sprachen Dossier должно содержать различные индивидуальные работы учащегося (schriftliche Texte wie Briefe, Gedichte, Bewerbungen...) [4, 109], что является еще одним убедительным аргументом необходимости овладения письменной речью на иностранном языке студентами отечественных образовательных учреждений высшего профессионального образования.

В условиях отсутствия иноязычной среды письменная речь является эффективным способом углубленного изучения иностранного языка. Известно, что перед актом письменного высказывания мыслей происходит процесс их оформления во внутреннюю речь. Как процесс свободный, по сравнению с говорением, письмо, во-первых, способствует усвоению этого речевого механизма и придает ему «движение» и, во-вторых, обеспечивает возможность перехода к внутренней речи на том языке, на котором человек пишет. Во время работы над иноязычным письменным текстом человек учится активно мыслить на данном языке и создает таким образом свою собственную иноязычную среду.

Особенности процесса порождения письменной речи помогают развивать чувство языка у студентов [2, 51].

В обучении письменной речи можно выделить три этапа: овладение графикой и орфографией; усвоение структурных моделей предложений; овладение письменной речью как средством общения.

В методике обучения письменной речи на иностранном языке за последние три десятилетия сформировались три основных подхода, которые изложены в работах П. Портмана [6] и Ф. Германнса [2]. Это директивный (direktiver Ansatz;

gelenktes Schreiben), текстуальный (textlinguistischer Ansatz; kommunikativ-pragmatisches oder funktionales Schreiben в терминологии Ф. Германнса) и процессуальный (prozessorientierter Ansatz) подходы. Анализ данных подходов с точки зрения целесообразности их применения в условиях неязыковых вузов позволяет нам сделать возможным и полезным выбор в пользу текстуального подхода, как наиболее прагматичного. Представители этого подхода рассматривают иноязычную письменную речь как целенаправленную продуктивную деятельность, результатом которой является собственный текст. Предметом изучения иноязычной письменной речи они определяют логико-композиционные структуры разных по коммуникативным целям типов текстов и речевые способы их выражения (способы связи, аргументации, выражения коммуникативных намерений, тематические цепочки, идиоматические выражения и т.п.). Таким образом, студенты получают знания того, что «делает текст текстом», а также навыки и умения письменного высказывания мыслей на иностранном языке.

В вузах неязыковых специальностей обучение письму на иностранном языке носит профессионально-направленный характер и имеет целью формирование в первую очередь тех умений, которые будут необходимы студентам в их будущей профессиональной деятельности. В этих условиях важную роль играет отбор текстового материала. В процессе обучения проблема стилистических и грамматических ошибок не является главной, т.к. они неизбежны в продуктивных видах письма, хотя студент должен стараться уменьшить их количество и избегать коммуникативнозначущих ошибок.

Согласно «Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» к профессиональной сфере пользования языком относятся следующие виды текстов:

- деловое письмо,
- доклад, отчет,
- записи по ТБ,
- инструкция по пользованию,
- распоряжение,
- рекламные записи,
- надписи на этикетках и упаковке,
- служебные инструкции,
- дорожные знаки,
- визитные карточки [2, 49].

Обучение письму как виду языковой деятельности студентов неязыковых вузов предусматривает совершенствование и дальнейшее развитие умений и навыков, сформированных в школе. Однако опыт показывает, что умения и навыки большинства поступивших в вуз студентов соответствуют лишь первому этапу обучения письму, т.е. учащиеся владеют графикой и в меньшей степени орфографией.

Текстуальный подход на втором этапе обучения профессионально направленной письменной речи позволяет студентам усваивать структурные модели предложений, соответствующие современным коммуникативным потребностям будущих специалистов.

Общение посредством письменной речи включает такие виды деятельности, как: написание записок, заметок и т.п., в случае необходимости; переписка, в том числе факсом, электронной почтой и т.д.; согласование текстов соглашений, контрактов, коммюнике и т.д. посредством переформулирования и обмена проектами, поправок, исправления корректуры и т.п.; участие в компьютерных конференциях on-line или off-line [2, 82].

На втором этапе чаще всего используются следующие виды упражнений: вопросно-ответные упражнения с частичным изменением речевого материала; на трансформацию речевого образца; на подстановку; на расширение и сужение; диктанты.

При выполнении подобных упражнений может быть использован печатный текст с соответствующими заданиями, пикторальный язык рисунков (серии рисунков), фотографии, таблицы, карты, планы города, плакаты и т.п. и, наконец, аудиотекст.

Особо хотелось бы привлечь внимание на данном этапе обучения письменной речи к такой форме упражнения, как диктант. У. Хойссманн считает его одной из возможностей приближения к созданию собственного текста [3, 43]. Диктант на иностранном языке не только формирует необходимые орфографические навыки, но и является также упражнением в аудировании (Phonetisches Hören, Hörverstehen, Grammatisches Hören) [3, 43]. Диктант развивает память, формирует умения и навыки (писать на иностранном языке под диктовку, делать записи на слух, конспектировать), необходимые в будущей профессиональной деятельности студентов. Во многих современных немецких учебниках широко применяются диктанты, которые используются на разных этапах обучения. На втором этапе могут быть использованы различные виды диктантов: собственно диктант, свободный диктант, диктант с пропусками, фонодиктант, восстановительный диктант, переводной диктант, диктант-сочинение, учебный диктант, зрительный диктант, диктант по памяти и т.д.

Совокупность всех видов и форм письменных речепроизводных расширяет и обогащает деловую и профессиональную компетенцию выпускника вуза, а также приближает ее к европейским стандартам.

Литература

1. Азимов Э.Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – Санкт-Петербург: Златоуст, 1999. – С. 219-221.
2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
3. Häussermann, Ulrich /Piepho, Hans-Eberhard. Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriss einer Aufgaben-und Übungstypologie. – München: Iudicium, 1996. – S. 43-48.
4. Helbig-Reuter, Beate. Das Europäische Portfolio der Sprachen (I). In: DaF-N.4/2004. – S. 104-110.
5. Hermanns, Fritz. Personales Schreiben. Argumente für das Schreiben im Unterricht der FS Deutsch. In: M.Lieber, J.Posset (Hg.): Texte schreiben im Germanistik-Studium. – München: Iudicium, 1988. – S. 45-67.
6. Portmann, Paul. Schreiben und Lernen: Grundlagen der fremdsprachlichen Schreibdidaktik. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag.-1991. – 597 S.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ПАНИНА Е.А.,

*ст. преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Одной из приоритетных задач стратегического управления развитием экономики Донецкой Народной Республики в современных условиях является качественная подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к осуществлению своей профессиональной деятельности в нестабильных условиях становления нового государства. Формирование основы корпоративного мышления у студентов управленческих профилей является важным компонентом системы подготовки высококвалифицированного специалиста – будущего работника системы управления народным хозяйством, которому предстоит справляться со сложными экономическими задачами. Как утверждают исследователи, успешность адаптации выпускников к условиям труда зависит не только от уровня профессиональной подготовленности, но определяется наличием корпоративного мышления и их готовностью не только принять корпоративную культуру той организации, в которой предстоит работать, но и определять дальнейшее развитие этой культуры, ее эффективность и действенность. Очевидно, что указанная готовность определяется уровнем сформированности у выпускников основы корпоративного мышления и культуры как личностного качества.

В разработку проблемы развития группового мышления внесли вклад такие отечественные учёные, как Л.И. Уманский, А.В. Петровский, А.И. Донцов. В то же время наука об управлении персоналом обращается к этой теме в работах В.И. Корниенко, Ф.Дж. Роджерса, В.А. Спивака.

Понятие корпоративного мышления тесно связано с понятием корпоративной культуры. Исторически понятие «корпоративная культура» возникло в аспекте совместной деятельности людей и связано с необходимостью их объединения с целью эффективного решения конкретных задач. Изначально термин «корпоративный» возник от латинского «corporation» – объединение, сообщество, а не «корпорации» как организационно-правового типа предприятия. Корпоративная культура присуща любой организации, объединяющей людей для совместного достижения целей. Она обычно направлена на формирование определенного имиджа организации, поддержание у сотрудников организации чувства причастности к общему делу. По мнению многих исследователей, правомерно говорить о корпоративной культуре только в том случае, когда выполняются важные условия работы персонала, а именно: работники удовлетворены работой, условиями труда, отношениями в коллективе, заработной платой, обеспечением социальными благами, обстановкой в коллективе. Все вышесказанное может определять корпоративную культуру будущего работника сферы управления, которую можно определить как совокупность принятых

личностью ценностей, норм и правил поведения, обеспечивающих ему чувство сопричастности к той или иной организации.

Знания (когнитивный критерий – «знаю это»), отношения (ценностно-мотивационный критерий – «выстраиваю свое отношение к ним»), действия (поведенческий критерий – «делаю так, как это ценно для меня») и их взаимное влияние являются элементами корпоративной культуры личности будущего менеджера, совокупность которых становится признаком отличия корпоративной культуры одной организации от другой. Центром формирования корпоративной культуры менеджера является корпоративное мышление менеджера.

Таблица

Психологическая структура коллектива по Л.И. Уманскому

Блоки психологической структуры группы	Компоненты подструктуры	Что отражают компоненты подструктуры
Общественный блок	1) социальная направленность, 2) организованность, 3) подготовленность	<i>Сферы групповой жизнедеятельности:</i> 1) идеологическая сфера, 2) управленческая сфера, 3) профессионально-деловая сфера
Личностный блок	интеллектуальная эмоциональная волевая коммуникативность	<i>Три стороны сознания личностей,</i> входящих в группу и соответствующие сферы жизнедеятельности группы;
Общие качества	1) интегративность, 2) референтность, 3) внутригрупповая активность и др.	<i>Общие качества</i> 1) «мера единства, слитности, общности членов группы друг с другом»; 2) «степень принятия членами группы группового эталона, их идентификация с эталоном ценностей»; 3) «мера активизации группой составляющих её личностей»

Под корпоративным мышлением Л.И. Уманский понимает «степень интеграции индивидуального сознания в групповое». Психологическая структура группы рассматривается автором как отражение ее жизнедеятельности в целом, с подструктурами, отражающими различные сферы этой жизнедеятельности. Психологическая структура коллектива включает три блока представленных в табл:

Огромным потенциалом для формирования основы корпоративного мышления обладает общенаучная дисциплина «Иностранный язык профессиональной направленности», в процессе изучения которой у студентов формируется иноязычная профессионально ориентированная коммуникативная компетенция на основе использования различных форм групповой/командной работы в практической отработке языковых и речевых моделей иностранного языка. Таким образом, формирование корпоративного мышления выступает как метод освоения дисциплины.

В современной методике обучения иностранным языкам существуют различные методы, направленные на формирование корпоративного мышления. Применение метода кооперативного обучения (Cooperative Learning) в практике

обучения иностранному языку показывает, что будущие специалисты в области управления с повышенным интересом выполняют задания, направленные на выработку корпоративного мышления, так как такие задания повышают внутреннюю мотивацию обучающихся, оптимизируют их профессиональный потенциал, активизируют познавательную и творческую деятельность.

Одним из подходов к формированию основы корпоративного мышления на занятиях по иностранному языку может стать коммуникативно-когнитивный подход в сочетании с интерактивным обучением. При таком подходе преподаватель использует такие формы работы, как групповая работа, экстенсивная ролевая игра, отработка определенных речевых моделей в группе, конкурсы и соревнования между командами, совместная разработка заданий (кейсов, проектов, отчетов, планов) и другие виды заданий, которые направлены на решение стратегических проблем и выработку стратегических решений.

Организация практического выполнения заданий в группах проводится преподавателем поэтапно, с учетом распределения нужного количества времени, необходимого для выполнения каждого этапа в зависимости от содержания задания. Этапы выполнения групповых заданий включают:

Этап I – *Подготовительный*: ознакомление с поставленной задачей, проблемной ситуацией, формирование команд (3-6 человек, которые выбирают лидера), языковые и условно-речевые тренировочные упражнения и т.д.

Этап II – *Практика обработки задания*. Обсуждение в группах ключевых моментов задачи с целью выявления возможных способов решения, сбор необходимой информации, исследование причин и поиск вариантов решений.

Этап III – *Проектирование решения*. Нахождение решения и составление ответа на поставленную задачу (кейса, проблемной ситуации и т.д.)

Этап IV – *Результативно-презентационный*: демонстрация найденных решений, подготовленных разработок ответов; показ презентаций проектов, зачитывание выводов и др.

Этап V – *Итоговый*: оценки, поощрения, выбор наилучшей команды, наилучшего решения проблемы, обсуждение преимуществ и недостатков каждой команды, обратная связь.

Преимущества: предлагаемый метод позволяет заложить основу корпоративной культуры личности студента, а, следовательно, и основу его корпоративного мышления, элементами которой являются знания (когнитивный критерий), отношения (ценностно-мотивационный критерий) и действия (поведенческий критерий).

Реализация такого подхода на занятиях по иностранному языку имеет некоторые трудности. Преподавателю сложно оценить объективно успешность и работу каждого студента в составе группы, определить индивидуальный вклад и уровень знаний студента, его коммуникативные способности и компетенции. Также трудно спрогнозировать ожидаемый результат занятия, раскрыть индивидуальные особенности каждого студента, низкий уровень владения иностранным языком создает также препятствия для некоторых студентов.

Выводы. Выпускники могут успешно интегрироваться в трудовую деятельность с помощью достаточно сформированного корпоративного мышления и корпоративной культуры. Основа корпоративного мышления может быть создана

в условиях образовательного учреждения высшего профессионального образования в процессе овладения иностранным языком, где они не только получают знания о корпоративной культуре различных зарубежных компаний, но и сами способны овладеть корпоративным мышлением, используя иностранный язык как средство коммуникации. Подтверждена гипотеза о том, что современные методы преподавания иностранного языка, направленные на работу в команде (метод кооперативного обучения и интерактивные методы), значительно повышают шансы будущих управленцев на успешную карьеру в сфере управления.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ МЕНЕДЖЕРА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

СМИРНОВА Е.А.,

*аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

В сфере услуг, как и в других отраслях экономики, одним из основных показателей успеха предприятия выступает его конкурентоспособность.

Само понятие конкурентоспособности многогранно, и включает в себя не только качественные, технические, экономические характеристики оказываемой услуги, но и вспомогательные процессы, которые происходят в организации совместно с основной деятельностью. Данные процессы включают в себя формирование цены на услугу, сроки поставки, сервис, рекламу и многое другое, успех которых в свою очередь зависит от правильного управления персоналом организации.

Персонал представляет конкурентное богатство предприятия, которое необходимо развивать для достижения стратегических целей. К сожалению, причиной банкротства предприятия выступает, в большинстве случаев, некомпетентность менеджеров, связанная с нехваткой опыта и знаний в системе управления.

Существует множество профессиональных навыков, которыми должен обладать менеджер для того, чтобы под его руководством предприятие было более конкурентоспособным, однако среди них ключевыми являются:

- стиль руководства и лидерство – умение руководить;
- постановка задач – умение ставить задачи;
- тайм-менеджмент – умение распределять время;
- деловые коммуникации – умение обмениваться информацией;
- презентация – умение убеждать;
- переговоры – умение договариваться;
- совещание – умение проводить совещание;
- команда – умение организовать совместную работу;
- принятие решений – умение делать выбор.

Что касается стиля руководства и лидерства, то менеджер на предприятии, в первую очередь, должен использовать свою уникальную философию управления для стимулирования, мотивации и развития своих подчиненных. Грамотный

руководитель должен нести ответственность за итоги работы своей команды. Эффективность его руководства должна заключаться в соотношении результата (выполнила ли его команда качественно свою работу в срок или нет) и затрат со стороны руководителя (время, силы, средства для достижения результата). Достижение результата должно зависеть от власти и влияния руководителя, так как они выступают показателем координации деятельности по достижению поставленных целей. Менеджер, стремящийся повысить конкурентоспособность своего предприятия, должен обладать определенными источниками власти (страх, удовлетворение потребности, знания, харизма и традиции).

Менеджер должен обладать определенной манерой поведения по отношению к подчиненным (стилем руководства), причем для более эффективного воздействия обладать умением на интуитивном уровне или вполне осознанно использовать различные стили руководства в зависимости от ситуации. Существует также определенный ряд факторов, который может повлиять на выбор стиля руководства. Основными из них являются: уровень квалификации подчиненных, их заинтересованность в работе, сложность поставленных задач, наличие сроков для решения задач, а также уровень харизмы самого руководителя. Лидерство менеджера (его способность пользоваться доверием и уважением окружающих) способствует поддержанию максимальной производительности труда при минимуме ресурсов. Успешный менеджер должен обладать высоким уровнем эмоционального интеллекта, ведь эмоциональный интеллект – это умение рассуждать, планировать, решать задачи, абстрактно мыслить, постигать сложные идеи, обучаться и извлекать уроки из опыта, а также понимать собственные эмоции и эмоции своих подчиненных для наиболее успешного взаимодействия как в области личных отношений, так и в профессиональной сфере.

Что касается постановки задач – умение ставить задачи, то для повышения конкурентоспособности предприятия менеджеру необходимо ставить задачи и цели так, чтобы они достигались именно с тем результатом, который планировался изначально. Причем для того, чтобы эффективно поставить цели и задачи, менеджеру-профессионалу необходимо в кратчайшие сроки и с минимальной затратой сил на объяснение задания, мотивацию и контроль донести своей команде задание. Как показывает практика, использование в своей управленческой деятельности SMART-критериев помогает менеджерам в достижении поставленных целей, так как SMART-критерии более подробно раскрывают сущность поставленных целей (цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и соотносится с конкретным сроком). Топ-менеджеры лидирующих предприятий строят свою систему управления на обеспечении решения управленческих задач трех типов: стратегических, тактических и оперативных, выстраивая вертикальную структуру управления. Функция контроля помогает им измерить, проанализировать и скорректировать действия предприятия по достижению поставленных целей, причем проводится процедура контроля должна в три основных этапа: 1) выработать стандарты; 2) сравнить со стандартами реальные результаты; 3) принять необходимые корректирующие меры. Проводя процедуру контроля, для обеспечения слаженной работы с командой менеджер-профессионал должен всегда находить возможность высказать свое мнение о полученных результатах – как в форме критики, так и в форме похвалы.

Тайм-менеджмент – умение распределять и управлять собственным временем. Одно из условий поддержания конкурентоспособности является правильное распределение времени на адаптацию к внешней среде, соответственно, данный навык необходим для решения задач, от которых зависит не только настоящее, но и будущее вашего предприятия. Гибкость, расстановка приоритетов, делегирование и принципы эффективной самоорганизации являются условием успешного планирования как личного времени менеджера, так и предприятия в целом.

Важность деловых коммуникаций в профессиональной деятельности менеджера неопределима, так как все, что делают руководители, требует эффективного обмена информацией и, соответственно, более 75% своего рабочего времени менеджер тратит именно на коммуникации. Так как в сфере услуг конкурентоспособность зависит от решений, которые принимают совладельцы, поставщики, клиенты, конкуренты и другие люди, для менеджера важно освоить и использовать навыки эффективных деловых коммуникаций, для того, чтобы строить успешные рабочие отношения и предотвращать конфликты с деловыми партнерами, коллегами и клиентами.

Презентация – умение убеждать – повышает результативность работы менеджера. Ведь именно презентация является ключевым фактором в повышении конкурентоспособности предприятия, так как с ее помощью можно убедить слушателей, вызвать их интерес и согласие на определенные действия после презентации.

Не секрет, что успех в бизнесе во многом зависит от умения вести переговоры. Менеджер, который отстаивает свое предприятие перед конкурентами, должен понимать, что переговоры проводятся с целью выработки совместных решений в том случае, если интересы сторон не совпадают. Следовательно, он должен использовать верную стратегию ведения переговоров, правильно готовится к переговорам и использовать бесконфликтное общение в ходе переговоров для того, чтобы иметь преимущества на своей стороне.

Что касается совещания, то оно является одним из рабочих инструментов менеджера. Совещание позволяет получить мгновенную обратную связь, может вызвать эффект синергии, мотивировать на выполнение заданий. Менеджер должен знать правила подготовки и процедуры совещания. Существует множество уловок проведения совещания, таких как «мозговой штурм» и метод «шести шляп» Эдварда де Боно.

Для правильного управления конкурентоспособностью необходимо эффективное командное взаимодействие специалистов и менеджеров на всех уровнях. Навыки создания команды и управления ею являются залогом достижения поставленных целей. Опытный менеджер должен эффективно управлять своей командой, правильно распределять командные роли и поддерживать высокий уровень эффективности своей команды.

Что касается принятия решений, то данная необходимость возникает там, где существует управленческая проблема. Понятно, что любое решение связано с риском, и именно менеджер несет полную ответственность за все принятые им решения. Однако существует множество методов, которые помогают менеджеру решать существующие проблемы приемлемым образом.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод – существует множество факторов, влияющих на управление конкурентоспособностью предприятий, как в

сфере услуг, так и в других отраслях экономики. Так как одним из основных факторов эффективной и успешной деятельности предприятия выступает грамотно организованная система труда, то конкурентоспособность предприятия во многом зависит от профессиональных навыков менеджера каждого уровня и его коллектива в целом.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ

СОЛОВЬЁВ С.Г.,

ассистент

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»*

Профессиональные компетенции студентов вузов включают в себя умение принимать эвристические решения, релевантные задачам предметно-практической и учебной деятельности, образовывать сложные модели процессов и явлений, владеть методами поиска прогнозирования результатов собственной деятельности с задействованием глубинных творческих способностей человека. Таким образом, использование средств творческого самовыражения в процессе профессиональной самореализации играет важную роль для специалистов экономического направления подготовки (ЭНП), и поэтому процесс преподавания иностранных языков должен формировать и развивать у будущих специалистов ЭНП навыки неформализованного и креативного подхода к реалиям объективной действительности.

Проблема формирования творческих компетенций у студентов тесно связана и должна рассматриваться в плоскости проблематики психологических аспектов творчества и во многом обуславливается подобной проблематикой. Необходимо отметить, что процесс формирования творческих компетенций не может быть исследован вне контекста общепсихологической и профессиональной направленности личности.

В то же время результаты проводимых педагогических экспериментов и тестов раскрывают недостаточность владения современными студентами креативными умениями и эвристическими навыками, необходимыми в их будущей профессиональной деятельности. Анализ бесед с преподавателями фундаментальных дисциплин образовательных организаций высшего профессионального образования выявил неумение большинства студентов использовать средства творческого самовыражения при освоении предметов, составляющих их будущую профессию. Наряду с этим полный отказ от традиционного для советской образовательной школы знаниевого подхода в педагогике и переход исключительно к деятельностным или коммуникативным методикам при обучении студентов и школьников (выражающийся в полной замене устных и письменных экзаменов, проводившихся в форме бесед и монологической речи, на тестирование в рамках ЕГЭ или ЗНО) приводит к утрате молодыми людьми способности мыслить самостоятельно и критически,

анализировать явления окружающей действительности, делать собственные выводы и заключения, составлять прогнозы на будущее. Что в свою очередь ведёт к общему снижению культурного уровня населения.

Анализ методических разработок, учебников и учебных пособий по экономическим дисциплинам, которые традиционно используются при обучении студентов экономических специальностей, демонстрирует содержание в них лишь незначительного количества профессионально направленных задач. При этом в них лишь ограниченно используются средства творческого самовыражения, что является одной из причин неадекватного восприятия студентами грамматики английского языка как слишком абстрактной науки и в дальнейшем приводит к недостаточно высокому уровню профессиональной компетентности выпускников.

Поэтому немаловажной задачей является разработка методических пособий по профильным дисциплинам, способных на основе интегрированного подхода обеспечить формирование практических, в том числе творческих, компетенций, необходимых студентам различных экономических направлений для осуществления будущей профессиональной деятельности с применением средств творческого самовыражения.

При этом нельзя не отметить, что сложность и неоднозначность определения самого понятия творчества обуславливает терминологическую неопределённость содержания этого понятия. В самом деле, Философский словарь определяет творчество как «категорию философии, психологии и культуры, выражающую собой важнейший смысл человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира в процессе культурной миграции. Творчество – присущее индивиду иерархически структурированное единство способностей, которые определяют уровень и качество мыслительных процессов, направленных на приспособление к изменяющимся и неизвестным условиям в сенсомоторных, наглядных, оперативно-деятельностных и логико-теоретических формах. Творчество представляет собой также некоторый аспект развития личности, относящийся к переходу на высокий интеллектуальный уровень. Творческий индивид выделяется из популяции тем, что способен решать определенный круг постоянно возникающих задач с более высоким качеством за то же время. Люди творческого труда образуют социальную группу, функция которой состоит в решении специальных задач интеллектуального и духовного типа. Ряд культурных эпох отождествляют с предикатом «творческий» высокую социальную оценку. Последние годы термин «творчество» используется как обозначение некоторой гипотетической совокупности предметов психологического исследования. Ключевыми словами, относящимися к данной области, являются одаренность, оригинальность, фантазия, интуиция, воодушевление, техническое изобретение, научное открытие, произведение искусства. В целом термин «творчество» служит программным лозунгом, выполняющим стимулирующую и интегративную функцию в научном исследовании, но не достигшим строгости научного понятия. Многообразие его значений объемлет собой сферы личности, процесса и результата, причем часто без их ясного различения. Нет единства и в том, какими свойствами должна обладать личность, процесс и его продукт, чтобы получить название творческого, в каких условиях результат оценивается как творческий.

Относительно общепринятым является определение творчества как того, что некоторой группой с точки зрения системы ее ожиданий воспринимается как новое и тем самым модифицирует эту систему. В качестве предпосылок творчества

рассматриваются повышенная восприимчивость, удовольствие от внезапной идеи и самостоятельность мышления» [1, с. 18].

То есть, среди исследователей нет единообразного понимания интуитивно понятного понятия творчества, как не существует и единого его определения. И определение творчества, таким образом, представляет собой открытую проблему, усложняющую процесс формирования творческих компетенций у студентов.

Литература

1. Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 4 / сост. В.В. Стёпин и др. – М.: Мысль, 2010. – 736 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОУЧИНГОВОГО ПОДХОДА В ПРАКТИКЕ МЕНЕДЖЕРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ЧЕРНЕЦКИЙ В.Ю.,

*д-р гос. упр., доцент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;*

ГАЛИУЛИН С.О.,

*научный сотрудник научно-клинического отделения
Республиканского травматологического центра*

В современном мире внедрение управленческих, социальных и технологических инноваций способствует максимально эффективному использованию кадрового потенциала с целью увеличения его отдачи и результативности, что особенно актуально для организаций отрасли здравоохранения. Из существующих методик, предлагающих новые возможности по повышению эффективности менеджмента, в том числе, в сфере здравоохранения, коуч-технологиям отводится недостаточно внимания. В силу своей новизны, данный подход только начинает находить свое место и набирать силу в управлении персоналом организаций здравоохранения, что подчеркивает актуальность данной тематики.

Коучинг как инструмент личностного и профессионального развития впервые начал применяться в 70-х гг. XX века с целью качественного развития и повышения эффективности персонала. Развитием и формулировкой основных принципов коучинга занимались такие авторы, как Джон Уитмор, Тимоти Голви, Майлз Дауни, Томас Дж. Леонард, Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс и др. [1]. Принципы равноправия и партнерства, которые находятся в основе коучинга и могут быть использованы в условиях медицинской организации, позволяют каждому участнику вносить свой вклад в решения организационных, мотивационных и других аспектов, при этом расширяя у сотрудников спектр возможностей применения профессиональных навыков, способностей, личных качеств, а также саморазвития и самосовершенствования.

Коучинг как инновационная технология в управлении персоналом направлен не только на отдельных сотрудников, но и на коллективы отдельных структурных

подразделений и на организацию в целом. Особенностью применения коучинга является то, что коучинговый подход обеспечивает продуктивное взаимодействие между руководителем и сотрудниками организации, что позволяет увеличить мотивацию и личную ответственность сотрудника, а также повысить эффективность и результативность деятельности медицинской организации [2].

Таким образом, технологии коучинга можно активно применять в управлении персоналом в медицинской организации, что обеспечивает большее раскрытие трудового (творческого) потенциала, а также личной ответственности в профессиональной деятельности. В этой связи использование коуч-технологий в управлении персоналом позволит решать многие возникающие в организации вопросы [3].

Одной из наиболее известных и универсальных коуч-технологий при работе с коллективом является модель GROW, автором и разработчиком которой является британский коуч Джон Уитмор [4]. Данная модель предполагает планирование и реализацию плана действий, посредством постановки эффективных коучинговых вопросов на пути достижения желаемого результата (табл.).

Таблица

Модель коучинга GROW

G	Goal Расстановка целей	Цель, которую преследовал сотрудник
R	Reality Реальность	Обследование текущей ситуации с позиции понимания действительности
O	Opportunity Список возможностей	Возможности или варианты, которые имеются для того, чтобы сотрудник достиг цели
W	Will Действие или намерение	Что конкретно сотрудник будет делать в будущем?

В процессе использования данной методики с помощью ключевых вопросов достигается повышение личной эффективности и улучшение результатов работы, умение расставлять приоритеты и оптимизировать используемые человеческие ресурсы, создание совместного видения и плана действий, повышение мотивации сотрудников для достижения групповых результатов, повышение инициативности сотрудников и поиск способов достижения поставленных целей.

В условиях рыночной конкуренции, в особенности конкуренции, основанной на ценности и нацеленной на результат, одним из ключевых инструментов «выживания» организации является инвестирование в сотрудников, т.е. привлечение сторонних специалистов или обучение и повышение квалификации собственного персонала. В условиях современных вызовов на территории Республики как никогда актуальным остается вопрос в необходимости квалифицированного медицинского кадрового потенциала – менеджеров в здравоохранении, которые являются управленцами нового порядка в медицинской организации. Обучение сотрудников медицинской организации в направлении «менеджмент в здравоохранении» способствует повышению уровня квалификации таковых специалистов в различных направлениях, в том числе и в коучинге, что является актуальным при работе с персоналом. Важнейшим итогом применения коуч-технологий в управлении персоналом является максимальное раскрытие и использование потенциала сотрудника.

Резюмируя, хотелось бы отметить, что применение коуч-технологий, как инструмента формирования профессиональной компетентности с целью повышения эффективности деятельности и реализации потенциала в развитии человеческого капитала, позволяет как отдельным сотрудникам, так и коллективу структурировать профессиональную деятельность для достижения максимальной продуктивности и удовлетворенности [5]. Важное значение внедрение коучинга, и в частности, техники GROW, имеет в периоды кризисов и структурных изменений в организации, где сотрудникам необходимо сохранять высокий уровень продуктивности и концентрироваться на положительных результатах, что особенно важно в системе здравоохранения.

Литература

1. Максимов В.Е. Коучинг от А до Я. Возможно все / В.Е. Максимов. – СПб.: Речь, 2003. – 272 с.
2. Стояновская И.Б. Управление мотивацией персонала на различных этапах развития организации: дис. ... кандидата полит. наук: 23.00.02 / Стояновская Ирина Богдановна. – М., 2014. – 171 с.
3. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом / Дж. Уитмор; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 160 с.
4. Уитмор Дж. Коучинг высокой эффективности / Дж. Уитмор. – М.: Международная академия корпоративного управления и бизнеса, 2011. – 168 с.
5. Чернецкий В.Ю. Коуч-технологии в развитии человеческого капитала / В.Ю. Чернецкий // Менеджер: ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2017. – №1 (79). – С. 61-66.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ИКТ

ЧЕРНУШИЧ А.Е.,

*ст. преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Язык – это политика, политика предполагает власть; от того, сколько у человека власти, зависит, как он говорит и как его понимают.

В легендах разных народов слово ассоциировалось с магией. Людей, имеющих дар красноречия, уважали и побаивались. Правители и государственные деятели стремились овладеть искусством слова. Искусство говорить ценилось выше других умений, так как оно позволяло достичь славы богатства и уважения.

Язык принято считать «инструментом социальной власти». Связь между языком и властью проявляется в том, что ни один тип власти не может существовать без коммуникации. Некоторые ученые считают, что политическая

деятельность вообще сводится к деятельности речевой и именно речь во многих случаях является показателем уровня профессионализма должностного лица.

Особое внимание к языку государственных служащих обусловлено тем, что их деятельность относится к разряду лингвоинтенсивных профессий, или, другими словами, к области повышенной речевой ответственности. Профессиональную речь госслужащих отличает общественно-коммуникативная значимость, обусловленная функциями госслужбы: это язык, на котором говорит власть. Уровень культуры речегосслужащего определяет репутацию учреждения, в котором он работает, и авторитет органов государственного управления в целом. Более того, он во многом определяет дух эпохи, языковую моду и вкус, оказывает влияние на язык СМИ и часто является примером для подражания.

В этой связи можно утверждать, что овладение разными языками является одним из существенных факторов, способствующих повышению компетентности работников сферы управления и, как следствие, более эффективной организации системы государственного управления в целом.

В современной отечественной методике обучения иностранному языку в качестве ведущего подхода принят коммуникативный метод обучения, который направлен на одновременное развитие основных языковых навыков (устной и письменной речи, грамматики, чтения и аудирования) и призван реализовать основную цель обучения – сформировать иноязычную коммуникативную компетенцию будущего специалиста.

Овладение иноязычной коммуникативной компетенцией невозможно без применения новых педагогических технологий. Это информационно-коммуникационная технология (ИКТ), проектная технология, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, игровая технология, кейс-технология, технология «Brainstorming» (мозговой штурм), «Mind-Map» технология (карта памяти), технология интегрированного обучения, традиционные технологии (классно-урочная система и др).

Для преподавателя, который стремится повышать своё педагогическое мастерство, идти в ногу со временем и быть интересным для своих учеников, использование ИКТ сегодня является неотъемлемой частью процесса обучения.

Будучи самым большим, постоянно обновляемым и пополняемым информационным ресурсом в мире, он обеспечивает доступ к имеющейся в сети информации вне зависимости от географического местонахождения и времени суток и создает широкие возможности для подготовки и проведения урока.

Интернет позволяет преподавателю:

- получать сообщение о новейших педагогических материалах;
- публиковать собственные статьи, методические разработки, планы, конспекты уроков;
- обмениваться педагогическими новинками и инновационными идеями;
- участвовать в дискуссиях по интересующей теме;
- получать документы с сервера министерства образования;
- использовать звуковую информацию (фрагменты выступлений политических или государственных деятелей, носителей языка) для проведения урока;
- выбирать и заказывать методическую литературу, пользуясь услугами интернет-магазина, пополнять свою методическую копилку ;

- использовать материалы электронных справочников и словарей, имеющих в открытом доступе, и тем самым качественно улучшать профессиональную деятельность.

При осуществлении коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам преимущества использования ИКТ не только создают возможности модернизации процесса обучения со стороны преподавателя, но и повышают мотивацию студентов к изучению языка, способствуют расширению и углублению знаний, умений и навыков овладения иноязычной коммуникативной компетенцией.

Разработкой и внедрением в учебный процесс ИКТ активно занимаются такие исследователи, как Е.С. Полат, Е.И. Дмитриева, С.В. Новиков, Т.А. Полилова, Л.И. Цветкова, А.Г. Сукиязова, Ю.В. Карякина, С.А. Войтко и др.

Все они сходятся на том, что ИКТ активно содействуют формированию иноязычной языковой компетенции учащихся, развивая при этом их языковой вкус, чутье и навыки общения и указывают на то, что каждая из них должна удовлетворять основным методологическим требованиям:

1. концептуальность: психологическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей;
2. системность: наличие всех признаков системы (логика процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность);
3. эффективность: гарантия результатов, соответствующих образовательным стандартам;
4. гибкость: возможность вариаций в содержании для обеспечения свободы взаимодействия педагога и учащихся;
5. воспроизводимость: возможность использования технологии другими учителями в данном образовательном учреждении или в других.

Важно определиться: для каких целей мы собираемся использовать возможности интернет-ресурса?

Остановимся на использовании компьютера и интернет-ресурсов для создания презентаций.

Применение компьютерных технологий в создании презентаций как формы позволяет:

- осуществлять самостоятельно поиск и отборку информации учащимися в рамках работы над определенным проектом;
- использовать большое количество иллюстративного материала;
- объединять аудио-, видео- и анимационные эффекты и делать презентацию визуально более привлекательной и убедительной;
- с высокой скоростью манипулировать информационными данными;
- выводить информацию в виде распечаток на принтере и использовать в качестве раздаточного материала;
- эффективно и с минимальными временными затратами преобразовывать разнообразные виды текстов, изображения и звука, и при необходимости интегрировать их в единую презентацию.

Все это способствует интенсификации процесса усвоения и закрепления учебного материала.

Среди множества существующих на рынке программного обеспечения средства построения презентаций одной из самых эффективных является MicrosoftPowerPoint. Это программное средство позволяет в короткие сроки создавать серию насыщенных информацией слайдов и оформлять их в единый слайд-фильм с мультимедийными эффектами.

Таким образом, говоря о преимуществах применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе ГОУ ВПО, можем утверждать, что данные технологии позволяют интенсифицировать процесс овладения иностранным языком, создают условия для подготовки работников государственного управления, способных осуществлять модернизацию органов государственной власти, применять инновационные механизмы государственного управления, устранять неэффективные управленческие структуры и создавать новые эффективные условия труда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SKYPE В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ШАВРУКОВА Е.Е.,

*ст. преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Влияние интернета на нашу жизнь огромно. И, конечно же, использование возможностей интернета оказывает большое влияние на изменение подходов к преподаванию иностранных языков в высших учебных заведениях, которые неизбежно ведут к изменению в методике. Увеличивается число занятий иностранным языком, проводимых дистанционно.

Актуальность исследования вызвана ситуацией, в которой находились студенты и преподаватели летом 2014 года. Многие студенты и учащиеся выехали из нашего города, но хотели продолжать занятия немецким языком. Поэтому многим преподавателям пришлось осваивать новую для них форму дистанционного обучения – преподавание немецкого языка по Скайпу (Skype). Изучив специальную литературу, автору стало очевидно, что плюсов у удаленных занятий гораздо больше, чем минусов. Хочется поделиться личным опытом преподавания удаленно, и обсудить ключевые моменты такого преподавания.

Что является новым в занятии, которое проводится дистанционно (по интернету)?

1. Существующая в электронном виде учебная и справочная литература находится всегда под рукой. Постоянно можно пользоваться главными информационными источниками – Википедией и электронными словарями по различным направлениям.

2. На каждом уроке можно использовать возможность записи всего занятия или его составной части как звукового файла, для активизации речевого материала во время выполнения домашнего задания.

Что может являться отрицательным в дистанционном Skype-занятии?

1. Отсутствие должного контакта между преподавателем и студентом, как в случае занятий в аудитории. Он просто другой, на другом энергетическом уровне, что может в особых случаях являться и преимуществом для обучающегося.

2. Возникают также проблемы с письмом, но они решаемы, если использовать экран, как доску, сканирование и электронную почту.

3. Специалисты утверждают, что в занятиях по Skype уделяется мало внимания обучению грамматике. Хотя, находясь в интернете, есть дополнительная возможность выполнения упражнений online.

4. Занятия по Skype не рекомендуются для тех студентов, которые боятся новых методов обучения и которые привыкли только к живому общению и указыванию пальцем на текст, упражнение или картинку.

5. Мешать могут также технические проблемы с гаджетом или интернетом – прерывание соединения, недостаточная скорость интернета, которая ведёт к проблемам со звуком и изображением.

Главным же преимуществом дистанционных занятий является то, что ни преподаватель, ни студент не тратят время и средства на транспорт, занимаясь дома и находя для них удобное время в своём расписании.

Итак, мои дистанционные занятия. Начала я занятия со студентами, которые меня знали и были хорошо знакомы с моей методикой. Так как во время отпуска у меня было свободное время, то мне стало интересно расширить географию моих учеников.

Преподавая немецкий язык, который является самым распространённым языком в Европе, я увидела, насколько он востребован среди всех возрастных и социальных групп.

Конечно же, есть много сайтов и платформ, которые предлагают учеников и репетиторов. Я хочу выделить один из них <https://preply.com/>. Он далеко не идеален, у него не наилучшая техническая поддержка и довольно высокая комиссия. Но зато у него наибольшее количество пользователей во всём мире.

Для проведения уроков я использую программу <https://skype.com/en/>. При создании профиля репетитора в Preply у Вас попросят аккаунт в скайпе.

Ещё один специфический момент, который отличает онлайн преподавание от оффлайн – это возможность предоставить студенту все учебные материалы в электронном виде. И тем самым значительно возрастает шанс, что ваш потенциальный ученик заинтересуется вашими услугами. Это касается и всей дополнительной литературы, которая необходима для проведения дальнейших уроков. Преподаватель может сканировать все необходимые материалы, используя приложение на смартфоне или планшете. Я использую <https://www.camscanner.com/>. Это бесплатное приложение и оно очень хорошо работает.

Для того чтобы систематизировать свою электронную библиотеку и иметь быстрый доступ студентов к ней, я использую <https://www.google.com/drive/>. Первые 15 Гб бесплатно, а этого достаточно для начала.

В продаже можно найти большой выбор сенсорных досок, которые подсоединяются к компьютеру или ноутбуку, и на ней можно писать, как на обычной доске. Но если мы говорим о начале преподавания онлайн, то для этого есть очень простое решение – это работа с гугл-документами

<https://www.google.com/docs/about/>, или в обычном режиме, используя чат, или же в режиме совместной работы. При объяснении какого-либо правила необходимо обеспечить студенту письменное сопровождение. Для этого достаточно просто открыть Google-документ и включить демонстрацию экрана в Skype. Тогда студент будет видеть всё.

Рекомендации по проведению уроков.

1. Следуя главной цели обучения иностранным языкам – коммуникации, мы преподаём его так, чтобы студенты могли общаться с носителями языка.

2. Как показывает практика, лучше всего работать только с учебниками иностранных издательств, так как они включают в себя аутентичные тексты, аутентичную речь и аутентичные реалии.

3. Необходимо найти контакт со студентом, отбросив на второй план академичность во всех проявлениях; стараться быть для него не учителем, а собеседником и помощником. Дружеская атмосфера, улыбка, юмор, непринужденное общение сделают урок более эффективным.

4. Преподаватель должен: уметь правильно и корректно исправлять ошибки, предоставляя студенту возможность самому сделать это. Дать студенту возможность говорить свободно, почувствовать легкость, красоту и мелодичность иностранного языка. Делать только те исправления, к которым готов студент. Предлагать студенту найти ошибку самому.

5. Особое значение в преподавании онлайн имеет наглядность информации. Используя картинки, фотографии, видео, имея в распоряжении весь интернет, преподавателю удастся поддерживать интерес и активность обучающихся на протяжении всего занятия.

6. Важно заранее продумывать построение урока, начиная его с разогрева, который развивает произвольное общение на языке, вводя студента в иноязычную ситуацию. Этапы урока должны быть четко определены и тематически связаны друг с другом, образуя целостность восприятия всех видов речевой деятельности во время занятия.

7. Ещё одним важным моментом является тренировка фонетических навыков. Обычно это бывает очень весело и это ещё один способ начинать урок на начальном этапе. Можно с уверенностью утверждать, что правильно подобранные упражнения по фонетике не только оживляют урок, но повышают мотивацию в его изучении.

8. Спорным моментом является использование родного языка на занятиях. Доля использования его на уроке зависит от многих факторов: уровень владения языком, возраст студента, среда пребывания, владение уже каким-либо иностранным языком и др.

Так как преподаватели все разные, обучение происходит тоже по-разному. Самое главное – это предоставить студенту те условия, в которых ему будет комфортно изучать иностранный язык.

Ведь главное – учить и преподавать с удовольствием, вдохновением, творческим отношением к обучению.

СОДЕРЖАНИЕ

Балабенко Е.В. СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	6
Беганская И.Ю., Чернобаева С.В., Гнусарева В.А. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.....	12
Белецкая И.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.....	17
Василенко Е.В., Аветисян П.А. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ НА ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	21
Возняк Т.Н., Яшина Е.А., Петров М.Ю. ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ЗАКУПОК: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	27
Галяна И.М., Колесникова А.С. ВКЛАД ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ	32
Дедаева Л.М. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ	37
Коровка Е.А. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	43
Мишечкин Г.В., Голубничая С.Н. ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В СЕВЕРНОМ ПРИАЗОВЬЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА	48
Овчаренко Л.А. ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА БАЗЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.....	53

<i>Ракитская А.А., Афанасенко А.А.</i> ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОАО «БЕФЛА».....	60
<i>Сердюк В.Н., Диброва Е.Н.</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ.....	66
<i>Фёдорова А.А.</i> ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ.....	72
<i>Чернецкий В.Ю., Ищенко В.Д.</i> ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.....	77
<i>Шепилова В.Г.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	82
<i>Tobias Pfennig</i> WESTERN ECONOMIC SANCTIONS AND PLANNED ECONOMY AS COUNTERMEASURE	87

**ПОДСЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ**

<i>Артёмова А.Ю.</i> МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.	94
<i>Астрединов И.Н.</i> СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЕСПУБЛИК КАК ПРОЦЕССА КАРДИНАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ.	96
<i>Банченко В.А.</i> ДЕЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДНР.....	97

Василенко Д.В.

К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 100

Вишневская И.П.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ..... 102

Возняк Л.Н.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЦАМИ
В УСЛОВИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 104

Грузан А.В.

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ – ВАЖНЫЙ И
НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА..... 107

Дарковский А.И., Шевченко Д. С.

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ГОРОДА СНЕЖНОЕ НА 2018 ГОД..... 111

Докторова Н.П.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН. 115

Дорофиев В.В., Мануилов И.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА..... 117

Дорофиев В.В., Иванов М.Ф.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 120

Кава В.Н., Рощина Ю.О.

УПРАВЛЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИ
КАК КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА. 122

Кондрыкинский С.В.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ. 126

Кузьменко М.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ТОЧКИ РОСТА» В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА.	129
Кулешов А.Э. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БРЕНДА РЕГИОНА.	132
Кулешова Л.В., Боровкова О.С. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА	135
Куприянова И.А., Папазова Е.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОВЗ СЛУХА.....	137
Лаврук Л.Г. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ.....	140
Леснова А.С. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.....	142
Ободец Я.В., Иовенко М.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ.	145
Орехов В.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.	148
Папа-Дмитриева И.И. ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.	150
Пожидаев А.Е., Алисова О.А. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ (на примере Перевальского района).	152

Потоцкий А.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ.....155

Reva A.O.
FORMATION OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCES
OF STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER
PROFESSIONAL EDUCATION.....157

Симуткина Е.А.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.159

Тарасова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СТРУКТУРАМИ В РЕГИОНЕ.....161

Фоменко Е.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.162

Хасанова Е.В.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.164

Черкашина А.В.
СОЦИАЛЬНАЯ И СОЛИДАРНАЯ ЭКОНОМИКА
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (ПРИМЕР НОРМАНДИИ).166

Яблонская Н.Г.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....168

ПОДСЕКЦИЯ 2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Агафоненко О.Ю.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ.171

Ангелова Д.С.
ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ДНР.173

Балакай О.Б. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ В РФ И ДНР.....	175
Козлова Е.А., Козлов В.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ СИСТЕМ.	177
Костровец Л.Б., Адодин А.С. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ-СУБЪЕКТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	179
Кулик Е.И., Охроменко Д.И. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫХОДЕ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ.....	182
Кулик Е.И., Бадыга А.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	185
Малик М.А. ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.	188
Николаева О.Н., Заец В.И. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.	191
Николаева О.Н., Сыроев А.А., Сырых В.О. ВЫБОР СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК.	193
Николаева О.Н., Фацкий Е.П., Федотова Е.В. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ЕГО РАЗВИТИЯ.	195
Очкольда И.И., Федченко В.А. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.	196
Сапрыгина Д.А., Маракин А.В. ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.	202

Сергеев Р.А., Николаева О.Н.

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР204

Харченко В.В., Москвин И.Р.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТОВ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ206

Черная Л.В., Заболотский Р.А.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ209

Эйчинас М.С., Смелянская М.Е.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ212

Яценко А.Б., Морозова А.С.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ215

ПОДСЕКЦИЯ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ОБЕСЕЧЕНИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Гончарова М.В., Сапьяная Е.М.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДНР ПОДСЕКЦИЯ.219

Громаков А.Ю.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ)223

Глухова Е.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ
СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ225

Ерёменко-Григоренко О.А., Козлов В.С., Коротченко О.В.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА
ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.228

Клименко А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.	231
Климова П.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.	233
Козлов В.С. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ.	235
Кравченко К.С., Коренева М.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОСТИНИЦЕ «VILLA MARINA».	238
Кучерак О.В. СОСТАВ РЕФОРМИРОВАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОГО ВУЗА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.	241
Леонова Л.А. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГРУПП.	244
Лисицына М.А. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ.	247
Медведева-Бобкова Е.И. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ.	249
Мельникова Е.П., Черноус О.И. К ВОПРОСУ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА.	251
Михайленко О.В. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.	253
Моргун О.В. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ).	255

Науменко С.Н.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.258

Ободец Р.В., Винокурова Л.А.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....260

Подмаркова И.П.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ДОНЕЦКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ.262

Романюк В.В.

ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ОПЫТ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДНР.264

Сердюк В.В.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ.266

Соломенный Ф.Ф., Соломенная З.В., Пугачева И.И.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
В ИНДУСТРИИ СПОРТА.268

Тарасов А.С.

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.270

Терованесов М.Р., Кольцов С.В., Козлов В.С.

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.272

Удалых О.А.

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.275

Фёдоров А.П., Пугачёва И.И., Соломенная З.В.
СПОРТ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
РАЗВИТИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ.277

Фомин Ю.В.
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДНР.279

Швец С.М.
ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ282

**ПОДСЕКЦИЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ
СФЕРОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА**

Головко А.В., Кусков А.Е.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО
ФОНДА РЕСПУБЛИКИ.287

Градинарова А.А.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ289

Гусак А.С.
ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ.291

Дубровская Н.И.
РОЛЬ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.294

Заднепровская Е.Л., Ползикова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВИННОГО ТУРИЗМА
В АНАПСКОМ РАЙОНЕ КУБАНИ.296

Заднепровская Е.Л., Поддубная Т.Н.
ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ КАК ВИД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.299

Коренева М.В., Турецкая В.В.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ В РАЙОН БОЛЬШОГО СОЧИ
НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
СОБЫТИЙНЫХ ТУРОВ.302

Кулешова М.В.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
УСПЕШНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА ГОСУДАРСТВА.....305

Пивоварова В.Ю., Ползикова Е.В.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО
ТУРИЗМА В РОССИИ.....308

Поддубная Т.Н., Макрушина И.В.

РАЗРАБОТКА АНОМАЛЬНОГО ТУРА
ПО ЮГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.310

Ползикова Е.В., Заднепровская Е.Л.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТУРОВ.....313

Ползикова Е.В., Бреус Е.М.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РОССИИ.316

Ползикова Е.В., Самсоненко Т.А.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА.319

Федонова В.В., Коренева М.В.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВИННЫХ ТУРОВ.....321

ПОДСЕКЦИЯ 5. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Бойцова Е.Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.325

Будыка В.С.

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ДРОБНО-ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ.....327

Дидманидзе И. Ш., Фомина Т.А.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В РАБОТЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ.330

Ермина Е.А., Макрушина И.В. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 43.03.02 «ТУРИЗМ».....	332
Коломийцева К.А. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ.....	336
Лычко Л. ON SOME ASPECTS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCIES OF A MANAGER.....	337
Малютина Т.А. К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ.	339
Панина Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.....	342
Смирнова Е.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ МЕНЕДЖЕРА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ.....	345
Соловьёв С.Г. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ.	348
Чернецкий В.Ю., Галиулин С.О. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОУЧИНГОВОГО ПОДХОДА В ПРАКТИКЕ МЕНЕДЖЕРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ.....	350
Чернушич А.Е. ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ИКТ	352
Шаврукова Е.Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SKYPE В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.....	355

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**6-7 июня 2018 г.
г. Донецк**

Секция 1: Стратегическое управление развитием экономики

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Дорофиенко В.В.
Литературный редактор:	Науменко С.Н.
Технический редактор:	Науменко С.Н.

Подп. к печати 21.05.2018 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
21,45 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а